

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
"SUPREMANCE OF LAW"**

**REVISTA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ
"SUPREMAȚIA DREPTULUI"**

**МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
«ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА»**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
«ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА»**

№ 3, 2018

Спеціалізоване
видавництво

Specialized
publishing house

**CONTENT
CUPRINS
ЗМІСТ
СОДЕРЖАНИЕ**

**THEORY, HISTORY OF STATE AND LAW. CONSTITUTIONAL LAW
TEORIA, ISTORIA STATULUI ȘI DREPTULUI. DREPTUL CONSTITUȚIONAL
ТЕОРИЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО**

БОРШЕВСКИЙ А., КОСТАКИ Г.
ПРОДВИЖЕНИЕ ПРАВ ЖЕНЩИН НА РАВНОЕ УЧАСТИЕ
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ МОЛДОВЫ ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ ЛИДЕРСТВУ 5

БРИК Е.
ИЗУЧЕНИЕ ХОЛОКОСТА КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ
МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА..... 16

**A CONSTITUTIONAL RIGHT
DREPT CONSTITUȚIONAL
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО**

АНИКИН В.
ПРИНЦИПЫ «ПРЯМОЙ ДЕМОКРАТИИ»: ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ 23

COSTACHI G.
NECESITATEA CULTURII JURIDICE ÎN ACTIVITATEA LEGISLATIVĂ CA FACTOR
DE ASIGURARE A SECURITĂȚII JURIDICE ÎN CADRUL STATULUI 38

ZUBCO A.
SEMNIFICAȚIA ZILEI INTERNAȚIONALE A NAȚIUNILOR UNITE ÎN SPRIJINUL VICTIMELOR TORTURII 43

**ADMINISTRATIVE LAW
DREPTUL ADMINISTRATIV
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО**

БОРТНИК Н.П., КАНЦІР В.С.
КОРЕЛЯЦІЯ ЗАСАДИ РІВНОСТІ ПЕРЕД ЗАКОНОМ
З ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ІМУНІТЕТАМИ ОКРЕМИХ УЧАСНИКІВ ПРОВАДЖЕННЯ..... 48

МАЧУСЬКА І.Б.
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У СФЕРІ НАДРОКОРИСТУВАННЯ У ПЕРІОД ПЕРЕБУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 54

МУКУТІУК М.
ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF DEPARTMENT OF STATE GUARD
OF UKRAINE ACTIVITY IN THE COURSE OF STATE PROTECTION PERFORMANCE..... 60

МУКУТІУК С.
PRINCIPLES OF OFFICIALITY AND PUBLICITY IN REGISTRATION ACTIVITIES
OF THE UKRAINIAN MINISTRY OF JUSTICE..... 66

БУХАРЄВ В.В. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ СУБ'ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ.....	71
ПОНОМАРЬОВ С.П. БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ, ЯК ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ	77
БУГА Л.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕ У НЬОМУ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА	83

CRIMINAL LAW, CRIMINAL PROCEDURE AND CRIMINALISTICS
DREPTUL PENAL, PROCEDURA PENALĂ ȘI CRIMINALISTICA
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА
УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА

COZMA D. RĂSPUNDEREA PENALĂ A JUDECĂTORULUI PENTRU INFRAȚIUNI CONTRA JUSTIȚIEI	89
IACUB I. REFLECȚII ASUPRA CONCEPTULUI ȘI FENOMENULUI DE SECURITATE	103
ЗАЯЦЬ Р.Я. ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ ВИЗНАЧАЄ ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ УСТАНОВ МВС УКРАЇНИ.....	110
АНДРІЯШЕВСЬКА М.С. СУЧАСНЕ МІЖНАРОДНЕ ТА ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО ПРО ДОПОМОГУ ДІТЯМ-ЖЕРТВАМ ЗЛОЧИНІВ.....	116
ПРИХОДЬКО А.А. СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ КРАДІЖОК В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ.....	123
ЧИЧИРКИН А.А. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ЭКСПЕРТАМИ ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ ДТП НА ПРИМЕРЕ УКРАИНЫ	130
ПЕКАР П.В., АНДРІАНОВА Т.Ю. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ'ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ «ПРОПАГАНДИ ВІЙНИ»	137

CIVIL, BUSINESS, COMMERCIAL AND EMPLOYMENT LAW
DREPTUL CIVIL ȘI PROCEDURA CIVILĂ. DREPTUL AFACERILOR, DREPTUL
ECONOMIC ȘI AL MUNCII
ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО
ГРАЖДАНСКОЕ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ, ХОЗЯЙСТВЕННОЕ И ТРУДОВОЕ ПРАВО

СОСНА А. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА.....	145
МАЧУСЬКИЙ В.В. АКАДЕМІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ ТА СУБ'ЄКТИ.....	153
БАНДУРКА С.С. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В УКРАИНЕ.....	158
ДУДАРЕНКО В.В. МОДЕЛИ СОЗДАНИЯ АГРОХОЛДИНГА СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ	165
КРАСНИК Е.С. ЗНАЧЕНИЕ СОГЛАСИЯ РЕБЕНКА ПРИ УСТРОЙСТВЕ ЕГО НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЮ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ И РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА	173

**BANKING AND FINANCE LAW
DREPTUL BANCAR ȘI FINANCIAR
БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО
БАНКОВСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО**

СОСНА Б., ВАЛКАН В., АРСЕНИ И.
РОЛЬ И СУЩНОСТЬ ОРГАНИЗАТОРОВ ТОРГОВОГО ОБОРОТА..... 179
СОСНА Б., АРСЕНИ И.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПТОВЫХ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКОВ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 186

**INTERNATIONAL LAW
DREPTUL INTERNAȚIONAL
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО**

АНУФРІЄВ М.І., ШАШКОВА-ЖУРАВЕЛЬ І.О.
УЧАСТЬ УКРАЇНИ В УНІВЕРСАЛЬНІЙ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ
ДИСКРИМІНАЦІЇ ОСІБ З ВІЛ-ПОЗИТИВНИМ СТАТУСОМ В ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ..... 192
АХМЕТОВ Р.Р.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АСQUIS ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
В НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ 199

**REVIEWS
OPINII
РЕЦЕНЗІЇ
РЕЦЕНЗИИ**

ЛОЩИХІН О.М.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ К.Ю.Н. МАЦЕЛЮХ ІВАННИ АНДРІЇВНИ
«ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В ЦЕРКОВНОМУ ПРАВІ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ УКРАЇНИ»..... 206

**DISCUSSION, DISCUSSION, ACTUAL
DISCUȚIE, DISCUȚIE, REALĂ
ОБГОВОРЕННЯ, ДИСКУСІЇ, АКТУАЛЬНО
ОБСУЖДЕНИЕ, ДИСКУССИИ, АКТУАЛЬНО**

МУНАЛ R.V.
VICTIMOLOGY: CONCEPTS AND ITS TYPES..... 209
КОНОВАЛОВА Н.Т.
ПОВАГА ДО СУДУ І СУДДІ ЯК СОЦІАЛЬНА
І ПРАВОВА ЦІННІСТЬ 214

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРАВ ЖЕНЩИН НА РАВНОЕ УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ МОЛДОВЫ ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ ЛИДЕРСТВУ

Боршевский Андрей - доктор наук, президент Института демократии, старший научный сотрудник Института культурного наследия Академии наук Молдовы

Костаки Георге - доктор хабилитат, профессор, главный научный сотрудник Института правовых и политических исследований Академии наук Молдовы

CZU 316.46(076.5)

Равноправие женщин и мужчин является одним из условий обеспечения социальной справедливости, а также необходимой и основной предпосылкой достижения равенства, развития и мира. И это равноправие невозможно достичь без развития женского лидерства, без формирования женщин-лидеров. Лидерство – это процесс социального влияния, в которой один человек может заручиться помощью и поддержкой других людей в выполнении общих задач; лидерство в конечном счете – это способ для женщин содействовать важным изменениям.

Данная статья стала возможной благодаря поддержке Делегации ЕС в Молдове (в рамках программы мер по укреплению доверия). Взгляды и мнения, выраженные здесь, принадлежат авторам и не обязательно отражают взгляды Делегации ЕС в Молдове.

Ключевые слова: Равноправие, лидерство, обучение лидерству, женщины, участие в общественной жизни.

Egalitatea între femei și bărbați este una dintre condițiile pentru asigurarea dreptății sociale, și de asemenea, o premisă esențială pentru realizarea egalității, dezvoltării și păcii. Și această egalitate nu poate fi realizată fără dezvoltarea leadership-ului între femei, fără formarea de lidere. Liderismul este un proces de influență socială, în care o persoană poate să obțină ajutorul și sprijinul altora pentru îndeplinirea unor sarcini comune; liderismul într-un final este o modalitate pentru femei de a contribui la schimbări importante.

Acest articol este posibil datorită sprijinului Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova (în cadrul Programului Măsurilor de Consolidare a Încrederii). Părerile și opiniile exprimate aici sunt cele ale autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Delegației UE în Moldova.

Cuvinte cheie: Drepturi egale, leadership, predare leadership, femei, participarea la viața publică.

The equality of women and men is one of the conditions for ensuring social justice, as well as the necessary and basic prerequisite for achieving equality, development and peace.

And this equality cannot be achieved without the development of women's leadership, without the formation of women leaders. Leadership is the process of social influence, in which one person can enlist the help and support of other persons.

This article became possible thanks to the support of the EU Delegation to Moldova in the framework of the Confidence-building Measures Programme.

The views and opinions expressed here are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the EU Delegation to Moldova.

Keywords: Equal rights, leadership, leadership training, women, participation in public life.

Введение. Соблюдение прав женщин является основой для демократического государства. Равноправие женщин и мужчин является необходимой и основной предпосылкой достижения равенства, развития и мира [4, с. 36]. Равенство мужчин и женщин - это вопрос равенства человеческого существования [7, с. 72]. Недопустима дискриминация между мужчинами и женщинами [1, с. 44].

В последние десятилетия происходит рост участия женщин к институтам власти и право на активную политику.

Главным уроком состоявшегося прихода женщин в структуры власти можно считать то, что гарантией любых подлинно глубоких перемен в статусе женщин и условием успешного осуществления государственной политики по вопросам семьи и женщин является их собственное равноправное участие в выработке и функционировании механизмов общественного управления [10, с. 8-16].

Актуальность темы. В преамбуле Устава ООН говорится, что утверждение веры «в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин» является одной из центральных задач Организации.

По выражению Энн Филлипс: «Любая система, исключившая женские голоса, является не только несправедливой - она не может даже называться представительной» [9, с. 63].

Цель статьи: Выявить специфику развития лидерских навыков как условия продвижения прав женщин в контексте проактивных методов обучения правам человека.

Изложение основного материала исследования. Явный недостаток женщин на уровне принятия решений осложняет трудный переход страны на новые экономические отношения. Например, не используется в полной мере огромный потенциал половины населения страны, что отражается, прежде всего, на снижении качества осуществляемых социальных программ и общем падении уровня жизни населения [8, с. 37-41].

Одной из важнейших проблем привлечения женщин к участию в политической жизни и государственному управлению является недостаточное количество женщин-лидеров.

Между тем лидерству можно успешно обучаться. Современные теории о лидерстве совершенно точно доказывают, что лидерские навыки можно развивать. Несомненно, есть врожденные качества предрасположенности к лидерству. Исследователи-ученые полагают, что это примерно 50% потенциала. Но самое грустное, что эти 50% врожденного потенциала зачастую большинство талантливых от природы людей так никогда в жизни в себе и не раскрыли. Результаты исследований ученых доказывают, что проявление лидерских качеств ситуационно, иначе говоря, нужно просто оказаться в нужное время в нужном месте. Остальные 50% лидерства – это знания, которые на практике переходят в навык или бессознательную компетенцию. И недооценивать эти 50% полученных новых знаний нельзя, ведь именно они и дают человеку возможность правильно оценивать и себя, и ситуацию, и людей.

Обучение лидерству - это серьезный труд. Но он оправдан. А, самое главное, он привносит в жизнь человека радость просто потому, что, обучаясь, люди начинают наконец – то понимать, чего они хотят в жизни и как им этого добиться [3, с. 77-78].

В последующем проводятся упражнения по развитию навыков и умений, основанных на наиболее поддающихся обучению характеристиках лидерства, при этом после каждого такого упражнения отводится время для обратной связи. В промежутках между такими упражнениями проводятся упражнения по личностному росту, специально подготовленные для конкретной профессиональной среды и отвечающие потребностям создания групповых команд [3, с. 80-82].

Одним из важнейших механизмов развития лидерских навыков у женщин является деятельность неправительственных организаций Молдовы. Например, Институт демократии при поддержке Европейского Союза и ООН-женщин реализует проект по обучению правам человека, в том числе через различные проактивные методики, способствующие развитию лидерских навыков. Проект «Повышение взаимного доверия между учителями обоих берегов Днестра: Формирование регионального потенциала для непрерывного развития

квалификации учителей в сфере современных проактивных методов образования в области прав человека» реализуется с декабря 2016 г.

Так, в Приднестровье в рамках проекта была создана постоянно действующая сеть «Образование в области прав человека». Она состоит из 20 приднестровских учителей и представителей неправительственных организаций, которые после прохождения интенсивного обучения смогут поделиться своей практикой и современными проактивными педагогическими методами в области обучения правам человека. Сеть поможет улучшить качество знаний преподавателей Приднестровья и способствовать демократизации менталитета молодежи. Члены сети будут оказывать методологическую помощь другим учителям в своих районах.

Постоянный обмен опытом между членами сети, участие в совместных обучающих мероприятиях позволит постоянно совершенствовать их профессионализм, содействовать обмену знаниями и опытом между ними.

В ходе интенсивного обучения на основе пособия Совета Европы по образованию в области прав человека для молодежи «Компас» члены сети ознакомились с основными понятиями в области прав человека, с современными неформальными проактивными методами обучения молодежи правам человека.

Так, в ходе работы «педагогической лаборатории» 20 членов сети (приднестровские учителя и представители гражданского общества) и ведущая – директор общественной организации «Взаимодействие» Оксана Алистратова, играли роли в коротких театрализованных историях из жизни тех, кто сталкивается с унижениями человеческого достоинства в школах, училищах и вузах. Участники узнали о сложных проблемах, – например, таких, как детская травля, – которые, к сожалению, имеют место в образовательных учреждениях.

Через социальный театр импровизации участники сами побывали в роли жертвы травли (одному досталась роль цыганки в школе, другому – роль молодой девушки, которую целенаправленно запугивали завистливые одноклассницы).

Важный аспект такого метода, как театрализация, – обсуждение ситуаций с позиции как пострадавших, так и нарушителей, а также со стороны наблюдателей. Итогом обсуждения всегда является список ресурсов и поведенческих альтернатив для пострадавших, для учителей, администрации школы и семьи ребенка. И самым оптимистическим моментом во всех разыгрываемых сценках было то, что в каждом случае было найдено решение – «НАЙДЕНА АЛЬТЕРНАТИВА».

Кроме этих методик, члены сети ознакомились и с другими формами воспитания проактивной и критически мыслящей молодежи.

Таким образом, члены сети улучшили свои навыки и стали более подготовленными к разработке учебных занятий и созданию эффективной учебной среды. Они смогут профессионально использовать различные стратегии и методы обучения, в том числе те, которые находятся в русле последних педагогических разработок, применяя наглядные пособия, ролевые игры, театральные форумы и т. п.

Они также будут обладать современными знаниями в области международных и национальных актов по правам человека и смогут применить этот опыт в обучении учителей Приднестровского региона.

24–25 октября 2017 г. в Тирасполе состоялся семинар «Проактивные методы обучения в гражданском образовании и в образовании в области прав человека».

Семинар был организован для приднестровских учителей – членов сети, но, учитывая важность данной темы, на нем присутствовали и педагоги из Кишинева, в том числе из Кишиневского государственного педагогического университета им. И. Крянгэ, молдавских школ и лицеев.

В первый день семинара лектором был Евгений Фомин, эксперт в области международного публичного права и прав человека, директор Фонда прав человека (Украина), а во второй день – доктор педагогики Анатолий Рапопорт, редактор журнала «Международные общественные исследования» (США) и профессор одного из ведущих университетов мира – Университета Пурдю из США (Университет Пурдю занимает 60 позицию в рейтинге

лучших университетов мира «Times Higher Education» и 77 позицию в рейтинге «Academic Ranking of World Universities», где, к примеру, Московскому государственному университету им. М.В.Ломоносова отведена 93 позиция).

Участники ознакомились со спектром методик обучения правам человека, Е-Адвокацией, узнали о методах защиты прав человека посредством подготовки адвокатской кампании. Работа в малых группах и игра «Берлинская стена» очень понравились участникам своим творческим подходом и огромным потенциалом для использования в обучении школьников. Первый день завершился необычной формой под названием «Минута правды – публичная исповедь».

Во второй день участники семинара подробно обсудили образование в области прав человека, его историю, содержание и цели, узнали самые современные достижения мировой науки в области применения в гражданском воспитании и преподавании общественных наук активных методов, среди которых «мозговой штурм», проектная деятельность, кейс-стади, обсудили методы по развитию критического мышления и др.

Для участников было очень полезно обсудить роль системы образования в организации активной работы с учащимися при обучении правам человека.

Завершился семинар обсуждением и практическими рекомендациями по планированию уроков по гражданскому воспитанию и обучению правам человека.

Участники очень высоко оценили данный семинар, поблагодарив организаторов и модераторов за его проведение, а также Европейский Союз за поддержку такого важного и полезного мероприятия.

После подведения итогов участники отметили, что узнали очень много нового, полезно и теперь смогут применить самые последние достижения мировой педагогической науки и в Молдове.

Обучение учителей методам использования активных технологий в школах, в том числе по правам человека, и международному сотрудничеству в сфере прав человека, механизмам и процедурам защиты данных прав

будет очень полезно для учителей, разовьет их навыки и умения, а также результативность их работы в школах.

26 октября 2017 г. в Комрате состоялась конференция «Защита прав человека». Ее участниками были руководители и педагоги школ, лицеев, колледжей и университетов Гагаузии, Кишинева, Приднестровского региона. Так как помимо учебных заведений, организуют обучение, особенно в области прав человека, и неправительственные организации, то в конференции также приняли участие руководители и представители неправительственных организаций двух берегов Днестра.

Почетным гостем конференции стал глава Делегации Европейского Союза в Молдове Посол Петер Михалко, который констатировал значимость проведения данного мероприятия. В своем приветственном слове к участникам конференции Посол Петер Михалко отметил, что он не мог отказаться от приглашения приветствовать участников, так как это очень приятная возможность.

Петер Михалко подчеркнул важность демократических ценностей, на которых основывается ЕС, напомнив, что Европейский Союз оформил эти ценности как свою базу, основу существования, и права человека являются фундаментальным элементом того общества, в котором мы живем.

Посол отметил, что он очень рад, что, приезжая сейчас в РМ, он может работать в должности главы Делегации ЕС с той правовой базой, которая уже существует между Европейским Союзом и Республикой Молдова. Соглашение об ассоциации в своей преамбуле говорит именно о ценностях прав человека, которые являются основой наших отношений и очень важно выполнять все, что связано с демократией, правами человека и верховенством права.

Посол Петер Михалко заверил, что Европейский Союз уделяет большое внимание вопросам прав человека и демократии в странах, которые являются партнерами ЕС, подчеркнув, что это является очень важным моментом в наших отношениях и имеет влияние на все сферы нашего сотрудничества. Европейский Союз предоставляет поддержку партне-

рам для того, чтобы стандарты в области защиты прав человека могли повышаться, и в Республике Молдова Делегация ЕС активна в этом направлении.

Посол отметил, что Делегация ЕС заинтересована в том, чтобы быть в контакте со всеми частями общества, для которых эти вопросы важны. Для этого она активно продвигает Программу укрепления мер доверия, сотрудничая с партнерами из неправительственного сектора, так как данный сектор является самой активной частью общества, той его частью, которая хочет своим трудом, своей активностью помочь сделать повседневную реальность и жизнь людей лучше. Поэтому Делегация ЕС будет продолжать осуществлять эту поддержку и всегда будет открыта к контактам и дискуссиям в рамках сотрудничества.

Посол заверил, что, вступая в исполнение мандата, он будет всегда работать в этом направлении и будет открыт для взаимных контактов.

С приветственным словом к участникам конференции обратились Андрей Боршевский, председатель Консилиума Института демократии, Сергей Захария, ректор Комратского государственного университета и депутат Народного Собрания Гагаузии (который одновременно выступил в роли модератора конференции), Сергей Анастасов, примар муниципалитета Комрат, Вячеслав Балан, национальный координатор Управления ООН по правам человека.

В частности, Сергей Анастасов поздравил участников со столь важным мероприятием, подчеркнул его значимость, пожелал успехов и заверил участников, что примэрия Комрата всегда готова к сотрудничеству.

Председатель Консилиума Института демократии Андрей Боршевский отметил, что такого рода педагогическая конференция, в которой принимают участие эксперты из многих стран, является одной из первых в регионе. Он выразил уверенность, что учителя двух берегов Днестра узнают много нового, в том числе смогут перенять опыт других стран и использовать его в своей работе в школе. Важность конференции заключается в открывшейся для учителей возможности пере-

нять международный опыт и применить его на практике.

Председатель Общества болгарской культуры «Родолюбец» Андрей Николаев заметил, что тема конференции является достаточно амбициозной и новой, но при этом чрезвычайно необходимой. Формировать гражданственность – очень важная задача, в первую очередь касающаяся преподавателей. Интерактивный метод в образовании заключается в использовании современных педагогических активных форм организации учебного процесса, то есть в совмещении теоретических знаний и практических навыков. В игровой форме быстро достигается эффект, когда ученик позиционирует себя в различных ролях.

Анатолий Рапопорт, профессор университета Пурдю (США), обратил внимание на то, что применение проактивных методов обучения правам человека – не совсем новая тема, но это не легко реализуется в школе. Намного проще стоять перед классом и о чем-то рассказывать, чем занять учеников, дав им возможность самостоятельно реализовать свои возможности в процессе учебной деятельности.

Подчеркнув высокий уровень конференции, профессор отметил, что это событие не регионального, а скорее общенационального масштаба.

Светлана Миронова, начальник представительства Офиса народного адвоката в Комрате, отметила, что повышение уровня правового самосознания в учебных заведениях несет в себе государственную значимость. Правовое воспитание молодого поколения и защита прав человека – важнейшие аспекты демократического государства. Формирование более высокого уровня правовой грамотности, прежде всего педагогов, будет благоприятно отражаться на правосознании учеников. Эти знания смогут стать благодатной почвой для того, чтобы взрастить другое отношение к праву.

Пленарную часть конференции открыл своим докладом «Роль активных педагогических приемов в преподавании общественных наук» ученый мирового уровня в сфере гражданского образования и образования в области прав человека» доктор педагогики Анатолий Рапопорт, редактор журнала «Междуна-

родные общественные исследования» (США) и профессор одного из ведущих университетов мира – Университета Пурдю из США.

Его выступление очень заинтересовало слушателей, которые узнали о самых передовых методиках обучения правам человека, применяемых на Западе.

Огромное впечатление на участников конференции произвело выступление в пленарной части конференции Вячеслава Балана, национального координатора Управления ООН по правам человека, который не только описал роль ООН в защите прав человека, но и поделился успешными примерами и опытом в области обучения правам человека, применяемым ООН в Молдове.

Также выступления в пленарной части конференции Светланы Ходаковой, директора Института демократического развития «Открытое общество» (Украина), Светланы Мироновой, начальника представительства Офиса народного адвоката в Комрате, вызвали большой интерес участников, которые получили много новой и полезной для себя информации; педагоги смогут применить данные знания в ходе обучения учащихся, а представители НПО – также и в своей правозащитной деятельности.

Очень интересными и полезными были доклады и других участников конференции. Активное участие в конференции педагогов и руководителей неправительственных организаций Приднестровского региона демонстрирует, что тема прав человека становится все более значимой для гражданского общества Левобережья.

В ходе конференции педагоги и представители неправительственных организаций двух берегов Днестра обменивались опытом, повысили свой уровень квалификации в области прав человека и современных методов обучения правам человека и демократии.

Как отметили участники, конференция прошла на высоком уровне, педагоги и представители НПО заинтересованно принимали участие во всех обсуждениях и дискуссиях, активно задавали вопросы выступающим коллегам, полученные знания они смогут использовать в своей профессиональной деятельности.

В рамках проекта была издана Хартия Совета Европы о воспитании демократической гражданственности и образовании в области прав человека (Хартия издана на русском и на румынском языках).

Как отметил рецензент Вячеслав Степанов, профессор Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко (ранее много лет был проректором, а затем и ректором этого учебного заведения), книга очень важна для учителей Приднестровья, несет в себе много ценной и важной информации.

Составители сборника: Георгий Костаки, доктор хабилитат, профессор, главный научный сотрудник Института правовых и политических исследований Академии наук Молдовы; Сергей Захария, доктор, конференциар, ректор Комратского государственного университета, депутат Народного Собрания АТО Гагаузия; Андрей Боршевский, доктор, председатель Консилиума Института демократии, старший научный сотрудник Института культурного наследия Академии наук Молдовы.

Проблема гражданского становления подрастающего поколения является одним из приоритетов развития общества. Успех в воспитании демократической гражданственности в значительной степени зависит от педагогов.

Именно поэтому 47 государств – членов Совета Европы в своей Целевой декларации Постоянной конференции министров образования европейских стран (Стамбул, май 2007 г.) назвали компетентность в сфере гражданственности одним из навыков, который необходим для продвижения культуры демократии и социальной сплоченности.

3 октября 2008 г. Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла Рекомендацию 1849 (2008) о распространении культуры демократии и прав человека посредством подготовки учителей. Парламентская Ассамблея рекомендовала, чтобы знания и навыки, необходимые для формирования и становления культуры демократии и содействия правам человека в классе, были включены в программу подготовки учителей по всем предметам.

В мае 2010 г. Совет Европы принял Хартию о воспитании демократической гражданственности и образовании в области прав человека.

Хартия определяет, что государства – члены Совета Европы должны включать воспитание демократической гражданственности в учебные программы. Также они должны обеспечить специалистов в области просвещения и молодежных лидеров необходимой подготовкой в сфере воспитания демократической гражданственности, способствовать повышению роли неправительственных и молодежных организаций в этом важном деле.

В Хартии указано, что важными аспектами всего комплекса воспитания демократической гражданственности и образования в области прав человека являются содействие социальному единению, поликультурному диалогу и повышение роли многообразия и равноправия, в том числе гендерного.

Одна из основных целей любого становления демократической гражданственности и просвещения в области прав человека состоит не только в том, чтобы наделить учащихся знаниями, пониманием и навыками, но и в том, чтобы развить готовность действовать в обществе, с целью распространения принципов прав человека, демократии и верховенства права. Постоянная подготовка специалистов, в том числе преподавателей и молодежных лидеров, в сфере просвещения, развитие знаний о принципах и практике воспитания демократической гражданственности и обучения в области прав человека представляют собой жизненно важную часть осуществления и обеспечения стабильного характера эффективного образования в этой сфере и должны соответствующим образом планироваться и поддерживаться ресурсами.

Предисловие к книге написал Анатолий Рапопорт, доктор педагогики, профессор Университета Пурдю (США), редактор журнала «Преподавание общественных наук в мире» (США). Он отметил: «Основное достоинство книги Г. Костаки, С. Захарии и А. Боршевского состоит в том, что авторы скрупулезно проанализировали важнейшие европейские документы относительно воспитания гражданственности и образования в области прав человека и показали, как эти документы и идеи, в них заложенные, можно (и нужно!) применить в Республике Молдова. Проблема

гражданского становления молодежи является одним из приоритетов развития общества. Книга поднимает важнейшие вопросы о том, как наделить учащихся знаниями об основах демократической гражданственности, как привить им навыки жизни в свободном демократическом обществе, как научить пониманию и признанию верховенства права. Авторы справедливо призывают перенять лучший опыт по развитию современного свободного демократического общества и показывают, насколько система образования Молдовы готова к тому, чтобы эти идеи успешно воплотить в жизнь.

Нельзя было выбрать наиболее удачное время для выхода данной книги. В Молдове уже давно ведутся острые дискуссии о путях становления и развития общества. Книга Г. Костаки, С. Захарии и А. Боршевского полностью вписывается в политический, идеологический и, особенно, образовательный курс, доказывая безальтернативность развития демократической гражданственности для динамичного и успешного развития общества. Ее издание, несомненно, не только приведет к росту знаний об активных методах образования в области прав человека, но и будет способствовать укреплению мер доверия между двумя берегами Днестра».

В рамках проекта был создан открытый координационный комитет по обучению правам человека.

14 ноября 2017 г. в Кишиневе состоялось первое заседание Открытого Координационного комитета по обучению правам человека, созданного для обмена опытом в области прав человека и обучения правам человека.

Комитет состоит из учителей, представителей НПО Молдовы, включая Приднестровье и Гагаузию, правозащитников, то есть из людей, оказывающих существенное влияние на продвижение и защиту прав человека, – представителей гражданского общества

В ходе заседания выступил Евгений Брик, исполнительный директор Института иудаики и член Совета гражданского общества при Президенте Молдовы, который вместе с участниками обсудил положения и права национальных меньшинств на двух берегах Днестра.

Большой интерес вызвало выступление Кристофера Доггана, политического консультанта Посольства Канады в Молдове, Румынии и Болгарии.

В частности, Кристофер Догган, отвечая на вопрос о способах и мерах решения проблем, связанных с национальными меньшинствами, проживающими на территории Канады, отметил, что Канада – это не только многонациональное государство, но и страна, где проблемы эмиграции решаются на государственном уровне с привлечением неправительственных организаций, прилагающих множество усилий для скорейшей интеграции иностранца в правовое и гражданское поле страны.

Вопрос интеграции меньшинств является величайшим достижением Канады, подчеркнул Кристофер Догган. Успех Канады в защите прав меньшинств достигается за счет тесного сотрудничества государственных органов с неправительственными организациями. Каждый приезжий вовлекается в общественную и политическую жизнь страны; с этой целью созданы специальные центры по интеграции в сообщество, что немаловажно, поскольку на территорию страны ежегодно въезжает 300 тысяч эмигрантов.

«Мы пытаемся обеспечить полное соблюдение всех государственных актов, существующих в стране. Особое внимание уделяется поддержке гражданского общества, сотрудничеству с общественными организациями. Тесное сотрудничество между государственными институтами и неправительственным сектором крайне важно», – указал политический консультант Посольства Канады в Молдове, Румынии и Болгарии.

24 ноября 2017 г. в Тирасполе прошло второе заседание комитета, где участники обсудили проблемы в области прав человека на двух берегах Днестра, методы их решения, поделились своим опытом.

26 декабря 2017 г. в Кишиневе прошло третье заседание Открытого Координационного комитета по обучению правам человека. В ходе Комитета участники обсудили внутришкольную работу и методику продвижения внутришкольных инициатив в области прав человека, поделились своим опытом в

подготовке к зимним праздникам и методике организации празднования Рождества и Нового года в школах и НПО, обсудили методику по использованию проведения праздника для пропаганды и продвижения прав человека.

Эксперт Дорин Лозован поделился с участниками проблемами этнического сознания населения Республики Молдова.

В рамках проекта было проведено свыше десяти совместных семинаров (в Кишиневе, Комрате, Тирасполе) учителей с обоих берегов Днестра. Семинары были посвящены обучению правам человека, современным проактивным методам в области обучения правам человека. Большая часть семинаров основывалась на пособии Совета Европы по обучению правам человека с участием молодежи «КОМПАС», на его практических примерах по правовому воспитанию и развитию активности молодежи в процессе обучения правам человека.

Важность обучения учителей методам преподавания прав человека объясняется тем, что «именно от поведения и знаний учителей зависит эффективность демократического и правового воспитания молодежи».

Лекторами семинаров выступили: доктор политических наук Светлана Миронова, начальник представительства Офиса народного адвоката Республики Молдова, конференциар Комратского государственного университета; доктор права Борис Сосна, и.о. профессора Европейского университета Молдовы, ведущий научный сотрудник Института юридических и политических исследований Академии наук Молдовы; доктор права Евгений Флоря, конференциар Европейского университета Молдовы; украинский эксперт Светлана Ходакова, директор Института демократического развития «Открытое общество» (Украина).

Во время семинаров были использованы наглядные, эвристические, словесные методы, различного рода презентации и видеоматериалы.

В основном семинары проходили в формате активной ролевой игры, педагоги двух берегов Днестра обменивались опытом, повышали свою квалификацию в области прав человека, прав ребенка и борьбы с дискриминацией. В

ходе мероприятия учителя обсуждали различные проблемы, с которыми они сталкиваются в процессе обучения школьников правам человека.

Участники рассмотрели и гендерные стереотипы, которые укоренились в нашей истории, культуре и повседневной жизни. Также состоялись многочисленные обсуждения совместных инициатив между педагогическими сообществами Молдовы и Приднестровского региона.

Как отмечали участники семинаров, такого рода мероприятия – это наилучшая возможность больше узнать о современных проактивных методах образования в области прав человека, а также хорошая возможность для обмена опытом между учителями обоих берегов Днестра, ведь узнать больше о других интересах и другом опыте всегда интересно и познавательно.

На семинарах присутствовали учителя из большинства районов Молдовы, включая Гагаузию.

От Приднестровского региона в семинарах принимали участие: директор негосударственной среднеобразовательной школы Тирасполя Валерий Делигу, представители Приднестровского государственного университета, представители государственной администрации с. Терновка, участники Молодежного парламента Приднестровья, преподаватели Слободзейского теоретического лицея, Бендерского политехнического филиала Приднестровского государственного университета, Тираспольской школы № 17, представители НПО Приднестровья.

Практическая направленность семинаров способствовала устойчивому вниманию участников к мероприятиям, вызвала у них большой интерес. Они отмечали, что теперь смогут защитить свои права. Доступность, важность и практическая значимость тем семинаров обусловили большое количество участников.

Андрей Николаев, директор Общества болгарской культуры из Приднестровья, отметил, что семинары, проходившие в очень активной и доброжелательной атмосфере, чрезвычайно понравились участвовавшим в них преподава-

телям, которые узнали много новой информации о правах человека и смогут использовать ее в своей работе у себя в регионе.

Кроме того, участники семинаров установили контакты друг с другом, также приднестровские учителя увидели реальную ситуацию в Республике Молдова, в частности в сфере образования.

Часть семинаров провели иностранные эксперты. Например, 27 октября 2017 г. экспертом и модератором семинара на тему «Права человека в Молдове и Украине» выступила Светлана Ходакова – украинский эксперт, директор Института демократического развития «Открытое общество» (Украина).

Семинар был организован для представителей гражданского общества (сотрудники НПО, учителя, лидеры студенческих групп, желающих изменения в обществе) двух берегов Днестра.

Почетным гостем семинара была г-жа Сильвия Биченко, координатор по Молдове Канадского фонда локальных инициатив, которая в своем приветственном слове к участникам отметила, что такие мероприятия с участием бенефициаров с двух берегов Днестра очень важны. Сильвия Биченко подчеркнула, что ей очень приятно видеть искренний интерес участников семинара.

В ходе семинара участники ознакомились с законодательством Молдовы и Украины в области прав человека, обсудили формы дискриминации, важность их недопущения. Они не только прослушали теоретический материал, но и разыграли ряд ролевых игр, часть из которых прошла не в аудитории, а на улице.

Украинский эксперт Светлана Ходакова рассказала о базовых концепциях и терминах в области прав человека и демократической гражданственности, дала обзор законодательства по правам человека, включая национальные и международные документы, описала формы дискриминации и ее проявления, представила статистические данные, характеризующие ситуацию в сфере прав человека, совместно с группой обсудила «Дилемма фрау Мюллер», рассказала о гендерном равенстве и представила примеры гендерных стереотипов в СМИ (речь, образы, контент).

То, что в ходе семинара активно использовались практические примеры и упражнения, понравилось участникам, так как они стали не просто слушателями, но и непосредственными участниками различных видов деятельности. Практические упражнения «Ледокол», «Голубые глаза», «Шаг вперед», упражнение «Все разные – все равные», многочисленные презентации, видеофрагмент лекции правозащитника Марека Новицкого, работа в группах, контент-анализ печатных СМИ, обсуждение «рисков стереотипов» и интерактивная дискуссия вызвали большой резонанс у участников семинара, которые в полной мере оценили данные активные формы проведения семинара, отметив его практическую пользу для себя.

Участники дали данному семинару очень высокую оценку. После подведения итогов они отметили, что узнали очень много нового, полезного и теперь смогут успешно применить полученные знания и в Молдове, и Приднестровском регионе.

Проект получил высокую оценку иностранных и местных экспертов. **Анатолій Рапопорт**, доктор, профессор кафедры методики преподавания Университета Пурдю (США), редактор журнала «Международные социальные исследования» (США), отметил, что посетил Тирасполь и Комрат и участвовал в мероприятиях Института демократии: «Отмечу, что и в Тирасполе, и в Комрате замечательные люди. И тот факт, что у меня происходили дискуссии с ними по поводу непростых вопросов не может не радовать. Ведь когда люди активны на протяжении всей лекции, задают вопросы, это скрашивает всю презентацию, делая ее не скучной.

Организованная Институтами демократии и Комратским государственным университетом конференция «Защита прав человека» также была хорошо подготовлена, охватив очень актуальные проблемы.

Мне было очень интересно все то новое, что увидел в Комрате и Тирасполе, тем более что в Гагаузии я никогда не был, а в Тирасполе побывал много лет назад.

Все те люди, с которыми я общался в Молдове, мне запомнятся, было очень приятно с ними познакомиться. Мне было видно, что

руководство Института демократии небезразлично к теме прав человека и обучению правам человека педагогов, постоянно было заметно, что тема их чрезвычайно интересовала. Все это мне запомнилось и понравилось.

Я надеюсь, что мои выступления на семинаре в Тирасполе и на конференции в Комрате будут полезны участникам. Если они найдут возможность как-то применить в жизни полученные знания, это будет замечательно».

Сергей Захария, доктор, конференциар, ректор Комратского государственного университета, депутат Народного Собрания Гагаузии отметил, что необходимо постоянное обучение учителей. Для этого Комратский государственный университет организует многочисленные мероприятия. Так, в октябре 2017 г. мы провели совместно с Институтом демократии научно-практическую конференцию «Защита прав человека», где были подробно описаны права человека, методы их защиты и проактивные методики обучения правам человека.

Евгений Фомин, директор Фонда прав человека (Украина) отметил важность семинара, состоявшегося в Тирасполе 24-25 октября 2017 г., который был организован Институтом демократии в партнерстве с Обществом болгарской культуры «Родолубец», где он с большим удовольствием был одним из модераторов.

Директор Фонда прав человека (Украина) отметил: «Мне в Киеве очень многие коллеги писали, просили рассказать, «как там у них», ведь никто из этих людей не был в Приднестровье, оно казалось им своего рода «черной дырой», где нет законности. И очень будет полезно поделиться с ними тем, что я увидел. У некоторых здесь в глазах много страха, зашоренности, они боятся. Однако многие при этом активны, чувствуется, что доминирует не страх, а желание узнать что-то новое для себя.

Члены группы мне очень понравились, равно как и вопросы, которые они задавали, и то, как быстро они реагируют. Вообще работать с образованной публикой очень интересно, и я рад, что на семинаре собрались люди, которые привыкли учиться и учить. Они формулируют вопросы другого качества и задают их по существу, потому что сами много знают.

В действительности, учителю можно много не рассказывать, а скорее показать – что делать и как делать.

Я в очередной раз подтвердил для себя факт, что межрегиональная дружба, партнерства, встречи – это иногда важнее, чем высшее образование. Например, получение информации при встрече с новыми людьми, в новом контексте, с целью поговорить на темы, которые нам близки, в сущности, значительно больше обогащает, чем скажем, я бы прочитал это в какой-нибудь книге. Мне хочется больше таких конкретных встреч.

Это люди пришли на семинар, и их никто не заставлял. Они пришли сюда в свой свободный день – и это дорогого стоит.

В общем, я очень доволен мероприятием, очень благодарен, что пригласили и даже внутренне я сожалею, что так мало времени я был здесь, в Тирасполе, с радостью, не особо хочется уезжать, я понимаю, что надо, но я побыл бы еще пару дней с этими участниками семинара. Но в любом случае, думаю, я тут не в последний раз; похоже, что этот процесс запущен».

Отрадно, что в Молдове проводятся такие проекты, которые способствуют защите прав человека, в том числе прав женщин, национальных меньшинств и др.».

Заключение и выводы. В настоящее время в нашем обществе сосуществуют разные взгляды на роли женщины, в том числе и патриархатные. Однако постепенно патриархатное гендерное сознание трансформируется как в связи с изменением социально-экономических условий, так и в связи с изменениями на микроуровне - в каждодневном взаимодействии людей, в поведении самих женщин.

В заключении отметим, что женское лидерство развивалось и развиваться будет всегда. Но оно получает общественное признание, когда является социально ответственным, способным к объединению с различными общественными силами, к социальному партнерству с ними ради общих социальных идеалов и достижения благородных целей [4, с. 41].

Литература

1. Аникин В. Женщины Молдовы в политике: реалии и перспективы // Femeile din Moldova. Conferința republicană științifico-practică, 25 martie 2010. Chișinău, 2010.
2. Бендас Т. В. Психология лидерства: учеб. пособие. СПб.: Питер, 2009.
3. Боршевский А., Захария Е. Обучение лидерству // Бизнес-право. 2007. № 12.
4. Влах И. Роль женщин в политической жизни общества // Femeile din Moldova. Conferința republicană științifico-practică, 25 martie 2010. Chișinău, 2010.
5. Женщины и лидерство // Он-лайн: https://studme.org/34172/menedzhment/problemu_liderstva (актуально на 20.07.2018).
6. Лидерство женщин // Он-лайн: <http://www.konspekt.biz/index.php?text=29070> (актуально на 20.07.2018)
7. Лупашку З., Мыца С. Равенство мужчин и женщин в законодательстве Республики Молдова // Femeile din Moldova. Conferința republicană științifico-practică, 25 martie 2010. Chișinău, 2010.
8. Мыца С., Касым С. Равенство мужчин и женщин: международное законодательство // Закон и жизнь. 2008. №11.
9. Мыца С., Касым С. Роль женщин в политической жизни Молдовы // Revista Națională de Drept. 2008. Nr. 9.
10. Тишков В. А. Женщина в российской политике и структурах власти // Женщина и свобода: пути выбора в мире традиций и перемен. Материалы Международной конференции. М., Наука, 1994.
11. Хоробрых О. С. Гендерные особенности реализации потребностей в профессиональном росте личности // Известия Уральского государственного университета. 2007. № 51.

ИЗУЧЕНИЕ ХОЛОКОСТА КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Брик Евгений - доктор экономики, исполнительный директор Института иудаики, член Совета гражданского общества при Президенте РМ

Показана необходимость изучения трагедии Холокоста в Молдове. Раскрыта роль межэтнической толерантности для развития в Республике Молдова европейских ценностей.

Статья написана при поддержке Посольства Нидерландов в Бухаресте в рамках программы по правам человека.

Мнения и выводы, изложенные в статье, принадлежат автору и не обязательно отражают мнения Посольства Нидерландов в Бухаресте.

Ключевые слова: Холокост, антисемитизм, толерантность, геноцид, гетто, Транснистрия, Бессарабия, погром, лагерь смерти.

Was demonstrated the needing to study the Holocaust tragedy in Moldova. The role of interethnic tolerance is developed for the development of European values in the Republic of Moldova.

This article was funded by a grant from the Netherlands Embassy in Bucharest within the Human Rights program. The opinions, findings and conclusions stated herein are those of the author and do not necessarily reflect those of the Netherlands Embassy in Bucharest.

Keywords: Holocaust, anti-Semitism, tolerance, genocide, ghetto, Transnistria, Bessarabia, pogrom, death camp.

A fost demonstrat necesitatea studierii tragediei Holocaustului în Moldova. Au fost arătat rolul toleranței interetnice pentru dezvoltarea valorilor europene în republică.

Articolul a fost scris cu sprijinul Ambasadei Olandei la București, ca parte a programului pentru drepturile omului.

Opiniile și concluziile prezentate aici sunt cele ale autorului și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Ambasadei Olandei la București.

Cuvinte cheie: Holocaustul, antisemitismul, toleranța, genocidul, ghetoul, Transnistria, Basarabia, pogromul, tabăra de moarte.

В Молдове, как и во многих других государствах, национальные меньшинства являются неотъемлемой частью общества. Между тем в стране периодически происходят случаи ущемления прав этнических меньшинств.

В декабре 2009 г. несколько сот молодых людей приняли участие в антисемитской манифестации в центре города Кишинева. Они

требовали, чтобы евреи убирались из Молдовы и скандировали антисемитские лозунги. События происходили во время еврейского национального праздника Ханука и с разрешения городских властей.

В Европейском сквере центрального парка Кишинева была установлена Ханукия – девятисвечник с горящими свечами. Кстати, это

принято во многих европейских столицах – устанавливать в городе в одном из центральных мест Ханукию. Это практиковалось в течение многих лет и в Кишиневе. Подсвечник был перевернут и разбит, затем его бросили к подножию памятника Штефану чел Маре. Вероятно, погромщики не знают историю Молдовы: ведь великий господарь очень хорошо относился к представителям еврейской общины. Евреями были его логофет (постельничий), лечащий врач и один из телохранителей. Можно не сомневаться, что он поступил бы с такими погромщиками достаточно сурово.

Вернувшись к событиям нашего времени, отметим: перед погромной акцией, по данным информационного агентства Инфотаг, в столице появились надписи о том, что «евреи избивают христианских младенцев». Авторы этих надписей не были привлечены к ответственности.

Молдавские власти осудили действия погромщиков, но надписи антисемитского либо фашистского характера продолжали появляться в столице. На улице Евгения Доги, рядом с еврейской библиотекой им. Мангера, в течение долгого времени можно было увидеть рисунок, где символика СС, две руны Зиг в виде 2-х молний, соединены знаком равенства с еврейским символом – шестиконечной звездой Давида. Хулиганы, которые написали данные надписи, не были найдены и не были привлечены к ответственности.

Не могут не вызывать тревогу попытки некоторых историков оправдания Антонеску, под чьим руководством, по данным комиссии Визеля, румынскими солдатами было уничтожено в годы II мировой войны около 400 тысяч евреев Бессарабии, Буковины, Румынии и Украины.

Более чем странно, что в Кишиневе существует улица Октавиана Гоги, главы профашистского румынского правительства (1937–1938), под руководством которого были приняты антисемитские законы, а евреи лишены румынского гражданства. Более чем странный парадокс: именем этого фашиста названа улица в бывшем еврейском районе Кишинева.

Ему как поэту и драматургу поставлен бюст в аллее классиков в Кишиневе.

Развитие молдавской государственности и будущее Республики Молдовы зависят от выбора молодежи. Чтобы она сделала правильный выбор, необходима правдивая, объективная информация и соблюдение на практике законодательной базы, что позволит стране интегрировать в европейское сообщество и решить все сложные вопросы становления демократии.

Для развития демократического процесса большое значение имеет ряд документов, принятых мировым сообществом. По нашему мнению, особое значение для соблюдения прав национальных меньшинств и борьбы с такими явлениями, как антисемитизм, юдофобия, расизм и национализм, имеет Кордобская декларация – итоговый документ, принятый Конференцией ОБСЕ по борьбе с антисемитизмом и другими формами нетерпимости в Кордобе, 8–9 июня 2005 г.

В Декларации сказано: «Увековечивая шестидесятую годовщину окончания Второй мировой войны и скорбя о десятках миллионов жертв войны, Холокоста, оккупаций и репрессий и осуждая все формы этнических чисток и вспоминая наши обязательства предпринять все возможное для предотвращения попыток геноцида сейчас и в будущем, а также наше обязательство бороться с этими угрозами в странах ОБСЕ и наше неприятие любых попыток их оправдания;

Отмечена также важность образования, включая образование о Холокосте и антисемитизме, как меры предотвращения и ответа на все формы нетерпимости и дискриминации.

Отмечена важность поддержки деятельности Офиса демократических институтов и прав человека, предлагающую консультации членам ОБСЕ по образованию в области Холокоста, по программам, предлагающим помощь государствам-членам в области законодательства, правоохранительных практик, сбора данных и по обмену лучшими методами в области борьбы с расистской, ксенофобской и антисемитской пропагандой в Интернете.

В этой связи важно понимать, что такое Холокост. Английское слово «holocaust», заимствовано из латинской Библии. Оно используется в латинизированной форме holocaustum, наряду с holocau(s)toma и holocaustosis). Этот термин, в свою очередь, происходит из греческих и библейских форм λόκαυ(σ)τοϛ, λόκαυ(σ)τον «сжигаемый целиком», «всесожжение, жертва всесожжения», λοκαύτωμα «жертва всесожжения», λοκαύτωσιϛ «принесение жертвы всесожжения». В русском языке употреблялось в формах «олокауст» и «олокаустум» («Геннадиевская Библия», 1499). В «Письмовнике» Курганова (XVIII век) применялся термин «голокость». Толкование термина - «жертва, всесожжение».

В английском языке термин «holocaust» в близких к современной терминологии значениях употребляется с 1910-х годов. В современном значении, истребления евреев нацистами – с 1942 года.

Широкое распространение получил в 1950-е годы благодаря книгам будущего лауреата Нобелевской премии мира писателя Эли Визеля. В советской прессе появляется в начале 1980-х годов, первоначально в форме «холокауст», позже в нынешнем виде, подражающем английскому произношению.

В современном английском с прописной буквы («Holocaust») слово употребляется в значении истребления нацистами евреев. Если правописание со строчной буквы (holocaust) – в других случаях массового уничтожения людей в годы Второй мировой войны.

В русском языке слово «холокост» при обозначении понятия, которое не является именем собственным, пишется со строчной буквы, а по отношению к геноциду евреев – с заглавной. В русском языке под термином «холокост» (со строчной буквы) понимается также любой акт геноцида. Некоторые источники полагают, что в настоящее время этот термин фактически употребляется именно для обозначения геноцида евреев в годы Второй мировой войны и в качестве обозначения конкретного исторического события пишется с большой буквы.

Термин «Холокост» обозначает преследование и массовое уничтожение евреев в период Второй мировой войны (1939 – 1945 гг.). В настоящее время в Израиле принят термин «Шоа» (Катастрофа) и трагедия евреев обозначена термином «Катастрофа Европейского Еврейства».

Отличительные черты Холокоста:

- преднамеренная попытка полного истребления целой нации, приведшая к уничтожению 60% евреев Европы и более трети еврейского населения мира;

- разработка систем и способов массового уничтожения людей при постоянном их совершенствовании (многочисленные списки потенциальных жертв, лагеря смерти и т. д.).

- грандиозные, межнациональные масштабы истребления людей вплоть до перехода военных действий на территорию Германии, и ее последующей капитуляции в мае 1945 года.

- жестокие и часто приводящие к смерти антигуманные медицинские эксперименты нацистов над жертвами Холокоста.

Проблемы изучения вопросов Катастрофы евреев на территории Молдовы в годы Второй мировой войны (Холокост) связаны во многом с особенностями территориального и исторического плана.

Современная территория Молдовы отличается от Бессарабской губернии в составе России, Бессарабии в составе Румынии и Молдавской АССР в составе СССР. Поэтому отличаются как оценки проживавшего на территории современной Молдовы еврейского населения в 1940 году, так и число евреев, погибших в годы войны.

В 1941 году была образована Транснистрия. Там с 30 августа 1941 года действовала румынская администрация. Территория включала и часть современной Молдовы, и часть современной Украины.

В Транснистрии погибали как местные евреи, так и высланные с территории Румынии, Бессарабии и Буковины. Многим евреям, пережившим ужасы первого этапа уничтожения в 1941-1942 годах, удалось выжить.

На территории Румынии, Бессарабии, Буковины и Транснистрии в акциях уничтожения и убийствах участвовали:

- немецкие офицеры и солдаты подразделений СС (погром в Яссах, расстрелы в Кишиневе, расстрел в Дубоссарах, расстрел гетто в Тирасполе и т.д.);

- румынские жандармы и солдаты (большинство акций уничтожения, убийства депортированных, охрана и убийства в гетто и лагерях);

- украинская полиция и националисты (в основном на территории концентрационных лагерей в Транснистрии);

- местные коллаборационисты и бандиты (нападение на евреев во время депортации, погром в местечке Валялуй Влад в Молдове, убийства в Кишиневе и т.д.)

- немецкие колонисты (на территории современной Одесской области, в Транснистрии, а также в качестве волонтеров в некоторых лагерях смерти)

- венгерские солдаты и жандармы (на территории Трансильвании)

- власовцы и солдаты других восточных легионов СС (отмечено в воспоминаниях узников гетто в Рыбнице и других местах).

Число погибших бессарабских евреев, то есть евреев, проживавших на современной территории Молдовы, оценивались разными учеными и исследователями по-разному. Они колебались от 87000 (Натан Ак) до 250000–300000 (Рав Мозес Розен).

К декабрю 1941 года абсолютное большинство евреев Бессарабии было уничтожено или выслано в Транснистрию. Бессарабия (как, например, впоследствии и Эстония) была объявлена территорией, «очищенной» от евреев (Judenfrai).

В Бессарабии пережило Катастрофу менее 1000 человек (в том числе евреи, спасенные праведниками мира). Большинство имен людей, которые спасали евреев в годы войны, установить не удалось.

В годы советской власти многие Праведники боялись рассказывать о спасении евреев в годы войны. В настоящее время, многие

данные просто оказались потерянными или забытыми.

Около 14000 бессарабских евреев выжило в Транснистрии и дождалось освобождения.

Еврейские общины Румынии смогли несколько раз добиться отмены массовых депортаций в Транснистрию и в лагеря уничтожения Польши, требований носить шестиконечную звезду (ее обязаны были носить евреи Транснистрии и Бессарабии), добиться после 1942 года оказания помощи заключенным в Транснистрии и возврата некоторых категорий узников (например, сироты) в Румынию.

Еврейским общинам Румынии удалось добиться определенной поддержки внутри страны и международных еврейских организаций. Например, в Румынии их поддержала и способствовала спасению многих людей королева-мать (мать короля Михая), которой присвоено звание Праведника Мира.

Были случаи спасения и со стороны отдельных членов румынской администрации. Например, мэр Черновиц известен тем, что спас около 20000 евреев Буковины от депортации. Ему присвоено звание праведника мира.

Только в Транснистрии было уничтожено около 88000 румынских евреев, в том числе около 19000 было уничтожено немцами. Всего в Транснистрии было уничтожено не менее 220000 евреев Румынии, Бессарабии, Буковины и Украины.

Рассмотрим некоторые особенности Холокоста на территориях Румынии, Бессарабии и Транснистрии.

Румыния. Мы согласны с концепцией Института Изучения Холокоста им. Элли Визеля, что хронологически антиеврейские акции можно рассматривать с января 1938 года. После публикации правительством Октавиана Гоги антисемитских декретов, более 200000 евреев было лишено еврейского гражданства.

В первых числах июля 1940 года проходит еврейский погром в Дорохое, устроенный румынскими солдатами. В результате погрома было убито около 200 человек. Это была первая акция массового убийства евреев на территории Румынии.

В августе Северная Трансильвания, в которой проживало 160000 евреев, переходит в состав Венгрии. Судьба этих евреев складывается трагически после 1944 года, когда в результате переворота Салаша большинство венгерских евреев были уничтожены.

С 21 по 23 января 1941 года, во время бунта легионеров, в Бухаресте происходит еврейский погром. В результате погрома погибает 120 евреев, разгромлено 25 синагог, 616 еврейских магазинов и 547 домов, где проживало около 3600 евреев. Малоизвестен факт, что во время погрома группа молодых румын во главе с Ионом Ветрилой вступают в схватку с железногвардейцами и пытаются, в частности, защитить евреев. Все участники группы гибнут, самого И. Ветрилу захватывают в плен и зверски убивают на бойне, повесив на крюк для мясных туш и подвергнув садистским пыткам.

С 29 июня по 6 июля 1940 года проходит кровавый погром в Яссах. Там зверски убивают не менее 13000 евреев. В убийствах участвуют не только румынские солдаты, но и немецкие солдаты и офицеры.

В августе 1941 года выходит первый указ об обязательном ношении евреями звезды Давида; евреев высылают из некоторых районов города Яссы.

В сентябре 1941 года евреев Румынии освобождают от необходимости носить знак звезды Давида, однако приказ действует на других территориях. Начинается первый этап депортации евреев в Транснистрию.

В октябре, ноябре и декабре президент Федерации Еврейских общин В. Фильдерман обращается с письмами к И. Антонеску, пытаясь остановить депортации. И. Антонеску даёт отрицательный ответ.

В декабре начинаются массовые, зверские убийства евреев в Богдановке (Транснистрия). В акциях уничтожения принимают участие немецкие колонисты.

В феврале 1942 года отправляется в Палестину пароход «Струма» с 700 евреев на борту. Пароход не пропускают через Турцию, он атакован советской подводной лодкой и все пассажиры погибают.

В июле рассматривается вопрос о депортации в Транснистрию евреев из Старого королевства и южной Трансильвании.

В сентябре появляется послание министра иностранных дел США с поздравлением евреев с Рош ха-Шаной и высказаны симпатии евреям. Руководство еврейских организаций обращается с просьбой не допустить депортацию евреев в немецкие лагеря смерти и прекратить депортацию в Транснистрию. В ноябре община просит дать разрешение выкупить выживших в Транснистрии 75000 евреев.

Венгерское правительство мобилизует 15000 румынских евреев Северной Трансильвании в маршевые и строительные военные части и отправляет их на фронт. Больше половины из них погибает, в том числе расстреливается немцами.

В январе 1943 года проходят первые попытки оказать помощь румынским евреям в Транснистрии и вернуть детей-сирот.

В мае месяце еврейская община облагается гигантской контрибуцией в 4 млрд. лей, с угрозой возможных наказаний.

В декабре удаётся добиться возврата первой группы евреев из Транснистрии – 1500 евреев из Дорохоя.

В феврале-марте 1944 года в Румынию возвращаются 1846 детей-сирот из Транснистрии. В течение последующих месяцев даётся право вернуться выжившим румынским евреям из Транснистрии в Румынию.

Из Румынии в Палестину отправляется несколько небольших кораблей с выжившими узниками из Транснистрии.

В августе свергнут режим Антонеску, и Румыния официально вступает в войну против нацистской Германии. В декабре 1944 года официальным указом отменены все антиеврейские законы, принятые и действующие во времена Антонеску.

Бессарабия. В июне 1940 года Бессарабия становится частью СССР. Совместно с МАССР образуется Молдавская ССР, на территории которой проживает около 300000 евреев.

Судьба евреев Бессарабии в годы Холокоста складывается наиболее трагично. С на-

чалом Великой Отечественной войны, в каждом населенном пункте происходят массовые убийства евреев. Часто убийства сопровождаются садистской жестокостью.

Например, в Резине около 1000 женщин и детей сжигают заживо в печах для обжига извести, людей заживо закапывают, вешают живыми на железных крючьях и т. д.

Уже в июле 1941 года начинают образовываться гетто. Первые 25000 евреев высылаются на территорию, оккупированную немцами Украины, при оккупации Кишинева немецкие и румынские солдаты убивают не менее 10000 евреев.

К августу 1941 года в Бессарабии существует 7 больших гетто и еврейских концентрационных лагерей, где содержатся около 65000 евреев.

В гетто и лагерях происходят постоянные акции уничтожения. С сентября 1941 года начинается депортация евреев в Транснистрию.

До декабря 1941 года практически все еврейское население гетто депортировано. Условия депортации ужасны, и тысячи людей гибнут по дороге и во время переправ. Дорога в Транснистрию получает название – Дорога смерти.

Людей гонят в ужасную погоду пешком. Жандармы по дороге отбирают все телеги, людей, которые не могут идти пешком, пристреливают и сбрасывают в заранее подготовленные ямы.

Перед переходом через Днестр у людей забирают все документы и деньги. По дороге на колонны узников нападают местные крестьяне – они грабят и убивают узников гетто.

Бессарабия объявлена Judenfrei – территория, в которой не проживают евреи. Особенностью Холокоста на территории, захваченной Румынией, был тот факт, что депортации не подвергались евреи – христиане. Однако количество евреев христиан не большое.

Несколько сотен евреев, оставшихся в кишиневском гетто и на других территориях, высылают в Транснистрию в начале 1942 года. Первоначально, румынская администрация обещала не выселять евреев – участников Первой Мировой войны и членов Сфатул Цэрий (организации, которая выступила в 1918

году за присоединение Бессарабии к Румынии). Однако в начале 1942 году И. Антонеску приказал специальным распоряжением выслать из Бессарабии всех евреев.

В Кишиневском гетто осталось, например, не более 15 человек. В гетто до конца войны оставалось 3 еврейские семьи. Ещё один кишинёвский еврей остался в Кишинёве по личному распоряжению Иона Антонеску.

Несколько десятков семей сумели спастись, переправившись с помощью родственников и друзей в Румынию. Однако эти случаи единичны.

В отличие от территории Румынии, Транснистрии и даже Буковины, к концу 1941 – началу 1942 года практически все еврейское население Бессарабии было либо уничтожено, либо депортировано в Транснистрию. По нашему мнению, с учетом спасенных праведниками мира и другими неизвестными героями, к моменту освобождения территории Бессарабии в 1944 году осталось в живых не более 1000 евреев.

Транснистрия. Территория между Днестром и Бугом была передана под управление румынской администрации в августе 1941 года под названием Транснистрия.

В Транснистрию высылали евреев Бессарабии, Буковины и Румынии. Для многих из них она стала кладбищем.

В сентябре 1941 года произошел массовый расстрел евреев в Дубоссарах, во время которого было убито 18000 евреев. В расстреле принимали участие и немецкие офицеры и местные полицейские.

В период с сентября по декабрь во многих регионах Транснистрии происходили массовые расстрелы и убийства депортируемых евреев и евреев, проживавших в данном регионе. Происходили убийства и расстрелы в Тирасполе, Рыбнице, Колбасном и т. д.

В ноябре 1941 года был организован лагерь смерти в Печоре, в котором погибло около 8000 человек. В декабре 1941 года начались массовые убийства в гетто Богдановка, где были уничтожены около 50000 человек.

В ноябре 1941 года губернатор Транснистрии издает приказ о создании в Трансни-

стрии трудовых колоний для евреев (слово «гетто» не применялось).

Особенность региона Транснистрии была в том, что с осени 1942 года туда стала поступать помощь из Румынии, а в 1943 году некоторые лагеря посетила комиссия Красного креста из Швейцарии. У переживших страшную зиму и акции 1941-1942 годов появилась возможность выжить.

Всего в Транснистрии выжило 93000 евреев, в том числе около 14000 бессарабских и 50000 румынских евреев. Уничтожено же на территории Транснистрии было не менее 220000 евреев.

Наиболее страшными местами уничтожения были: Богдановка (около 50000 убитых), Доманевка (18000), Печора (8000), Акмечетка (4000). В Березовском районе эсэсовцы Отто Олендорфа уничтожили 40000 евреев.

Больше всего евреев выжило: в Могилев-Подольске (13000 человек), Бершади (около 11000), Жмеринке (3500), Шаргороде (более 2000), Томашполе (1000), Копайгороде (1000) и т. д.

Литература

1. Comisia internațională pentru studierea holocaustului în România. Raport final. Iași, 2005.
2. Брик Е. Научно-методическое пособие для учителей и гимназий и лицеев. Уроки холокоста и воспитания толерантности. Кишинёв, 2012
3. Дорон Д. Кишинёвское гетто – последний погром. Кишинёв, 1993
4. Шорников И. Зондеркоманда в Дубосарах. Тирасполь, 2012
5. Pelin M. Legende și adevăr. București, 1994
6. Rozen M. Evrei din Romania. București, 1994

ПРИНЦИПЫ «ПРЯМОЙ ДЕМОКРАТИИ»: ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ

Аникин Владимир - доктор habilitation политических наук, доктор философии, Doctor Honoris Causa, конференциар, действительный член Дома ученых Тель-Авива (Израиль)

В постановочной статье «Принципы «прямой демократии»: пути реализации» рассматривается актуальная проблема возможного перехода от представительной к «прямой демократии» парламентского типа. Анализируются теоретические положения «отцов» партологии и элитологии – В.Парето, Г.Моска, Р.Михельса и М.Острогорского о роли политических партий в демократическом процессе и ожидаемых в связи с этим трудностях, а также труды видных социальных философов, социологов и футурологов Д.Белла, Э.Тоффлера и Ю.Хабермаса о необходимости кардинального переустройства принципов власти на новых основаниях в эпоху информационного общества.

На фоне выявленных серьезных недостатков в деятельности современных политических партий, автор ставит под сомнение незыблемость их эффективной посреднической роли в осуществлении общественного прогресса как в настоящем, так и в дальнейшем. Автор находит целесообразным поставить вопрос о передаче властных полномочий от политических партий институционализированным институтам гражданского общества – общественным объединениям и ассоциациям граждан. В статье указываются основные предпосылки перехода от представительной к «прямой демократии», а также ожидаемые, по мнению автора, позитивные изменения в обществе в связи с этим переходом.

Ключевые слова: правовое государство, «прямая демократия», политическая партия, гражданское общество, общественное объединение, ассоциация граждан.

In the staging article “Principles of “direct democracy”: implementation ways” the actual problem of the possible transition from representative to “direct democracy” of a parliamentary type is considered. There are analyzed theoretical positions “fathers” of partology and elitology - V.Pareto, G.Mosca, R.Michels and M. Ostrogorsky - on the role of political parties in the democratic process and the difficulties expected in connection with this, as well as the works of prominent social philosophers, sociologists and futurists D.Bella, E. Toffler and J.Habermas about the necessity of a radical reorganization of the principles of power on the new foundations in the era of the information society.

Against the backdrop of the revealed serious shortcomings in the activity of modern political parties, the author questions the inviolability of their effective intermediary role in the implementation of social progress, both in the present and in the future. The author finds it expedient to raise the question of transferring power from political parties to institutionalized institutions of civil society - public associations and citizens’ associations. The article describes the main prerequisites for the transition from representative to “direct democracy”, as well as the expected positive changes in the society in the opinion of the author in connection with this transition.

Keywords: rule of law, “direct democracy”, political party, civil society, public association, citizens’ association.

Актуальность статьи. Данная статья описывает прямую демократию. Прямая демократия (Непосредственная демократия) – это форма политической организации и устройства общества, при которой основные решения иницируются, принимаются и исполняются непосредственно гражданами; прямое осуществление принятия решений самим населением общего и местного характера; непосредственное правотворчество народа. Характерной чертой прямой демократии является использование гражданского населения (граждан государства), которое несёт прямую ответственность за принятие и исполнение принимаемых решений.

Основной материал. Непосредственная (прямая) демократия может существовать как отдельная целостная форма (Древняя Греция V и IV веков до н. э., Великий Новгород в XII-XV веках, современная Швейцария), так и в виде самостоятельно встроенного элемента в другие демократические системы. В своём развитии прямая демократия проходит путь от общинно-вечевой самоорганизации до электронной демократии. Концепция прямой демократии стоит в центре информационной теории демократии.

Безусловно, высокие рубежи, достигнутые человечеством в ходе естественно исторического процесса, в частности, в развитии человеческого общежития, в значительной мере являются следствием целенаправленной деятельности людей, продуктом реализации намеченных ими планов и замыслов, достижений интеллекта. Представляется, что необходимость углубления демократических преобразований, предъявляемых современными вызовами третьего тысячелетия, среди прочего, требует, в частности, и критического переосмысления сложившейся в течение более полутора веков и остающейся до сих пор фактически законсервированной партийно-политической системы, тормозящей общественное развитие многих народов и государств.

Следует признать, что на определенном этапе развития человеческого общества, создание политических партий и наделение их властными полномочиями, как посредников между государством и зарождающимся гражданским

обществом, действующих в рамках представительства интересов граждан в органах законодательной, исполнительной и судебной власти, сыграло свою положительную роль.

Между тем, становится все более понятным, что происходящие в мире, в первую очередь, в государствах с развитыми демократическими традициями и устойчивым гражданским обществом, кардинальные изменения в области политических, социально-экономических, этнокультурных и иных отношений, вызванные небывалым повышением статуса знания, а также стремительным развитием коммуникационных и информационных технологий, традиционная роль и деятельность политических партий, как субъектов власти, чем дальше, тем больше представляется все более проблематичной, а по существу, анахронизмом.

Как ни парадоксально, приходится, однако, констатировать факт все возрастающего отчуждения «суверенитета народа, как единственного законного и правомерного носителя верховной власти» от осуществления им же полномочия, навязанного в свое время ему действующим ныне повсеместно принципом «парламентского представительства».

Существующие проблемы современных политических партий трудно понять без обращения к предыстории вопроса. Как известно, еще во времена родового строя появились взгляды, разделяющее общество на высших и низших, благородных и чернь, аристократию и простых людей. Эти идеи получили обоснование и развитие у Конфуция, Платона, Макиавелли, Карлейля, Ницше. В контексте данной статьи нелишне напомнить, что «отцы» политологии (раздел политологии, изучающий политические партии) и исследователи, занимающиеся партогенезом (историей и практикой партийного строительства), не говоря уже об их ближайших именитых предшественниках – Ф.Бэконе, Г.Гегеле, Ж.-Ж.Руссо, Дж.-Ст.Милле, А.де Токвиле и других – уже на стадии становления политических партий и их последующей деятельности указывали, говоря современным языком, на «раковые опухоли», которые неминуемо приведут к эскалации «болезни» партий, в свою очередь, негативно отражающихся на общественном здоровье государств. Проще

говоря, высказанная ими озабоченность в способности политических партий достойным образом на протяжении многих лет аккумулировать и транслировать интересы своих сторонников, сохранять в чистоте демократические традиции и, более того, являться реальным интегратором интересов всего общества, увя, как показывает практика, находит свое подтверждение.

Так, Макс Вебер (1864-1920) рационализацию общественной жизни связывал с упадком традиционных форм поведения и возрастанием роли партийной бюрократии, хотя и признавал, что в современных обществах партии являются важным инструментом власти и оказывают влияние на стратификацию независимо от класса и статуса [17]. Им же, как известно, обоснованы ставшие классическими три типа легитимности политического господства – традиционное, легальное и харизматическое. Значительное внимание М.Вебер уделил проблемам взаимоотношения политических лидеров, бюрократии, народных масс. По его мнению, будущее общество будет диктатурой бюрократий. Исследуя проблемы конфликтов в обществе, М.Вебер пришел к выводу, что в современном ему обществе главный конфликт развернется между государственным бюрократическим аппаратом и политическими партиями [2].

Научное, углубленное обоснование первых современных классических теорий элит, возникших в конце XIX – начале XX вв., связано с именами «отцов» партологии и элитологии – Вильфредо Парето (1848-1923), Гаэтано Моска (1858-1941) и Роберта Михельса (1876-1936). Разработанные ими концепции элит, используемые и поныне, объединяют следующие идеи:

- особые качества элиты, связанные с природными дарованиями и воспитанием и проявляющиеся в ее способности к управлению или хотя бы к борьбе за власть;
- групповая сплоченность элиты;
- признание элитарности любого общества, его неизбежное разделение на привилегированное властвующее творческое меньшинство и пассивное, нетворческое большинство;
- руководящая и господствующая роль элиты в обществе [23].

Имеет смысл выделить наиболее характерные моменты в концепциях «отцов» партологии и элитологии, не потерявшие актуальность и сегодня. Несмотря на то, что у В.Парето доминирует представление о том, что «властвующие элиты», «господствующий класс», «высокий слой» формируются из людей, действительно обладающих соответствующими качествами и достойных своего высшего положения в обществе, в его «Трактате» встречаются утверждения, что люди могут носить «ярлык» элиты, не обладая соответствующими качествами. Он не исключал несовпадение элитарных качеств и элитарных статусов людей [15].

Согласно концепции Г.Моска, в любом обществе действует тенденция к образованию «наследственных каст» «правлящих классов», которые стремятся не только к приобретению и сохранению богатства, но и претендуют на ключевые позиции в распространении и использовании научных знаний, к господству в духовной сфере. Впрочем, не случайно Г.Моска подверг тщательному изучению и анализу структуру элит, законы их функционирования, прихода к власти, а также причины вырождения и упадка элит, смены их контрэлитой [13].

В отличие от основателей элитологии и политической социологии – В. Парето и Г.Моска, Роберт Михельс исследовал в первую очередь политические партии, и только – опосредованно – общество в целом. Примечательно, что в своих первых работах он утверждал, что подлинная демократия – непосредственная, прямая демократия, тогда как представительная демократия несет в себе зародыш олигархичности. Вместе с тем, в своем главном труде «Социология политической партии в условиях демократии» Р.Михельс уже склонился к выводу о том, что олигархия – неизбежная форма жизни крупных социальных структур. У Р.Михельса прежде всего обращает внимание сформулированный им «железный закон олигархических тенденций». Для своего сохранения и стабильности, демократия, по Михельсу, вынуждена создавать организацию, а это связано с выделением элиты – активного меньшинства, которому масса должна доверяться, поскольку не может осуществлять свой прямой контроль над этим меньшинством. В связи с чем превраще-

ние демократии в олигархию неизбежно. Поскольку демократия, согласно Р.Михельсу, не может существовать без организации, управленческого аппарата, элиты, это способствует закреплению постов и привилегий, приводит к отрыву от масс, к несменяемости лидеров, и, наконец, к вождизму. По мнению Р.Михельса, «железный закон олигархических тенденций» распространяется и на общество. Исходя из действия закона, Р.Михельс делал пессимистические выводы относительно возможностей демократии вообще. отождествляя демократию с непосредственным участием масс в управлении, он, тем не менее, считал, что «прямое господство масс технически невозможно». Его же озадачивали и «неразрешимые противоречия» демократии: она «чужда человеческой природе», «содержит олигархическое ядро». Раздираемый внутренними противоречиями, Р.Михельс все-таки в определенной степени сожалел, что большинство человечества не будет способно к самоуправлению [12]. Кстати, с работой Р.Михельса в оригинале в свое время познакомился В.И. Ленин, который критически отнесся к выводам исследователя. Сегодня на критику, высказанную В.И. Лениным, разумеется, реагируют по-разному, в том числе, когда анализируют события, связанные с распадом СССР и социалистического лагеря, заодно вспоминая и пресловутую «кухарку, управляющую государством».

Большое значение для оценки роли классических политических партий представляют исследования одного из «отцов» партологии – Моисея Острогорского (1854-1919), который, по мнению аналитиков и экспертов, первым установил связь таких параметров современного развития, как переход к массовому обществу и возможность манипуляции волей избирателей, взаимоотношение масс и политических партий, бюрократизация и формализация самих этих партий в условиях жесткой конкуренции в ходе борьбы за власть. Все эти тенденции выражаются в возникновении особой политической машины – Кокуса, позволяющей лидерам сосредоточить власть над партийными структурами [10].

Согласно М.Я. Острогорскому, завоеванная человеком *habens corpus* (материальная свобо-

да) должна быть дополнена и *habens animus* (моральная свобода). По его мнению, главным недостатком существования современных ему демократий, как в Англии, так и в США, является партийная организация, уничтожающая в человеке всякую волю, самостоятельность и индивидуальность [9].

Тем не менее, М.Я. Острогорский не являлся сторонником отказа от организации партий. «Группировки граждан во имя политических целей, - писал он, - которые называют партиями, необходимы везде., - но нужно, чтобы партия перестала быть орудием тирании и коррупции.... Проблема партий... состоит в том, чтобы отказаться от практики косных партий, постоянных партий, имеющих своей конечной целью власть, и в том, чтобы восстановить и сохранить истинный характер партий как группировок граждан, специально организованных в целях осуществления определенного политического требования...». Далее М.Я. Острогорский замечает: «Партия как универсальный предприниматель, занимающийся разрешением многих и разнообразных проблем, настоящих и будущих, уступила бы место специальным организациям, ограничивающимся какими-либо частными объектами. Она перестала бы являться амальгамой групп и индивидуумов, объединенных мнимым согласием, и превратилась бы в ассоциацию, однородность которой была бы обеспечена ее единой целью. Партия держащая своих членов как бы в тисках, поскольку они в нее вошли, уступила бы место группировкам, которые бы свободно организовывались и реорганизовывались в зависимости от изменяющихся проблем жизни и вызываемых этим изменений в общественном мнении...» [9].

В послевоенные годы минувшего столетия к оценке ситуации, сложившейся в общественно-политической и социально-экономической сферах западных, и не только, обществ, присоединились голоса видных западных философов, социологов и футурологов. В середине века создатель теории постиндустриального общества, «социалист в экономике, либерал в политике и консерватор в культуре», как он сам себя называл, – Дэниел Белл зафиксировал «конец идеологии, истощение политических идей

в 50-е годы», что нашло отражение в его одноименной книге [1].

Спустя годы, обосновывая свою теорию постиндустриального общества, Д.Белл в числе выделяемых им трех «аналитических сфер» называет политическую организацию общества. Роль политических институтов Д. Белл видит в минимизации противоречий, неизбежно возникающих в ходе функционирования экономического механизма, а также в преодолении конфликтных ситуаций, порождаемых социальными противоречиями. В связи с этим он утверждает, что основным политическим вопросом становится легитимность той власти, которая эти проблемы призвана решать. Д.Белл остается сторонником децентрализации власти, смешанной экономики и политического плюрализма.

Одним из важнейших достижений грядущего постиндустриального общества, по мнению Д.Белла, станет формирование условий для рационального управления социальным организмом, скоординированность распределения и перераспределения материальных благ и обеспечение максимальной личной свободы индивида. При рассмотрении вопроса о формировании политической системы нового общества заслуживает внимания позиция Д. Белла, касающаяся природы управляющей социумом страты. В частности, в своем исследовании Д.Белл останавливается на политической структуре постиндустриального общества и природе господствующего в нем технократического класса. Характерно, что при анализе социальной структуры нового общества, в котором политические факторы будут играть все более важную роль, Д.Белл задается вопросом, имеющим основополагающее значение, какие социальные слои окажутся способными непосредственно воздействовать на рычаги управления. Однако, не давая ясного ответа, Д.Белл выражает надежду, что это будет достигаться сугубо политическим путем, а основными субъектами политического процесса станут отдельные корпоративные группы, принадлежащие к тому или иному элементу профессиональной структуры общества, и он надеется, что политическая жизнь в постиндустриальном обществе будет иметь в своем основании

«нечто большее, чем сумму политических амбиций людей, объединенных по принципу единой сферы общественной деятельности или социальных групп» [6].

По мнению Д.Белла, основой этой части политической структуры должен стать, с одной стороны, «директорат» в лице представителей официальной системы управления (бюрократии), и, с другой стороны, партии и общественные объединения, выражающие интересы более или менее устойчивых социальных групп, в том числе разного рода лоббистские организации, стремящиеся, в первую очередь, к перераспределению материальных благ или возможностей в пользу своих членов. В связи с возрастанием роли политической системы, Д.Белл высказывает озабоченность о той группе людей, которая будет реально способна установить контроль за функционированием политической системы и осуществлять эффективное управление социальными процессами. Эксперты подчеркивают, что речь в данном случае, по сути дела, должна идти о некоем специфическом слое внутри класса профессионалов, о людях, в которых воплощены наивысшие возможности и которые обладают наиболее совершенными и разносторонними талантами. Заметим, однако, что проблема выделения подобной «управляющей» страты в книге Д.Белла скорее поставлена, чем разрешена и этот факт можно объяснить крайне высокой идеологической ценой того или иного конкретного решения данного вопроса [6:501].

Проблема власти и ее преобразование, способность реальных возможностей правителей или народа оказывать радикальное и всеобъемлющее влияние на деятельность, поведение, сознание и помыслы людей, распоряжаться их судьбами, ставя при этом во главу угла не насилие и деньги, а знание – стала главной в исследовании философа и футуролога, одного из соавторов концепции постиндустриального (информационного) общества Элвина Тоффлера (1928-2016) [18].

По Тоффлеру, прежняя система власти разваливается. В офисе, в супермаркете, в банке, в коридорах исполнительной власти, в церквях, больнице, школах, домах, старые модели власти рушатся, обретая при этом новые, непри-

вычные черты. Крушение старого стиля управления убыстряется также в деловой и повседневной жизни. Прежние рычаги воздействия оказываются бесполезными. Современная структура власти зиждется уже не на мускульной силе, богатстве или насилии. Ее пароль – интеллект [4].

В своей концепции Э.Тоффлер демонстрирует «новое понимание власти» на рубеже XX века. «Она, - пишет он, - затрагивает вопросы богатства и власти и той роли, которые они играют в нашей жизни. Она повествует о новых путях к власти, открытых миром в переходный период.

Несмотря на соответствующий самому понятию власти дурной запашок, возникший из-за злоупотребления ею, власть сама по себе ни плоха, ни хороша. Это неизбежный аспект любых человеческих отношений... И мы продукт власти в значительно большей степени, чем многие из нас представляют. Тем не менее, из всех аспектов жизни власть остается одним из наименее понятных и наиболее важных – особенно для нашего поколения.

Мы вступаем в эру метаморфоз власти. Мы живем в момент, когда вся структура власти, скреплявшая мир, дезинтегрируется. Совершенно иная структура обретает форму. И это происходит на всех уровнях человеческого общества» [18].

Э.Тоффлер предпринимает попытку дифференцировать власть как таковую. «Важнейшим фактором власти из всех, по его мнению, – ее качество. Богатство – власть среднего качества. Однако самую высококачественную власть дает применение знаний... Высококачественная власть... предполагает эффективность – достижение цели с минимальными источниками власти... Богатство все больше зависит от научных кадров...» [18]. Отдавая, как и Д.Белл, приоритет знанию, Э.Тоффлер подчеркивает, что, среди прочих положительных характеристик, знание «обладает огромной гибкостью», а также является «самым демократическим источником власти».

В отдельной главе своего исследования, озаглавленной «Политические рычаги власти», Э.Тоффлер, правда, с осторожным оптимизмом заявляет: «Если в самом деле экономика, базиру-

ющаяся на новых знаниях, вытеснит старые формы производства, мы вправе ожидать, что эта историческая борьба в конце концов изменит наши политические институты, приведя их в соответствии с новой экономикой, вызывающую коренную перестройку производственного процесса» [18]. Современных политиков, одинаково реагирующих на кризисы жизненно важных систем и проявляющих при этом лишь «разные варианты старых подходов», он предостерегает в том, что «возникающие проблемы могут быть неразрешимы при существующей форме общественного устройства, соответствующей массовому обществу» [18].

Являясь противником «огромной концентрации власти на уровне государства», Э.Тоффлер, учитывая перемены в экономике, находит «прямые аналогии в политике». Так, анализируя состояние иммиграционной политики, он пишет: «При сдвиге власти в сторону гражданского общества увеличится представительство национальных меньшинств в органах местной и, возможно, центральной власти (исполнительной, судебной, законодательной), что снизит этническую напряженность». Фиксируя распад «массового общества», «ориентирующего политиков на существование однородных «масс», Э.Тоффлер указывает на все возрастающую тенденцию социальной разнородности и демассификацию потребностей людей, ведущих, в свою очередь, к разнообразию их политических требований в условиях и без того усложняющейся политической жизни [18].

Европейский взгляд на политические проблемы современности находим у Юргена Хабермаса – создателя «критической теории общества» – теории коммуникативного действия. В данной концепции впервые в истории современной социальной теории общественное развитие представлено не только как процесс усиления технической и функциональной рациональности, но – в нарушении традиции – предпосылкой его самого назван процесс развития коммуникативного разума: насилие как средство разрешения конфликтов исторически вытесняется модусом разумного взаимодействия граждан. По мысли Ю.Хабермаса, тем самым сокращается социальное пространство,

где основными являются отношения господства и контроля, а соединение мысли и действия превращает политическую практику в свободную кооперацию агентов, направленное на осуществление разума. Как философ и социальный теоретик, отстаивая метод дискурсивного образования общественного мнения и дискурсивного волеизъявления, Ю.Хабермас призывает защитить уже существующие практики коммуникативного разума в политической и приватной сфере от угрозы бюрократизации и коммерциализации, а по возможности даже попытаться расширить область его применения [8].

Необходимо подчеркнуть, что при анализе сущностных характеристик «трех моделей демократии» (республиканской, либеральной и делиберативной) обращает на себя внимание определение Ю.Хабермасом понятия «народного суверенитета», имеющее непосредственное отношение к теме. Он пишет: «...Согласно республиканским представлениям, народ, присутствующий, по меньшей мере, потенциально, является носителем суверенитета, который в принципе не может быть делегирован: в своем качестве суверенитет народа не может допустить своего замещения. Конституирующая власть основывается на практике самоопределения граждан, а не их представителей. Либерализм противопоставляет этому более реалистичное воззрение, согласно которому в демократическом правовом государстве исходящая от народа государственная власть «осуществляется лишь путем выборов и голосования и при помощи особых органов законодательства, исполнения власти и судопроизводства» (как, например, значит в Конституции ФРГ, ст. 20, п. 2). Однако обе эти тенденции образуют полную альтернативу лишь при том сомнительном предположении, что концепт государства и общества исходит из целого и его части, причем целое не конституируется ни суверенной совокупностью граждан, ни какой бы то ни было конституцией» [19].

«Дискурсивному понятию демократии, - рассуждает Ю.Хабермас, - напротив, соответствует картина децентрализованного общества, которое, однако, разделяет с полити-

ческой общественностью арену восприятия, идентификации и разработки касающихся всего общества проблем... Народный суверенитет, пусть даже и сделавшийся анонимным, обособляется в демократических процедурах и в правовом выполнении их прихотливых условий коммуникации лишь для того, чтобы продемонстрировать себя в качестве коммуникативно производимой власти. Строго говоря, он возникает из интеракций между институционализированным в рамках правового государства формированием воли и культурно мобилизуемой общественностью, которая, со своей стороны, находит некий базис в ассоциациях гражданского общества, равно удаленных от государства и экономики...» [19].

При трансформации политической системы немаловажное значение, на наш взгляд, приобретает учет особенностей, характеризующих политические партии разных стран. В сравнении, например, от жестко структурированных, идеологически направленных европейских политических формирований, американские политические партии, согласно исследованиям С.Элдерсвельда, Л.Эпстейна, У.Кифа и др., отличаются неиерархической системой пластов контроля, характеризующейся рассредоточенностью власти и отсутствием жесткого подчинения; меньшей сплоченностью при выработке основных направлений политики, чем партии парламентских режимов. Как неправительственные организации, они всегда были сильнее на уровне штатов и местных самоуправлений, чем на национальном уровне; обходятся без массы членов, обязанных платить членские взносы; склонны к коалиционному характеру действий, идеологически разнородны, однако стремятся к широкому охвату населения и лишены четко определенного членства [5:87]. Кроме того, исследователи отмечают «крайнюю децентрализованность» американских политических партий (за исключением, пожалуй, партий национального уровня).

Видные исследователи политических партий, как в Европе, в США и не только (М.Дюверже, Р.Кац, К.Стром, Я.Баджа, Г.Кеман), приложили значительные «теоретические усилия» для разработки «общей теории партий». Появились также, скажем так, более

«частные» теории: А. Панебьянко – теория трансформации партий (1988), М.Галлахера и М. Марша – теория отбора кандидатов (1988), М.Лейвера и Н.Шофилда – теория коалиций (1990), Дж.Шлезинджера – теория «многоядерной» партии (1991) и др. Вместе с тем, исследователи до сих пор спорят, должна ли «общая теория партий быть единой, монолитной теорией»? Более того, возникают сомнения в возможности создания «общей теории партий» и так уж она необходима вообще [5:139].

Как видно, последние десятилетия XX – начала XXI столетия знаменуются тем, что исследователи все чаще обращаются к анализу относительно нового явления, связанного с радикальным расширением сферы, охватывающей политические процессы. Отмечается, что государство утратило роль единственного инструмента политики, поскольку «*в развитых странах оно тесно переплелось со сложной сетью общественных институтов и отношений, что привело к соединению его с гражданским обществом и обеспечило демократический характер публичной власти*» [16]. При этом представлению о «соподчинении» государства и гражданского общества исследователи придают принципиальное значение. Немаловажный факт: при рассмотрении взаимоотношений государства и гражданского общества в современных условиях, одни исследователи и политики отводят *главенствующую роль* государству, а другие – гражданскому обществу. Подчеркивается, что «*государственность имеет тенденцию приобретать те формы и тот характер, которые соответствуют уровню развития и характеру гражданского общества. Государство обслуживает гражданское общество, а не наоборот...*» [21]. Неслучайно успех и результаты модернизации при выборе такого пути связывают с обеспечением опоры на гражданское общество. Поэтому актуальной задачей в настоящее время является решение проблемы формирования и применения надежных механизмов социальной обратной связи, подчинение государства контролю гражданского общества, демократизация политической жизни [22:120]. Подтверждается, что качественные изменения в социальных отношениях в новое время, связанные с переходом от традицион-

ной общественной организации к новой, более рациональной, станут возможными благодаря их «воплощению в институтах гражданского общества и правового государства» [11].

Все это так. Однако, только теоретически посылами, понятно, проблему «прямой демократии» не решить. В настоящее время в теоретико-практических исследованиях ученых-политологов и правоведов, в том числе и западных, господствует безусловный авторитет политических партий как единственного «узлового института», «посредника», «двигателя» между государством и гражданским обществом [16].

В самом деле, «неприкасаемость» политических партий превратилась в некоторое священнодействие. Если в отдельных странах поднимаются вопросы и предпринимаются шаги по совершенствованию партийной системы, то они, как правило, носят косметический характер. Не решается кардинальный вопрос перехода к «прямой демократии», а именно – прекращение наделения политических партий властными полномочиями, которые закреплены за ними законодательным и уставным порядком, а также задача постепенной передачи некоторых функций государства свободным ассоциациям гражданского общества. Именно в этом и состоит ключевой вопрос проблемы.

Вместе с тем, в деятельности политических партий за последние десятилетия накопилось немало негативных сторон. Достаточно перечислить только основные недостатки партийных систем, чтобы понять, что кардинальные перемены в управлении обществом давно назрели. Главные из недостатков, отмеченные современными исследователями: идейная деградация политических партий; их организационная закостенелость; зачастую непрофессиональное управление, приводимое к частой смене правительств; падение доверия к партиям со стороны населения и связанное с ним снижение избирательной активности граждан; картелизация партий («картельная партия – это тип партии, возникший в демократических политиях, которые характеризуются взаимопроникновением партии и государства и тенденцией сговора между партиями») [7:82]; бюрократизация партийного аппарата; сращение

партийных структур с бизнесом; неэффективность системы управления государством; злоупотребления, связанные с финансированием партий (в том числе незаконного, из-за рубежа), коррумпированность партийных функционеров и т. д. Все эти и другие, ставшие хроническими, недостатки, напрямую отражаются на неэффективности представительской демократии как таковой.

Разумеется, политики, партийные функционеры, каждый на свой лад, предпринимали и в настоящее время предпринимают меры по повышению «эффективности» действующих в разных странах двухпартийной и многопартийной (с доминирующей партией) систем, усилению внутрипартийной демократии (праймериз и др.). Тем не менее, не только в развивающихся странах, продолжается манипулирование мнением избирателей с помощью все более изощренных политических технологий, в угоду крупным партиям изменяется избирательный порог в действующих Законах (Кодексах) о выборах, сохраняется устойчивое стремление навязать электорату голосование по партийным спискам на выборах в законодательные собрания (Российская Федерация, другие страны СНГ).

Другие отрицательные качества партий эксперты и аналитики увязывают с нарушениями принципов внутрипартийной демократии при выборах лидеров и выборных органов партии; игнорированием периодичности сменяемости лидеров; с уставным запретом на существование оппозиции внутри партии и жестким соблюдением партийной дисциплины внутри фракций при голосовании законов в законодательных органах; подавлением и преследованием инакомыслия. Раскрываются факты сращивания партийных структур и отдельных партийных лидеров с крупным капиталом и бизнесом; наличия коррупционных связей партийных функционеров, их гипертрофированной амбициозностью, а также авторитарностью стиля руководства партийных лидеров и т. д. Специфические недостатки, как известно, присущи как однопартийным (идеологическая и организационная жесткая внутрипартийная закостенелость, отсутствие межпартийной конкуренции, монополизация власти, «во-

ждизм» и др.), двухпартийным (отсутствие политического «центра», идеологическая аморфность, замена конструктивных предложений критикой соперника, голосование не за своего кандидата, а против его конкурента и др.), так и многопартийным системам (слабое агрегирование интересов большинства, опосредованный, иллюзорный характер участия в выборах, нестабильность правительственных коалиций и др.) [14].

В историческом плане продлению срока выживания и укрепления позиций партий на политическом «поле» способствовали конкретные шаги:

- во-первых, был осуществлен переход от интегральной многопартийности/мультипартизма к двухпартийности (США, Великобритания);

- во-вторых, получила развитие многопартийная система с доминирующей партией (в коалиции с другой крупной партией) – Швеция, Норвегия, Дания, Италия, Исландия, ФРГ и др. (используется как фактор стабилизации политической системы);

- в-третьих, практикуется проведение внутрипартийных выборов (праймериз) лидеров, «центра», других выборных органов партии);

- в-четвертых, в угоду крупным партиям осуществляется манипулирование Законом (Кодексом) о выборах с целью повышения избирательного барьера, непроходимого для более мелких партий;

- в-пятых, практикуется формирование межпартийных избирательных блоков и межпартийных коалиций в законодательных собраниях;

- в-шестых, поощряется использование изощренных предвыборных политтехнологий, направленных на манипулирование сознанием избирателей;

- в-седьмых, для привлечения политических сторонников широко используются информационные и коммуникационные технологии (сайты, блоги и т. д.);

- в-восьмых, для изучения вопросов теории и практики партийного строительства, осуществления текущей политики и т. д. создается и привлекается солидный научный потенциал (обучение в вузах, научно-исследовательские учреждения и т. д.);

- в-девятых, практикуется создание «теневых» кабинетов (Великобритания и др.) [14].

Вместе с тем время показало, что в процессе своей деятельности современные политические партии не только во многом подтвердили прогнозы упомянутых «отцов» партологии, но и пошли еще дальше, хронически усложнив и умножив застарелые партийные «болезни» («балластные наросты на днищах кораблей»). Партии все больше теряют свое лицо, превращаются в клубы по интересам, персонифицируются, зачастую становясь жертвой амбициозных устремлений своего лидера-хозяина и авторитарных методов руководства. Зачастую за понятием «партия» подразумевается вполне определенное лицо. Причем, это явление не знает границ и характерно, как для стран с развитой демократией, так и для молодых развивающихся государств. К примеру, для многих американцев достаточным условием для голосования за кандидата является знакомство с его именем. Поэтому установленные вдоль дорог щиты или наклейки на машинах с именем кандидата превратились в метод предвыборной агитации. При таком уровне избирателей естественно рождение династий вроде королевских (семья Бушей и др.) [3].

Поскольку современные политические партии, довольствуясь представительской ролью своего «партийного лица» в государственных органах управления, становятся, как видно из вышесказанного, все менее функциональными и по существу являются сдерживающим фактором реального участия граждан в принятии решений по важным государственным и общественным вопросам, радикальная трансформация существующей системы управления государством становится особенно актуальной. К сожалению, в трудах анализируемых выше именитых заокеанских (Д.Белл, Э.Тоффлер), европейских (Юрген Хабермас и других, ныне действующих экспертов-политологов), вопрос о необходимости кардинального реформирования действующей политической системы власти только ставится, однако конкретных предложений, касающихся непосредственно роли политических партий и гражданского общества, на сей счет заведомо не приводится. Между тем, в общественном сознании креп-

нет убеждение, что политические партии по большей части уже не способны оставаться локомотивами общественного прогресса: они картелизировались, превратились в политические холдинги, в личные проекты «вождей», преследуют в основном узкопартийные корпоративные интересы и т. д. В частности, американский исследователь Р.Кац, говоря об утрате привлекательности формального членства, что отражается на соотношении численного состава партий к численности избирателей, заключает, что это заставляет задуматься о том, *продолжают ли партии выступать как канал связи между элитой и массами* [5:117].

Немаловажные факты сегодняшнего дня. Как известно, о необходимости пересмотра политики ведущих общенациональных политических партий во многих сферах жизни общества американцы достаточно определенно высказались во время выборов президента США (ноябрь 2016 г.), где президентом был избран фактически самовыдвиженец, примкнувший к республиканцам, Дональд Трамп. Более того, на недавних президентских выборах во Франции (май 2017 г.) победу одержал основатель надпартийного движения «На марше» Эммануэль Макрон, которому удалось менее чем за год мобилизовать электорат в свою поддержку. Если учесть, что ему во втором туре голосования противостояла лидер крайне правой партии «Национальный фронт» Марин Лепен, не свидетельствует ли это о потере доверия к «старым» ведущим партиям страны – социалистам и республиканцам? Как видно, в определенной степени подтверждается утверждение Э.Тоффлера, указывающего на все возрастающую тенденцию социальной разнородности и демассификацию потребностей людей, ведущих, в свою очередь, к разнообразию их политических требований в условиях и без того усложняющейся политической жизни [18].

Представляется, что в современных условиях существующая проблема перехода к «прямой демократии» может быть решена посредством передачи властных полномочий, ныне принадлежащих политическим партиям, непосредственно в руки выборных представителей институализированных, действующих на добровольной основе, общественных объеди-

нений и ассоциаций гражданского общества, в числе которых, как известно, находятся политические партии и общественно-политические движения, фактически являющиеся неправительственными организациями по своей природе.

В настоящее время институты зрелого гражданского общества в странах развитой демократии и правового закона представляют широкий спектр общественной жизни общества, включая, политические и профессиональные, этнокультурные и творческие, научные и образовательные, правоохранительные и женские, разновозрастные (ветеранские, молодежные, детские), предпринимательские и благотворительные, спортивные, конфессиональные и другие организации. Их деятельность осуществляется, как правило, на основе действующих в стране законов, а профессиональная компетентность, а также знание интересов и потребностей граждан-членов общественных объединений и ассоциаций, идейно-политических формирований может стать хорошей основой для повышения культуры управления государством.

Какие же страны, в первую очередь, могут стать «пионерами» возвращения к историческому прямому народовластию? Во многих англо-саксонских государствах на выборах уже довольно широко используется мажоритарная, доказавшая свою жизнеспособность, система относительного большинства (Великобритания и др.). В ряде стран политические партии не получают официального признания в избирательном процессе или их роль сводится к минимуму (Бельгия, Люксембург, Финляндия, Швейцария, Швеция и др.). В других государствах выборы в представительные собрания происходят по смешанной мажоритарно-пропорциональной (со многими разновидностями) системе (Венгрия, Федеративная Республика Германии, Италия, Исландия, Франция и др.). При выборах высшего законодательного органа, в частности, в Ирландии и Мальте используется один из разновидностей преференциального голосования – метод «одного передаваемого голоса». В Швейцарии и Люксембурге используется и другая разновидность преференциальной системы голосования в

рамках пропорциональной системы – система «свободных списков», при которой избиратель не обязан отдавать свой голос кандидатам одной партии, он вправе отдать свое предпочтение нескольким кандидатам от разных партий (в многомандатном округе). С другой стороны, в некоторых странах право выставлять список кандидатов имеют только партии (Австрия, Израиль, Португалия и др.). В Республике Молдова правом выдвижения на выборах кандидатов обладают, кроме партий, и независимые кандидаты (в настоящее время здесь публично обсуждается вопрос о переходе к мажоритарной системе выборов по одномандатным округам; президент страны вновь стал избираться всенародным голосованием). Особо важную роль мажоритарная система абсолютного большинства, как известно, играет при всенародных выборах президента страны. В этом случае любая разновидность системы партийных списков с пропорциональным распределением голосов вообще неприменима (Португалия, Финляндия, Франция и др.). Словом, используемые избирательные системы довольно разнообразны.

С учетом устойчивости социал-демократического правления и стабильности, существующего уровня развития демократии и правового государства, зрелости гражданского общества, а также реального социально-экономического положения в стране, наиболее подготовлены к переходу к «прямой демократии» (в основном в рамках Европейского Союза), по нашему мнению, прежде всего такие государства, как Дания, Норвегия, Швеция. Из других европейских стран обнадеживают перспективы становления «прямой демократии» в таких государствах – парламентских республиках, как Бельгия, Болгария, Греция, Германия, Ирландия, Исландия, Италия, Нидерланды, Польша, Сербия, Чехия, Словакия, страны Балтии, Швейцария и др., в том числе и в ряде стран с президентско-парламентской формой правления, например, во Франции, с ее конституционным принципом – «*правление народа, народом и для народа*» [20]. Причем, существующим в ряде упомянутых и не упомянутых государств, в силу сложившихся исторических традиций, конституционным монархиям (фактически парламентским республикам), с присутствием каждой из них осо-

бенностями правления, «прямая демократия» угрожать, на наш взгляд, не будет.

Важным компонентом перехода к «прямой демократии» является рациональное использование особенностей избирательных систем, действующих в сопредельных с ЕС странах и на других континентах. В Российской Федерации, Украине, Грузии, а также ряде стран СНГ мажоритарная система выборов используется в сочетании с пропорциональным представительством (система партийных списков). Смешанная система выборов (в существующих разновидностях) применяется и в таких странах Британского Содружества, как Канада, Индия, в государствах Латинской Америки – Бразилии, Венесуэле, Мексике, Никарагуа, Перу, Чили, а также на Филиппинах, Японии. В настоящее время на всенародных выборах на основе «одного передаваемого голоса» формируются парламенты Ирландии и Мальты, австралийский Сенат; законодательные собрания субъектов федерации Австралии, органы местного самоуправления в Австралии и Ирландии [20]. Несмотря на характерные особенности партийно-политической системы США и американского электората (долговременное соперничество двух ведущих партий и образование на этой основе устойчивых электоральных блоков, специфический консенсус на уровне элит, избрание выборщиков по партийным спискам в штатах, электоральные предпочтения на уровне штатов и этнических групп и т. д.), мажоритарная система по принципу относительного большинства здесь чаще всего применяется в одномандатных округах, а ряд муниципалитетов использует принцип «одного передаваемого голоса» (разновидность по сути пропорциональной и в то же время (формально) внепартийной преференциальной системы голосования [20]).

Разумеется, передача властных полномочий институтам гражданского общества в лице их выборных представителей предполагает введение поэтапного переходного периода, включающего в себя, на первом этапе, публичное обсуждение проблемы. Возможно, в отдельных странах в качестве предварительного шага потребуются проведение референдума о целесообразности радикальных изменений в струк-

туре власти. На втором этапе предполагается уделить углубленное внимание совершенствованию правового поля – внесению изменений в действующую конституцию (вопрос о власти) и сопутствующие законодательные акты (Закон (Кодекс) о выборах), изменения и дополнения в существующие законы и нормативные документы, непосредственно касающиеся структурных преобразований в общественных объединениях и ассоциациях граждан, политических партий и общественно-политических движений.

Особенное внимание, как отмечалось выше, потребует уделить кардинальной реформе действующей в стране избирательной системе выборов. Естественно, она должна соответствовать всем требованиям мажоритарной, отличающейся своей простотой и доступностью, избирательной системы, (включая ее разновидности), когда выборы в центральные, региональные и местные законодательные органы власти будут осуществляться исключительно по одномандатным административно-территориальным округам, а партиям придется отказать от списков. Избирательный порог для прохождения в законодательный орган, ранее существующий для партий, целесообразно заменить одной из трех распространенных разновидностей голосования по мажоритарной (одномандатной) избирательной системе (системам относительного большинства, абсолютного большинства или смешанного типа).

Разумеется, сеть общественных объединений и ассоциаций должна быть построена по зонтичному организационному принципу в соответствии с направленностью деятельности; при этом партии и общественно-политические движения, как неотъемлемые части гражданского общества, сохраняют свои структуры. Для участия в выборах и повседневной деятельности все они должны будут пройти установленную действующим законом регистрацию в Минюсте страны (в соответствии с измененными и дополненными нормативными актами), что, в свою очередь, станет руководством для деятельности центральных, региональных и местных избирательных комиссий. Для подготовки обновленных законодательных актов по проведению выборов по мажоритарной системе воз-

можно создание специальных правоведческих Комиссий или Общественных советов, чьи рекомендации лягут в основу будущих законов. В этой работе могут принять участие депутаты действующих парламентов и представители общественных объединений и других институтов гражданского общества.

Надлежащему реформированию подлежат регламенты законодательных собраний центрального, регионального и местного уровней. В виду отсутствия парламентских (партийных, коалиционных) фракций, для одобрения проектов законодательных актов большинством голосов, возрастает роль общего интереса и солидарности избранного состава депутатов, их прагматичного, в рамках разумности, подхода к решению насущных вопросов государства и общества. Выборы руководящих органов законодательных собраний также предполагается проводить на широкой демократической основе прямым голосованием всего состава избранных депутатов большинством голосов.

Средства из госбюджета, используемые ранее для проведения выборов и финансирования политических партий и общественно-политических движений, будут перенаправлены для этих же целей, однако главным образом для укрепления инфраструктуры общественных объединений и ассоциаций гражданского общества, усиления их технической оснащенности и материальной базы (с сохранением принадлежащей партиям и общественно-политическим движениям инфраструктуры). Можно предположить, что общественные объединения и политические партии обменяются друг с другом присущим им положительным опытом в плане усиления демократизации и укрепления своих организационных структур, что позитивно отразится на их взаимодействии.

Таким образом, главными предпосылками перехода к «прямой демократии» являются:

- наличие демократического, правового государства президентско-парламентского или парламентского типа;
- избрание президента (главы государства) в результате прямых (всенародных) выборов;
- переход к мажоритарной (по одномандатным округам) системе выборов (с учетом сложившихся особенностей каждой страны);

- наличие развитой структуры добровольных общественных объединений и ассоциаций гражданского общества, а также партий и общественно-политических движений, утративших конституционные (уставные) претензии на власть;

- формирование сугубо «технических» гражданских правительств;

- расширенное конституционное обеспечение деятельности института всенародных (факкультативных) референдумов (по опыту Швейцарии).

Несомненно, тренд к «прямой демократии» должен учитывать исторические, политические, экономические, культурные традиции и особенности каждой страны, а также разную культуру избирательного права.

Представляется, что переход к «прямой демократии» положительно скажется на многих сторонах государственного и общественного развития, а именно:

- усилится управляемость процесса деполитизации общества, произойдет переоценка приоритетов политической, социологической и других наук в сторону «гражданского участия» в управлении государством, будет исключено манипулирующее воздействие политических технологий на общественное сознание;

- расширится возможность непосредственного участия граждан – представителей разных социальных и профессиональных групп, научных учреждений и творческих союзов в решении государственных и общественных дел; их планомерная ротация в системе законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти (социальная мобильность) качественно повысит уровень управления государством, а также снизит коррупционную составляющую власти как таковой;

- зонтичный (централизованный) подход к структуризации общественных объединений и ассоциаций граждан, партий и общественно-политических движений (наличие объединяющего центра профильных и родственных по направлению деятельности организаций), демократизация их внутренней жизни (проведение внутренних выборов) будут способствовать искоренению «вождизма», сокращению номенклатурной олигархии и бюрократии, возможности подкупа и взяточничества;

- отсутствие в парламенте соперничающих фракций упростит процесс принятия решений большинством голосов депутатов;

- повысится значимость каждого из голосов депутатов, что положительно скажется на культуре достижения компромисса и солидарности в поиске общегосударственных решений;

- укрепится взаимодействие президента (главы государства), законодательного органа и правительства;

- в пределах разумного избирательный барьер повысит шанс избрания для независимых кандидатов в депутаты;

- использование современных информационно-коммуникационных технологий на порядок усилят роль институтов гражданского общества в реализации организационно-мобилизационных и управленческих решений;

- балансирующая и контролирующая роль оппозиции разрешится протестным голосованием в законодательных собраниях, соответствующей реакцией независимых СМИ, радио и телевизионных передач, мнением пользователей Интернета; возрастет консолидирующая роль общественных Советов при президенте (главе государства) по развитию гражданского общества и правам человека, при министерствах (особенно силовых), а также других ведомствах;

- значительно ослабится влияние как партийной, так и государственной бюрократии – «вечной третьей партии» (по Э.Тоффлеру);

- повысится уровень правовой культуры граждан, необходимый для укрепления основ правового государства;

- освободившийся от политических, узкопартийных «пут» огромный потенциал научных сил (политологов, социологов, философов, правоведов и др.) может быть сосредоточен на вопросах обеспечения гражданских прав и свобод, расширения форм углубленного взаимодействия между институтами гражданского общества и государства, изучения динамики современных общественных отношений и укрепления позиций среднего класса, расширения принципов «гражданского участия» в непосредственном управлении государством, воспитания гражданственности, выработки системы профессиональной подготовки буду-

щих лидеров общественных объединений и ассоциаций («школы гражданских лидеров»), новых подходов в совершенствовании методов и форм принятия решений на всех уровнях государственного управления, а также организации системы конкурсного отбора кандидатов на выборные должности.

Заключение. Трудно представить, какие глубинные пласты государственного, общественного и духовно-нравственного развития личности может дать преодоление до сих пор устойчивой негативной тенденции «неприкасаемости» политических партий, которые, по мнению экспертов, служат тормозом перехода к «прямой демократии», а значит, и общественного прогресса. Представляется, однако, что общественное развитие, так же как и действующие партийно-политические системы, в принципе, не прошли еще точку невозврата к «прямой демократии». Конечно, реальное осуществление «прямого народовластия» во многом зависит от политической воли «правлящей» элиты государств. Однако решающее слово принадлежит гражданам страны, институтам гражданского общества, которые своей настойчивостью и мобильностью призваны показать, насколько они заинтересованы в возвращении к истокам народовластия. Для этого вовсе не требуется выходить на «баррикады», достаточно пользоваться, как заверяют политологи А.Пржеворски и Дж. Спраг, – избирательными бюллетенями, то есть своими голосами, которые они называют «бумажными камнями» [5].

Литература

1. Белл Дэниел. «Конец идеологии. Истощение политических идей в 50-е годы». Нью-Йорк, 1960.
2. Вебер М. об обществе и власти. Лекции по политологии. Доступно: politologiyalekcii.ru/etapy/m-veber-ob.php/
3. Гулько Б. Вместо Барака Обамы – Берта Хусейн Обама? www.newswe.com/index.php?go=/.../=8351/
4. Гуревич П. Конфигурация могущества. Предисловие. В кн.: Тоффлер Э. Метаморфозы власти. Знание, богатство и сила на пороге XXI века. Пер. с англ. Москва: 2003.

5. Джанда Кеннет. Сравнение политических партий: исследования и теория. С. 84-143. – В кн.: Современная сравнительная политология. Хрестоматия. Москва: Московский общественный научный фонд, 1997. Доступно: janda.org/bio/par_ties/articles/janda%20%20Moscow%201997.pdf/
6. Иноземцев В.Л.: Конспект книги: Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. Пер. с англ., изд. 2-е, Москва: Academia, 2004. Доступно: rema.ru/resurs/conspcts/all2014/bell.doc/
7. Кац Р.С., Мэйр П. Картельная партия: возвращение к тезису // Политическая наука (Москва), 2010, № 4, С. 77- 112; Dalton R.J. Parties without partisans: Political change in advanced industrial democracies. Wattenberg M.P. (ed). N. Y.: Oxford univ. Press, 2002; Katz R.S., Mair P. Changing models of party organization: The emergence of the cartel party // Party politics. – Sage, 1995/ Vol. 1, № 1, pp. 5-28; Аникин В. Картелизация политических партий: благо или зло для Молдовы? // Moldoscopie (Probleme de analiza politica), № 3 (LVIII), 2012, С. 20-32.
8. Кильдюшов О. Предисловие. – В кн.: Юрген Хабермас. Политические работы. Пер. с нем. Сост. А.В. Денежкина. Москва: Праксис, 2005).
9. Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. Москва, РОССПЭН, 1997. Доступно: www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Hrertom/57.php.
10. Медушевский А.Н. Проблемы современной демократии. Введение. – В кн.: Острогорский М. Демократия и политические партии. Москва, РОССПЭН, 1997. Доступно: <https://unotices.com./book.php?id=174569&page=122>; https://ru.wikipedia.org/wiki/Острогорский_Моисей_Яковлевич/
11. Медушевский А.Н. Демократия и тирания в новое и новейшее время // Вопросы философии. 1993. № 10.
12. Михельс Р. Социология политической партии в условиях демократии. Доступно: www.studfiles.ru/preview/3025802/
13. Моска Г. Правящий класс (Элементы политической науки). Доступно: <http://www.livelib.ru/1000452197-pravyaschij-klass-elementy-politicheskoy-nauki/>
14. Общая и прикладная политология: Учебное пособие. Под общ. Ред. В.И. Жукова, Б.И. Краснова. – Глава XXVII. Политические партии. Москва: МГСУ. Изд-во «Союз», 1997. – 992 с.); Доступно: grachev62.narod.ru/krasnov/ch_43.htm/
15. Парето В. «Компендиум по общей социологии». 2-е изд. Москва: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2010. Доступно: platon.net/load/knigi_po_filosofii/sociologija/pareto_v_kompendium_po_obshhej_sociologii_2010/25-1-0-2197/
16. Силаев В.С. Роль партий в политической системе Российской Федерации // Вестник Челябинского государственного университета. № 9, 2007. С.15-22. Доступно: cyberleninka.ru/article/n/rol-partiy-v-politicheskoy-sisteme-rossiyskoy-federatsii/
17. Социология М. Вебера. Понимающая социология. Доступно: www.grandars.ru/
18. Тоффлер Э. Метаморфозы власти. Знание, богатство и сила на пороге XXI века. Пер. с англ. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. Доступно: www.e-reading.club/book.php?book=150501/
19. Хабермас Ю. Три нормативные модели демократии. – В кн.: Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. Доступно: rumagic.com/ru_zar/sci_philosophy/habermas/2/j172.html/
20. Четвериков А.О. Избирательные системы государств-членов ЕС. Доступно: eulaw.edu.ru/documents/articles/izbir_sistem.htm); Глуценко Ю.Н. Особенности партийно-политической системы США и американского электората. Доступно: <https://riss.ru/analitycs/32572>).
21. Шабров О.Ф. Политическая система и управление обществом. Доступно: shabrov.info/Polupr/glava3.htm/
22. Шабров О.Ф. Политическая система: демократия и управление обществом // Государство и право. 1994. № 5; Лаврентьев С.Н., Латыпов Р.Ф. «Гражданская корпорация» как форма политической активности российского общества: партийный аспект. «Власть», №12, 2012 и др.).
23. Штокало Михаил. Теория элит (Москва, Парето, Михельс). Доступно: samlib.ru/s/Shtokalo_m/teorii-ehlit-moska-pareto-mikhels.shtml/

NECESITATEA CULTURII JURIDICE ÎN ACTIVITATEA LEGISLATIVĂ CA FACTOR DE ASIGURARE A SECURITĂȚII JURIDICE ÎN CADRUL STATULUI

Costachi Gheorghe - doctor habilitat în drept, profesor universitar, cercetător științific principal, Institutul de Cercetări Juridice și Politice

CZU: 340.56:340.131.5(478)

Статья посвящена исследованию значения и форм проявления правовой культуры в законодательной сфере, от которой зависят качество и эффективность действующей системы законодательства, а также правовая безопасность как важный принцип правового государства. В заключение утверждается, что высокий уровень правовой культуры представителей народа служит гарантией цивилизованной и успешной социальной и политической трансформации в интересах большинства граждан, а также обеспечения правовой безопасности в государстве.

Ключевые слова: правовая культура, законодательная деятельность, депутат, законодательная техника, законодательные акты, правовая безопасность.

Articolul cuprinde un studiu asupra semnificației și formelor de manifestare a culturii juridice în sfera legislativă, de care depinde în mod substanțial calitatea și eficiența sistemului legislației în vigoare, precum și securitatea juridică ca principiu important într-un stat de drept. În concluzie se susține că nivelul înalt al culturii juridice a reprezentanților poporului servește ca o garanție pentru desfășurarea civilizată și cu succes a transformărilor sociale și politice în interesul majorității cetățenilor și, implicit, pentru asigurarea securității juridice în cadrul statului.

Cuvinte-cheie: cultură juridică, activitate legislativă, deputat, tehnică legislativă, acte legislative, securitate juridică.

Article includes a study on the meaning and the forms of legal culture in legislative activity, that influence the quality and efficiency of the legislation and the legal security as an important principle in a rule of law. In conclusion it is argued that the high level of legal culture of the people's representatives serves as a guarantee for civilized and successful realisation of social and political transformations in the interests of the majority of citizens and, implicitly, to ensure the legal security within the state.

Keywords: legal culture, legislative activity, deputy, legislative technique, legislation, legal security.

Dreptul în calitate sa de fenomen social deosebit, exprimat printr-un sistem de legi, constituie acel potențial de valoare, care se manifestă ca un mijloc eficient de asigurare a legalității și a ordinii de drept în cadrul statului, fundamentul realizării drepturilor și libertăților omului și cetățeanului.

Oamenii percepînd fenomenele juridice de valoare și folosind conștient, activ conținutul și

posibilitățile dreptului în scopul satisfacerii diferitor necesități și interese, de regulă, sînt considerați ca avînd un înalt nivel de conștiință juridică și o cultură juridică dezvoltată [3, p. 36].

Atractivitatea valorică a dreptului în cea mai mare parte este determinată de perfecțiunea și calitatea actelor normative adresate subiecților de drept [10, p. 4], altfel spus, de calitatea legii [11, p. 4-9].

În prezent, amplificarea rolului legislației în viața persoanei, a societății și a statului implică necesitatea înțelegerii modului cum aceasta este creată, formată și dezvoltată, în ce constă esența ei. Fără a înțelege aceste momente, este imposibil succesul activității de elaborare și adoptare a legilor și a altor acte normative, chemate să asigure drepturile și libertățile persoanei și progresul societății.

În cele ce urmează ne propunem un studiu succint în vederea elucidării semnificației și a formelor de manifestare a culturii juridice în sfera legislativă, de care depinde în mod substanțial calitatea și eficiența sistemului legislației în viitoare.

De la bun început, precizăm că în literatura de specialitate sunt vehiculate mai multe concepții, precum: „cultura juridică a activității normative” [4, p. 192], „cultura juridică a legiuitorului” [7, p. 78], „cultura tehnicii juridice (legislative)” [3, p. 38], moment ce denotă multilateralitatea abordării subiectului în doctrină.

Clarificarea succintă a acestor categorii este mai mult decât bine venită. Astfel, cercetătorul E.V. Buzun, studiind *cultura juridică a activității normative* (de creare a dreptului), consemnează că aceasta se caracterizează prin asemenea indici ca: obiectivitatea normativă; accesibilitatea și exactitatea legilor adoptate; nivelul înalt de profesionalism a corpului de legiuitori; caracterul sistemic și calitatea actelor; interacțiunea juridică corectă cu organul puterii executive [4, p. 192].

Dat fiind faptul că asupra calității actelor normative influențează substanțial nivelul culturii juridice a funcționarilor ce participă la procesul normativ, o condiție obligatorie pentru perfecționarea, optimizarea acestuia este considerată a fi supunerea unei expertize științifice a proiectelor de acte normative, defășurarea unor sondaje sociologice, elaborarea de proiecte alternative.

La rândul lor, cercetătorii G.I. Malițev și G.I. Muromțev precizează că anume în procesul de elaborare a legilor este necesară aprecierea concepției viitorului act, determinarea obiectului de reglementare, a structurii actului, forma de expunere a materialului, integrarea lui în sistemul existent al legislației. În viziunea lor, ridicarea nivelului de cultură juridică a procesului norma-

tiv este nu doar o condiție necesară pentru îmbunătățirea calității proiectelor de acte legislative adoptate, dar totodată și contribuie la dezvoltarea conștiinței juridice, la perceperea adecvată a materiei normative [9, p. 323].

În aceeași ordine de idei, A.A. Zelepukin accentuează destul de justificat că succesul activității de creare a legilor (și a altor acte normative) depinde, în primul rând, de *cultura juridică a legiuitorului*, de atitudinea creativă a acestuia față de misiunea sa, de nivelul cunoștințelor juridice pe care le posedă și a procedurilor de tehnică legislativă. Esența culturii juridice a legiuitorului, ca parte componentă a culturii generale, constă în modul de gândire și acțiune a acestuia, bazat pe recunoașterea și cunoașterea valorilor fundamentale ale dreptului, a cerințelor legalității și a regimului ordinii de drept, în corespundere cu care se realizează activitatea de legiferare și practica aplicării legilor [7, p. 78].

Un moment important subliniat de cercetător vizează ideea conform căreia cultura juridică a legiuitorului se află într-o strânsă interdependență cu cultura generală. Influența puternică a culturii generale asupra conștiinței juridice, a gândirii și viziunilor legiuitorului, asupra orientărilor lui valorice determină nemijlocit (sau mijlocit) caracterul legislației, corespunderea acesteia cu spiritul național și istoric al poporului, cu aspirațiile, dorințele și interesele acestuia.

Totodată, ca răspuns, cultura juridică a legiuitorului influențează cultura generală, protejează și creează condițiile necesare pentru dezvoltarea liberă a acesteia prin elaborarea unor legi performante, stabilirea regimului stabilității și securității juridice, implementarea consecventă în viață a cerințelor legalității și a ordinii de drept [7, p. 84].

În pofida acestui fapt, totuși în realitate calitatea legilor lasă mult de dorit, atât sub aspect formal, cât și de conținut. Mai ales sînt defecte actele normative și legislative adoptate în ultimii 10-15 ani. O cauză serioasă în acest sens rezidă în însăși calitatea regulilor de tehnică normativă/legislativă.

Referitor la acest aspect, S.N. Boldîrev consideră că în contextul elaborării și adoptării actelor juridice de calitate un rol determinant îi revine *culturii tehnicii juridice*, care înglobează

în sine toată bogăția culturii juridice a societății, acumulează experiența în materie de creare a dreptului și de realizare a acestuia și permite reducerea la minimum a erorilor care pot deforma calitatea actelor juridice [3, p. 38].

Cultura tehnicii juridice are o semnificație deosebită mai ales în condițiile formării legislației ce servește intereselor și necesităților persoanei, societății civile și ale statului de drept. Fiind o parte componentă a culturii generale, cultura tehnicii juridice (mai ales a celei legislative) se manifestă ca un factor de care depinde calitatea legilor și a actelor subordonate acestora [10, p. 5].

Totodată, trebuie subliniat că cultura tehnicii juridice (legislative) presupune și un nivel înalt de conștiință juridică și cultură juridică a participanților la procesul legiferării și aplicării practice a legilor.

În acest sens, S.N. Boldîrev subliniază că în lipsa influenței culturii juridice a societății, a culturii juridice a exponenților puterii, cultura tehnicii juridice (legislative) nu poate să-și manifeste potențialul său practic [3, p. 38].

De cultura tehnicii juridice (legislative) este strîns legată o categorie recent atestată în literatura de specialitate – *psihologia legiferării*, care presupune o latură importantă a activității legislative a statului, o formă a activității acestuia, care are ca scop nemijlocit formarea normelor juridice, modificarea, completarea sau abrogarea acestora [8, p. 12].

Oferind unele explicații în acest, cercetătorul I.A. Kibak notează că, din punct de vedere juridic, legiferarea este un proces de creare a normelor legii. Sub aspect psiho-social însă, aceasta presupune un proces de armonizare a voinței subiecților de drept, căutarea compromisului dintre diferite interese sociale. În această sferă, ca nicăieri în altă parte, se concentrează cultura juridică, politică, psihologică și morală; normele juridice și cele morale; conștiința juridică, politică și etică.

Prin urmare, subliniază autorul, specificul activității de legiferare necesită din partea deputaților nu doar un nivel înalt de cultură generală, dar și un volum suficient de cunoștințe, anumite deprinderi și abilități de formare și elaborare a actelor legislative. Doar deputații calificați sînt

în stare să expună materia juridică în limbajul juridic necesar, orientat spre transmiterea informației juridice, în așa mod încît să fie ușoară aplicarea legii fără explicații și interpretări suplimentare.

De aceea, o condiție importantă pentru asigurarea calității legii constă în implicarea în elaborarea proiectelor de lege a juriștilor care dispun de cunoștințele și experiența necesară în materie, a savanților și specialiștilor înalt calificați cu cunoștințe profunde și experiență practică în sferile reglementate [8, p. 12].

Evident, cercetătorul are perfectă dreptate. Mai mult, deputații-juriști trebuie să dispună de capacitatea de a pătrunde cît mai profund în esența fenomenelor juridice din viața societății, să elucideze și să formuleze legități, precum și să determine tendințele de dezvoltare ulterioară a acestora, asigurînd astfel unitatea, coerența, continuitatea și stabilitatea sistemului legislației.

Totodată, și un alt autor – A.A. Zelepukin, expune importante raționamente asupra subiectului. Potrivit acestuia, cultura legiferării înglobează în sine cunoașterea complexă a realității, a istoriei și a perspectivelor de dezvoltare a societății, cunoștințe speciale în materie de drept, legislație și tehnică legislativă, folosirea iscusită a acestora în activitatea practică de creare a legilor și realizare a lor. Posedarea acestor cunoștințe și folosirea lor în procesul legislativ/normativ permit elaborarea unor acte legislative fundamentate și perfecte sub aspect tehnic, care fac față cerințelor progresului social [7, p. 84].

De aici, pare să fie evident că legiuitorul trebuie să dispună de cunoștințe profunde și complexe, permanent să le actualizeze și din dialogul continuu cu poporul să-și consolideze „înțelepciunea”. În același timp, pentru a transpune toate acestea în limbajul legii, el trebuie să dispună și de măiestria (arta) legiferării, folosirea profesională a procedurilor de tehnică legislativă [1, p. 250].

Este destul de evident că, pe lîngă o cultură legislativă, legiuitorul (mai concret deputații) trebuie să dispună și de un nivel înalt de cultură juridică, atît în calitatea lor de reprezentanți ai poporului, cît și în calitate de funcționari de stat.

Priviți în ipostaza lor de funcționari, deputații sînt obligați să respecte în activitatea lor și

anumite principii. În literatura de specialitate, în acest sens, sînt menționate următoarele principii ale conduitei parlamentare [2, p. 183]:

☒ *Principiul interesului național*, care obligă pe deputați să acționeze în interesul întregului popor, fiind prin esență reprezentanți ai poporului.

☒ *Principiul legalității și buneii-credințe*, în baza căruia deputații, în calitate de reprezentanți aleși ai poporului, își îndeplinesc îndatoririle și își exercită drepturile în conformitate cu Constituția, legile țării și Regulamentul Parlamentului, pe durata mandatului pe care îl dețin.

Respectarea legii este un principiu fundamental al unui stat de drept, guvernînd viața publică în ansamblul său. *Buna-credință*, care este un principiu constituțional, interzice deputaților să își asume față de persoanele fizice sau juridice obligații financiare sau de alt tip, menite să influențeze exercitarea mandatului cu bună-credință, potrivit propriei conștiințe.

☒ *Principiul transparenței* este un alt principiu așezat la baza exercitării mandatului parlamentar, din care rezultă și obligația menținerii unui dialog permanent cu cetățenii pe problemele care îi interesează și care rezultă din asumarea și exercitarea mandatului de parlamentar.

☒ *Principiul fidelității* impune deputaților datoria de a manifesta, pe durata exercitării mandatului, fidelitate față de țară și popor și respect față de cetățenii statului. Fidelitatea față de țară are un caracter sacru (potrivit Constituției) și la respectarea ei se angajează, prin jurămint, toți cei cărora le sînt încredințate funcții și demnități de stat.

Respectarea acestor principii de către deputați evident mărturisește despre nivelul culturii lor juridice [1, p. 250].

În literatura de specialitate, cultura juridică a reprezentanților poporului a fost definită ca ansamblul măsurilor și mijloacelor de însușire și utilizare de către aceștia a valorilor juridice, manifestate în caracterul și nivelul cunoștințelor juridice, a aprecierilor, convingerilor, intereselor civice, orientărilor valorice și alte elemente ale conștiinței juridice în unitatea lor organică, precum și în activitatea social-activă a acestora, determinată de statutul lor juridic [5, p. 26].

Astfel, în acest caz, cultura juridică este prioritară în calitate de competență juridică și profesionalism în activitatea practică a reprezentanților poporului [6, p. 57].

Cu regret, nivelul actual al culturii juridice a unei bune părți din deputați adeseori devine o cauză a generării și acutizării instabilităților politice, economice și juridice, împiedicînd desfășurarea normală a reformelor inițiate, prin aceasta condiționînd și o reducere a încrederii cetățenilor în organele democratice ale puterii. În ultimul timp, este tot mai accentuat nivelul scăzut al profesionalismului reprezentanților poporului în adoptarea legilor, incapacitatea lor de a prevedea consecințele hotărîrilor adoptate, nedorința de a promova și realiza interesele majorității cetățenilor etc. [6, p. 56-57].

Concluzii. Generalizînd, precizăm că momentele enunțate justifică necesitatea stringentă a accentuării în activitatea statului a unui obiectiv major ce ține de dezvoltarea culturii juridice și a profesionalismului deputaților.

Acest deziderat este cu atît mai evident, în condițiile în care cultura juridică a deputaților constituie un important factor și o exigență indispensabilă asigurării calității legislației, stabilității orînduirii sociale și de stat, a securității juridice, a ordinii de drept, a progresului relațiilor sociale, a implicării cetățenilor în procesul de conducere a statului, a consolidării rolului autorităților reprezentative ale statului.

Nivelul înalt al culturii juridice a reprezentanților poporului servește ca ogaranție pentru desfășurarea civilizată și cu succes a transformărilor sociale și politice în interesul majorității cetățenilor statului, a edificării și consolidării statului de drept.

Bibliografie

1. Costachi Gh. *Cultura și educația juridică – condiții necesare pentru edificarea statului de drept*: Monografie. Chișinău: S. n., 2014 («Tipografia Centrală»). 672 p.
2. Vedinaș V. *Deontologia vieții publice*. București: Universul Juridic, 2007.
3. Болдырев С. Н. *Правовая культура общества и культура юридической техники*. В: *Философия права*, 2011, №1.

4. Бузун Е.В. *Правовая культура процессуальной деятельности должностных лиц*. В: «Законность и правопорядок в современном обществе», Сборник материалов IV Международной научно-практической конференции. Новосибирск, 2011.
5. Ганеев Р.Ш. *Правовая культура народных депутатов*. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 1993.
6. Загородский В.В. *Правовая культура в контексте права избирать и быть избранным*. В: Общество и Право, 2010, №1(28).
7. Зелепукин А.А. *Юридическая техника и культура законотворчества*. В: Правовая культура, 2007, №1.
8. Кибак И.А. *Современные подходы к психолого-профессиональной подготовке депутатов парламента*. В: Психопедагогика в правоохранительных органах, 2009, № 4(39).
9. Мальцев Г.И., Муромцев Г.И., Нерсесянц В.С. *Право и культура*. Москва: Изд-во РУДН, 2002.
10. Costachi Gh., Albu V. *Reflecții asupra culturii juridice în activitatea legislativă*. În: Legea și Viața, 2015, nr. 2, p. 4-7.
11. Costachi Gh., Iacub I. *Reflecții asupra securității juridice în statul de drept*. În: Legea și Viața, 2015, nr. 5, p. 4-9.

SEMNIȚAȚIA ZILEI INTERNAȚIONALE A NAȚIUNILOR UNITE ÎN SPRIJINUL VICTIMELOR TORTURII

Alexandru Zubco - expert al proiectului finanțat de Uniunea Europeană "Toți împreună spunem NU torturii în Moldova: societatea civilă împotriva torturii", implementat de Institutul pentru Democrație.

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (art. 5, Universal Declaration of Human Rights). Torture, according to the United Nations Convention against Torture, is: ...any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him, or a third person, information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity.

This article was prepared by the Institute for Democracy (Moldova). This article is funded by the European Union (European Instrument for Democracy and Human Rights). Opinions expressed in the article do not necessarily represent those of the European Union.

Keywords: United Nations Convention against Torture, European Court of Human Rights, Moldova, Torture.

В соответствии со ст. 5 Всеобщей декларацией прав человека, никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию.

В соответствии с Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, пытками являются: ... любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия.

Эта статья была подготовлена Институтом демократии (Молдова). Данная статья финансируется Европейским Союзом в рамках EIDHR. Мнения, выраженные в статье, не обязательно отражают точку зрения Европейского Союза.

Ключевые слова: Конвенция Организации Объединенных Наций Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Европейский суд по правам человека, Молдова, пытки.

Nimeni nu va fi supus torturii, nici la pedepse sau tratament e crude, inumane sau degradante (Art. 5, Declarația Universală a Drepturilor Omului).

În sensul Convenției împotriva torturii și a altor pedepse și tratamente crude, inumane sau degradante, tortura înseamnă: ... orice act prin care se provoacă unei persoane, cu intenție, durere sau suferințe puternice, fizice ori psihice, mai ales cu scopul de a obține de la aceasta persoana sau de la o persoană terță informații sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terță persoană l-a comis ori este bănuită că l-a comis, de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori de a intimida sau a face presiuni asupra unei terțe persoane, sau pentru oricare alt motiv bazat pe o formă de discriminare oricare ar fi ea, atunci cînd o asemenea durere sau astfel de suferințe sunt aplicate de către un agent al autorității publice sau de orice alta persoană care acționează cu titlu oficial sau la instigare ori cu consimțământul expres sau tăcut al unor asemenea persoane.

Acest articol a fost pregătit de Institutul pentru Democrație (Moldova), în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană "Toți împreună spunem NU torturii în Moldova: societatea civilă împotriva torturii".. Părerile expuse în acest articol nu prezintă neapărat și parerea Uniunii Europene.

Cuvinte cheie: Convenția Organizației Națiunilor Unite, Convenții împotriva torturilor și a altor pedepse și tratamente crude, inumane sau degradante, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Moldova, torturi.

*Tortura este o monstruoasă pentru natura umană, pentru demnitate și pentru valorile noastre - este un act reprobabil oriunde și oricum s-ar întâmpla.
Catherine Ashton, Bruxelles, 2011*

Ziua de 26 iunie, a fost proclamată de Adunarea Generală a ONU drept Ziua internațională pentru sprijinirea victimelor torturii. Tradițional, cele peste 150 de State membre ale ONU – care au subsemnat Convenția ONU împotriva torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante (în continuare Convenția antitortură) organizează campanii de sensibilizare a opiniei publice, autorităților și organelor de forță cu privire la impunitate, dar și sprijin victimelor relor tratamente. Semnată de majoritatea Statelor ONU, Convenția anti-tortură continuă să fie tratatul internațional care nu este acceptat de toate Statele. Respectiv, Ziua de 26 iunie are nu doar un context național, dar și internațional. Abolirea torturii sau interdicția absolută a torturii urmează să preia un spectru global. Principiul fundamental reiterat de Convenția antitortură este ca toate statele lumii să respecte obligația de a stopa tortura.

În 2009 Secretarul General al ONU, Ban Ki Moon în legătură cu Ziua internațională de combatere a torturii, spunea: „...în pofida existenței unui cadru instituțional și legal pentru prevenirea torturii impresionant, aceasta este încă tolerată pe scară largă sau chiar practică de guverne, iar impunitatea încă persistă. Ziua internațională pentru sprijinirea victimelor torturii este o ocazie de reafirmare a dreptului de a trăi fără teama de tortură a

tuturor bărbaților și femeilor. Nu există justificare pentru tortura sau pentru orice alta formă de tratament sau pedeapsa crude, inumane și degradante în nicio societate, nicio perioadă și în nici un fel de circumstanță. Solicit tuturor statelor membre ale Organizației Națiunilor Unite care nu au făcut încă acest lucru, să ratifice și să implementeze cu buna credință Convenția împotriva torturii și prevederile Protocolului Opțional. De asemenea, fac apel la toate statele membre să invite Raportorul Special asupra Torturii să viziteze țări în care există persoane private de libertate și să extindă cooperarea în scopul permiterii accesului complet și neobstrucționat. Această Zi reprezintă și o șansă pentru a ne exprima solidaritatea cu victimele torturii și cu familiile acestora, dar și pentru a reaminti nevoia ca toate guvernele să își ia angajamentul pentru îndreptarea nedreptăților comise victimelor unor astfel de abuzuri și reabilitarea completă a acestora”. Altfel spus, ONU mai este îngrijorată de prezența masivă a fenomenului torturii, precum și tolerarea de către Statele membre ale ONU a acestui flagel pe teritoriul său.

Ziua internațională pentru sprijinirea victimelor torturii vine să încurajeze autoritățile și societatea civilă să întreprindă toate acțiunile necesare în vederea eliminării torturii și pentru implementarea și funcționarea efectivă a Convenției antitortură. La fel, scopul onorific al acestei zile constă în onorarea obligațiilor pozitive de a proteja, garanta și reabilita supraviețuitorii actelor de tortură. Or, rezumantul art.2 al Convenției antitortură

proclamă că fiecare Stat parte va lua măsuri legislative, administrative sau alte măsuri eficiente pentru a împiedica comiterea unor acte de tortură pe teritoriul de sub jurisdicția sa. Nici o împrejurare excepțională, oricare ar fi ea, fie că este vorba de starea de război sau de amenințare cu războiul, de instabilitatea politică internă sau de orice altă stare de excepție, nu poate fi invocată pentru a justifica tortura. Argumentul acestei prevederi internaționale vine să reamintească Statului sau oricărui agent al statului, inclusiv care acționează în numele acestuia să ia o atitudine bazată pe respectarea demnității și integrității fizice și psihice umane, ale libertăților fundamentale ale omului.

Convenția antitortură a fost aprobată la 10 decembrie 1984, dar a intrat în vigoare în ziua de 26 iunie 1987. În primii trei ani de la intrarea acesteia în vigoare, a fost subsemnată de 52 State. Republica Moldova a ratificat tratatul internațional ce interzice tortura la 28 noiembrie 1995. Odată, ce a ratificat-o, Republica Moldova și-a asumat un șir de angajamente *stricto sensu*. Guvernul este răspunzător și dator să întreprindă acțiuni de prevenire a torturii și de a susține victimele atunci, când aceasta are loc. Ce a acceptat totuși Moldova? Potrivit Convenției antitortură, Moldova și-a asumat:

- Interzicerea absolută a torturii;
- Responsabilitatea de a-i aduce în fața justiției și de a pedepsi tortionarii;
- Responsabilitatea de a asigura dreptul victimelor torturii la reparație, inclusiv reabilitare complexă,
- Responsabilitatea de a instrui și de a educa persoanele din grupul de risc, care ar putea comite acte de tortură.

Interdicția absolută a torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante rezultă în mod clar în necesitatea de a lupta împotriva impunității, în cazul în care este încălcată. Atât Convenția, precum și alte documente internaționale de drepturile omului prescriu obligația de a institui interzicerea torturii în legislația proprie, în practica autorităților, precum și în sistemul judiciar. Iar, în cazul în care asemenea tratament inuman există – urmează să fie aplicată o sancțiune legală tortionarilor, iar victimele urmează să fie reabilitate. La fel, obligația continuă de a instruire potențialii tortionari în domeniul respectării drepturilor omului este inerentă față de celelalte angajamente.

Pentru a preveni tortura, agenții statului urmează să adopte o politică de zero toleranță în procesul de activitate diurn. Mecanismele internaționale arată expres că legea penală a Statului trebuie să conțină o prevedere cu privire la pedeapsa pentru tortură, tratament inuman sau degradant. Nu este suficient plasarea unui alineat într-un articol din codul penal, cum ar fi pentru depășirea atribuțiilor de serviciu. Or, apriori decade necesitatea și esența de a combate tortura în lumina angajamentelor internaționale. După ratificarea tratatului internațional, Moldova a avut un șir de dezbateri cu privire la forma respectivă a pedepsei, precum și rolul și locul plasării acesteia în legea penală. Abia în 2016, după recomandările structurilor internaționale, Moldova adoptă articol special pentru aplicarea torturii, tratamentului inuman sau degradant în 166/1 Cod penal al Republicii Moldova. Guvernul, sub presiunea internațională și a societății civile a recunoscut că tortura este o faptă ce atentează nu asupra justiției, ci asupra libertății, cinstei și demnității persoanei. Aceasta s-a întâmplat după 9 ani de la semnarea Convenției. Termenul „tortură” în legislația moldovenească este specifică Convenției antitortură. Codul penal citează, practic în al.3 art.166/1 Cod penal prevederile art.1 al Convenției și anume „*Tortura, adică orice faptă intenționată prin care se provoacă unei persoane o durere sau suferințe fizice sau psihice puternice cu scopul de a obține de la această persoană sau de la o persoană terță informații sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terță persoană l-a comis ori este bănuită că l-a comis, de a o intimida sau de a exercita presiune asupra ei sau asupra unei terțe persoane, sau din orice alt motiv, bazat pe o formă de discriminare, oricare ar fi ea, atunci când o asemenea durere sau suferință este provocată de către o persoană publică sau de către o persoană care, de facto, exercită atribuțiile unei autorități publice, sau de către orice altă persoană care acționează cu titlu oficial sau cu consimțământul expres sau tacit al unei asemenea persoane*”. Așadar, tortura este incriminată în Republica Moldova, interdicția absolută a torturii fiind recunoscută de Stat.

În altă ordine de idei, Moldova continuă să înregistreze regrese la obligația pentru impunitate. Condamnările la Curtea europeană pentru drepturile omului, recomandările internaționale și naționale arată că Statul Republica Moldova este

restantă la subcapitolul asigurării responsabilizării pentru actele de tortură, investigare, deferire justiției și nu în ultimul rând – reabilitării victimelor relelor tratamente. Crimele de tortură trebuie să fie investigate pe deplin, imparțial și minuțios, iar torționarii să fie urmăriți penal și dacă se fac vinovați – să fie adecvat pedepsiți. În conformitate cu legislația internațională, orice stat are dreptul și datoria de a investiga eficient, de a urmări și de a pedepsi un pretins torționar care este prezent pe teritoriul de sub jurisdicția sa.

Impunitatea pentru torționari împiedică victimele să vadă justiția realizată. Impunitatea înseamnă că nimic nu oprește torționarii de la repetarea crimelor și le trimite un mesaj clar, că crimele lor sunt tolerabile. Într-un mediu cu impunitate, crimele de tortură pot fi comise nestingherit, fără ca torționarii să fie supuși riscului de a fi arestați, urmăriți penal sau pedepsiți. Atunci când torționarii nu sunt pedepsiți, există riscul ca tortura să genereze într-o crimă răspândită sau sistematică comisă de mai multe persoane (*Cazul aprilie 2009*).

Actele legale internaționale prescriu pentru victimele torturii trei drepturi fundamentale: dreptul de a cunoaște, dreptul la justiție și dreptul la reparație. În acest aspect, procesele penale pot fi potrivite de a facilita adevărul despre cele întâmplate în cazurile de tortură declarate și sunt un forum esențial pentru acordarea compensațiilor și altor reparații pentru victimele torturii. În schimb, depunând mărturii, victimele torturii pot contribui la aducerea torționarilor în instanțele de judecată. Și aici, se cere ca recursul să fie unul eficient, să răspundă la cel puțin ambele criterii: unul de a pedepsi torționarul (cu scop de prevenire) și cel de-al doilea, de a repara prejudiciul victimei. Practica judiciară cunoaște puține cazuri de condamnări a torționarilor, iar autoritățile par a nu fi grăbite să inițieze un mecanism eficient de reabilitare a victimelor. Aceste observații au fost reiterate cu îngrijorare de Comitetul Împotriva Torturii, responsabil de supravegherea implementării Convenției antitortură la cea de 62-a Sesiune din noiembrie 2017, unde Moldova nu a putut răspunde ferm cu privire la onorarea obligațiilor respective.

Restanțele enunțate urmează a fi asumate de factorii politici, legislativi, administrativi, judiciar, etc, respectiv, Ziua de 26 iunie vine să exclameze

repetat despre obligațiunile internaționale, cât și necesitatea stringentă de combatere a impunității, precum și să aigure dreptul la reparație. Un alt angajament restant rămâne organizarea instruirilor continue agenților statului pe dimesiunea adoptării unui comportament bazat pe respectarea drepturilor omului și a demnității umane, toleranței zero față de tortură, nondiscriminare, etc.

Tortura și maltratarea sunt încă prezente în Republica Moldova. Acest lucru este evidențiat de datele Procuraturii Generale ale Republicii Moldova, care afirmă că de cele mai multe ori reclamanții s-au plâns de metodele de violență aplicate asupra lor, care aveau loc prin bătăi, tratamentul crud cu utilizarea unor obiecte, precum și diverse forme de influență psihologică amenințare, presiune, intimidare. De cele mai multe ori, maltratarea asupra potențialei victime a fost permisă în locuri publice, în inspectoratele de poliție, în instituțiile de învățământ, în instituțiile penitenciare și în locul de reședință a acestora.

În cadrul Instrumentului European pentru Democrație și Drepturile Omului în Republica Moldova, Institutul pentru Democrație (Comrat), în parteneriat cu Institutul Național al Femeilor din Moldova (Chișinău) și Centrul Media pentru Transnistria (regiunea Transnistreană) cu sprijinul Uniunii Europene, a fost lansat proiectul "Toți împreună spunem NU torturii în Moldova: societatea civilă împotriva torturii".

Scopul proiectului este de a contribui la prevenirea și combaterea torturii în Republica Moldova, inclusiv în Transnistria.

Proiectul prevede crearea a trei centre de asistență juridică și psihologică primară pentru victimele torturii.

Asistența juridică/psihologică în cadrul Centrelor este gratuită, cuprinzând suport juridic și psihologic primar. Beneficiarii centrelor vor fi persoanele care au fost supuse actelor de tortură, abuzuri fizice și psihologice, potențiale victime și/sau rudele acestora. Asistența psihologică include consiliere individuală primară a victimei, consilierea familiei, programe de psihoterapie individuală sau de grup cu elemente de arteterapie. Implicarea specialistului în procesul de reabilitare psihologică a victimei torturii va contribui la reintegrarea în societate. La fel, proiectul presupune desfășurarea unor seminare pentru angajații sistemului peni-

tenciar, poliție și spitalele de psihiatrie din Republica Moldova în vederea creșterii gradului de conștientizare a responsabilității pentru toleranță zero față de tortură. De asemenea, vor fi organizate seminare de inițiere pentru deținuți, pacienții din spitale și alte persoane din categoriile de risc. Activitățile proiectului vor fi reflectate pe larg în sursele media (programe TV și radio, articole în mass-media din Republica Moldova etc.).

Proiectul prevede instituirea unei Rețele permanente de organizații neguvernamentale pentru combaterea torturii (cel puțin 15-20 de ONG-uri din Găgăuzia, Chișinău și regiunea Transnistreană). Rețeaua vizează schimbul de experiență între ONG-uri, creșterea cunoștințelor despre metodele de combatere a torturii, precum și efectuarea unor presiuni asupra puterii de stat pentru a o influența, în scopul de a intensifica eforturile de combatere a torturii. După un program intensiv de instruire, membrii Rețelei vor putea să își împărtășească experiențele în prevenirea torturii și vor oferi sprijin informațional altor ONG-uri din regiune.

În cadrul proiectului vor fi organizate și activități pentru tineri, precum ateliere interactive pentru studenții facultăților de drept ale universităților din Republica Moldova (viitorii ofițeri de poliție, judecători și procurori), pentru a crește nivelul de intoleranță la tortură.

În cadrul proiectului, Institutul pentru Democrație va implementa un program de sub-granturi în sumă de 5000-7000 euro pentru ONG-uri. Programul de sub-granturi vizează sprijinirea activității organizațiilor societății civile pentru combaterea torturii.

Bugetul total al proiectului constituie 733,940 euro, dintre care 95% este contribuția Uniunii Europene (697,243 euro). Durata proiectului este de 3 ani.

Acest proiect este implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene. Coordonatorul proiectului este Institutul pentru Democrație - o organizație publică înregistrată oficial la Ministerul Justiției al Republicii Moldova în ianuarie 2007.

În anul 2016, pentru realizări excelente în domeniul drepturilor omului, Institutul pentru Democrație a câștigat premiul Asociației Occidentale a Cluburilor UNESCO cu prilejul Zilei Internaționale a Drepturilor Omului. Pentru realizări remarcabile în desfășurarea activităților în domeniul drepturilor omului în anul 2016, revista științifică internațională "Supremația Dreptului" a recunoscut Institutul pentru Democrație ca fiind organizația anului.

Adrese de contact: Chișinău – str. București 71 (Tel. 067203040); Comrat – str. Tretiacova 21/3 (Tel. 078899110) și Tiraspol – str. T. Șevcenko 12/12 (Tel. 077973007).

КОРЕЛЯЦІЯ ЗАСАДИ РІВНОСТІ ПЕРЕД ЗАКОНОМ З ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ІМУНІТЕТАМИ ОКРЕМИХ УЧАСНИКІВ ПРОВАДЖЕННЯ

Бортник Надія Петрівна - доктор юридичних наук, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка», професор

Канцір Володимир Степанович - доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права і процесу Навчально-наукового Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка», професор

УДК 343.125

Статья посвящена анализу сопоставление принципа равенства перед законом и судом с процессуальными иммунитетами в ходе уголовного производства. Рассмотрены актуальные вопросы их применения, особенности законодательного регулирования. Проанализированы неприкосновенность народного депутата, судей, дипломатов, а также осуществлен сравнительный анализ их правового статуса с законодательством других государств. Даны предложения по использованию международного опыта в сфере института неприкосновенности.

Ключевые слова: принцип, юридическое равенство, иммунитет, неприкосновенность народных депутатов, судей, дипломатов.

Articolul este dedicat analizei de comparare a principiului egalității în fața legii și a instanței cu imunități procedurale în cursul procedurilor penale. Sunt luate în considerare problemele actuale ale aplicării lor, particularitățile reglementării legislative. Au fost analizate imunitățile deputaților naționali, judecătorilor, diplomaților, deasemeni sa elaborat analiza comparativă a statutului juridic al acestora cu legile altor state. S-au oferit propuneri privind utilizarea experienței internaționale în domeniul instutului de exceptare.

Cuvinte cheie: principiu, egalitate juridică, imunitate, inviolabilitatea deputaților, judecătorilor, diplomaților.

The article is devoted to the analysis of the comparison of the principle of equality before the law and the court with procedural immunities during the criminal proceedings.

The principle of equality of citizens before the law and the court is one of fundamental concept of Ukrainian legal system.

The article deals with the detailed analysis of this principle, as well as the characteristic of the concept of "equality".

A comparative description of the concepts of "equality" and "immunity" were singled out.

The basic signs of legal immunity were determined, and a brief excursion of the history of the emergence and functioning of immunity was provided.

The urgent questions concerning their application, peculiarities of legislative regulation were considered.

It was noted that legal immunity is a kind of exclusion (exception) from the general law, which provides for the specifics of the legal status of specific individuals.

It analyzed the integrity of deputies, judges, diplomats, and also made a comparative analysis of their legal status with the legislation of other states, such as: Republic of Moldova, Republic of Poland, USA, Netherlands, India, Argentina, Belgium, France, Hungary, Bulgaria.

The main disadvantages of this legal institute in these states were identified, as well as the position of the scholars regarding the necessity of the inviolability of deputies, judges, diplomats.

It is noted that it is necessary for our state to ensure that the functioning of "immunities" is carried out in the right direction and has little positive influence on social relations.

The proposals of scholars concerning the expediency of the existence or abolition of such a legal institution as integrity are considered.

It was ascertained which procedural legal content of immunity, in particular, the deputy, diplomats, judges, or whether it correlates (immunity) with the principle of equality before the law and the court in criminal proceedings

The proposals have been on the use of international experience in the Institute immunity.

Key words: principle, legal equality, immunity, immunity of deputies, judges, diplomats.

Постановка проблеми. Принцип рівності перед законом і судом у кримінальному провадженні закріплений у статті 21 та 24 Конституції України та статті 10 Кримінального процесуального кодексу України. Конституція України зазначає, що всі люди рівні і вільні у своїй гідності та правах. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками [1; 2].

Стаття 10 КПК України регламентує, що не може бути привілеїв чи обмежень у процесуальних правах за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, громадянства, освіти, роду занять, а також за мовними або іншими ознаками [3].

Принцип юридичної рівності в найзагальнішому сенсі означає, що до однойменних суб'єктів не можуть застосовуватись будь-які розрізнення, винятки, обмеження чи переваги з огляду на певні їхні властивості [4, с. 66].

Рівність учасників кримінального провадження перед судом покладає на суд обов'язок не надавати будь-яких переваг, що не обумовлені законом, будь-якому з учасників кримінального провадження. Так само недопустимою є будь-яка дискримінація. Однак, принцип рівності перед законом і судом не порушується при наданні певним категоріям учасників кримінального провадження (неповнолітні, іноземці, особи з розумовими і фізичними вадами, особи, які наділені особливим процесуальним статусом, тощо) додатко-

вих гарантій, у випадку і порядку, передбаченому КПК [5].

Актуальність теми дослідження. Достатньо актуальним у теорії та на практиці залишається питання щодо співставлення процесуальних імунітетів із такою ж таки процесуальною засадою рівності перед законом та судом. Це питання є очевидно, дискусійним, оскільки на сьогодні немає єдиної точки бачення щодо співставлення цих категорій.

Декларування в Конституції України принципу рівності перед законом та судом ставить питання про те, яке процесуальне правове наповнення імунітету, зокрема, народного депутата, дипломатів, суддів, чи корелюється він [імунітет] із засадою рівності перед законом і судом у кримінальному провадженні, чи не транслює він для цієї категорії осіб певного привілейованого становища.

Аналіз досліджень і публікацій. Заявленою проблематикою, яка слугувала інформаційним підґрунтям для даного наукового дослідження, займалися, у тому чи іншому обсязі, вчені-процесуалісти: проф. М.С. Алексєєв, В.Б. Авер'янов, А.Н. Ахпанов, О.Н. Агакерімов, М.С. Брайнін, В.П. Бож'єв, Ю.Г. Барабаш, О.Д. Буряков, О.Ф. Вакуленко, Н.П. Воронов, В.М. Горшеньов, Ю.М. Грошевой, В.Н. Денисов, Т.В. Данченко, В.Г. Даєв, А.Я. Дубинський, П.С. Елькінд, З.Д. Єнікєєв, З.З. Зінатуллін, Л.Б. Зусь, Г.П. Івлєєв, В.І. Камінська, В. Копейчиков, Л.Д. Кокорєв, З.Ф. Ковріга, В.М. Корнуков, В.Г. Кочетков, В.Г. Клочков, Є.М. Ключков, Л.Д. Кудінов, Ф.М. Кудін, С. Л. Лисенков, Ю.Д. Лівшиць, П.А. Лупинська, В.З. Лукашевич, Н.М. Мироненко, О.М. Матвієнко, М.М. Михеєнко, В.Л. Ортинський, Г.О. Омельченко, М.Ф. Орзіх, І.Л. Петрухін, П. М. Рабінович, В.А. Романов, В. Ф. Сіренко, М.С. Строгович,

Л.Д. Удалова, Ф.Н. Фаткуллін, В.С. Чистякова, О.О. Чувільов, В. М. Шаповал, Л. П. Юзьков та інші.

У згаданих працях акумульовано наукові ідеї, які згодом знайшли своє втілення у прийнятому Кримінальному процесуальному кодексі України, наступних змінах та доповненнях. Разом з тим, як уже зазначалося, ще достатньо проблемних питань, досліджених фрагментарно, не врегульованих законодавчо.

Виклад основного матеріалу. Необхідність запровадження інституту правового імунітету була викликана появою в Західній Європі вищих представницьких органів влади, які необхідно було захищати від впливу феодалів та монарха, в руках яких зосереджувалася виконавча влада. Так з'явився інститут, який сьогодні називається депутатською недоторканістю чи депутатським імунітетом. На сьогоднішній день правовий інститут імунітету досить широко використовується в різних сферах життєдіяльності суспільства. Особливо це стосується тих правовідносин, де можуть обмежуватися права та свободи людини. Проте, незважаючи на таке досить поширене використання терміну «імунітет», у наш час немає єдиної точки зору на його визначення. Вчені по-різному характеризують дане поняття, посилаючись на ті чи інші його особливості, а також зважаючи на сферу його використання. Найбільш поширеною дана категорія є в конституційному, кримінальному та адміністративному праві, у тому числі в їх процесуальних сферах. Важливе значення для характеристики правового імунітету мають норми міжнародного права [6, с. 44].

Досить вдало, на нашу думку, зазначає Такля О. про те, що правові імунітети виступають самостійною формою правових виключень, які є системою юридичних вилучень з ординарних (загальних) або спеціальних правил, чим створюється особливий правовий режим для чітко визначеного кола фізичних і юридичних осіб, яким надаються додаткові права (привілеї, пільги) або які звільняються від виконання юридичних обов'язків, юридичної відповідальності, або порядок притягнення

яких до юридичної відповідальності відзначається спеціальним характером [7, с. 417].

Отже, з даного визначення акумулюємо, що правовий імунітет це, свого роду, виняток із загального права, який передбачає специфіку правового статусу конкретно визначених фігурантів провадження.

Депутатська недоторканість (імунітет) передбачає неможливість притягнення депутата до юридичної відповідальності за діяння, які містять ознаки злочинів та/або правопорушень, без попереднього санкціонування парламентом (в деяких випадках – після прямої заборони притягнення депутата до відповідальності). Депутатський імунітет має досить складну природу, що визначає неоднозначність та багаторівневість законодавчого впровадження даного інституту в систему захисту парламентаріїв. Це зумовлює практичну неможливість виділення спільних рис та розробку універсальної термінології, яка б допомогла уникнути неузгодженості при науковому описі проблеми (наприклад, якщо на позначення принципу недоторканості законодавство Німеччини та Іспанії послуговується терміном «імунітет», то в Ірландії, Мальті, Канаді, Великобританії йдеться про «свободу від арешту») [8, с. 16].

Немає однозначного підходу до питання визначення кола осіб, що можуть володіти імунітетом. Відповідно до загального правила, об'єктом захисту імунітету є депутати парламенту. Однак, є випадки поширення його дії на інших осіб: усіх осіб, що беруть участь у парламентських процедурах (країни з британським стилем правління – Великобританія, Нідерланди, Ірландія); членів регіональних асамблей (Ландтагів) у Австрії; членів регіональних рад та міністерств в Бельгії. Досить неоднозначною є практика застосування імунітету в країнах з двопалатним парламентом: якщо сенатори в США захищені імунітетом, то на членів Бундесрату (верхньої палати парламенту Німеччини) його захист не поширюється. Крім того, імунітет може поширюватися на осіб, які дають свідчення парламенту або його комітетам (Австрія, Замбія, Індія, Кенія, Нова Зеландія); службових осіб апаратів парламентів (Австралія, Бангладеш

Замбія, Індія, ПАР); омбудсманів (Іспанія); міністрів (Бельгія, Македонія [8, с. 17].

Депутатська недоторканість, як привілей, не має абсолютного характеру. Ступінь захищеності депутата залежить від особливостей, визначених національним законодавством. До поширених обмежень імунітету належать: а) можливість порушення провадження проти депутата винятково за попередньої згоди парламенту (наприклад, Аргентина, Бельгія, Болгарія, Латвія, Литва, Молдова, ФРН, Фінляндія, Франція); б) винятки зі сфери дії принципу непідсудності певних категорій злочинів (наприклад, у Португалії імунітет не захищає депутатів від відповідальності за зловмисні правопорушення, які караються ув'язненням на термін не менше 3-х років; у США – за вчинення державної зради, інших тяжких злочинів або порушення громадського порядку); в) винятки зі сфери дії принципу непідсудності випадків «*flagrante delicto*», тобто коли особа була затримана під час скоєння злочину, а також брала в ньому безпосередню або опосередковану участь (наприклад, Болгарія, Литва, Молдова, ФРН, Угорщина, Франція, Японія). Незважаючи на те, що імунітет за своєю природою є привілеєм, він не гарантує повного звільнення депутата від відповідальності за скоєні ним правопорушення. Національні законодавства по-різному підходять до визначення меж імунітету, його дії в часі, просторі та щодо кола осіб, а також підстав зняття. Основною метою даного інституту є створення належних умов для ефективного здійснення законодавчих функцій як окремим депутатом, так і парламентом у цілому. Тенденції до обмеження дії принципу недоторканості в країнах Заходу, з одного боку, та до його розширення в країнах Центрально-Східної Європи, з іншого, є свідченням важливості та актуальності проблеми депутатських імунітетів для сучасної практики державотворення та науки конституційного права [8, с. 17].

Як бачимо, більшість держав використовує інститут недоторканості народного депутата. На нашу думку, Україні необхідно суттєво оптимізувати обсяг депутатської недоторканості (наприклад, якщо народного депутата

затримано на місці вчинення злочину або безпосередньо після).

Розділяємо також думку Венеціанської комісії щодо депутатської недоторканості. Вона рекомендує Україні повністю не скасовувати депутатську недоторканість, а змінити її, взяти за основу модель депутатської недоторканості, яка існує в державах Європейського Союзу. Венеціанська комісія зазначає, що парламентський імунітет є невід'ємною частиною європейського конституціоналізму [9].

За інформацією відділу комунікацій Конституційного Суду України та правового моніторингу, 19 червня 2018 року, Конституційний Суд України надав Висновок у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України щодо відповідності законопроекту про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканості народних депутатів України), вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Верховна Рада України звернулася до Конституційного Суду України з клопотанням надати висновок щодо відповідності законопроекту про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканості народних депутатів України) – вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Законопроектом пропонується:

«1. Внести зміни до статті 80 Конституції України, виклавши її в такій редакції:

«Стаття 80. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образи чи наклепи». Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року».

У пояснювальній записці до Законопроекту зазначено, що питання щодо скасування недоторканості народних депутатів України досі залишається невирішеним і не втратило своєї актуальності. Суспільна думка з цього приводу свідчить, що «гарантії недоторканості народних обранців в існуючому обсязі є не виправданими та по суті перетворилися в гарантії безкарності».

Перевіряючи Законопроект на предмет його відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України, Конституційний Суд України виходив з такого.

Конституційний Суд України констатує, що на час надання ним цього висновку рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного або надзвичайного стану за процедурою, визначеною Конституцією України, не прийнято, тому правових підстав, які б унеможливили внесення змін до Конституції України, немає.

З огляду на вказане Конституційний Суд України вважає, що Законопроект відповідає вимогам частини другої статті 157 Конституції України.

Конституційний Суд України неодноразово розглядав законопроекти про внесення змін до статті 80 Конституції України стосовно обмеження депутатської недоторканності та давав висновки про те, що пропонувані зміни щодо скасування недоторканності народних депутатів України стосуються лише їхнього спеціального статусу і не впливають на зміст конституційних прав і свобод людини і громадянина (їх скасування чи обмеження), а отже, не суперечать вимогам частини першої статті 157 Конституції України. На час розгляду Конституційним Судом України цієї справи підстав для зміни викладених ним раніше юридичних позицій із зазначених питань немає.

Таким чином, Конституційний Суд України вважає, що Законопроект, яким пропонується викласти статтю 80 Конституції України у новій редакції, не передбачає скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина та є таким, що не суперечить вимогам частини першої статті 157 Конституції України [10].

Водночас Конституційний Суд України вважає за доцільне звернути увагу на те, що, ухвалюючи рішення щодо скасування депутатської недоторканності, необхідно враховувати стан політичної та правової системи України – її здатність у разі повної відсутності інституту депутатської недоторканності забезпечити безперешкодне та ефективне здійснення народними депутатами України своїх повноважень, функціонування парламенту, а також реалізацію конституційного принципу поділу державної влади [10].

Конституційний Суд України неодноразово наголошував, що недоторканність народних депутатів України не є особистим привіле-

єм, індивідуальним правом народного депутата України, а має публічно-правовий характер; вона спрямована на забезпечення народного депутата України від незаконного втручання у його діяльність, на забезпечення безперешкодного та ефективного здійснення ним своїх функцій та належного функціонування парламенту.

Конституційний Суд України підкреслює, що пропонувані Законопроектом зміни до статті 80 Конституції України не спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України, а отже, не суперечать вимогам частини першої статті 157 Конституції України [10].

Враховуючи викладене, Конституційний Суд України визнав таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України, законопроект про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України) [11].

Обстеження відповідного законодавства окремих держав свідчить про те, що принцип недоторканості суддів реалізований у законодавстві цих держав – у меншій мірі, ніж в Україні. Так, наприклад, в Італії, Франції, судді несуть відповідальність за свої вчинки відповідно до кримінального і цивільного законодавства так само, як й інші громадяни. Додаткові гарантії недоторканості суддів більш притаманні східноєвропейським державам. Так, за Конституцією Республіки Польща, суддя не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності або позбавлений волі без попередньої згоди визначеного законом суду [12].

Венеціанська комісія послідовно зазначала, що судді не повинні отримувати вигоду від загальної недоторканості, а повинні мати лише функціональний імунітет, тобто імунітет від дій, учинених у ході виконання ними своїх функціональних обов'язків [13].

Питання дипломатичного імунітету відображено у статті 29 Віденської конвенції про дипломатичні відносини (1961 року), яка зазначає, що особа дипломатичного агента є недоторканною. Він не підлягає арешту чи затриманню у будь-якій формі. Держава перебування повинна виявляти до нього належну повагу та вживати всіх належних заходів для запобі-

гання будь-яких замахів на його особу, свободу чи гідність [14]. Відповідно до ч. 2 статті 6 КПК України, кримінальне провадження щодо особи, яка користується дипломатичним імунітетом, може здійснюватися за правилами Кодексу лише за згодою такої особи або за згодою компетентного органу держави (міжнародної організації), яку представляє така особа.

Висновок. Наповнення процесуального імунітету передбачає подальшу модернізацію відповідно до європейських законодавчих стандартів, зокрема, у контексті унеможливлення ухилення від відповідальності, зловживання таким «привілейованим становищем» у будь-якому іншому форматі.

Література

1. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]: Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua>
2. Рішення Конституційного Суду України у справі № 1-10/2012 за конституційним зверненням громадянина Трояна Антона Павловича щодо офіційного тлумачення положень статті 24 Конституції України (справа про рівність сторін судового процесу), від 12 квітня 2012 року № 9-рп/2012. [Електронний ресурс]: Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua>
3. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 р. [Електронний ресурс]: Режим доступу: <http://www.rada.gov.ua>
4. Кучинська О. П., Фулей Т. І., Бараннік Р. В. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини : монографія / О. П. Кучинська, Т. І. Фулей, Р. В. Бараннік. – Ніжин : ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2013. – 228 с.
5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – С. 23.
6. Васильченко О. П. Правові імунітети як винятки реалізації принципу рівності прав та свобод людини та громадянина в Україні / О. П. Васильченко // Наше право. – 2014. – № 8. – С. 43-49.
7. Такля О. В. Правовий імунітет та суміжні правові категорії / Такля О.В. // Актуальні проблеми держави і права. – 2009. – С. 411-418.
8. Ковриженко Д. Депутатські привілеї: зарубіжний досвід та пропозиції для України / Д.Ковриженко, О. Чебаненко, О. Грищук, Н. Колодяжна, Я. Беседа // Лабораторія законодавчих ініціатив, 2007. [Електронний ресурс]: Режим доступу: <http://parlament.org.ua>
9. European commission for democracy through law (Venice commission) report on the scope and lifting of parliamentary immunities. [Електронний ресурс]: Режим доступу: <http://www.venice.coe.int>
10. Висновок Конституційного Суду України у справі № 2-89/2018 за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України) вимогам статей 157 і 158 Конституції України, 19 червня 2018 року. [Електронний ресурс]: Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua>
11. Надано Висновок Конституційного Суду України у справі щодо недоторканності народних депутатів України. [Електронний ресурс]: Режим доступу: <http://www.ccu.gov.ua>
12. Гапоненко Л. В. Проблемні аспекти принципу недоторканості суддів / Л. В. Гапоненко, В. І. Геращенко // Науковий вісник Ужгородського Національного університету. Серія Право. Випуск 41. Том 1. [Електронний ресурс]: Режим доступу: <http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua>
13. Висновок щодо проекту закону про внесення змін до Конституції України щодо недоторканості народних депутатів та суддів. [Електронний ресурс]: Режим доступу: <http://www.scourt.gov.ua>
14. Віденська конвенція про дипломатичні зносини ООН: Конвенція, Міжнародний документ від 18.04.1961. [Електронний ресурс]: Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua>

ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ НАДРОКОРИСТУВАННЯ У ПЕРІОД ПЕРЕБУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

Мачуська Ірина Борисівна - кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного та трудового права «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

УДК 342.9:35.072.2

The article deals with the issues of legal regulation of mining relations, as well as the management and control over the use and protection of the subsoil during the period of stay of Ukrainian lands in the Austrian (from 1867 - Austro-Hungarian Empire) (the end of the XVIII - early XX century).

Key words: mineral resources, subsoil use, minerals, mining relations, protection and use of mineral resources, management and control in the field of subsoil use.

Articolul analizează problema reglementării legale a relațiilor miniere, inclusiv gestionarea și controlul utilizării și protecției resurselor minerale în perioada aflării pământurilor ucrainene ca parte componentă a Imperiul austriac (din 1867 - austro-ungar) (sfârșitul secolului al XVII-lea - începutul secolului al XX-lea).

Cuvinte cheie: subsol, utilizarea subsolului, minerale, relații miniere, protecția și utilizarea resurselor minerale, gestionarea și controlul în sfera de utilizare a subsolului.

В статье исследуется вопрос правового регулирования горных отношений, в том числе управления и контроля за использованием и охраной недр в период пребывания украинских земель в составе Австрийской (с 1867 г. – Австро-Венгерской) империи (конец XVIII – начала XX ст.).

Ключевые слова: недра, недра использования, полезные ископаемые, горные отношения, охрана и использования недр, управление и контроль в сфере недраиспользования.

Актуальність теми. У сучасних умовах становлення України як правової держави особливого значення набуває вдосконалення правовідносин у сфері надрокористування. Надра відіграють особливу роль в економіці кожної держави, у тому числі і України. Корисні копалини є одним із найважливіших елементів навколишнього природного середовища, що забезпечують розвиток та належну роботу більшості секторів економіки.

Протягом багатьох століть українські землі перебували під іноземним пануванням, що значною мірою вплинуло на розвиток та становлення права України, у тому числі регулювання правовідносин у сфері використання та охорони надр. У цьому контексті особливого

значення набуває дослідження історико-правових аспектів гірничих правовідносин на західноукраїнських землях у період їх перебування в складі Австрійської (з 1867 р. – Австро-Угорської) імперії (кінець XVIII – початку XX ст.).

Стан дослідження. Питання формування норм гірничого права у період перебування українських земель у складі Австро-Угорської імперії були предметом дослідження науковців: В. Гончаренко, Л.Я. Коритко, Р.С. Кіріна, В.М. Клапчук, Х. Моряк-Протопопова, І.Ю. Настасяк, О.Р. Проців, Р.В. Петрів, О.П. Світличного. Висвітленню соціально-економічного, політичного та правового становища західноукраїнських земель у різні

історичні періоди, присвячені праці учених: А.В. Баран, Я. Грицак, Л.М. Ілина, Н.В. Єфремова, І.М. Заріцької, М.І. Луцького, С.А. Маркчука, О.І. Мікули, М.В. Никифорак, В.П. Питльованої, Н. Панич.

Виклад основного матеріалу. Австрійська (з 1867 р. – Австро-Угорська) імперія була однією з найбільших держав Європи. За територією та кількістю населення вона переважала Великобританію, Італію і Францію.

Унаслідок низки історичних подій Австрійська монархія стала багатонаціональною країною. До її складу західноукраїнські землі (Східна Галичина) ввійшли внаслідок першого (1772 р.) та третього (1795 р.) поділів Польщі під назвою Королівства Галичини та Володимирії (Лодомерії) [1, с. 35].

Термін «Східна Галичина» був офіційно впроваджений в Австрії у 1847 р. і стосувався етнічної частини «Королівства» [2, с. 116], що становила 26,17 % її території. і була найбільшою австрійською провінцією [3, с. 23]. Королівство Галичини і Лодомерії мало статус коронного краю з правами, що мали інші складові частини імперії [4, с. 54], в адміністративному відношенні була поділена на складові частини (коронні землі або краї). Східна Галичина входила до Австро-Угорщини в складі коронного краю Галичини і Володимирії (Лодомерії) з Великим Князівством Краківським [5, с. 29]. На території Східної Галичини з Середньовіччя проводився видобуток корисних копалин. Територія тогочасної Галичини розташована на кристалічному фундаменті південно-західної частини Східноєвропейської платформи із значними обсягами запасів корисних копалин, а саме: родовищ кам'яного вугілля, кам'яної солі, заліза, цинку, свинцю, сірки. Розробка родовищ сприяла значному розвитку промисловості. Так, кам'яна сіль вивозилась у великій кількості в Німеччину й Австрію [6, с. 71]. Особливого значення для економіки Австро-Угорщини став видобуток нафти (Бориславське, Надвірнянське та Долинське родовища) [7, с. 41].

Європейське гірниче законодавство будувалося на принципах континентального права та мало найстаріші традиції. Правова сис-

тема Австрійській (Австро-Угорській) імперії формувалася зведенням звичаїв і традицій декотрих австрійських провінцій у крайові права.

Цей процес, що розпочався у XIII ст., заклали основу для систематизації правових норм в окремі збірники законів і розпоряджень. Після приєднання Галичини до складу Австрійської (Австро-Угорській) імперії там запроваджено австрійську систему права [8, с. 70; 278].

Основним джерелом права в Австрійській імперії на початок XIX століття став австрійський закон. Австрійське право поділялося на галузі, які почали розвиватися самостійно [9, с. 31]. Зокрема, ще з 1776 року в Австрії видано кодекс цивільних законів - Йосифінська книга законів (*Josefinisches Gesetzbuch*). Новий кодекс набрав чинності з 1 січня 1812 року в коронних австрійських землях, в тому числі й у Східній Галичині [10, с. 117]. Відповідно до Цивільного кодексу Австрії «Загальне цивільне уложення Австрійської імперії 1811 року», визначено форми власності: державна, гмінна (комунальна), приватна та власність монарха, а також встановлювалось право власності на землю [11, с. 216]. Загалом австрійське право закріплювало суспільну власність на природні ресурси (за винятком підземних вод, що оголошувалися державною власністю). Загальнодержавним та крайовим законами 1884 р. встановлено право розпорядження корисними копалинами для власника ґрунту (землевласника). Такі види корисних копалин (нафта і озокерит) залишались приналежністю землеволодіння, але право їх видобутку можна було за рішенням власника відділити від права власності на поверхню землі та розглядати як самостійне право [12, с. 74].

Нарівні із розвитком цивільних відносин формуються норми природоохоронного законодавства, у тому числі і у сфері надрокористування (середина 50-х рр. XIX ст.). З метою всебічного дослідження надр, у 1849 р. розпорядженням міністерства крайового розвитку та гірництва створено Австрійське державне геологічне товариство [13, с. 636].

Таким чином, під час перебування частини українських земель Східної Галичини у

складі Австрійської (Австро-Угорській) імперії, на вказаних землях відбувся розвиток цивільного та природоохоронного законодавства, відповідні положення якого регулювали відносини у сфері надрокористування.

Гірничі відносини в імперії були врегульовані рядом законодавчих актів, а саме: нормами державного Гірничого закону від 23 травня 1854 р., Закону для Галичини, яким врегульовано право видобутку мінералів, які використовуються заради гірничих смол (бітумів), що їх вміщують (11 травня 1884 р.) та крайового Гірничого закону (17 грудня 1884 р.), Закон про порядок видобутку мінералів 1884 р. У цьому контексті Л.Я. Коритко зазначає, що деякі природні об'єкти одночасно, до складу яких відносились і надра були врегульовані і крайовим законодавством. [5, с. 29].

Таким чином, відносини у сфері надрокористування на українських землях Східної Галичини були врегульовані нормами державного гірничого та крайового законодавства, а також спеціальними законодавчими актами щодо видобутку корисних копалин.

Нарівні із формуванням законодавчої бази у сфері надрокористування, значна увага була приділена становленню інститутів управління і контролю за раціональним використанням та охороною надр.

В Австрії у XVIII ст. посилювався процес централізації державного управління. Було створено достатньо ефективну систему управління підвладними територіями як у центрі, так і на місцях [14, с. 14].

Урядовими колами здійснювалися спроби модернізувати суспільний і політико-правовий простір цих земель відповідно до загальноімперських структур: «Адміністративно-територіальний устрій Галичини і Буковини був організований на зразок існуючого у спадкових землях монархії, що давало австрійському уряду змогу здійснювати ефективне управління віддаленими від Відня володіннями» [15, с. 13].

Відповідно до положень Конституції Австрії 1867 року державу очолював імператор, який мав широкі повноваження в галузі як управління, так і законодавства. Конституція передбачала функціонування в країні парла-

менту (рейхсрату) – представницького законодавчого органу. В цьому контексті, В. Гончаренко визначає австрійський рейхсрат як «модель парламенту європейського типу» [16, с. 52; 54].

Монаршим декретом від 16 жовтня 1772 р. у Галичині була запроваджена централізована система управління [15, с. 14]. Найвищим органом адміністративної влади Східної Галичини було Галицьке цісарсько королівське Намісництво [17, с. 38]. На підставі Крайового статуту від 26 лютого 1861 року в Галичині діяв Крайовий сейм, виконавчим органом був Крайовий комітет, до повноважень якого належало управління державним і крайовим майном [18, с. 41].

Функції управління в сфері використання та охорони надр в Австрійській (Австро-Угорській) Імперії були покладені на Міністерство крайового розвитку та гірництва, міністерство публічних (суспільних, громадських) робіт, а з 1871 року – й на гірничі управління.

Відповідно до Закону від 21 липня 1871 року про встановлення повноважень гірничої влади, Краківське Гірниче староство поширювало свою діяльність на королівство Галичини і Лодомерії (Володимирії), а Віденське Гірниче староство – на воєводство Буковини [19, с. 209]. У 1872 році було створене Львівське окружне Гірниче управління, що підпорядковувалось Краківському вищому Гірничому староству, в його компетенцію входили: нагляд за діяльністю підприємств гірничої промисловості, видача дозволів на ведення геологорозвідувальних і розвідувальних робіт, на розробку родовищ корисних копалин, складання звітів і оглядів про стан гірничої промисловості та про добування корисних копалин в окрузі.

Контроль за використанням та охороною надр здійснювалось Краківським Гірничим староством, що поширювало свою діяльність на Східну Галичину, видавати гірничо-поліційні приписи та розпорядження щодо порядку роботи на копальнях.

Таким чином, в Австрійській Імперії була створена ефективна система управління і контролю, у тому числі й у сфері надрокористування. Вона мала чітку та збалансова-

ну структуру системи органів управління і контролю, що діяла в імперії у цілому, так і у землях Східної Галичини.

За порушення порядку використання надр була встановлена відповідальність державним і крайовим законодавством. Зокрема, загальнодержавним Гірничим законом 1854 року виписаний обов'язок підприємців вживати заходів щодо недопущення пожеж у копальнях, загибелі людей і тварин тощо (§ 171). За незабезпечення даних вимог, відповідно до § 240, накладався штраф у розмірі від 10 до 100 золотих ринських, а при повторному виявленні таких порушень – позбавлення дозволу на експлуатацію копальні [20, с. 755].

Також у середині 50-х рр. XIX ст. в Австрійській монархії формуються норми природоохоронного законодавства, у тому числі й у сфері надрокористування. З цією метою всебічного дослідження та охорони надр, у 1849 р. розпорядженням міністерства крайового розвитку та гірництва було створено Австрійське державне геологічне товариство [21, с. 636].

Висновки. Враховуючи викладене видається можливим дійти таких висновків:

1. Період перебування українських земель у складі Австрійської (з 1867 р. – Австро-Угорської) імперії (кінець XVIII – початку XX ст.) значною мірою вплинув на розвиток та становлення права України, у тому числі на регулювання правовідносин у сфері використання та охорони надр.

2. Під час перебування частини українських земель Східної Галичини у складі Австрійської (Австро-Угорській) імперії (кінець XVIII – початку XX ст.), на вказаних землях відбувся розвиток цивільного та природоохоронного законодавства, відповідні положення якого регулювали відносини у сфері надрокористування.

3. Гірничі відносини в Австрійської (з 1867 р. – Австро-Угорської) імперії були врегульовані як нормами державного Гірничого законодавства, так і крайового Гірничого закону, а також спеціальними законодавчими актами щодо видобутку певних видів корисних копалин.

4. В Австрійській імперії, зокрема у землях Східної Галичини, була створена ефективна система управління у сфері надрокористування. Функції управління у сфері надрокористування були покладені на Міністерство крайового розвитку, гірництва та гірничі управління.

5. За порушення порядку використання надр у землях Східної Галичини була встановлена юридична відповідальність відповідно до норм державного та крайового законодавства.

Література.

1. Баран А.В. Діяльність депутатів-українців в Австрійському парламенті (1897–1918 рр.): Історико-правове дослідження: Дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.01. Л., 2013. 229 с.

2. Макаруч С.А. Галичина: етнічна історія: тематичний збірник статей. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. 213 с.

3. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної укр. нації XIX–XX ст.: [навч. посібник для учнів гуманіт. гімназій, ліцеїв, студентів іст. фак. вузів, вчителів]. К. : Генеза, 1996. 360 с.

4. Лозинський М. Утворення українського коронного краю в Австрії. Львів, 1915. 75 с.

5. Коритко Л.Я. Співвідношення Австрійського державного та крайового природоохоронного законодавства XIX ст. Прикарпатський юридичний вісник. Випуск 2 (5), 2014. С. 28-35.

6. Реклю Э. Народы и страны Западной Европы. Переводъ съ французскаго подъ редакцией и съ дополненіями Н. К. Лебедева. Москва : Типографія Т-ва И. Д. Сытина. Пятницкая улица, свій домъ, 1915. Томъ V. Австро-Венгрія. 128 с.

7. Клімова Н. Історія освоєння Бориславського нафтового родовища та екологічні наслідки його експлуатації. Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. Випуск 2 (10). С. 41–42.

8. Луцький М.І. Право і система законодавства Західно-Української народної респуб-

бліки : Дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.01 К. 2016. 418 с.

9. Никифорак М.В. Державний лад і право на Буковині в 1774–1918 рр. : [монографія]. Чернівці : Рута, 2000. 279 с.

10. Петрів Р. Право Австрії та Східної Галичини (70-ті роки XVIII ст. – 70-ті роки XIX ст.). Право України. 2000. № 6. С. 117–118.

11. Powszechny Austriacki Kodeks Cywilny z uzupełniającymi ustawami i rozporządzeniami objaśnionymi orzeczeniami sadu najwyższego. Przez prof. St. Wroblewskiego, część pierwsza (§§ 1–937). Krakow Leon Frommer. Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarz. J. Filipowskiego, 1914. 796 с.

12. Кірін Р.С. Історія гірничого права : навч. посібник. Дніпропетровськ : Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2011. 246 с.

13. Обв'язання міністерства краюваї возд'яланности и горництва зъ дня 1. Грудня 1849, котрымъ оголошує ся въ обще оучреждение аустрийского геологического державного заведения. Общій законъ державныхъ и Правительства вѣстникъ для Цѣсарства Австріи. Рочникъ 1850. № 57, перва часть объимає I–XXXV части, выданіи въ мѣсяцяхъ Сьчню, Лютомъ и Мартъ 1850. Вѣдень : Зъ ц. к. надворной и статской тискарнѣ, 1852. С. 635–636.

14. Питльована В.П. Правові основи організації діяльності Галицького сейму (1775–1848 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.01. К. 2011. 19 с.

15. Настасяк І.Ю. Організація управління Галичиною і Буковиною в складі Австрії (1772–1848 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01. Л., 2005. 19 с.

16. Гончаренко В. Законодавчі органи Австро-Угорської монархії під час перебування в її складі західноукраїнських земель. Вісник Академії правових наук України. 2005. № 4 (43). С. 52–60.

17. Коритко Л.Я. Природоохоронні проблеми українських земель Східної Галичини (в складі Австро-Угорської імперії). Прикарпатський юридичний вісник. Випуск 1 (4), 2014. С. 36–45.

18. Петрів Р. Східна Галичина у складі Австрійської імперії (історико-правовий аспект). Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2009. 255 с.

19. Законъ зъ дня 21 Липця 1871, дотычно уряженія и круга дѣйствія горничихъ властей. Вѣстникъ законъ державныхъ для королевствъ и краевъ въ державной думѣ заступленныхъ. Рочникъ 1871. № 77, часть XXXIII. Вѣдень : Тискомъ цѣсарско-королевской надворной и статской печатнѣ, 1871. С. 207–211.

20. Цѣсарскій патентъ зъ дня 23. Мая 1854, (въ Вѣстнику державныхъ законъ, числ. 146, части LIII., изданной д. 22. Червца 1854), котрымъ выдає ся для цѣлого объема Державы общій горничій законъ. Вѣстникъ краюваго Правительства для оуправительственной области Намѣстничества въ Львовѣ. Рокъ 1854. № 242, отдель первый, часть XLII : выдана и розслана дня 6. Грудня 1854. Львовъ : Въ ц. к. Галиційской скарбово-державной типографіи, 1854. С. 702–766.

21. Обв'язання міністерства краюваї возд'яланности и горництва зъ дня 1. Грудня 1849, котрымъ оголошує ся въ обще оучреждение аустрийского геологического державного заведения. Общій законъ державныхъ и Правительства вѣстникъ для Цѣсарства Австріи. Рочникъ 1850. № 57, перва часть объимає I–XXXV части, выданіи въ мѣсяцяхъ Сьчню, Лютомъ и Мартъ 1850. Вѣдень : Зъ ц. к. надворной и статской тискарнѣ, 1852. С. 635–636.

An annotation

The article deals with the historical and legal aspects of the development of relations in the sphere of subsoil use during the period of the Ukrainian lands' stay in the Austrian empire.

The article specifies that in modern conditions of the formation of Ukraine as a legal state, the improvement of legal relations in the sphere of subsoil use becomes of special significance. Nadra play a special role in the economy of each state, including Ukraine. Minerals are one of the most important elements of the natural environment, which ensure the development and

proper work of most sectors of the economy. For many centuries, the Ukrainian lands were under foreign domination, which greatly influenced the development and establishment of the law of Ukraine, including the regulation of legal relations in the sphere of use and protection of mineral resources.

On the territory of Western Ukrainian lands were located in significant volumes of minerals, the development of which deposits contributed to the significant development of the industry of the Austrian Empire. In this context, the study of historical legal aspects of mining relations in the Western Ukrainian lands during the period of their stay (from 1867 - the Austro-Hungarian Empire) (the end of the 18th - the beginning of the 20th century) is of particular importance.

Relations in the field of subsoil use on Ukrainian lands were regulated by the norms

of the state mining and land legislation, as well as special legislative acts on mineral extraction. In the Austrian Empire, considerable attention was paid to the establishment of institutions for the management and control of rational use and protection of mineral resources. The functions of management in the field of use and protection of subsoil in the Austrian Empire were entrusted to the Ministry of Regional Development and Mining. Control over the use and protection of mineral resources was carried out by the Krakivsky Mining Center.

Thus, an efficient system of management and control in the field of subsoil use was created in the Austrian Empire. It had a clear structure of the governing and control system operating in the empire as a whole, and in the lands of Eastern Galicia.

ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF DEPARTMENT OF STATE GUARD OF UKRAINE ACTIVITY IN THE COURSE OF STATE PROTECTION PERFORMANCE

Mykola Mykytiuk - PhD in Law, Associate Professor, Head of Department of State Guard Activity and Security Organization of Institute of Department of State Guard of Ukraine of Taras Shevchenko National University of Kyiv

<https://orcid.org/0000-0002-1759-7312>

Problema asigurării securității funcționarilor și protecției organelor de stat este foarte importantă și relevantă astăzi. Având în vedere acest lucru, actualitatea problemei de aprovizionare a înalților funcționari nu este îndoielnică și necesită o îmbunătățire ulterioară a activităților Departamentului Gărzii de Stat din Ucraina.

Cuvinte cheie: protecția organelor de stat, protecția statului, securitatea obiectelor statului, interacțiunea.

The issue of ensuring senior officials security and protection of public authorities is very important and relevant nowadays. Planning a protective venue during the state guard provision has an agreed and regulated procedure aimed at achieving a single result. Taking it into consideration, the urgency of the issue of ensuring senior officials security is beyond doubt and requires further improvement in the activities of the Department of State Guard of Ukraine.

Key words: protection of public authorities, state guard provision, security of state facilities, interaction.

The issue of ensuring senior officials security and protection of public authorities is very important and relevant nowadays. Planning a protective venue during the state guard provision has an agreed and regulated procedure aimed at achieving a single result. Taking it into consideration, the urgency of the issue of ensuring senior officials security is beyond doubt and requires further improvement in the activities of the Department of State Guard of Ukraine.

Key words: protection of public authorities, state guard provision, security of state facilities, interaction.

Problem statement. At the present stage of society's development, everyday life continues to conceal threats for state officials as well. The issue of ensuring the senior officials security and the protection of state authorities is very important and relevant at the moment. Planning a protective venue during the state guard provision has an agreed and regulated procedure aimed at achieving a single result. Taking this consideration into account, the urgency of the issue of ensuring senior officials security is beyond doubt and requires further improvement in the activities of the Department

of State Guard of Ukraine (hereinafter referred to as the DSGU).

Analyzing the state of planning and its implementation stages, as well as the normative and legal regulations that regulate this activity, it becomes clear that this direction in the system of providing state protection is at insufficient level.

The need to increase the effectiveness of law enforcement bodies functioning involved in ensuring security to the state guarded facilities is obvious. This is due to the role played by the state top officials in working out and implementation of the strategy for the development of society, defending

the interests of the state in the international arena, etc. This is also triggered by significant shortcomings observed in the organizational and legal framework of the law enforcement agencies. Thus, the issue of normative legal acts investigation regulating security of state facilities, which is being carried out by the state guard in the context of planning a security venue, is of particular relevance.

Scientific and theoretical basis is based on the principles of objectivity and concreteness and is oriented primarily on the priority of human rights and freedoms. It should be noted that certain planning issues during providing security of senior officials and the protection of state authorities were the subject of attention of Ukrainian and foreign scientists, such as G. Dagaiev, V. Poliakov, T. Kornev, S. Liapustin, O. Starchenko, I. Khort, S. Khrystenko etc. However, the problem of planning a protective venue to ensure the security of state facility which is subject to state guard is still insufficiently explored.

Purpose and objectives. The purpose of the study is to determine the main components of the activity of law enforcement agencies of Ukraine, to carry out a current state analysis of protective venues planning at the national and international levels, to study trends in the development of the laws of Ukraine in this area and to develop recommendations for improving organization of a protective venue while ensuring state guard.

Achievement of the purpose involves solving the following tasks:

- to analyze the current legislation of Ukraine that regulates the issues of ensuring security of state guarded facilities as well as the interaction of the units of the DSGU with other law enforcement and state bodies;
- to carry out the analysis of international legal acts concerning the problem of ensuring security of state guarded facilities;
- to define the aspects of organization and planning of a protective venue within ensuring security of state guarded facilities;
- to develop and put forward recommendations for improving interaction of DSGU divisions with other law enforcement and state bodies in order to ensure the maximum safety of persons and facilities under protection.

The object of the investigation is the legal relations that arise in the process of law enforcement

activities during planning a protective venue to ensure the security of persons subject to state guard.

The subject of the study is the administrative and legal regulation of the activity of the DSGU during the implementation of state protection.

Research methods. The methodological basis of the study is a dialectical method of cognition of the legal, political and socio-economic processes and phenomena that allows them to be seen in development, interconnection and interaction, and helps to analyze the effectiveness of legal norms governing the activities of national and international institutions designed to ensure the safety of state guarded individuals and facilities.

General scientific and special methods have been used to obtain the results. Thus, the analysis of the components of the organization and planning of a protective venue has been carried out by means of the structural and logical method. By the historical and legal method we have analyzed the processes of formation of a regulatory and legal framework that regulates the tasks and requirements during the planning of a protective venue while ensuring security of facilities, which are subject to state security; moreover, the method of comparative legal analysis of legal norms and practices of their application was used in the analysis of legal principles of planning a preventive venue.

The normative basis of the study consists of international legal acts on human rights, the Constitution of Ukraine, laws of Ukraine, decrees of the President, resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine, as well as legal acts of ministries and departments of Ukraine, which determine the activity of law enforcement bodies in the sphere of security of persons and facilities under the state guard. The empirical basis for the study has been formed with the statistical data of the law enforcement agencies on the problem.

Any system or subsystem represents a set of defined elements with functional relations between. Elements of entity management system engaged in special conditions of law enforcement activity are in different functional relationships including interaction relationship by all means. They imply a cooperation of various bodies, institutions, units, services, military units and associations, public organizations and the population to fulfill tasks as an objective necessity arising in emergencies.

Presenting main material. The DSGU is a highly specialized law enforcement agency aimed at broadly diverse security and ordinary functioning of protected public authorities and officials. Effectiveness of its law enforcement activity in particular depends on the proper organization and efficiency of the Department of State Guard of Ukraine interaction with law enforcement and other state bodies, enterprises, institutions and organizations.

Interaction is carried out:

a) at state level between central apparatuses of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, the Security Service of Ukraine, the Department of State Guard of Ukraine, the Ministry of Justice of Ukraine, the State Customs Committee of Ukraine, the State Committee for the Protection of the State Border of Ukraine, the National Guard of Ukraine, the Ministry of Defence of Ukraine;

b) at regional level between central administrative boards, departments of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, regions, Kyiv city, transport, the Head Department of the Security Service of Ukraine, regional and Kyiv departments of the Security Service of Ukraine;

c) at city and district levels between divisions of head departments; regions; Kyiv city; transport; city, district and inter-district divisions of the Security Service of Ukraine; the Customs Office and customs posts; subdivision of the Border guard; the National Guard of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine. An important aspect of DSGU cooperation with the Security Service of Ukraine, the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, the Foreign Intelligence Service of Ukraine is their equal status as independent law enforcement agencies and a common goal of ensuring the safety of officials and objects that are subject to state security.

In order to carry out the assigned tasks the DSGU is authorized to:

- to give consent to the admission of citizens to objects, which are subject to state protection;
- to receive the information necessary for the implementation of state security in accordance with the established procedure from the heads of bodies of state power of Ukraine, bodies of local self-government, enterprises, institutions, organizations regardless of forms of their ownership upon the written request of the Head of the DSGU or his deputies;

- to use the dress code and documents that encrypt the identity or departmental affiliation of servicemen and vehicles of the DSGU;

- to conduct, in accordance with the procedure established by the Law of Ukraine "On Operative Investigative Activity" (2135-12), open and secret operative measures aimed at preventing an attack on officials and their family members and objects that are subject to state security; detection and termination of such encroachments;

- to conduct cinema, photography, audio and video at the objects that are subject to state security;

- to engage servicemen and workers, technical and other means by agreement with the leaders of law enforcement and other state bodies;

- to carry out fire protection, sanitary-hygienic, ecological, radiation and anti-epidemic control and state monitoring of technical protection of information, to take measures to eliminate the revealed violations, to find out the reasons that led to their commitment at the objects which are subject to state security;

- to allocate the servicemen of the DSGU for carrying out state security to state authorities, enterprises, institutions and organizations determined by the President of Ukraine in accordance with the established procedure;

- to carry out training, retraining, professional development of servicemen and workers of the DSGU in accordance with the Law of Ukraine "On Education" [17];

- to create administrative and economic self-supporting units in accordance with the legislation.

Moreover, the administrative and legal regulation of the principles, grounds and order of cooperation of DSGU is still rather fragmentary and incomplete that greatly slows down and complicates the practice of interaction nowadays. And hence, the actual issues of DSGU are suggested in improving its tasks and powers implementation for cooperation with public authorities. It should be noted that certain issues of cooperation of state law enforcement agencies have already been considered in the works of such scholars as A. Vasylieva, E. Streltsova, O. Zakharova, V. Kovalskyi, I. Zozulia, O. Kluiiev, O. Yakubovskiy, T. Butyrskaya, O. Yarmak, I. Korzh etc. Furthermore, such studies reveal only the general principles of coordination and organi-

zation of joint activities of law-enforcement bodies without directly characterizing the specifics of modern interaction with various law enforcement and other state bodies, enterprises, institutions and organizations. First of all, it should be noted that the basic principle of DSGU cooperation with the state power bodies of Ukraine, enterprises, institutions, organizations and officials is the provision of the latest implementation of tasks entrusted to the DSGU under the Part 1 of Article 14 of the special Law of Ukraine dated 04.03.1998 No. 160/98-VR [22]. By the way, this regulation does not sufficiently determine its obligation or voluntariness, which may negatively affect the performance of relations with various bodies and organizations, merely stating the assistance of the abovementioned subjects to the DSGU. In addition, "promotion" by its very nature is an extremely abstract category that does not contain any legal limits or the scope of involving the relevant authorities and organizations in the execution of tasks.

As another disadvantage should be mentioned the incompleteness of the legally established agents of cooperation that are logically the local governments. Such ambiguity also manifests itself in relation to the principles of the Security Service of Ukraine cooperation with state bodies, enterprises, institutions, organizations and officials that according to part 1, Article 8 of the Law of Ukraine dated March 25, 1992, No. 2229-XII [21], as well as the DSGU should „contribute” to the fulfillment of the tasks of the Security Service of Ukraine. The National Police in the course of its activities interacts with law enforcement and other public authorities, as well as local self-government bodies in accordance with Part 1 of Art. 5 of the Law of Ukraine dated 07.07.2015, No. 580-VIII [7], and other normative-legal acts as well.

Probably taking over the practice, the bill dated September 20, 2013, registered No. 3309 [23] suggests to consolidate unambiguously the duty of state bodies of Ukraine, local self-government, enterprises, institutions and organizations to promote the DSGU activity, which, in turn, should coordinate them (with the exception of local self-government bodies) with state protection issues. It can be assumed that the voluntary or compulsory promotion of activities should be established taking into account the status, purpose and capabilities of the

relevant agents of coordination. The public authorities in Ukraine are formed on a professional basis, endowed with the authorities and the possibility of coercion authorized to provide national and municipal interests and functioning in accordance with Part 2 of Article 19 of the Constitution of Ukraine [34] on the basis within the limits of authority and in the manner provided by the legislation of Ukraine. Unity, interaction and common activity are one of the starting points of the organization of the entire state apparatus. Accordingly, it is considered acceptable and expedient to establish the obligatory nature of the interaction of the public authorities and law enforcement agencies of Ukraine with the DSGU intended to ensure the security and normal functioning of the highest bodies of state power and officials. Promotion of enterprises, institutions and organizations, regardless of the forms of ownership should differ from the similar promotion of public authorities and not affect their economic activity. First of all, it is a question of the limited ability of active participation of enterprises, institutions and organizations (which do not directly belong to the law-enforcement system of the state) in fulfilling the tasks of the DSGU. Therefore, it is more correct to mention about such subjects' voluntary or obligatory cooperation with the DSGU, its limits and compliance with the real needs of state security and the interests of the interacting parties. In my opinion, under the bill 09/22/2013 the register. No. 3309 [23] the envisaged consolidation of the coordination powers of state authorities, enterprises, institutions and organizations on issues of state security are largely in line with the interests of effectively ensuring the state protection of the relevant state authorities and officials, which should be carried out centrally under the guidance of a specially authorized and responsible state body in the field of state protection. It should be clarified that the existing subordinated relations within such coordination between the interacting agents are primarily not organizational but functional and are limited solely to the issues of state security implementation.

The DSGU assignment of coordination powers to bodies of state power, enterprises, institutions and organizations on the issues of state security corresponds to the practice of organizing activity of other law enforcement agencies. For example,

the Antiterrorist Center under the Security Service of Ukraine coordinates activities of the subjects of the fight against terrorism (Part 7 of Article 4, Part 1, Article 5, Clause 1 of Article 7 of the Law of Ukraine dated March 20, 2003 No. 638-IV [24]. Therefore, it is considered that the DSGU should coordinate activities on state security issues, first and foremost, with other law enforcement agencies unlike general „state authorities” or even more „enterprises, institutions and organizations”. Today, according to Part 2 of Article 10 of the Law of Ukraine from 04.03.1998, No. 160/98-BP [22], the DSGU participation in the implementation of state security in cooperation with the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, the specially authorized central body executive power in matters of protection of the state border of Ukraine, other central executive authorities of Ukraine and the Security Service of Ukraine have been stated.

Such a legislative definition of state security subjects is generally positive, since it directly emphasizes the status of the Department of State Guard of Ukraine as the main subject of state protection and defines the main directions of its professional interaction within the state protection implementation. Besides, the abovementioned list of state security subjects is incomplete, for example, the National Guard of Ukraine, the Foreign Intelligence Service of Ukraine and other law enforcement agencies that within their competence may also participate in state security, operational and investigative, anti-terrorist, security, defense and other law enforcement activities. We should agree with the envisaged bill from 20.09.2013, the register. No. 3309 [23] that a separate assignment of DSGU suggests not only the state security subjects' participation but the organizational and coordinating role of the DSGU in such cooperation.

One of the key competencies of the DSGU in terms of cooperation is its authority to engage servicemen and workers, technical and other means in compliance with the leaders of law enforcement and other state bodies (Article 13 of the Law of Ukraine dated 04.03.1998 No. 160/98-VR [22]). As stated earlier, it is mainly due to an extremely wide range of probable threats to protected objects, timely and effective prevention, detection and termination of which often requires the involvement of specialists in various fields, special equipment, etc. The main

feature of such interaction is that despite from the determined law enforcement and other state bodies (within their competence) are involved in state security activities, but their individual employees and facilities should be used already within DSGU competence. A necessary component of this interaction is the mechanism of agreement between the heads of the relevant bodies to involve their employees and the means to the activity of the DSGU in a way that it does not adversely affect the functioning of such bodies. Furthermore, the provision of a similar opportunity to involve employees and other bodies of public authority, enterprises, institutions and organizations for the sake of state protection may be urgent in certain cases. Widespread interactions between DSGU and other law enforcement agencies take place within the framework of operational and investigative, counter-intelligence, anti-terrorist and other law-enforcement activities. In particular, according to the Clause 5, Part 1 of Article 7 of the Law of Ukraine from 18.02.1992, No. 2135-XII [8], the interaction is defined as one of the immediate responsibilities of units of law enforcement agencies that carry out operational and investigative activities and should be directed for prompt and complete prevention, detection and suppression of crimes. Besides that, the division of powers with the competence of the DSGU to protect important state objects (Article 9 of the Law of Ukraine dated 04.03.1998, No. 160/98-BP [22],) is likely to be actualized, but also the elaboration of legal mechanisms of their joint coordinated activity, information exchange, employees' involvement in the security measures, technical and other means have to be stipulated. Some aspects of interaction are provided by the rights of servicemen, in particular, the detention of certain persons and their transfer to “other law enforcement agencies”, in conjunction with the relevant units of the National Police of Ukraine, the temporary restriction or prohibition of the movement of vehicles and pedestrians, etc. in accordance with Article 18 of the Law of Ukraine dated 04.03.1998, No. 160/98-VR [22], p.19 of the Procedure for Security Provision for Protected Officials dated May 27, 2011. Although such areas of cooperation are defined by the rights of servicemen, their actual implementation is the subject of the DSGU, and not its individual employees. Therefore, it is necessary to agree

with the transformation of the designated rights of servicemen and powers within the proposed bill of 20.09.2013, the register. No. 3309 [23]. A constructive measure of their proper implementation has been the approval of a joint Instruction on interaction as the basis for the concerted activity of their employees by the Department of State Guard of Ukraine and the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. It should be noted that the information support as a direction of DSGU cooperation concerns not only the provision of necessary for the state security information to be provided to certain bodies and organizations, but also reverse informing by the other state bodies.

Thus, according to Clause 4, Part 1, Article 7 of the Law of Ukraine dated February 18, 1992, No. 2135-XII [8], the DSGU should inform the relevant state authorities about facts and data indicating a threat to the security of society and state, as well as violations of the legislation related to the official activities of officials. And according to Part 2 of Article 7 of the Law of Ukraine, in case of detecting signs of a crime, the operational unit must send the collected materials to the appropriate body of pre-trial investigation. We consider that such competent state (law enforcement) bodies informing should also be carried out in all other cases by obtaining units (not necessarily operational ones only) with the information about prepared or committed offenses (and not only crimes), even if they do not directly concern protected objects.

It is obvious that the proper implementation of the listed types of control for the sake of the protected objects security requires the involvement both the DSGU and corresponding specially authorized subjects of such control. Therefore, it would be advisable to establish a unified model of relations and a coordinating role of the DSGU in the implementation of this control by competent state authorities legislatively. A rather representative format of relations with public authorities, enterprises, institutions and organizations is the authority to send proposals for elimination of identified causes and conditions that create a threat to the security of protected officials and objects in accordance with paragraph 21 of the Order of ensuring the security of the protected officials from May 27, 2011.

Moreover, according to the bill dated September 20, 2013, the register. No. 3309 [23], it is pro-

posed to replace the above “proposals” with “requirements that are mandatory for consideration and implementation. First of all, it should be noted that the elimination of determinants of offenses is an important part of their effective prevention, but in this case it concerns eliminating the causes and terms of certain abstract “threats”. Therefore, the obligation to comply with the requirements of the DSGU regarding the elimination of such “threats” to ensure the security of protected officials and objects will mean expansion of its influence on the relevant public authorities, enterprises, institutions and organizations. To our mind, the mandatory nature of such regulations can be accepted if the subject matter is clarified and clear legal definition of the boundaries, as well as the possibility of challenging the regulations, which will promote not only effective state security but also the protection of the interests of all subjects of these relations.

So, having analyzed all of the abovementioned, one can conclude that the DSGU coordination with other law-enforcement bodies is very important for ensuring security for state authorities and officials. Since the operational information that DSGU receives from other law enforcement agencies of Ukraine, it allows to respond and implement a series of measures to enhance security for the protection of objects and officials adequately.

References

1. The Law of Ukraine «On Education», VR bulletin, 1991 - 451c.
2. Law of Ukraine «On National Police», dated 07.07.2015, No. 580-VIII.
3. Law of Ukraine «On operational-search activity», No. 2135-XII, VR bulletin, 1992 - 208c.
4. Law of Ukraine «On the Security Service of Ukraine», VR bulletin, 1992 - 383c.
5. Law of Ukraine «On State Protection of State Authorities of Ukraine and Officials», dated 04.03.1998 No. 160/98-VR
6. New Bill No. 3309: Draft Law on Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Personal Liability of Officials and Officers of State and Local Government.
7. Kopan O. V. Providing internal security of Ukraine: theoretical and managerial principles. Introduction to the police strategy: monogr. / Kopan O. V. – K.: NAIAU. – 2001. – 424 pp.

PRINCIPLES OF OFFICIALITY AND PUBLICITY IN REGISTRATION ACTIVITIES OF THE UKRAINIAN MINISTRY OF JUSTICE

Serhiy Mykytiuk - International University of Business and Law (Kherson city)

В статье раскрыто правовая природа принципов официальности и публичности в регистрационной деятельности органов Министерства юстиции Украины, проведено разграничение этих принципов, исследовано проблемы их практического применения.

Ключевые слова. Принципы, регистрационная деятельность, принципы регистрационной деятельности, принцип официальности, принцип публичности.

În articol se dezvăluie natura legală a principiilor oficialității și publicității în activitățile de înregistrare ale organelor Ministerului Justiției din Ucraina, sa făcut o distincție între aceste principii și au fost explorate problemele aplicării lor în practică.

Cuvinte cheie. Principii, activitatea de înregistrare, principiile activității de înregistrare, principiul oficialității, principiul public.

У статті розкрито правову природу принципів офіційності та публічності в реєстраційній діяльності органів Міністерства юстиції України, проведено розмежування цих принципів та досліджено проблеми їхнього практичного застосування.

Ключові слова. Принципи, реєстраційна діяльність, принципи реєстраційної діяльності, принцип офіційності, принцип публічності.

The research of the principles of registration is essential for both theory and practice as they are the guiding ideas that characterize the content of the registration, as well as its separate stages and institutions, with their help the result of registration and legality is provided.

The study of such legal category as the principles of law was conducted at the fundamental level. It is reflected in the works of O. Zaychuk, O. Skakun, A. Kolodiy, V. Kopeichikov, N. Onishchenko, M. Tsvik, O. Petryshyn, O.Yu. Nechiporenko, Yu. Ponymatchenko, P.Rabinovich and others. In western jurisprudence the issues related to the principles of law were researched by E. Anders, L.M. Brown, E. Bradley, J. Geansburg, A.V. Daisy, M. Jones, B. Jacques, R. Kay, T.K. Hartley

and others. In the Ukrainian administrative law this legal phenomenon drew attention of O. Bandurka, Yu. Bytiak, A. Komziuk and S. Kuznichenko. Some legal principles of registration activity were elucidated in the theses of M. Gurkovskii, S. Savchenko, Ya. Ponomariova and O. Yushkevich. Although due to the topics of their theses the letter two described these concepts at the level of separate registration proceedings, which in our opinion is somewhat more narrow than the concept of registration activity in general, hence the proceedings are an integral part of the registration.

The first signs of normative consolidation of the registration principles we were able to track in the substantive law of the Russian Empire dated since the second half of the XIX century. The Pro-

visions on the notarial units of the Russian Empire on April 14, 1866, and the Draft of the Patrimony Statute of 1881 contained the key positions for the behavior of the person who did the registration of the real estate rights. In particular, the authors of the draft of the Patrimony Statute stipulated the maintenance of the patrimonial system and its functioning on the principles of “transparency, certainty and, most importantly, hardness of land rights, simplification of the procedure for acquisition, approximation of the real estate legislation to the population, elimination of informal property” [1].

Ya. Ponomariova explains the registration principles as the main laws determined by the objective and subjective nature of registration activities, that build a set of interconnected key ideas, formulated and enshrined in the Constitution of Ukraine, the laws of Ukraine which regulate the administrative activities of the authorities in general and special legal acts, which establish the conditions and procedures of the registration [2]. Ya. Ponomariova lists the following general principles: the principle of legality; the principle of protection of the interests of the state and the person; principle of officiality; principle of limited publicity (officiality); the principle of controllability (or guaranteed legal protection); the principle of independence in decision-making; the principle of formal truth; the principle of equality before the law of the participants in the administrative process; the principle of speed and economy; principle of responsibility of officials [2].

According to Ya.O. Ponomariova the special principles inherent to the registration of real estate are the following: obligatory state registration; the principle of a single state register for real estate; indivisibility of real estate; the principle of recognition of previously acquired rights to real estate; the principle of priority of registered real rights and their restrictions on unregistered ones; the principle of territorial division of powers of registration bodies; principle of unity of rules (order of registration); principle of availability [3].

Defining the principles for the registration procedures of the bodies of internal affairs S. Savchenko formed the following groups: “firstly, the fundamental principles which include: the legality, priority of human rights and freedoms,

justice, humanism; and secondly, the general principles of the activities of the internal affairs bodies which include: publicity, responsibility, impartiality, professionalism, integrity, etc.; third, special principles which include: equality of participants in the registration procedure, free access of citizens to the information necessary for registration actions, transparency of the decision-making process; proper documentation of registration actions; possibility of appeal against the decision” [4].

Outlining a number of the most important principles under which registration is carried out O.G. Yushkevich lists: 1) legality; 2) time limit; 3) payment; 4) territoriality; 5) society control of the registration body; 6) concentration of actions; 7) efficiency; 8) legal equality; 9) independence in decision-making; 10) authenticity. In addition to these ten principles, the scientist notes another important, relatively historically new, typical for the registration proceedings in Ukraine the principle of a “one-stop shop” [5].

Investigating the registration activities of the public authorities M.P. Gurkovskii defined the principles of registration as “guiding ideas that characterize the content of this activity, its essence and purpose in society, namely: the registration of actions directed at the relevant objects of registration. They are synthesizing foundations, unifying ties, ideological basis of occurrence, formation and functioning of many social and legal phenomena in the field of registration”. He simultaneously categorized their list on:

- general which include: the principle of legality; the principle of publicity; the principle of objective truth; the principle of the optimal balance of state and personal interests; the principle of professionalism; the principle of science and others;

- sectoral principles that are regulated by the norms of administrative law and are intrinsic to the registration activities of public administration, in particular: the principle of speed and efficiency; the principle of independence and objectivity; the principle of the inevitability of liability of officials and citizens for violation in the field of registration and others.

- special principles of registration, which according to M.P. Gurkovskii constitute a special group while they are specific to this legal institution: the principle of a definite and optimal pro-

cedure for registration of public administration regarding some types of registration; the principle of interaction between the registration bodies and with the other public structures; the principle of authenticity of the data in the single register; the principle of priority of previously registered objects; the principle of payment for the registration services; the principle of the availability of registration data; the principle of informational, scientific, technical, material and personnel support of registration authorities.

In addition, M. Gurkovsky considers it necessary to distinguish the concept of "the principles of registration activity" and "the principles of the registration system", since these principles relate to different groups of principles, which are the underlying foundation of different legal categories [6].

Unfortunately, despite the size of his research M. Gurkovskii elucidated neither the content of general principles which, in our opinion, are fundamental, nor branch principles. He focused only on the special principles of registration activities. In addition, some of the statements set out in his work are debatable: regarding the inherent nature of these principles both in the registration in general and in the registration activities of the bodies of the Ministry of Justice of Ukraine.

There is also a debatable statement that all of registration activities meet the public access principle. The reasons for such a discussion are regulatory acts regulating the access to restricted information, as we will describe below, and the procedure for access to personal data.

The analysis of the above mentioned normative legal acts regulating the registration activities of the bodies of the Ministry of Justice of Ukraine and the summary of the above stated scientific positions give an opportunity to conclude that such registration activity is based on the following principles: the rule of law; legality; protection of the interests of the individual and the state; equality of parties; the state language of registration activity; logical sequence of registration actions; independence of the registration body in decision-making; efficiency; cost effectiveness; one-stop shop; objectivity and impartiality; controllability; responsibility of participants in registration proceedings; formality; publicity.

In general, the listed principles of the investigated registration activity can be divided into three groups:

1. Fundamental principles of law.
2. Principles characterizing the state activity in general.
3. Principles forming the main regularities and connections of registration activities carried out by the bodies of the Ministry of Justice of Ukraine.

While researching lists of principles given by different researchers one can draw different conclusions about their existence: to agree or deny their existence or argue the completeness of such lists. However, in our opinion, it is indisputable that only the system of principles (as opposed to their list) is capable of ensuring the effective implementation of these guidelines in registration of legal relations. The construction of such a system should start with the research of each individual principle, because analysis of the content of the following principles of registration activities of the bodies of the Ministry of Justice of Ukraine and the ways of ensuring their implementation, will allow to clearly outline their entire system, thus defining their relationship with each other and other principles of legal practice.

The principle of officiality of registration has been almost not investigated in the scientific literature. This principle should be understood as the duty of the registration authorities (in our case, the bodies of the Ministry of Justice of Ukraine) which carry out registration to consider and resolve registration cases on behalf of the state, taking into account both the interests of the state, specific stakeholders and public interests. Registration actions, according to this principle, can only be carried out by those officials or registration authorities who are empowered in accordance with the law. Although there is no clear vision about its content among the researchers.

V. Kolisnichenko understands this principle as tracing of proceedings according to law; boundaries of application; language acceptable to the parties; prohibition to refuse acceptance of an application; prohibition to disclose the content of an application s, etc. [7].

When investigating this principle Ya. Ponomariova, in our opinion, mistakenly equals it to the principle of publicity, explaining that "the

principle of publicity (officiality) consists in the accessibility for citizens to the proceedings information.” The researcher also substantiates the essence of this principle in informational accessibility for citizens, considering that its implementation results in access to information accumulated during registration proceedings [2].

We absolutely can not agree with this statement. The principle of officiality, although is often implemented publicly, however, it has its own content, and it is inherent both to all procedural branches of law and to administrative and procedural activities, registration in particular. This content is of authoritative nature as it is carried out on behalf of the state and in the interests of society, moreover, regardless of any natural or legal persons. Registration always has its own specific external manifestations, is carried out in real form by the authorized units with attributes of power in compliance with the procedure.

When criticizing the scientists who equal publicity and officiality V.S. Zelenetsky aptly remarked: “Publicity is not the same as officiality; although in most cases officiality is publicly implemented, it has its own content; it is not only possible but should be considered as an independent principle. In our country, as well as in any country in the world, there is a large number of state bodies always acting in no other manner than official. And there are no officials who would act informally when exercising any state functions. But publicity is not always present in their activities, in some cases they are legally obliged to act confidentially and even secretly. That is how these two phenomena (officiality and publicity) differ” [8]. For example, during the state registration of legal acts with restricted access the publicity of registration is excluded, the “public document” and “document with restricted access” are diametrically opposite concepts. This can be traced in the relevant legislation. In particular, indent 3 of the point 3.2. of the Procedure for Conducting Audits for the Compliance with the Legislation on State Registration of Normative Acts by the Units of Justice, approved by the Decree of the Ministry of Justice of Ukraine dated January 19, 2012, No. 93/5 states: “In case of adoption of acts with the restricted access by the rule-making authority information on these acts is provided in accordance with the requirements

of the Laws of Ukraine “On Information” and “On State Secrets”. In this regard, this list and the cover letter to it may have access restriction “[9].

When questioning the scientific position of Ya.O. Ponomareva we absolutely do not exclude the existence of the principle of publicity in registration. Of course, the principle of publicity is inherent to the registration activities of the units of the Ministry of Justice of Ukraine. We fully agree with the scientific positions of Ya. Ponomareva, I. Koliushko and the others that the principle of publicity can also be equal to the principle of openness and transparency [2; 10]. There is no single understanding of the content (elements) of publicity and openness in the science. Often one can find the idea that the concept of transparency is broader than the concept of publicity and includes the latter as one of the components [11]. V. Perepeliuk and S. Potapenko name this principle “the principle of procedural authority” [12; 13]. Although, in our opinion, the procedural power is more characteristic to the principle of officiality. And publicity (openness) is realized in the form of the possibility of access to information about registration activities and information about registered objects and their registration characteristics and other data contained in the registers pursuant to the Law of Ukraine “On access to public information “[14] and other special legislation. For example:

parts 3 and 4 of the Article 17 of the Law of Ukraine “On Public Associations” stipulate that “the basic information of the Register of Public Associations is accessed freely on the official web-site of the authorized registration body” and that “for the realization of the right to access to the information of the Register of Public Associations the users are allowed to search, view, copy and print the data.”[15];

paragraph 16 of the Procedure for maintaining the Unified State Register of Legal Acts and its use, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on April 23, 2001 No. 376: “Legal and natural persons may receive copies of reference texts of normative legal acts from the Register’s information fund on electronic or paper media by contacting the Registry administrator or directly by the authorized access to the Register’s information database”[16].

M. Gurkovsky called this category "the principle of public access to registration data" but explained it the following way: "In accordance with this principle, any person, on the basis of the publication of the registration in the official source is considered aware of the registration of the object, which deprives the party ability to refer to the unawareness of information contained in a single register"[6].

So, officiality and publicity are not identical concepts and can be used independently in the legislation. This way they become less abstract and the tendencies of their legal regulation become evident.

Literature

1. Проект Вотчинного устава с объяснительной к нему запиской. Спб, 1893г. – [цит. по: Дмитриев А.В. От «укрепления прав» до государственной регистрации прав на недвижимое имущество: опыт России]. // Законодательство. – 2000. – № 7.
2. Пономарьова, Я.О. Адміністративні провадження з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно: дис. канд. юрид. наук, спец.: 12.00.07 / Я.О. Пономарьова; Харків, 2009. – 208 с..
3. Пономарьова, Я.О. Класифікація принципів адміністративних проваджень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно / Я.О. Пономарьова // Право і Безпека. – 2012. – № 1. – С. 99-102.
4. Савченко, С.С. Реєстраційні процедури в діяльності органів внутрішніх справ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.07 / С.С. Савченко; Київ, 2012. – 18 с.
5. Апанасюк, О.Г. Реєстраційне провадження: сутність та особливості // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2005. – № 31. – С. 180-184.
6. Гурковський, М.П. Реєстраційна діяльність публічної адміністрації: організаційно-правовий аспект: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / М.П. Гурковський; Львів, 2010. – 196 с.
7. Колісніченко, В.В. Про спеціальні та особливі принципи адміністративно-процесуальних форм захисту права інтелектуальної власності / В.В. Колісніченко // Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. – №1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/1_2014/21.pdf
8. Зеленецький, В.С. Принцип офіційності в сучасному кримінальному процесі / В.С. Зеленецький // Ежегодник украинского права. 2013. №5 : сб. науч. тр. / Нац. акад. прав. наук Украины. – Х. : Право, 2013. – С. 540-542., с.541.
9. Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів. Наказ Міністерства юстиції України від 19.01.2012 №93/5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0067-12>
10. Тимошук, В.П. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Авт. упоряд. В.П. Тимошук; [Ред. І. Б.Коліушко]. – К.: Факт, 2003. – 496 с.
11. Менів Олексій. Проблеми розуміння принципу гласності та публічності цивільного судочинства. Юстиніан. Юридичний журнал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3350>
12. Перепелюк, В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: [навч. посібник] / В.Г. Перепелюк. – Чернівці: Рута, 2003. – 367 с.
13. Потапенко, С.В. Система принципів адміністративного процесу України та проблеми їх класифікації. [Електронний ресурс] / С.В. Потапенко // Форум права. – 2010. – С. 403-408. – Режим доступу: <http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10pvcvrik.pdf>
14. Про доступ до публічної інформації. Закон України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17>
15. Про громадські об'єднання. Закон України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17>
16. Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 №376. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/376-2001-p>

НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ СУБ'ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Бухарєв Владислав Вікторович - здобувач Університету сучасних знань

УДК: 342.95 (477)

У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства України визначено можливі шляхи удосконалення взаємодії суб'єктів забезпечення кібербезпеки України.

Значається, що під взаємодією суб'єктів забезпечення кібербезпеки варто розуміти їх спільну взаємоузгоджену діяльність, яка спрямована на досягнення єдиної мети – забезпечення належного стану кібербезпеки в Україні. До характерних ознак такої взаємодії віднесено: 1) єдину мету спільної діяльності; 2) наявність декількох або більше суб'єктів; 3) обов'язковим є законодавче підґрунтя діяльності; 4) чітко визначений адміністративно-правовий статус кожного суб'єкта; 5) узгодженість заходів щодо цілі, місця, часу, методів.

Пропонується до конкретних форм взаємодії суб'єктів забезпечення кібербезпеки в Україні віднести: 1) проведення спільних міжвідомчих нарад; 2) обмін оперативної інформацією щодо стану забезпечення кібербезпеки, а також щодо заходів, які були вже реалізовані кожним суб'єктом взаємодії; 3) розробка спільних програм щодо протидії кіберправопорушенням та окреслення основних напрямків спільної діяльності; 4) спільна участь у проведенні окремих слідчих та розшукових дій; 5) утворення спільних консультативно-дорадчих та експертних органів, рад, комісій.

Доведено, що методи взаємодії – це сукупність способів та прийомів, які спрямовуються на налагодження ефективної взаємодії між суб'єктами, що уповноважені забезпечувати кібербезпеку в Україні. До таких методів взаємодії віднесено: 1) кадровий метод, який передбачає активне навчання представників одних органів специфіки роботи інших, що, у свою чергу, сприяє налагодженню ефективної взаємодії між відомствами; 2) метод взаємного інформаційного забезпечення, який полягає у наданні суб'єктами співпраці один одному всієї необхідної інформації для більш відкритої та ефективної взаємодії; 3) метод контролю, тобто сторони (суб'єкти) взаємодії мають змогу здійснювати взаємний контроль одне одного під час спільної діяльності; 4) методи планування та прогнозування; 5) економічний метод, який передбачає створення відповідної матеріальної бази для проведення спільних заходів та інші.

Ключові слова: взаємодія, суб'єкт, забезпечення кібербезпеки, законодавство, стратегія кібербезпеки.

In the article, based on the analysis of scientific views of scientists and the norms of the current legislation of Ukraine, possible ways of improving the interaction of subjects of the cyber security of Ukraine are identified.

It is noted that under the interaction of the subjects of providing cybersecurity it is necessary to understand their joint co-ordinated activity, which is aimed at achieving the only goal - to ensure the proper state of cybersecurity in Ukraine. Characteristic features of such interaction include: 1) the sole purpose of joint activity; 2) the presence of several or more subjects; 3) the legal basis for the activity is obligatory; 4) clearly defined administrative and legal status of each subject; 5) consistency of measures regarding the purpose, place, time, methods.

Proposed to specific forms of interaction of actors in the provision of cyber security in Ukraine include: 1) conducting joint interagency meetings; 2) the exchange of operational information on the state of security of cybersecurity, as well as on measures that have already been implemented by each subject of interaction; 3) the development of joint programs to combat cybercrime and outline the main areas of joint activity; 4) joint participation in conducting separate investigatory and investigative actions; 5) formation of joint consultative and advisory and expert bodies, councils, commissions.

It is proved that the methods of interaction are a set of methods and techniques aimed at establishing effective interaction between actors authorized to provide cybersecurity in Ukraine. Such methods of interaction include: 1) a staffing method that involves the active training of representatives of certain bodies of the specifics of the work of others, which in turn promotes the establishment of effective interaction between departments; 2) the method of mutual information provision, which is to provide the actors of cooperation to each other all the necessary information for more open and efficient interaction; 3) the method of control, that is, the parties (subjects) of interaction are able to perform mutual control of each other during the joint activity; 4) planning and forecasting methods; 5) economic method, which provides for the creation of the appropriate material base for joint activities and others.

Key words: interaction, subject, provision of cyber security, legislation, strategy of cyber security.

Постановка проблеми. Аналіз положень Стратегії кібербезпеки України вказує, що сфера державного управління, оборонно-промисловий і транспортний комплекси, інфраструктура електронних комунікацій, сектор безпеки і оборони України стають усе більш уразливими для розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб у кіберпросторі [1, с.88]. Зазначене свідчить про доцільність, у рамках організаційного забезпечення реформування системи державного управління кібербезпекою, об'єднання спільних зусиль усіх відповідальних структур — Міністерства оборони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Національної поліції України, Національного банку України, розвідувальних органів з метою прискорення проведення їхньої функціональної оптимізації, впровадження організаційно-технічної моделі оперативного управління національною системою кіберзахисту, налагодження між вказаними суб'єктами механізмів оперативної та комплексної взаємодії, обміну інформацією у режимі реального часу з метою реагування на кіберзагроз та кіберінциденти, у тому числі й у напрямі запровадження заходів державної підтримки власних розробок кіберзброї [1, с.88].

Стан дослідження. Окремі проблемні питання взаємодії суб'єктів забезпечення кібербезпеки в Україні розглядали у своїх наукових працях: Ю.А. Ведерніков, С.С. Скворцов,

В.С. Стефанюк, О.Ю. Прокопенко, В.В. Марков, К.І. Бриль, О.О. Мандюк, А.М. Куліш, О.М. Музичук, С.С. Алексеєв, О.В. Логінов та багато інших. Однак, єдиного комплексного дослідження, присвяченого удосконаленню взаємодії суб'єктів забезпечення кібербезпеки України, так проведено і не було.

Саме тому **метою** статті є аналіз проблеми взаємодії суб'єктів забезпечення кібербезпеки в Україні, та також окреслення можливих шляхів її удосконалення.

Виклад основного матеріалу. Поняття «взаємодія» надзвичайно багатозначне. З погляду філософії, ця категорія є однією із загальних форм взаємозв'язку між явищами. Її суть полягає у зворотному впливі одного предмета чи явища на інше. Отож взаємодія відтворює процеси впливу об'єктів один на одного, їх взаємну зумовленість і породження одним об'єктом іншого. У соціології вживається дефініція «соціальна взаємодія» для визначення такої форми спілкування осіб, соціальних спільнот, угруповань, за якою систематично здійснюється їхній вплив один на одного, реалізується соціальна дія кожного з партнерів, досягається пристосування дій одного до дій іншого, спільність у розумінні ситуації, сенсу дій і певний ступінь солідарності або згоди між ними [2].

З точки зору логіки, зазначає Н.І. Кондаков, взаємодія – це загальна форма зв'язку предметів, явищ об'єктивної дійсності, а та-

кож зв'язку думок, що є відображенням предметів, явищ і їх зв'язків та відносин у свідомості людини. Взаємодія – це не лише зовнішнє зіткнення предметів, а зв'язок внутрішніх моментів, не просто причинний зв'язок, а й трансформація один в одного взаємодіючих предметів [3, с.74]. Науковець підкреслює, що взаємодія є загальною формою зв'язку предметів, явищ об'єктивної дійсності, а також зв'язку думок, що є відображенням предметів, явищ і їх зв'язків та відносин у свідомості людини. Взаємодія – це не лише зовнішнє зіткнення предметів, а зв'язок внутрішніх моментів, не просто причинний зв'язок, а й трансформація один в одного взаємодіючих предметів [3, с.74].

Д.Г. Заброта звертає увагу на те, що взаємодія – це категорія, що відображає процеси впливу різних об'єктів один на одного, їхню взаємну обумовленість і зміну стану або взаємоперехід, а також породження одним об'єктом іншого. Взаємодія – це вид прямого або опосередкованого, зовнішнього або внутрішнього відношення зв'язку [4, с.7; 5, с.44]. На думку І.Т. Фролова, взаємодія - це процес взаємного впливу різних об'єктів один на одного, їх взаємообумовленість і навіть у певному сенсі перехід один в одного. Як одна з найбільш загальних та універсальних характеристик буття, взаємодія визначає сутність і структурну організацію будь-якої матеріальної системи. Саме взаємодії лежать в основі матеріальних утворень, виступають джерелом, двигуном їх змін та розвитку [6, с. 93]. Л.Г. Шморгун вказує, що взаємодія — це процес безпосереднього чи опосередкованого впливу об'єктів (суб'єктів) один на одного, що породжує їх взаємні зумовленість і зв'язок [7]. У взаємодії, підкреслює автор, реалізується відношення людини до іншої людини як до суб'єкта, в якого є власний світ. Під взаємодією в соціальній філософії та психології, а також теорії менеджменту, крім того, розуміється не лише вплив людей один на одного, а й безпосередня організація їх спільних дій, що дає змогу групі реалізувати спільну для її членів діяльність. Взаємодія людини з людиною в суспільстві — це також взаємодія їх внутрішніх світів: обмін думками, ідеями, образами, вплив на цілі та потреби, дія на

оцінки іншого індивіда, його емоційний стан. Науковець також вказує на те, що взаємодія є систематичним і постійним учиненням дій, спрямованих на те, щоб викликати відповідну реакцію з боку інших людей. Спільне життя і діяльність людей як у суспільстві, так і в організації на відміну від індивідуального має більш жорсткі обмеження будь-яких виявів активності чи пасивності. В процесі реальної взаємодії формуються також адекватні уявлення працівника про себе та інших людей. Взаємодія людей — провідний фактор у регуляції їх самооцінок і поведінки в суспільстві [7].

Цікавою видається точка зору В.М. Олійника стосовно того, що в залежності від мети діяльності взаємодія може бути умовно поділена на негативну та позитивну. Негативна взаємодія - функціонування суб'єктів спрямоване на досягнення протилежних цілей, вплив та дія кожного з них спрямована на перешкодження розвитку іншого об'єкта. Позитивна взаємодія - елементи у своїй діяльності прагнуть досягнення однієї мети (у нашому випадку - протидії злочинності), зусилля об'єктів спрямовані в один бік, при цьому відбувається найбільш повне використання їх можливостей для виконання спільних задач. Як наслідок, створюються необхідні передумови для успішної реалізації поставлених перед ними завдань. Отже, позитивна взаємодія породжує нові якості та можливості, які відсутні у взаємодіючих суб'єктів поодиноці [8, с.512].

Таким чином, під взаємодією суб'єктів забезпечення кібербезпеки слід розуміти їх спільну взаємоузгоджену діяльність, яка спрямована на досягнення єдиної мети – забезпечення належного стану кібернетичної безпеки в Україні. До характерних ознак такої взаємодії необхідно віднести: 1) єдину мету спільної діяльності; 2) наявність декількох або більше суб'єктів; 3) обов'язковим є законодавче підґрунтя діяльності; 4) чітко визначений адміністративно-правовий статус кожного суб'єкта; 5) узгодженість заходів щодо цілі, місця, часу, методів. Питанню взаємодії у сфері забезпечення кібербезпеки приділяється особлива увага, оскільки і науковці, і законодавець усвідомлюють, що без взаємодії досягнення кінцевого результату у цій сфері просто неможливе.

Так, відповідно до Стратегії кібербезпеки України, Національна система кібербезпеки має насамперед забезпечити взаємодію з питань кібербезпеки державних органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, правоохоронних органів, наукових установ, навчальних закладів, громадських об'єднань, а також підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які провадять діяльність у сфері електронних комунікацій, захисту інформації та/або є власниками (розпорядниками) об'єктів критичної інформаційної інфраструктури [9]. Однак, на жаль, доводиться констатувати, що на цьому увага законодавця щодо питання взаємодії суб'єктів забезпечення кібербезпеки в Україні і обмежується.

Не можна не звернути увагу на статтю 7 Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» від 2017 року, яка визначила, що однією із основних засад забезпечення кібербезпеки в Україні є принцип державно-приватної взаємодії, тобто широкої співпраці з громадянським суспільством у сфері кібербезпеки та кіберзахисту, зокрема шляхом обміну інформацією про інциденти кібербезпеки, реалізації спільних наукових та дослідницьких проектів, навчання та підвищення кваліфікації кадрів у цій сфері [10]. В статті 10 цього ж нормативно-правового акту уточнюється, що державно-приватна взаємодія у сфері кібербезпеки здійснюється шляхом:

- 1) створення системи своєчасного виявлення, запобігання та нейтралізації кіберзагроз, у тому числі із залученням волонтерських організацій;
- 2) підвищення цифрової грамотності громадян та культури безпекового поведіння в кіберпросторі, комплексних знань, навичок і вмінь, необхідних для підтримки цілей кібербезпеки, реалізації державних і громадських проектів з підвищення рівня обізнаності суспільства щодо кіберзагроз та кіберзахисту;
- 3) обміну інформацією між державними органами, приватним сектором і громадянами щодо кіберзагроз об'єктам критичної інфраструктури, інших кіберзагроз, кібератак та кіберінцидентів;
- 4) партнерства та координації команд реагування на комп'ютерні надзвичайні події;
- 5) залучення експертного потенціалу,

наукових установ, професійних об'єднань та громадських організацій до підготовки ключових галузевих проектів та нормативних документів у сфері кібербезпеки; 6) надання консультативної та практичної допомоги з питань реагування на кібератаки; тощо [10].

Отже, із зазначеного вище дійсно слідує, що законодавець досить багато уваги приділив питанню взаємодії. Однак при цьому, на законодавчому рівні мало уваги приділяється взаємодії конкретних суб'єктів забезпечення кібербезпеки. Зокрема недостатньо розробленим є механізм такої взаємодії, який включає:

- 1) визначання взаємних прав та обов'язків суб'єктів під час здійснення спільної діяльності;
- 2) визначення напрямків взаємодії;
- 3) окреслення форм та методів взаємодії;
- 4) визначення повноважень суб'єкта, який буде координувати спільну діяльність суб'єктів забезпечення кібербезпеки в Україні.

Таким чином, враховуючи постійну динаміку розвитку кіберпростору, на сьогодні постала нагальна необхідність прийняття окремого положення «Про порядок взаємодії суб'єктів забезпечення кібербезпеки в Україні», в якому необхідно передбачити всі вказані нами аспекти такої взаємодії.

Так, говорячи про права та обов'язки суб'єктів взаємодії, вони можуть змінюватись в залежності від того, в якому напрямку здійснюється така взаємодія та реалізуються заходи забезпечення кібербезпеки. Так, наприклад, якщо Службу безпеки України здійснює контррозвідувальні та/або оперативно-розшукових заходів та виникає необхідність взаємодії з кіберполіцією, то у такому випадку СБУ у будь-якому випадку буде мати більше прав, а поліція більше обов'язків т.д. і т.п. У свою чергу, визначення форм і методів взаємодії матиме важливе значення з точки зору практичної реалізації заходів із забезпечення кібербезпеки.

Взагалі форми взаємодії – це зовнішні, постійно і типізовано фіксовані вирази (прояви) практичної активності уповноважених державних органів з формування та реалізації управлінських цілей і функцій і забезпечення їх взаємодії [11]. До конкретних форм взаємодії суб'єктів забезпечення кібербезпеки в Україні, на наше переконання, слід віднести:

- 1) проведення спільних міжвідомчих нарад;
- 2) обмін

оперативною інформацією щодо стану забезпечення кібербезпеки, а також щодо заходів, які були вже реалізовані кожним суб'єктом взаємодії; 3) розробка спільних програм щодо протидії кіберправопорушенням та окреслення основних напрямків спільної діяльності; 4) спільна участь у проведенні окремих слідчих та розшукових дій; 5) утворення спільних консультативно-дорадчих та експертних органів, рад, комісій.

У свою чергу, методи взаємодії – це сукупність способів та прийомів, які спрямовуються на налагодження ефективної взаємодії між суб'єктами, що уповноважені забезпечувати кібербезпеку в Україні. До таких методів взаємодії слід віднести: 1) кадровий метод, який передбачає активне навчання представників одних органів специфіки роботи інших, що, у свою чергу, сприяє налагодженню ефективної взаємодії між відомствами; 2) метод взаємного інформаційного забезпечення, який полягає у наданні суб'єктами співпраці один одному всієї необхідної інформації для більш відкритої та ефективної взаємодії; 3) метод контролю, тобто сторони (суб'єкти) взаємодії мають змогу здійснювати взаємний контроль одне одного під час спільної діяльності; 4) методи планування та прогнозування; 5) економічний метод, який передбачає створення відповідної матеріальної бази для проведення спільних заходів та інші.

Ще один аспект, на який слід звернути увагу, - це створення органу, який координував спільні дії суб'єктів забезпечення кібербезпеки в Україні. Взагалі, координація - це діяльність щодо організації взаємодії, що поняттям «координація» охоплюється поняття «взаємодія» [12, с.105]. О.Є. Луньов вказував, що координація означає погодження та об'єднання дій з метою найбільш швидкого і найбільш правильного вирішення завдань із найменшими витратами сил, коштів та матеріальних цінностей. Учений виділяв два види координації: вертикальну і горизонтальну. Вертикальна координація – це управлінські відносини, які виникають між вищим і нижчим органами виконавчої влади. При цьому суб'єкти зв'язків можуть перебувати в організаційній залежності (один із них підпорядкований іншому),

а можуть і не перебувати в ній. Горизонтальна координація виникає між двома або більше органами, що перебувають на одному організаційному рівні системи органів: наприклад, вищезазначене те саме Міністерство юстиції координує діяльність центральних органів виконавчої влади щодо правової освіти населення [13, с.148; 14]. У контексті представлено-го наукового дослідження цікавою є позиція В.П. Пивненка, який справедливо підкреслює, що координація – це функція одного із суб'єктів системи, а взаємодія – принцип діяльності, засіб їх контактів із суб'єктами інших служб і підрозділів [15, с. 157-159].

Висновок. Таким чином, усе вказане вище підтверджує необхідність прийняття «Порядку взаємодії суб'єктів забезпечення кібербезпеки в Україні» з урахуванням всіх вказаних нами вище пропозицій, які, як вбачається, здатні суттєво покращити стан взаємодії між суб'єктами забезпечення кібербезпеки в Україні і, як результат, створити всі необхідні умови для розвитку безпечного кіберпростору в державі та захистити її від зовнішніх та внутрішніх кіберзагроз. Узагальнюючи весь наведений матеріал, можемо із впевненістю констатувати той факт, що оптимізація суб'єктів забезпечення кібербезпеки неминуче матиме позитивний вплив і на взаємодію між ними. А відтак, комплексна робота законодавця щодо оптимізації та удосконалення взаємодії між суб'єктами забезпечення кібербезпеки на сьогодні є об'єктивною необхідністю, яка здатна якісно удосконалити відповідну сферу суспільних правовідносин.

Література

1. Лук'янчук Р. В. Державна політика у сфері забезпечення кібернетичної безпеки в умовах проведення антитерористичної операції / Р. В. Лук'янчук // Вісник Національної академії державного управління при Президенті України. 2015. № 3. С. 110-117
2. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2 кн. Кн. I: Соціальна психологія особистості і спілкування. К.: Либідь, 2004. 576 с.
3. Кондаков Н.И. Логический словарь. М.: Наука, 1971. 656 с

4. Большая Советская Энциклопедия. 3-е изд. М., 1971. Т. 5. 640 с.
 5. Заброда Д. Г. Взаємодія суб'єктів боротьби з корупцією (адміністративно-правовий аспект) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Заброда Дмитро Григорович. К., 2005. 235 с.
 6. Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. 5-е изд. М.: Политиздат, 1986. 590 с.
 7. Шморгун Л.Г. Менеджмент організацій : навч. посіб. / Л.Г. Шморгун. К. : Знання, 2010. 462 с.
 8. Олійник В. М. Поняття та принципи взаємодії при виявленні та розкритті злочинів у сфері господарської діяльності / В. М. Олійник // Форум права. 2012. № 2. С. 511-518
 9. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України», затверджена Указом Президента України від 15.03.2016 № 96/2016 [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/96/2016>
 10. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України / Закон України від 05.10.2017 № 2163-VIII [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2163-19>
 11. Муравйов К. В. Проблеми реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань : монографія / К.В. Муравйов. К. : «МП Леся», 2016. 412 с.
 12. Мангутов И.С., Уманский Л.И. Организатор и организаторская деятельность. Л.: ЛГУ, 1975. С. 103-127.
 13. Лунев А. Е. Теоретические проблемы государственного управления / А.Е. Лунев. М. : Наука, 1974. 247 с.
 14. Аблязов Д. Е. Взаємодія та координація в державному управлінні / Д. Е. Аблязов // Право і Безпека. 2011. № 5. С. 39-42.
 15. Пивненко В.П. Проблеми підвищення ефективності роботи правоохоронних органів в Україні у боротьбі з організованою злочинністю // Вісник Академії правових наук. 1997. Вип. 1. С. 157-159.
-

БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ, ЯК ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

**Пономарьов Сергій Павлович - кандидат юридичних наук, здобувач
Харківського національного університету внутрішніх справ**

В статье рассматриваются правовые основы деятельности Национальной полиции Украины, как неотъемлемого элемента сектора безопасности. Рассмотрен вопрос о необходимости взаимодействия работников Национальной полиции с другими правоохранительными органами. Отмечена необходимость совершенствования нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность Национальной полиции и введения их в действие с целью устранения нерешенных вопросов и коллизий в законодательстве. Освещена проблематика противодействия коррупции, в том числе среди работников Национальной полиции Украины.

Ключевые слова: сектор безопасности, взаимодействие, законодательство, нормативно-правовой акт, правоохранительные органы.

В статті розглядається правова основа діяльності Національної поліції України, як невід'ємного елементу сектора безпеки. Розкрито питання необхідності взаємодії працівників Національної поліції з іншими правоохоронними органами. Наголошено на необхідності удосконалення нормативно-правових актів, що регламентують діяльність Національної поліції та запровадження їх в дію з метою усунення невирішених питань і колізій в законодавстві. Висвітлено проблематику протидії корупції, в тому числі серед працівників Національної поліції України.

Ключові слова: сектор безпеки, взаємодія, законодавство, нормативно-правовий акт, правоохоронні органи.

В статье рассматриваются правовые основы деятельности Национальной полиции Украины, как неотъемлемого элемента сектора безопасности. Рассмотрен вопрос о необходимости взаимодействия работников Национальной полиции с другими правоохранительными органами. Отмечена необходимость совершенствования нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность Национальной полиции и введения их в действие с целью устранения нерешенных вопросов и коллизий в законодательстве. Освещена проблематика противодействия коррупции, в том числе среди работников Национальной полиции Украины.

Ключевые слова: сектор безопасности, взаимодействие, законодательство, нормативно-правовой акт, правоохранительные органы.

Вступ. Безпека в державі досягається лише шляхом злагодженої діяльності всіх органів та структур, покликаних здійснювати як правоохоронну діяльність, так і соціальну, економічну тощо. У часи протистояння

України зовнішньому агресору надзвичайно актуальним постає питання визначення пріоритетних напрямків діяльності державної політики України у сфері сектора безпеки та оборони. Одним із таких напрямків має бути

забезпечення якісного рівня правоохоронної діяльності, що дозволить встановити належний правопорядок, а отже, сприятиме зміцненню територіальної цілісності держави, виведе Україну на більш високий рівень міжнародних відносин, що безпосередньо впливатиме на забезпечення безпеки держави та її громадян. Тому завершення реформування Національної поліції України має важливе значення для країни, воно має нести практичне спрямування і співпадати з інтересами її громадян.

Стан дослідження проблематики. Дослідженням проблем діяльності сектору безпеки та оборони України, в тому числі Національної поліції України займалися такі вчені як О. М. Бандурка, О. М. Литвинов, Б. А. Кормич, Ю. О. Горбань, В. О. Бондаренко, В. Б. Толубка Ю. О. В. В. Сокурєнко, С. М. Попова, О. В. Литвиненко, В. К. Городовенко та ін.

Враховуючи всебічне дослідження проблем, що мають місце при забезпеченні безпеки та оборони України, в тому числі в діяльності Національної поліції України, а також в зв'язку з виникненням загроз національній безпеці держави, питання удосконалення діяльності поліції є актуальним та потребує наукового обґрунтування і всебічного дослідження.

Метою статті, з огляду на вищевказане, є дослідження окремих питань, що виникають в діяльності Національної поліції України при забезпеченні безпеки держави.

Виклад основного матеріалу. Належний рівень правової безпеки в державі може бути досягнутий лише шляхом дотримання прав та свобод кожної людини і громадянина, тому, в першу чергу слід відмітити, що основою діяльності Національної поліції України завжди має бути Конституція України [1]. Діяльність поліцейського тісно пов'язана з обмеженням прав та свобод людини і громадянина, тому існують чітко встановлені законодавством рамки, в яких має діяти поліцейський щоб не допустити правопорушення, або самому не стати правопорушником. Слід відмітити, що існує чимало колізій в нормах законодавства, що регулюють такі межі, тому на практиці виникає багато спірних ситуацій,

що потребують більш досконалого правового врегулювання. Це, насамперед, стосується застосування поліцейськими спеціальних засобів і табельної вогнепальної зброї, проведення негласних слідчих розшукових дій, вимог дотримуватись усіх норм законодавства аби не допустити провокації на вчинення злочину тощо. Органи поліції є одним з елементів системи органів держави, наділених правом застосовувати примус у виконанні законодавства. На відміну від інших органів держави, їх правозастосовна діяльність безпосередньо торкається життєво важливих прав і законних інтересів громадян. Тому в сучасних умовах Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України повинні значну увагу приділяти правовому забезпеченню управлінської діяльності в системі правоохоронних органів України з метою запобігання порушень злочинності в діяльності самої поліції. Результатом такої роботи має бути пакет нормативно-правових актів удосконалення правоохоронної діяльності. В таких нормативно-правових актах мають бути зафіксовані компетенція і повноваження, завдання, принципи і функції правового статусу органів охорони правопорядку, на їх основі повинна бути сформована відомча нормативна база МВС України, яка б визначала другорядні компоненти статусу: окремі задачі, функціональні права й обов'язки, розмежування повноважень між структурними підрозділами, взаємодію їх між собою та інше [2]. Вказані питання потребують не лише досконалого правового регулювання, а й практичного підходу, насамперед, якісного відбору претендентів на займання посад в органах Національної поліції України усіх рівнів, їх повне та фахове навчання із урахуванням постійних змін законодавства, проведення інструктажів та тренінгів, занять із підвищення професійної підготовки та ін.

Окремої уваги, заслуговує діяльність Національної поліції України, яка спрямована на профілактику зростання злочинності, адже, попереджаючи злочин, держава зберігає недоторканість прав та свобод людини і громадянина, а також можливе більш економне та цільове використання коштів державного бю-

джету. Результативність у профілактиці злочинів досягається лише шляхом повсякденної кропіткої роботи працівників Національної поліції на всіх рівнях, а також попереджувальною злагодженою взаємодією всіх органів та структур, покликаних забезпечувати правопорядок і безпеку в державі. Важливим є те, щоб взаємодія підрозділів Національної поліції при забезпеченні безпеки громадян здійснювалась на всіх рівнях, однак, на жаль виникають непоодинокі випадки непорозуміння на рівні керівників підрозділів. Часто обов'язкові для виконання доручення слідчих виконуються формально, повторні доручення не виконуються належним чином, слідчі по закінченню досудового розслідування надають формальну інформацію про причини та умови, які сприяли вчиненню злочину. Таким чином складається уявлення про те, що кожен з підрозділів Національної поліції виконує окреме завдання та має свої пріоритети. Тому доцільним є надання практичних і теоретичних рекомендацій та розробка відповідних нормативно-правових актів щодо взаємодії підрозділів Національної поліції на найвищому рівні, оскільки, саме керівники цих підрозділів мають спрямовувати особовий склад на взаємодію, проводити організаційну роботу з питань порушення діяльності поліції з іншими правоохоронними органами. Деякі питання взаємодії правоохоронних органів залишаються невирішеними на державному рівні. Так, наприклад, виникає низка питань, що стосуються взаємодії працівників Національної поліції з Уповноваженим органом з питань пробації. Відповідно до Типового положення «Про уповноважений орган з питань пробації», затвердженого Наказом Міністерства Юстиції України від 18.08.2017 № 2649/5 [3], Уповноважений орган з питань пробації (далі - орган пробації) є органом виконання покарань, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері виконання певних видів кримінальних покарань, не пов'язаних з позбавленням волі та пробації. Однією із функцій органу пробації, передбачених вищевказаним положенням, є взаємодія з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями з

питань реалізації завдань, визначених законодавством про пробацію. Однак порядок, шляхи такої взаємодії із Національною поліцією належним чином не врегульовані. Одним із нормативно-правових актів, що регламентує взаємодію Уповноваженого органу з питань пробації із Національною поліцією є Інструкція про порядок виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань, затверджена Наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ від 19.12.2003 року № 270/1560 [4]. Деякі пункти Інструкції є застарілими та не відповідають теперішнім функціям Національної поліції, так наприклад: відповідно до розділу III вказаної Інструкції «Функції органів внутрішніх справ з проведення індивідуально-профілактичної роботи за місцем проживання осіб, засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю», а саме пункту 3.4 вказаної інструкції: після порушення кримінальної справи стосовно осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, слідчий або орган дізнання протягом 10 днів, після встановлення факту засудження, направляють до підрозділу інспекції, у якому засуджені перебувають на обліку, копію постанови про порушення кримінальної справи та інформацію про обрання запобіжного заходу стосовно засуджених осіб; в пункті 3.5.4. зазначено, що у разі встановлення факту притягнення до адміністративної відповідальності засудженої особи працівники служби дільничних інспекторів міліції письмово повідомляють про це підрозділ інспекції та уносять відповідні записи до алфавітних карток обліку осіб, стосовно яких здійснюється профілактична робота. Однак, попри те, що органи внутрішніх справ і міліція давно вже припинили свою діяльність і ліквідовані, на практиці взаємодія з поліцією належним чином не проводиться, терміни, що вживають в інструкції є застарілими, вирішенням цього питання є негайна розробка нового нормативно-правового документу, спрямованого

на врегулювання взаємодії працівників Уповноваженого органу з питань пробації з Національною поліцією України, з урахуванням усіх змін, що були внесені до відповідних нормативно-правових актів.

Незрозумілим, на думку автора статті, є встановлення рівня ефективності діяльності підрозділів Національної поліції України, шляхом відображення статистичних показників щодо кількості виявлених правопорушень, оголошення підозри по кримінальних правопорушеннях, тобто підхід до оцінки якості діяльності поліцейських залишається таким як до початку реформування (кардинальної заміни «старої» міліції на «нову» поліцію). Не можна сказати, що ці показники є недоцільними, звичайно, необхідно відображати та аналізувати такі відомості, однак спиратися лише на них при оцінці результативності діяльності того чи іншого підрозділу Національної поліції не можна. Постає питання: чому не існує показника направлено на відображення ефективної роботи працівників Національної поліції України по профілактиці кримінальних правопорушень? Крім того, не існує загальної системи обліку злочинів, що були виявлені і припинені на стадії підготовки, якщо самі дії не являли собою закінчений склад злочину. Що стосується адміністративних правопорушень, дії профілактичного характеру повинні полягати у перевірці місць продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, збуту наркотиків, місць проведення нездорового дозвілля тощо. Працівників поліції, що ефективно працюють в сфері профілактики та попередження злочинності, слід заохочувати, в тому числі запроваджувати приклади публічних заохочень.

Наступним, досить важливим етапом забезпечення ефективної діяльності Національної поліції України є протидія корупції в лавах її апарату. Недопустимими стають факти корумпованих зв'язків серед працівників Національної поліції, зловживання владою та службовим становищем, зв'язки та взаємодія працівників поліції із злочинними організаціями, що значно знижує авторитет всього апарату Національної поліції України, зводить на нівець успіхи добросовісних і про-

фесійно підготованих працівників, сприяє втраті довіри населення до правоохоронних органів, а отже, кожен окремих громадянин не може відчувати якісний рівень особистої безпеки. Міжнародні організації відкрито говорять про неможливість руху України по шляху європейської інтеграції без реальних дій Уряду та всієї ланки державних органів, направлених на протидію корупції. Має бути розроблений чіткий план діяльності посадових осіб правоохоронних органів та структур з метою викорінення такого явища як корупція. Крім того, неприйнятним є усвідомлення громадянами держави необхідності надання неправомірної вигоди з метою вирішення особистих правових питань із порушенням законодавства. На думку автора, повинна проводитись більш ретельна роз'яснювальна робота із населенням, направлена на підвищення правової освіти громадян, можливості звертатися за безоплатною правовою допомогою, відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», а також більш широкі можливості громадян ознайомлюватися із нормативно-правовими актами, їх проектами, брати участь в їх обговоренні, шляхом відвідування офіційних сайтів всіх державних органів та організацій. На таких сайтах представлена інформація звітності, правова база, проекти законів та нормативно-правових актів, можливість безпосереднього звернення кожного окремого громадянина до керівництва тієї чи іншої державної установи, організації тощо. Так, на думку О.М. Бандурки та О.М. Литвинова : незважаючи на всі недоліки, позитивний потенціал стратегії системного усунення причин корупції являється досить значним. Вплив саме на причини, а не симптоми проблеми здається логічно кращим в порівнянні із застосуванням інших антикорупційних стратегій, у чому й полягає принципова перевага цієї стратегії [5].

Запровадження законодавчих проектів, що регулюють діяльність Національної поліції України потребують випробувань на практиці, а також поступового поетапного підходу. Однак, деякі позитивні зміни в діяльності Національної поліції слід відмітити вже сьогодні, так за даними офіційного сайту

Головного управління Національної поліції України в Харківській області [6], за період дванадцяти місяців 2017 року в цілому по Харківській області у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року відбулося зменшення кількості звернень на дії або бездіяльність працівників поліції (з 3444 до 3317, -3,7%). Доопрацювання і ретельного контролю потребує прийняття до законодавства, а також впровадження в дію змін, що стосується забезпечення Національною поліцією України безпеки дорожнього руху, адже статистика зростання дорожньо-транспортних пригод, в тому числі із летальними наслідками є невтішною. За даними офіційного сайту Головного Управління Національної поліції України в Київській області [7] всього за 2017 рік в Київській області зареєстровано 120 фактів порушень Правил дорожнього руху зі смертельними наслідками. Особам повідомлено про підозру за 90 такими злочинами, з яких за 60 зареєстрованими у звітному періоді. Питомою вагою повідомлень про підозру складає 50%. Звичайно, вирішення такої проблеми повинно покладатися не лише на Національну поліцію України. Держава, насамперед, має забезпечити належне дорожнє покриття, вуличне освітлення, ретельний підхід до перевірки технічної придатності як громадського, так і приватного транспорту підготовки водійських курсів та персоналу контролюючих органів, запорукою порядку на дорогах завжди є контроль за дотримання правил дорожнього руху, а також робота правоохоронних органів, направлена на справедливе покарання винних у дорожньо-транспортних пригодах, шляхом притягнення їх до встановленої законом відповідальності. При чому такий процес повинен бути публічним із залученням громадськості, а також засобів масової інформації, аби суспільство було обізнаним щодо покарання внаслідок порушень правил дорожнього руху та можливих наслідків. Крім того, державні органи та структури повинні подбати про якнайшвидше впровадження в дію та реалізацію всіх проектів, що стосуються забезпечення безпеки на дорогах, в тому числі службами Національної поліції України, адже продовжуючи розробку нормативно-право-

вих актів та не реалізуючи їх на практиці створюється ситуація безкарності за смерть та каліцтво людей на дорогах.

Висновок. Отже, задля розбудови розвинутої демократичної правової держави недостатньо лише прийняття законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, а також реформування шляхом задіяння тільки державних органів та структур. Громадяни України повинні мати активну громадську позицію, відстоювати свої права, в тому числі шляхом участі в громадських організаціях, саме громадський контроль є найбільш дієвим і ефективним в розвинених європейських країнах світу. Україна лише стоїть на шляху позитивних змін та перетворень у сфері забезпечення безпеки держави, має чіткі плани і проекти для їх реалізації, тому ми повинні розуміти необхідність участі кожного окремого громадянина у вирішенні державних питань на шляху до досягнення поставлених цілей.

Література

1. Конституція України: ВВР України від 28.06.1996 року 254 к /96-ВР, редакція від 30.09.2016 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:<http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>
2. Форос Г.В., Курбанов Я.Л./ Особливості нормативно-правового забезпечення роботи з персоналом ОВС // Г.В. Форос, Я.Л. Курбанов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/Pupch 2014 4 62%20\(1\).pdf](file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/Pupch%2014%204%2062%20(1).pdf)
3. Про уповноважений орган з питань пробації : Положення затверджене Наказом Міністерства Юстиції України від 18.08.2017 № 2649/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1030-17>
4. Про порядок виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань: Інструкція, затверджена Наказом

Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ від 19.12.2003 року № 270/1560 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0016-04>

5. Бандурка О.М., Литвинов О.М. / Про критерії оцінки заходів протидії корупції/ О.М. Бандурка, О.М. Литвинов / Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1884/>

pro_kriteriyi_ocinki_zahodiv_protidiyi_k.pdf?sequence=2&isAllowed=y

6. Відомості офіційного сайту Головного управління Національної поліції України в Харківській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://hk.npu.gov.ua/materials/zviti/dovidka-shhodoboti-zi-zvernenniyami-gromadyan-za-period-dvanadcyati-misyacziv-2017-roku>

7. Відомості офіційного сайту Головного управління Національної поліції України в Київській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://kv.npu.gov.ua/activity/zviti/richni-zviti/>

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕ У НЬОМУ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Буга Леся Василівна - викладач ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»

У статті, на основі аналізу норм чинного законодавства розглянуто правове регулювання забезпечення інформаційної безпеки в збройних силах України та визначено місце у ньому норм адміністративного права. Наголошено на фрагментарності правового регулювання питання забезпечення інформаційної безпеки в Збройних силах України. Встановлено, що норми адміністративного права регулюють найбільшу кількість правовідносин у досліджуваній сфері, та дозволять організувати належну (необхідну) поведінку уповноважених суб'єктів.

Ключові слова: інформаційна безпека, правове регулювання, норма права, Збройні Сили України, адміністративне право.

В статье, на основе анализа норм действующего законодательства рассмотрено правовое регулирование обеспечения информационной безопасности в вооруженных силах Украины и определено место в нем норм административного права. Отмечена фрагментарности правового регулирования вопроса обеспечения информационной безопасности в Вооруженных силах Украины. Установлено, что нормы административного права регулируют наибольшее количество правоотношений в исследуемой сфере, они позволяют организовать надлежащее(необходимое) поведение уполномоченных субъектов.

Ключевые слова: информационная безопасность, правовое регулирование, норма права, Вооруженные Силы Украины, административное право.

Постановка проблеми. На сьогодні ні в кого не викликає сумніву, що забезпечення інформаційної безпеки в Збройних силах України має виключно важливе значення, як для забезпечення безпеки в середині держави, так і для закріплення її позицій на міжнародній арені. Це пояснюється тим, що забезпечення належного стану інформаційної безпеки сприяє створенню умов за яких буде досягнуто стан конфіденційності, цілісності інформації, яку використовує ЗСУ для досягнення кінцевої мети своєї діяльності. При цьому слід відмітити, що забезпечення інформаційної безпеки в Збройних силах України є складним та багатоаспектним явищем, яке вимагає суттєвих

витрат: матеріально-технічних, фінансових, людських, тощо. Однак, як і в будь-якій іншій сфері суспільних правовідносин, для того, щоб забезпечити належний рівень безпеки, в тому числі і інформаційної, недостатньо лише матеріально-технічних засобів, необхідним є також побудова правової основи такої діяльності.

Стан дослідження. Окремі проблемні питання забезпечення інформаційної безпеки в збройних силах України розглядали у своїх наукових працях такі вчені, як: В.Ф. Погорілко, М.І. Козюбра, П.Є. Євграфов, Я.С. Белошевич, С.О. Комов, В.О. Копилов, В.В. Копейчиков, Т.А. Костецька, О.В. Кохановська, Р.С. Яким, В.Г. Крисько, С.П. Кудрявцева, В.В. Кравчен-

ко, О.Ф. Фрицький, К.С. Варивода, В.Л. Ортинський, М.М. Присяжнюк та багато інших. Однак, незважаючи на чималу кількість наукових праць, єдиного комплексного дослідження окресленої проблематики так проведено і не було.

Саме тому метою статті є: розглянути законодавство, яке визначає правові засади регулювання забезпечення інформаційної безпеки в збройних силах України та визначити яке місце у ньому посідають норми адміністративного права.

Виклад основного матеріалу. Починаючи виклад основного матеріалу в першу чергу значимо, що під правовим регулюванням забезпечення інформаційної безпеки в Збройних силах України слід розуміти цілеспрямований вплив держави за допомогою норм права на суспільні відносини які виникають в процесі формування та реалізації заходів, спрямованих на забезпечення інформаційної безпеки в ЗСУ. Саме за допомогою правового регулювання вбачається можливим здійснити позитивний вплив на певні суспільні відносини з метою їх упорядкування. В контексті представленого наукового дослідження слід відзначити, що особливу роль у правовому регулюванні забезпечення інформаційної безпеки в Збройних силах України займають норми адміністративного права. Під останніми в юридичній літературі традиційно розуміють обов'язкове правило поведінки, яке встановлене і охороняється державою, метою якого є регулювання суспільних відносин, що виникають, змінюються і припиняються у сфері державного управління [1, с.62]. Для підтвердження вказаної нами вище тези розглянемо систему нормативно-правових актів, норми яких спрямовано на регулювання правовідносин, які виникають з приводу забезпечення інформаційної безпеки в Збройних силах України. Розгляди систему правових актів найбільш доцільно з урахуванням їх юридичної сили.

Традиційно, за юридичною силою нормативно-правові акти поділять на: 1) Конституцію України (Основний Закон); 2) Міжнародні-нормативно-правові акти, що були ратифіковані Верховною Радою України; 3) Кодифіковані закони (Кодекси, Основи законодав-

ства); 4) звичайні закони; 5) підзаконні нормативно-правові акти (Постанови Верховної Ради України; Укази Президента України; Постанови Кабінету Міністрів України; Накази, розпорядження, рішення міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Накази, постанови, розпорядження інших органів державної влади). Все вказане вище є актуальним і в контексті визначеної у представленому науковому дослідженні проблематики.

Розглядаючи Конституцію України слід зазначити, що в Основному Законі відображаються найбільш ключові аспекти забезпечення інформаційної безпеки в державі взагалі та Збройних силах України, зокрема. Про важливість забезпечення інформаційної безпеки говорить стаття 17 Основного Закону, відповідно до якої захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу [2]. Слід також вказати положення статей 31 та 32, відповідно яких Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинів чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини [2]. Разом із тим слід вказати статтю 34 Конституції, яка закріпила, що реалізації окремих прав особи у інформаційній сфері може бути обмежено законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою попередження заворушень або злочинів, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для попередження розголошення інформації, отриманої конфіденційно, або для підтримки авторитету й неупередженості правосуддя [2]. Таким чином, викладені положення Конституції України, в свою чергу,

стали поштовхом до розробки всього пакета нормативно-правових актів, необхідних для ефективного забезпечення національної безпеки України в інформаційній та інших сферах її існування - зовнішньо-та внутрішньополітичній, державної безпеки, військовій та сфері безпеки державного кордону, економічній, соціальной, гуманітарній, науково-технологічній та екологічній [3].

Наступну групу нормативно-правових актів складають кодифіковані нормативно-правові акти. Серед кодифікованих нормативно-правових актів в першу чергу слід вказати Кримінальний кодекс України, який визначає ключові засади притягнення осіб до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов'язаних із сферою інформаційної безпеки Збройних сил України. Крім того, слід також відмітити, що в вказаному нормативно-правовому акті виокремлено Розділ XIX, який присвячений військовим злочинам, в якому чимала увага приділена розголошенню військової таємниці, яка є важливою складовою інформаційної безпеки в Збройних силах України (стаття 422 Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості).

Наступний кодифікований нормативно-правовий акт, який слід вказати – Кодекс України про адміністративні правопорушення. Варто підкреслити, що адміністративна відповідальність за інформаційні правопорушення, в тому числі і у досліджуваній сфері міститься у різних главах Кодексу України про адміністративні правопорушення та передбачена багатьма статтями окресленого Кодексу.

Наступний рівень правового регулювання, як нами вже відзначалось вище, є звичайні закони України. В контексті представленого наукового дослідження серед таких нормативно-правових актів в першу чергу слід вказати Закон України «Про національну безпеку України» від 21 червня 2018 року. Цим Законом визначаються та розмежовуються повноваження державних органів у сферах національної безпеки і оборони, створюється основа для інтеграції політики та процедур органів державної влади, інших державних органів, функції яких

стосуються національної безпеки і оборони, сил безпеки і сил оборони, визначається система командування, контролю та координації операцій сил безпеки і сил оборони, запроваджується всеосяжний підхід до планування у сферах національної безпеки і оборони, забезпечуючи у такий спосіб демократичний цивільний контроль над органами та формуваннями сектору безпеки і оборони [4]. Вказаний нормативно-правовий акт містить низку положень, присвячених інформаційній безпеці в державі взагалі та збройних силах України, зокрема. Крім того, слід вказати, що вказаний нормативно-правовий акт визначає структуру Збройних сил України. У Законі також було виокремлено статтю, яка присвячена Стратегії кібербезпеки України, в якій визначаються пріоритети національних інтересів України у сфері кібербезпеки, наявні та потенційно можливі кіберзагрози життєво важливим інтересам людини і громадянина, суспільства та держави в кіберпросторі, пріоритетні напрями, концептуальні підходи до формування та реалізації державної політики щодо безпечного функціонування кіберпростору, його використання в інтересах особи, суспільства і держави, підвищення ефективності основних суб'єктів забезпечення кібербезпеки, насамперед суб'єктів сектору безпеки і оборони, щодо виконання завдань у кіберпросторі, а також потреби бюджетного фінансування, достатні для досягнення визначених цілей і виконання передбачених завдань, та основні напрями використання фінансових ресурсів [4]. Аналіз положень Закону України «Про національну безпеку України», що було прийнято у червні 2018 року дає можливість констатувати, що законодавець досить багато уваги приділяє питанню інформаційної безпеки в державі та Збройних силах України. Вказаний нормативно-правовий акт відрізняється своєю прогресивністю та дозволяє вирішити багато проблемних питань у досліджуваній сфері суспільних відносин.

Дещо інше враження справляє Закон України «Про Збройні Сили України» від 06 грудня 1991 року, який визначає функції, склад Збройних Сил України, правові засади їх організації, діяльності, дислокації, керівництва та управління ними [5]. Детальний аналіз вказаного

нормативно-правового акту дає змогу констатувати, що Закон містить низку прогалин у сфері забезпечення інформаційної безпеки ЗСУ. Все це в кінцевому результаті призводить до того, що діяльність Міністерства оборони України та Збройних Сил України в інформаційному просторі носить несистематичний, фрагментарний характер; координація роботи відповідних структурних підрозділів відсутня, система активної протидії інформаційним загрозам до теперішнього часу не створена [6]. На наше переконання, на сьогоднішній день зазначений нормативно-правовий акт не відповідає реаліям сьогодення, та може забезпечити ефективне функціонування Збройних сил України, особливо в контексті ведення гібридної війни на сході нашої держави. А тому Закон потребує суттєвого доопрацювання, особливо в контексті забезпечення інформаційної безпеки в Збройних силах України.

Далі вважаємо за необхідне звернути увагу на Закон України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 року. Нормативно-правовий акт регулює суспільні відносини, пов'язані з віднесенням інформації до державної таємниці, засекречуванням, розсекречуванням її матеріальних носіїв та охороною державної таємниці з метою захисту національної безпеки України [7]. Так, відповідно Закону, до державної таємниці у сфері оборони відноситься інформація: про зміст стратегічних і оперативних планів та інших документів бойового управління, підготовку та проведення військових операцій, стратегічне та мобілізаційне розгортання військ, а також про інші найважливіші показники, які характеризують організацію, чисельність, дислокацію, бойову і мобілізаційну готовність, бойову та іншу військову підготовку, озброєння та матеріально-технічне забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань; тощо [7]. Закріплення вказаного вище положення має важливе практичне значення з точки зору забезпечення інформаційної безпеки в Збройних силах України.

Додатково в контексті представленої наукової праці слід також вказати такі Закони України: «Про інформацію» від 02 жовтня 1992 року [8], який регулює відносини щодо

створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації. Важливим є те, що стаття 27 Закону визначає відповідальність за порушення законодавства про інформацію; Про захист персональних даних від 01 червня 2010 року [9]. Закон регулює правові відносини, пов'язані із захистом і обробкою персональних даних, і спрямований на захист основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на невтручання в особисте життя, у зв'язку з обробкою персональних даних.

Таким чином, можемо констатувати, що саме на законодавчому рівні визначаються найбільш важливі аспекти забезпечення інформаційної безпеки в Збройних силах України. Однак при цьому варто відзначити той факт, окремі положення законів деталізуються у нормах підзаконних нормативно-правових актів. Серед підзаконних нормативно-правових актів, на нашу думку, необхідно виділити:

- Указ Президента України «Про Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України» від 6 квітня 2011 року [10]. Фактично Положенням було визначено, що Генеральний штаб є ключовим суб'єктом забезпечення інформаційної безпеки в ЗСУ, оскільки його ключовими функціями названо: організовує приховане управління військами (силами), засекреченого, шифрованого і кодованого зв'язку, контролює у Збройних Силах здійснення комплексу заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці, інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави; контролює діяльність органів військового управління, з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил з питань дотримання законодавства у сфері охорони державної таємниці, захисту іншої інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави, криптографічного та технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам; *забезпечує інформаційну безпеку у Збройних Силах*; розробляє і впроваджує комплекс організаційних, режимних і технічних заходів щодо запобігання несанкціонованому застосуванню озброєння, здійснює керівництво та контроль за їх проведенням;

організовує опрацювання інформаційно-аналітичних матеріалів щодо стану та підготовки Збройних Сил та надає їх у встановленому порядку Президенту України - Верховному Головнокомандувачу Збройних Сил України, органам державної влади; тощо [10]. Таким чином, вказаним вище Положенням було закріпило правовий статус одного із основних суб'єктів забезпечення інформаційної безпеки в Збройних силах України, а саме Генерального штабу Збройних Сил України.

- Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України» [11]. Метою Доктрини є уточнення засад формування та реалізації державної інформаційної політики, насамперед щодо протидії руйнівному інформаційному впливу Російської Федерації в умовах розв'язаної нею гібридної війни. Доктрина базується на принципах додержання прав і свобод людини і громадянина, поваги до гідності особи, захисту її законних інтересів, а також законних інтересів суспільства та держави, забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України [11].

- Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах» від 29.03.2006 №373 [12];

- Постанова Кабінету міністрів України про «Типову інструкцію про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію» від 27 листопада 1998 р. №1893 [13].

Висновок. Завершуючи розгляд представленого наукового дослідження можемо констатувати той факт, що у правовому регулюванні забезпечення інформаційної безпеки в Збройних силах України особливе місце посідають саме норми адміністративного права. Адже за їх допомогою вбачається можливим врегулювати роботу суб'єктів, чия діяльність спрямована на забезпечення інформаційної безпеки в ЗСУ. Саме норми адміністративного права регулюють найбільшу кількість правовідносин у досліджуваній сфері, та дозволяють організу-

вати належну (необхідну) поведінку вказаних суб'єктів. У підсумку ж хотілося б відзначити деяку фрагментарність правового регулювання забезпечення інформаційної безпеки в Збройних силах України, адже з одного боку аналіз норм чинного законодавства засвідчує, що законодавець намагається детальну увагу приділяти означеному питанню шляхом прийняття нових нормативно-правових актів та внесенням змін до вже існуючих. З іншого ж боку практика показує, що у цій сфері є безліч прогалин, які потребують негайного вирішення.

Література

1. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, —1999. —736 с.
2. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/conv>
3. Інформаційна безпека (соціально-правові аспекти): Підручник / Остроухов В. В., Петрик В. М., Присяжнюк М. М. та ін.; за ред. Є. Д. Скулиша. - К. : КНТ, 2010.-776 с.
4. Про національну безпеку України Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19/conv>
5. Про Збройні Сили України Закон України від 06.12.1991 № 1934-XII [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12>
6. Стан та перспективи розвитку системи забезпечення інформаційної безпеки в Міністерстві оборони та збройних силах України / Офіційний вебсайт Громадської організації «СТРАТКОМ» [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://stratcom.co.ua/stan-ta-perspektivi-rozvitku-sistemi-zabezpechennya-informatsijnoyi-bezpeki-v-ministerstvi-oboroni-ta-zbrojnih-silah-ukrayini/>
7. Про державну таємницю Закон України від 21.01.1994 № 3855-XII [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>
8. Про інформацію Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII [Електронний ресурс]

Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12/conw>

9. Про захист персональних даних Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17>

10. Указ Президента України «Про Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України»

11. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України» Указ Президента України; Доктрина від 25.02.2017 № 47/2017 [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017>

12. Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах / Постанова Кабінету Міністрів України; Правила від 29.03.2006 № 373 [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-2006-п>

13. Типова інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію / Постанова Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736 [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/736-2016-п>

Legal regulation of providing information security in the armed forces of Ukraine and the place in it of the rules of administrative law

In the article, based on the analysis of the norms of the current legislation, the legal regulation of pro-

viding information security in the armed forces of Ukraine is considered and the place of the administrative law in it is determined. The fragmentation of the legal regulation of information security in the Armed Forces of Ukraine is emphasized. It was established that the norms of administrative law regulate the greatest number of legal relations in the investigated sphere, and will allow to organize the proper (necessary) behavior of authorized entities.

In the legal regulation of the provision of information security in the Armed Forces of Ukraine special place is the rules of administrative law. After all, with their help it is possible to regulate the work of the entities whose activities are aimed at ensuring information security in the Armed Forces. It is the rules of administrative law that regulate the greatest number of legal relationships in the field of study, and will allow to organize the proper (necessary) behavior of these subjects. In the end, I would like to note some fragmentation of the legal regulation of information security in the Armed Forces of Ukraine, since one-beech analysis of the norms of the current legislation testifies that the legislator is trying to pay detailed attention to the identified issue by adopting new legal acts and introducing changes to existing ones. On the other hand, practice shows that there are many gaps in this area that require an immediate solution.

Therefore, the purpose of the article is to: consider legislation that defines the legal framework for regulating the provision of information security in the armed forces of Ukraine and determines the place in which administrative law rules.

It is with the help of legal regulation that it is possible to make a positive impact on certain social relations in order to streamline them.

Keywords: information security, legal regulation, norm of law, Armed Forces of Ukraine, administrative law.

RĂSPUNDEREA PENALĂ A JUDECĂTORULUI PENTRU INFRAȚIUNI CONTRA JUSTIȚIEI

Cozma Daniela - personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor la Inspekția Judiciară în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, București – România

CZU: 347.962:343.969.5(478)

В статье представлен обзор преступлений, за которые несет уголовную ответственность судья в силу своего правового статуса в соответствии с уголовным законодательством Румынии и Республики Молдова. Особое внимание уделяется уголовной характеристике деяний, инкриминируемых в ст. 277, 280 и 283 Нового Уголовного кодекса Румынии и ст. 307, 308 ч. (2) и ст. 309 Уголовного кодекса Республики Молдова.

Ключевые слова: судья, уголовная ответственность, уголовный закон, преступление.

The article includes an overview of the crimes for which the magistrate is criminally responsible based on his status as a judge, according to the criminal law of Romania and the Republic of Moldova. Particular emphasis is placed on the juridical-criminal characteristic of the facts incriminated in art. 277, 280 and 283 of the New Criminal Code of Romania and art. 307, 308 par. (2) and art. 309 of the Criminal Code of the Republic of Moldova.

Keywords: magistrate, judge, criminal liability, criminal law, crime.

Articolul cuprinde o trecere în revistă a infracțiunilor pentru care este pasibil de răspundere penală magistratul în virtutea statutului său de judecător, potrivit legii penale din România și Republica Moldova. Se pune accentul în special pe caracteristica juridico-penală a faptelor incriminate în art. 277, 280 și 283 din Noul Cod penal al României și art. 307, 308 alin. (2) și art. 309 din Codul penal al Republicii Moldova.

Cuvinte-cheie: magistrat, judecător, răspundere penală, infracțiune.

Vorbind în general despre răspunderea penală a persoanei care îndeplinește o funcție publică, ca formă a răspunderii juridice, după cum se știe aceasta intervine în ipoteza în care funcționarul a săvârșit o infracțiune în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea [13, p. 89].

Aminitim în context că *răspunderea penală* a fost definită în doctrină ca fiind „raportul juridic penal de constrângere, născut ca urmare a săvârșirii infracțiunii între stat, pe de o parte, și infractor pe de altă parte, raport complex al cărui conținut îl formează dreptul statului de a aplica sancțiunea prevăzută pentru infracțiunea săvârșită și de a-l constrânge să o execute, precum și obligația in-

fractorului de a răspunde pentru fapta sa și de a se supune sancțiunii aplicate în vederea restabilirii ordinii de drept și restaurării autorității legii” [5, p. 311].

Instituția juridică în cauză este aplicabilă și categoriei profesionale a *magistraților* (judecătorilor), chiar dacă ei sunt cei care aplică legea, întrucât într-un stat de drept magistrații nu au o imunitate absolută atunci când încalcă obligațiile ce derivă din lege ori Constituție [11, p. 110-111; 10, p. 51-52] și care se circumscriu funcției pe care o ocupă. În general, pentru modul în care își exercită atribuțiile specifice funcției și îndeplinește obligațiile ce derivă din aceasta, magistratul răspunde în

una din modalitățile prevăzute de lege (penal, civil, disciplinar sau moral) [13, p. 89].

Însăși ideea răspunderii penale a magistratului nu este nouă, ea a fost cuprinsă și în *Codul penal francez* din 1810, unde erau incriminate faptele funcționarului public, în general, iar anumite texte făceau referiri explicite la magistrați [13, p. 70]. Desigur, instituția poate fi atestată cu mult înainte de această perioadă, fiind cunoscut faptul că în trecut sancțiunile aplicate magistraților erau drastice (sancționarea pecuniară, pedepse corporale, recunoașterea publică a vinei, pedeapsa cu moartea), tocmai pentru percepția actului emis de magistrat, care, de multe ori, era asimilat actului divin, o nedreptate din partea celui investit cu această putere fiind greu de acceptat [13, p. 71].

În prezent, magistratul nu poate fi considerat un subiect de drept penal fără a se ține seama de funcția sa și, mai ales, fără a se face referiri la statutul său. În legătură cu aceasta, în doctrină [13, p. 74] destul de sugestiv s-a conturat esența instituției răspunderii penale a magistratului, menționându-se că exercitarea atribuțiilor cu rea-credință, gravă neglijență ori nerespectarea normelor procedurale de către magistrat în activitatea judiciară ce a avut ca rezultat pronunțarea unei hotărâri sau soluții greșite, contrare realității și normelor legale aplicabile în cauză ori drepturilor și libertăților fundamentale ale părților, angajează răspunderea juridică penală a magistraților în condițiile legii.

Specific pentru categoria magistraților este faptul că, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în legătură cu exercitarea funcției sau prin abatere de la anumite norme care nu au o legătură directă, nemijlocită cu funcția, pot pune sub semnul îndoielii prestigiul funcției de judecător și al corpului magistraților din care fac parte [13, p. 89].

Recunoașterea magistratului ca subiect de drept penal și admiterea cercetării lui penale este consacrată expres în legile de organizare judiciară ale României și Republicii Moldova. În România, relevante în acest sens sunt art. 94, art. 65 alin. (1) lit. f), art. 62 alin. (1) și (2) din *Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor* [18]. Bunăoară, art. 94 din legea citată expres prevede că „Judecătorii (...) răspund civil, disciplinar și penal, în condițiile legii”. În cazul Republicii Moldova nu atestăm o stabilire expresă a formelor de răspundere juridică de care este pasibil judecătorul.

Din economia *Legii cadru* în domeniu (*Legea cu privire la statutul judecătorului* nr. 544/1995 [19]), poate fi dedusă doar posibilitatea atragerii acestuia la răspundere penală (art. 19).

Vorbind nemijlocit despre răspunderea penală a magistratului, considerăm necesar a preciza că aceasta, potrivit legii, este posibilă în trei ipostaze:

- răspunderea penală în calitate de persoană fizică (subiect general);
- răspunderea penală în calitate de funcționar public (subiect activ calificat);
- răspunderea penală în calitate de judecător (de asemenea, subiect activ calificat).

În primul caz, magistratul în calitate de persoană fizică sau subiect general de drept este pasibil de răspundere penală pentru comiterea oricărei fapte incriminate de legea penală.

Fără îndoială că judecătorul trebuie să răspundă ca orice altă persoană pentru infracțiunile pe care le-ar săvârși fără a avea legătură cu exercitarea profesiei sale. Calitatea de judecător nu-l poate absolve de răspundere și nu constituie nici circumstanță atenuantă, ba chiar dimpotrivă [2, p. 144]. Totuși, având în vedere importanța funcției de magistrat în ansamblul societății, legiuitorul a instituit anumite derogări de la dreptul comun, în mare parte acestea vizând doar aspecte de procedură [16, p. 34].

În al doilea caz, magistratul, exercitând o funcție publică și fiind deci un funcționar public în cadrul sistemului judecătoresc, ca serviciu public [12, p. 41], este pasibil de răspundere penală pentru faptele interzise de legea penală săvârșite în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea. În acest caz, magistratul va răspunde pentru fapte comise de subiecți activi calificați, expres reglementate de legea penală.

În al treilea caz, magistratul va răspunde penal și pentru faptele expres prevăzute de legea penală ca fiind comise de judecători. De regulă, acestea sunt grupate în categoria specială a infracțiunilor contra justiției, incluse în Titlul IV din Partea Specială a *Noului Cod Penal* al României [20] (în continuare NCP) și Capitolul XV din Partea Specială a *Codului penal* al Republicii Moldova [9].

Propunându-ne în continuare să ne axăm doar asupra acestor fapte, reiterăm că în orice sistem penal, infracțiunile contra justiției joacă rolul de sprijin principal pentru desfășurarea în bune con-

diții a procedurilor judiciare [3, p. 304] și realizarea eficientă a actului de justiție.

Mai mult, „funcționarea mecanismului statal, precum și asigurarea drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor nu sunt posibile în lipsa unei justiții eficiente. Eficacitatea justiției este rezultatul respectării stricte a legii de către reprezentanții puterii judecătorești, dar și de către persoanele cu funcție de răspundere care contribuie la înfăptuirea justiției. Infrațiunile comise de către aceștia subminează autoritatea puterii de stat, în general, și autoritatea instituțiilor și autorităților publice în care activează astfel de persoane, în particular. Atingerea adusă relațiilor și valorilor sociale din sfera justiției de către reprezentanții puterii judecătorești și de către persoanele cu funcție de răspundere, care contribuie la înfăptuirea justiției, provoacă îndoieli din partea cetățenilor cu privire la capacitatea statului de a menține ordinea de drept, precum și cu privire la supremația legii” (E.F. Baisalueva [24, p. 3] citată de S. Brînză și V. Stati [4, p. 789]). Iar aceasta generează într-un final nihilismul juridic, fenomen ce deturneză însăși esența statului de drept.

În mare parte de aici pornește raționamentul necesității incriminării unui șir de fapte ca fiind comise împotriva/contra justiției. În același timp, este important de precizat că justiția în calitate de obiect generic al infrațiunilor contra justiției este apărută numai sub acele aspecte în care poate fi atins nemijlocit procesul înfăptuirii justiției (atît de către subiecți activi generali, cît și speciali). Cu toate acestea în activitatea organelor judiciare se săvîrșesc și alte infrațiuni cum ar fi actele de corupție, neglijența în serviciu, abuz de putere și de serviciu, exces de putere etc. Atunci cînd aceste fapte nu aduc atingere nemijlocit procesului înfăptuirii justiției nu poate fi vorba de infrațiuni care împiedică înfăptuirea justiției [23, p. 11], ele încadrîndu-se deja în altă categorie de infrațiuni.

Rămânînd în sfera infrațiunilor contra justiției, ne propunem în continuare să identificăm faptele pentru care sunt pasibili judecătorii, potrivit legii penale a României și a Republicii Moldova.

Răspunderea judecătorului pentru infrațiuni contra justiției în România.

Din economia legii penale a României (*Noul Cod Penal* (în continuare NCP) [20]), constatăm că judecătorii (ca subiecți activi speciali) sunt pa-

sibili de răspundere penală pentru următoarele infrațiuni împotriva înfăptuirii justiției:

- *compromiterea intereselor justiției* (art. 277 NCP);
- *cercetarea abuzivă* (art. 280 NCP);
- *represiunea nedreaptă* (art. 283 NCP).

I. Compromiterea intereselor justiției. Potrivit alin. (1) art. 277 NCP, magistratul (judecătorul) este pasibil de răspundere penală pentru „divulgarea, fără drept, de informații confidențiale privind data, timpul, locul, modul sau mijloacele prin care urmează să se administreze o probă (...), dacă prin aceasta poate fi îngreunată sau împiedicată urmărirea penală (...)”.

Aliniatul (2) al art. 277 NCP stabilește răspunderea penală a funcționarului public pentru „[d] ezvăluirea, fără drept, de mijloace de probă sau de înscrisuri oficiale dintr-o cauză penală, înainte de a se dispune o soluție de netrimitere în judecată ori de soluționare definitivă a cauzei (...)” de care a luat cunoștință în virtutea funcției.

Prin interpretare, putem constata că magistratul este pasibil de pedeapsă penală și pentru o asemenea faptă întrucît face parte, potrivit art. 175 alin. (1) din NCP, din câmpul semantic al noțiunii de „funcționar public”.

În general, infrațiunea de *compromitere a intereselor justiției* cuprinde o paletă largă de conduite care, dintr-o perspectivă sau alta, pot afecta înfăptuirea actului de justiție, fie prin îngreunarea sau împiedicarea urmării penale, fie prin afectarea drepturilor procesuale ale persoanelor implicate în procesul penal, drept urmare a alterării prezumției de nevinovăție, ca principiu director al procesului penal [3, p. 351].

Ca motivație a acestei incriminări (apreciată ca fiind una nouă [1, p. 24]), redactorii textului atestă faptul că „incriminarea acestui tip de conduită urmărește în primul rînd creșterea gradului de exigență față de funcționarii care își desfășoară activitatea în domeniul administrării justiției, în legătură cu modul de gestionare a unor date și informații pe care le obțin în cursul unui proces penal, care pot influența semnificativ aflarea adevărului ori dreptul la un proces echitabil al persoanei cercetate sau judecate” [15].

Încriminarea unei astfel de fapte vine să întărească garanțiile privind dreptul la un proces echitabil și în special prezumția de nevinovăție, consa-

crate în art. 6 din *Convenția Europeană a Drepturilor Omului*. Potrivit Convenției, statele semnatare au, pe lângă obligația negativă de a se abține de la orice încălcare a drepturilor în afara limitelor permise, și obligația pozitivă de a lua măsurile necesare să asigure garantarea acestor drepturi împotriva încălcării lor de către orice altă persoană, astfel că încălcarea prezumției de nevinovăție angajează responsabilitatea statului în cazul nerespectării oricăreia dintre cele două obligații.

Astfel, prin reglementarea analizată se urmărește „împiedicarea funcționarilor să prezinte publice mijloace de probă (declarații de martori, expertize, înregistrări audio-video, procese-verbale de redare a conținutului unor convorbiri înregistrate etc.) într-un proces penal în curs de desfășurare, în scopul de a nu transforma prezumția de nevinovăție într-o prezumție provizorie de vinovăție până la soluționarea cauzei. În plus, aprecierea unei probe, indiferent de conținutul acesteia, poate duce adesea la concluzii eronate, atît timp cît ea nu este evaluată în raport de întregul probatoriu al dosarului pentru a-i stabili astfel legalitatea, relevanța și forța probatorie, dar, odată adusă la cunoștința publică, o probă aparent incriminatoare va induce în mod inevitabil, ideea de vinovăție, iar uneori această percepție nu mai poate fi schimbată nici măcar prin prezentarea verdictului oficial de nevinovăție constatată de autoritățile judiciare” [15].

Date fiind modalitățile eterogene de comitere a faptei, fiecare dintre conduitele incriminate lezează dintr-un unghi distinct valoarea socială protejată, generic numită buna înfăptuire a justiției.

Articolul analizat conține o variantă tip în alin. (1) și două variante de tip – alin. (2) și (3). Prin urmare, acestea se rețin în concurs real de infracțiuni, atît între ele, cît și față de fapta de bază, dacă sunt comise de aceeași persoană, chiar dacă au prevăzut aceeași pedeapsă, pentru că nu sunt fungibile, nu se pot substitui [14, p. 61].

Potrivit cercetătorilor, alin. (1) al art. 277 NCP incriminează o formă specială de favorizare a infractorului, căci prin divulgarea unor date privind derularea unor acte de urmărire penală aflarea adevărului poate fi iremediabil compromisă, cu consecința implicită a îngreunării sau zădărnirii urmăririi penale. În esență, infracțiunea urmărește împiedicarea scurgerilor de informații cu privire la

derularea unor procedee probatorii în cadrul procesului penal, scurgeri care ar putea compromite aflarea adevărului.

Prin următoarele două modalități de comitere (alin. (2) și (3) art. 277 NCP) se urmărește protejarea suspectului sau inculpatului de eventuale încălcări ale prezumției de nevinovăție, prin expunerea publică a unro informații din dosarul penal, care ar putea altera pînă la esență această garanție/drept procesual acordat inculpatului [3, p. 352].

Subiectul activ al infracțiunii este unul special, fapta putînd fi comisă doar de către un funcționar public care a cunoscut informațiile în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu.

Latura obiectivă a infracțiunii prevăzute la alin. (1) art. 277 NCP cuprinde acțiunea de *divulgare* care presupune transmiterea informației privind administrarea unei probe unei/unor persoane sau publicului larg.

Informația confidențială divulgată trebuie să se refere la data, timpul, locul, modul sau mijloacele prin care urmează să se administreze o probă. În cazul în care informația se referă la orice altă împrejurare, iar divulgarea poate fi considerată un ajutor dat pentru a îngreuna sau împiedica efectuarea urmăririi penale, fapta funcționarului public va fi încadrabilă în infracțiunea de favorizare a infractorului.

Informația confidențială divulgată poate să se refere la efectuarea acelor procedee probatorii care mizează pe „luarea prin surprindere” a inculpatului sau a persoanei vizate, astfel încât aceasta să nu aibă posibilitatea de a distruge probele relevante pentru cauză (spre exemplu, efectuarea unei percheziții la domiciliu) ori de a-și disimula comportamentul în vederea ascunderii conduitei sale infracționale (interceptări).

Așadar, informațiile confidențiale, de regulă, se vor referi la următoarele procedee probatorii: interceptarea audio sau video a suspectului, efectuarea în viitor sau derularea unor operațiuni sub acoperire, efectuarea unei percheziții domiciliare, efectuarea unui flagrant etc. [21, p. 188].

Textul analizat impune și o urmare specifică, cerînd ca actul de divulgare să aibă aptitudinea de a îngreuna sau împiedica urmărirea penală. În acest sens, cercetătorii susțin că pornind de la natura procedeei probatorii și de la cerința ca orice probă administrată în cauză să fie concludentă

și pertinentă se conturează tendința de a prezuma existența unei astfel de urmări din simplul fapt al divulgării [3, p. 354].

În a doua modalitate de comitere a faptei (prevăzută la alin. (2) art. 277 NCP) se sancționează divulgarea oricărei informații consemnate în dosarul cauzei penale, fie că ea se referă la probe, fie că se referă la efectuarea unor acte procesuale.

Latura subiectivă a infracțiunii în toate modalitățile de comitere se caracterizează prin intenție directă sau eventuală.

Sanctiunea pentru modalitatea de comitere prevăzută la alin. (1) art. 277 NCP este închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, iar pentru modalitatea prevăzută la alin. (2) – închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

Potrivit cercetătorilor, prevederi similare celei române sunt în art. 226-13 și 434-7-2 din Codul penal francez, art. 379bis din Codul penal italian, art. 466 din Codul penal spaniol, art. 371 din Codul penal portughez, art. 293 din Codul penal elvețian și în Capitolul 20 din Codul penal suedez [14, p. 61].

Alte voci susțin că norma penală în cauză cuprinde o incriminare nouă care nu corespunde realităților din România. Este un exces de represiune nejustificat nici de solicitările doctrinei, nici ale jurisprudenței. Mai mult, există și o preluare necritică a unor modele străine [1, p. 24]. În opinia noastră, asemenea fapte comise de judecător nu ar trebui să rămână nepedepsite, întrucât într-o astfel de variantă ele ar putea constitui premise certe pentru eventuale acte de corupție.

II. Cercetarea abuzivă. Potrivit art. 280 NCP: „(1) Întrebuințarea de promisiuni, amenințări sau violențe împotriva unei persoane urmărite sau judecate într-o cauză penală, de către un organ de cercetare penală, un procuror sau un judecător, pentru a o determina să dea ori să nu dea declarații, să dea declarații mincinoase ori să își retragă declarațiile, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. (2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează producerea, falsificarea ori ticluirea de probe nereale de către un organ de cercetare penală, un procuror sau un judecător”.

În prima formă de comitere (alin. (1) art. 280 NCP), infracțiunea de cercetare abuzivă vizează toate acele forme prin care se poate compromite

legalitatea procesului penal, prin încălcarea principiului loialității administrării probelor (principiu expres reglementat de art. 101 Cod de procedură penală a României).

Astfel, chiar dacă finalitatea oricărui proces penal trebuie să fie aflarea adevărului, adevărul poate fi aflat doar prin instrumentele legale puse la dispoziția organelor judiciare, nu și prin conduite abuzive care pun în discuție fundamentele statului de drept. Din această perspectivă, infracțiunea este una contra înfăptuirii actului de justiție în afara limitelor de legalitate trasate de dreptul procesual penal [3, p. 362].

Subiectul activ este unul special, respectiv un organ de cercetare penală, procuror sau un judecător (fie un judecător de drepturi și libertăți, fie un judecător de cameră preliminară fie un judecător de scaun – cel care judecă propriu-zis cauza [14, p. 64]). *Subiectul pasiv* este, de asemenea, special, respectiv o persoană urmărită sau judecată într-o cauză penală.

Latura obiectivă a infracțiunii în prima sa modalitate de comitere (alin. (1) art. 280 NCP), presupune acțiunea de întrebuințare de promisiuni, amenințări sau violențe față de victimă, pentru a o determina să dea sau să nu dea declarații, să dea declarații mincinoase ori să își retragă declarațiile. Deci, fapta este una comisivă, exprimată prin acțiuni de întrebuințare a promisiunilor, amenințărilor sau violențelor față de victimă.

În a doua formă de comitere (alin. (2) art. 280 NCP), potrivit unor cercetători [3, p. 363], infracțiunea nu este decât o formă specială de inducere în eroare a organelor judiciare prin producerea sau ticluirea de probe, formă calificată prin calitatea specială a subiectului activ (raportat la art. 268 alin. (1) NCP). Din acest punct de vedere, se consideră că pentru o reglementare mai „ordonată” a infracțiunilor, ar fi fost oportună plasarea acestei modalități de comitere ca o formă agravantă în cadrul art. 268 alin. (2) NCP [3, p. 363], care incriminează fapta de *inducere în eroare a organelor judiciare*. În concret, norma dată prevede pedeapsă penală pentru „producerea sau ticluirea de probe nereale, în scopul de a dovedi existența unei fapte prevăzute de legea penală ori săvârșirea acesteia de către o anumită persoană”. Alte voci susțin că chiar dacă fapta cercetată reprezintă o variantă specială a inducerii în eroare a organelor judiciare ca mo-

dalitate de comitere, ea nu poate fi inclusă la acea infracțiune din cauza calității subiectului activ (în-suși organul judiciar) [14, p. 64].

Venind cu unele explicații, precizăm că *producerea* de probe înseamnă crearea unor probe care nu au existat (de exemplu, înscrisuri falsificate), iar *ticluirea* înseamnă crearea unui scenariu cu probe existente, astfel încât să se creeze aparența de probare.

Raportat la reglementarea anterioară, în doctrină s-a susținut că ticluirea se poate face doar cu probe neadevărate [22, p. 231] (în noua reglementare, fiind utilizat termenul de „nereale” – e.n.). În opinia altor cercetători însă, plecând de la o asemenea abordare, nu ar mai exista nici o diferență între ticluirea și producerea de probe. Așadar, se crede că probele pot fi și adevărate, dar contextul în care sunt prezentate face ca fapta autorului să poată fi considerată o ticluire de probe [3, p. 315].

Pe de altă parte, atragem atenția că norma penală analizată (alin. (2) art. 280 NCP) incriminează nu doar producerea și ticluirea de probe nereale, dar și falsificarea de probe.

Latura subiectivă a infracțiunii se materializează prin intenție directă sau eventuală [3, p. 315]. Potrivit altei opinii, cu care suntem de acord, elementul subiectiv specific al acestei infracțiuni este intenția directă calificată prin scop, întrucât fapta trebuie să fie comisă pentru determinarea persoanei urmărite sau judecate să dea ori să nu dea declarații, să dea declarații mincinoase ori să își retragă declarațiile. Pe cale de consecință, pentru consumarea infracțiunii nu este necesar să se realizeze acest scop, fiind suficient să se constate că a fost urmărit de făptuitor la momentul comiterii infracțiunii [14, p. 64].

Aceeași formă a intenției poate fi reținută și pentru fapta prevăzută la alin. (2) – „producerea, falsificarea ori ticluirea de probe nereale”, în acest caz, legiuitorul nespecificând existența vreunui scop.

Pedeapsa prevăzută pentru ambele modalități de comitere a faptei este închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.

III. Represiunea nedreaptă. Potrivit art. 283 NCP: „(1) Fapta de a pune în mișcare acțiunea penală, de a lua o măsură preventivă neprivativă de libertate ori de a trimite în judecată o persoană,

știind că este nevinovată, se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 3 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. (2) Reținerea sau arestarea ori condamnarea unei persoane, știind că este nevinovată, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică”.

Prin infracțiunea de *represiune nedreaptă* se urmărește buna înfăptuire a actului de justiție prin asigurarea că persoanele care au atribuții privind aplicarea legii penale nu le vor deturna de la scopul lor legitim, folosind abuziv aceste instrumente de coerciție, cu consecința încălcării flagrante a drepturilor victimei, respectiv a drepturilor la libertate fizică, la liberă circulație și chiar la viață privată [3, p. 367].

În general, atunci când se pune în mișcare acțiunea penală, se dispun măsuri preventive neprivative și privative de libertate, se trimite în judecată sau se condamnă o persoană, despre care se știe că nu este vinovată, se comit acte procesuale deosebit de periculoase pentru activitatea de înfăptuire a justiției, întrucât ele duc la supunerea unei persoane nevinovate la o represiune nedreaptă [13, p. 133].

Obiectul juridic special la care atentează această faptă este constituit din relațiile sociale referitoare la înfăptuirea justiției care exclud acte de represiune nedreaptă împotriva persoanelor nevinovate. *Obiectul juridic secundar* constă din relațiile privitoare la libertatea și demnitatea persoanei.

Subiectul activ este unul special. Chiar dacă norma nu cere în mod explicit o anumită calitate a subiectului activ, din tipicitatea faptei se deduce că acesta trebuie să fie un funcționar public cu atribuții în realizarea actului prevăzut de normă: punerea în mișcare a acțiunii penale (care poate fi dispusă de procuror și judecător); dispunerea și aplicarea măsurilor preventive de constrângere (care pot fi dispuse de procuror și judecător), trimiterea în judecată (care poate fi dispusă numai de procuror), condamnarea unei persoane (care poate fi dispusă numai de judecător) etc. [13, p. 134]. Astfel, subiecți activi pot fi doar procurorul, judecătorul de drepturi și libertăți sau judecătorul/judecătoria dintr-un complet de judecată [3, p. 367].

Dacă e să ne referim concret la judecător, este de precizat că, potrivit normei penale analizate, acesta este pasibil de răspundere penală pentru

asemenea fapte ca: punerea în mișcare a acțiunii penale, dispunerea măsurilor preventive neprivative de libertate, arestarea și condamnarea unei persoane, despre care știe că este nevinovată.

Subiect pasiv secundar este persoana față de care s-a efectuat un act de represiune nedreaptă.

Participația penală este posibilă sub forma instigării sau complicității în toate cazurile. În forma coautoratului, infracțiunea de represiune nedreaptă poate fi comisă numai în ceea ce privește arestarea sau condamnarea unei persoane de către un complet de judecată [13, p. 134].

Latura obiectivă presupune acțiunea de punere în mișcare a acțiunii penale, luarea unei măsuri preventive neprivative de libertate ori trimiterea în judecată a unei persoane știind că este nevinovată. Se afirmă astfel că orice restricționare sau privare de drepturi făcută în mod abuziv, știind că persoana este nevinovată, trebuie să intre sub incidența legii.

În modalitatea asimilată de comitere (prevăzută la alin. (2) art. 283 NCP), sancționată mai grav, fapta constă în reținerea sau arestarea ori condamnarea unei persoane, știind că este nevinovată.

Infrațiunea este una comisivă, săvârșirea uneia dintre acțiunile menționate fiind suficientă pentru realizarea elementului material al infracțiunii; în situația comiterii a două sau mai multe dintre acțiuni (punerea în mișcare a acțiunii penale și arestarea) în baza aceiași rezoluții infracționale va exista o infracțiune unică și nu un concurs de infracțiuni [13, p. 135].

Explicarea acțiunilor prin care se comite fapta le regăsim explicate detaliat la cercetătoarea F. Dragomir, după cum urmează [13, p. 135-136]:

Punerea în mișcare a acțiunii penale înseamnă inculparea unei persoane care este învinuită de comiterea unei infracțiuni, mijlocul prin care se pune în mișcare acțiunea penală și prin care se realizează elementul material al infracțiunii este unul dintre actele procesuale prevăzute de lege: ordonanța procurorului, încheierea judecătorului.

Arestarea unei persoane presupune emiterea unui mandat de arestare preventivă de către organele abilitate, acțiunea prin care se realizează arestarea fiind încheierea prin care se dispune arestarea învinuitului sau inculpatului și emiterea mandatului de arestare preventivă. Acțiunea de

dispunere a arestării există și atunci când se menține sau se prelungește această măsură.

Trimiterea în judecată presupune deferirea instanței de judecată a unei persoane învinuită de comiterea unei fapte penale, acțiune care se realizează prin întocmirea rechizitoriului de către procuror.

A condamna o persoană înseamnă a pronunța o hotărâre prin care se constată că persoana inculpată este vinovată și se aplică o pedeapsă sau alte sancțiuni de drept penal. Elementul material al infracțiunii de represiune nedreaptă se realizează prin pronunțarea hotărârii de condamnare, indiferent dacă aceasta a fost ulterior desființată de o instanță superioară sau dacă a intervenit o amnistie.

Toate aceste acțiuni dobândesc caracter penal atunci când sunt exercitate contra unei persoane nevinovate. Nevinovăția unei persoane se consideră dovedită atunci când s-a constatat existența vreunui dintre cazurile prevăzute la art. 10 *Cod de procedură penală* român (fapta nu există, fapta nu este prevăzută de legea penală, faptei îi lipsește unul dintre elementele constitutive ale infracțiunii etc.) sau în situația în care, potrivit art. 11 din *Codul de procedură penală* român, trebuie să se dispună scoaterea de sub urmărire penală sau achitarea [13, p. 136].

Urmarea imediată are un conținut complex, pe de o parte, constă în crearea unei stări de pericol pentru relațiile sociale de serviciu care compun obiectul juridic special, iar pe de altă parte, constă în atingerea adusă demnității, onoarei sau libertății fizice, psihice a persoanei nevinovate, în cazul în care aceasta a fost efectiv arestată sau a început executarea pedepsei la care a fost condamnat [13, p. 136].

Urmarea imediată principală sau secundară a infracțiunii de represiune nedreaptă, constând într-o stare de pericol și vătămarea cauzată celui față de care s-a săvârșit elementul material al infracțiunii, este inerentă acestor acțiuni, astfel că legătura de cauzalitate fiind implicită, constatarea acesteia nu trebuie dovedită.

Fapta analizată poate fi comisă cu intenție directă sau eventuală (indirectă). Pentru existența infracțiunii este necesar ca făptuitorul să fi știut că persoana împotriva căreia se comite vreuna dintre acțiunile prevăzute la art. 283 NCP, este nevinova-

tă. Săvârșirea faptei din culpă nu este incriminată și, ca atare, nu constituie infracțiune.

Nu există răspundere penală în situația în care făptuitorul a apreciat în mod greșit că o persoană împotriva căreia a acționat este vinovată sau în situația în care a apreciat greșit că o persoană este nevinovată dar, ulterior, se stabilește vinovăția acesteia [13, p. 136].

Modalități. Infracțiunea, deși susceptibilă de parcurgerea fazei actelor premergătoare și de tentativă, este incriminată numai în formă consumată. Actele preparatorii pot fi incriminate, atunci când au servit la comiterea infracțiunii, ca acte de complicitate anterioară sau ca acte de instigare.

Consumarea infracțiunii are loc în momentul în care s-a săvârșit una dintre acțiunile ce constituie elementul material și s-a produs urmarea imediată. Atunci când elementul material se realizează prin dispunerea arestării sau condamnarea persoanei nevinovate, nu este nevoie pentru consumarea infracțiunii ca acea persoană să fie efectiv arestată sau să înceapă executarea pedepsei.

Infracțiunea este susceptibilă de prelungire în timp sub forma infracțiunii continuate, când în realizarea aceleiași rezoluții infracționale făptuitorul, succesiv, pune în mișcare acțiunea penală, dispune arestarea și trimite în judecată [13, p. 137].

Sanctiunea. În prima modalitate de comitere, infracțiunea se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.

În a doua modalitate de comitere, fapta se sancționează cu închisoare de la 3 la 10 ani de la și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. Opțiunea legiuitorului de a sancționa mai grav comiterea faptei în această modalitate se consideră a fi justă, avînd în vedere faptul că prin aceste acțiuni victima suferă cea mai gravă consecință posibilă a fi generată în cadrul unui proces penal, respectiv privarea sa de libertate [3, p. 368].

Acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu, iar urmărirea penală și judecarea se face potrivit normelor procedurale aplicate în cauzele în care sunt cercetați magistrații (procedura cvasiderogatorie de la dreptul comun) [13, p. 137].

În fine, precizăm că norma analizată reproduce prevederile art. 268 Cod penal anterior adăugînd ipoteze noi (reținerea, luarea unei măsuri preven-

tive neprivative de libertate). Potrivit statisticii judiciare acest text nu s-a aplicat niciodată. Prin urmare, în doctrină se susține că fapta rămâne a fi o incriminare ce răspunde mai mult unei ipoteze teoretice [1, p. 24; 14, p. 61].

Răspunderea judecătorului pentru infracțiuni contra justiției în Republica Moldova.

Din economia legii penale a Republicii Moldova (*Codul Penal* (în continuare CP RM) [9]), constatăm că judecătorii (ca subiecți activi speciali) sunt pasibili de răspundere penală pentru următoarele infracțiuni împotriva îndeplinirii justiției:

- *pronunțarea unei sentințe, decizii, încheieri sau hotărîri contrare legii* (art. 307 CP RM);
- *arestarea ilegală cu bună-știință* (art. 308 alin. (2) CP RM);
- *constrîngerea de a face declarații* (art. 309 CP RM).

O caracterizare juridico-penală complexă a acestor infracțiuni regăsim la cercetătorii S. Brînză și V. Stati [4, p. 777-790]. Respectiv, în cele ce urmează ne vom axa în special pe ideile acestora.

I. Pronunțarea unei sentințe, decizii, încheieri sau hotărîri contrare legii. În art. 307 CP RM sunt reunite două variante-tip de infracțiune (la alin. (1) și alin. (2) lit. a) sunt prevăzute două infracțiuni de sine stătătoare [4, p. 777]) și o variantă agravată de infracțiune:

- prima variantă-tip de infracțiune, prevăzută la alin. (1) art. 307 CP RM, constă în *pronunțarea cu bună-știință de către judecător a unei hotărîri, sentințe, decizii sau încheieri contrare legii, dacă aceasta nu este legată de învinuirea de săvîrșire a unei infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional;*
- cea de-a doua variantă-tip de infracțiune, specificată la lit. a) alin. (2) art. 307 CP RM, se exprimă în *pronunțarea cu bună-știință de către judecător a unei hotărîri, sentințe, decizii sau încheieri contrare legii, dacă aceasta este legată de învinuirea de săvîrșire a unei infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional;*
- varianta agravată de infracțiune, consemnată la lit. c) alin. (2) art. 307 CP RM, cuprinde cazul în care *infracțiunea prevăzută la alin. (1) se soldează cu urmări grave.*

În încercarea de a justifica necesitatea incriminării faptei în discuție, reiterăm că potrivit pct. 4.4

din Hotărîrea Parlamentului RM pentru aprobarea Strategiei de consolidare a sistemului judecătoresc, nr. 174 din 19.07.2007 [17], garantarea independenței justiției nu depinde numai de asigurarea unui cadru legislativ coerent și de furnizarea mijloacelor necesare, dar și de responsabilizarea sistemului judecătoresc prin formarea unei atitudini a judecătorilor care să garanteze aplicarea legii în conformitate cu cele mai înalte standarde profesionale. De asemenea, potrivit alin. (1) și (2) art. 15 din *Legea cu privire la statutul judecătorului* [19], judecătorii sunt obligați, printre altele, să respecte întocmai cerințele legii la îndeplinirea justiției și să asigure interpretarea și aplicarea uniformă a legislației; să se abțină de la fapte care dăunează interesele serviciului și prestigiului justiției, care compromit cinstea și demnitatea de judecător, provoacă îndoeli față de obiectivitatea lor. La fel, conform art. 5 din *Codul de etică al judecătorului* [7], în exercitarea atribuțiilor, judecătorul are următoarele obligații: să-și îndeplinească îndatoririle și funcțiile de serviciu profesionist, competent, conform legii; să decidă prompt, eficient și obiectiv în toate cauzele judiciare; să-și exercite responsabilitățile juridice ce îi revin în măsura în care să se asigure de aplicarea corectă a legii etc.

Cu siguranță, unul dintre exemplele cele mai grave de încălcare a acestor obligații îl constituie *pronunțarea unei hotărîri, sentințe, decizii sau încheieri contrare legii* [4, p. 778], faptă pasibilă de pedeapsă penală în baza art. 307 CP RM.

La o analiză sumară a componenței de infracțiune prevăzută în art. 307 CP RM, menționăm următoarele:

Obiectul juridic special al infracțiunii prevăzute la alin. (1) art. 307 CP RM îl formează relațiile sociale cu privire la îndeplinirea justiției, sub aspectul corespunderii legii actelor procedurale efectuate de către judecători. În ceea ce privește a doua variantă-tip a infracțiunii, prevăzută la lit. c) alin. (2) art. 307 CP RM, aceasta aduce atingere în plan secundar relațiilor sociale cu privire la viața sau sănătatea persoanei.

Obiectul imaterial al infracțiunii îl reprezintă hotărîrea, sentința, decizia sau încheierea contrară legii. Hotărîrea, sentința, decizia sau încheierea este contrară legii atunci când are la bază încălcări de natură materială sau procesuală (de exemplu, nu s-a efectuat corect calificarea faptei persoanei

inculpate; i s-a aplicat o pedeapsă neîntemeiat de severă sau neîntemeiat de blândă; a fost satisfăcută neîntemeiat acțiunea civilă sau s-a refuzat neîntemeiat satisfacerea acesteia; au fost încălcate substanțial principiile procesului penal, ale procesului civil sau ale procesului contravențional; au fost grav încălcate drepturile participanților la proces etc.) [4, p. 779].

Este necesar ca încălcarea să fie suficient de gravă. De asemenea, este obligatoriu să existe o confirmare juridică a faptului că hotărîrea, sentința, decizia sau încheierea este contrară legii. O astfel de confirmare o reprezintă casarea totală sau parțială a actului procedural corespunzător de către instanța ierarhic superioară. Respectiva confirmare juridică se poate exprima și în recunoașterea actului procedural corespunzător, de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, drept hotărîre prin care au fost încălcate drepturile și libertățile fundamentale ale omului. În lipsa oricărei din aceste confirmări juridice, nu există temei pentru aplicarea răspunderii în baza alin. (1) art. 307 CP RM [4, p. 780].

Este greu de a fi de acord cu o asemenea poziție, întrucât pînă la moment, nici un judecător nu a fost atras la răspundere penală în baza alin. (1) art. 307 CP RM din considerentul că Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului prin actul justiției. Mai mult, raportat la numărul permanent în creștere al cauzelor pierdute de stat în fața Curții Europene, pînă la moment nu s-a reușit nici măcar atragerea la răspundere civilă a judecătorilor în cauză, nemaivorbind de răspunderea penală, aceștia continuând să activeze și să ia decizii ilegale prin care încălcă grav drepturile fundamentale ale omului.

Probabil, pentru a face lumină în această situație *Legea cu privire la statutul judecătorului* nr. 544/1995 [19] prevede la art. 19 alin. (3): „Judecătorul nu poate fi tras la răspundere pentru opinia sa exprimată în îndeplinirea justiției și pentru hotărîrea pronunțată dacă nu va fi stabilită, prin sentință definitivă, vinovăția lui de abuz criminal”. În opinia noastră, și în condițiile existenței acestei precizări legale, nu se epuizează semnele de întrebare ridicate la capitolul dat. Bunăoară, ce trebuie înțeles prin „abuz criminal”, odată ce legea în cauză nu oferă nici o explicație? Probabil este un su-

biect ce trebuie clarificat fie pe cale legislativă, fie jurisprudențială, pentru a evita orice interpretare eronată în materie.

Latura obiectivă a acestei infracțiuni, potrivit unei opinii, constă în acțiunea de pronunțare a unei hotărâri, sentințe, decizii sau încheieri contrare legii. Se are în vedere citirea în ședința de judecată a rezultatului deliberării judecătorului sau a completului de judecată [4, p. 780]. În opinia noastră, o astfel de identificare a laturii obiective a infracțiuni nu este corectă, întrucât legiuitorul nu incriminează acțiunea de aducere la cunoștința publică a rezultatului actului de justiție realizat, ci însăși decizia ilegală luată de judecător la soluționarea pricinii deduse în fața sa, indiferent de forma procedurală pe care o îmbracă (hotărâre, decizie, sentință sau încheiere). Prin urmare, judecătorul este pasibil de răspundere penală pentru soluția ilegală pe care a dat-o și nu pentru citirea acesteia destinatarilor săi.

Latura subiectivă a infracțiunii se caracterizează prin intenție directă, în acest sens, fiind indispensabil ca făptuitorul să manifeste bună știință la săvârșirea infracțiunii analizate. Această condiție presupune că el are certitudinea că actul procedural, pe care îl pronunță, nu corespunde legii (mai bine zi decizia pe care a luat-o nu corespunde legii – e.n.). În cazul neîntrunirii acestei condiții, lipsește temeiul aplicării alin. (1) art. 307 CP RM [4, p. 781].

În contextul dispoziției de la lit. c) alin. (2) art. 307 CP RM, prin „urmări grave” se are în vedere: decesul victimei, vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății. În raport cu aceste urmări prejudiciabile, făptuitorul manifestă imprudență.

Pedeapsa aplicată pentru varianta-tip a infracțiunii prevăzute la alin. (1) este amenda în sumă de la 650 la 1150 unități convenționale sau închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani. Raportat la art. 16 alin. (3) CP RM, infracțiunea în cauză este o *infracțiune mai puțin gravă*.

În ce privește cea de-a doua varietate-tip a infracțiunii (alin. (2) lit. a) art. 307 CP RM), inclusiv varianta calificată a acesteia (alin. (2) lit. c) art. 307 CP RM), pedeapsa aplicabilă este închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anu-

mite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani. De astă dată, în baza aceluiași art. 16 CP RM (alin. 4) deja infracțiunea este una *gravă*.

II. Arestarea ilegală cu bună-știință. O altă faptă pentru care judecătorul poate fi atras la răspundere penală este reglementată în alin. (2) art. 308 CP RM – *arestarea ilegală cu bună-știință*. Prin incriminarea unei astfel de fapte se urmărește apărarea ordinii de drept împotriva reținerilor și arestărilor ilegale.

Obiectul juridic special al infracțiunii are un caracter multiplu: *obiectul juridic principal* îl formează relațiile sociale cu privire la înfăptuirea justiției, sub aspectul aplicării arestării în condiții legale; *obiectul juridic secundar* îl constituie relațiile sociale cu privire la libertatea fizică a persoanei. În ipoteza consemnată la alin. (4) art. 308 CP RM, infracțiunea în cauză aduce atingere în plan secundar relațiilor sociale cu privire la viața și sănătatea persoanei.

Latura obiectivă a infracțiunii constă în fapta prejudiciabilă exprimată în acțiunea sau inacțiunea de arestare ilegală [4, p. 786].

În accepțiunea alin. (2) art. 308 CP RM, prin „arestare” se are în vedere, după caz:

- arestarea preventivă, ca măsură reglementată de art. 185-187 din Codul de procedură penală [8] (în continuare CPP RM);
- arestare la domiciliu, ca măsură reglementată de art. 188 din CPP RM;
- arestul contravențional, ca sancțiune contravențională reglementată de art. 38 din Codul contravențional [6].

Este important de precizat că arestarea este ilegală atunci cînd nu se respectă temeiurile, termenele, condițiile de aplicabilitate față de anumite categorii de persoane sau alte condiții esențiale, stabilite de CPP RM sau de Codul contravențional.

Infracțiunea poate fi săvârșită nu doar pe calea acțiunii, dar și pe calea inacțiunii. Astfel, dacă făptuitorul nu-și îndeplinește obligația de a repune persoana în libertate, deși putea și trebuia să o îndeplinească, atunci el săvârșeste o inacțiune care este calificată ca arestare ilegală. În alți termeni, arestarea ilegală se comite prin acțiune în cazul în care, pînă în momentul săvârșirii faptei incriminate la alin. (2) art. 308 CP RM, victima era lipsită de libertate în mod legal, iar la încetarea temeiului

legal al privării de libertate făptuitorul omite să o elibereze [4, p. 788]. Or, potrivit art. 11 alin. (6) din CPP RM, instanța judecătorească este obligată să elibereze imediat orice persoană dacă temeiurile arestării au decăzut.

Infrațiunea este una *formală*, ea consumându-se din momentul în care lezarea libertății fizice a victimei (care poate fi bănuțit, învinuit sau inculpat, ori contravenient) a devenit efectivă, punând în evidență imposibilitatea victimei de a se deplasa ori de a acționa conform voinței și intereselor sale.

Latura subiectivă a infrațiunii se caracterizează prin intenție directă.

Subiect al infrațiunii poate fi: judecătorul de instrucție, judecătorul; judecătorul din cadrul completului de judecată. În ultima ipoteză, infrațiunea este săvârșită în coautorat. Alte persoane (bunăoară, procurorul) nu pot fi subiecți ai infrațiunii, acestea pot doar contribui la săvârșirea infrațiunii în cauză în calitate de organizatori, instigatori sau complici [4, p. 788].

Referitor la *pedeapsa penală* aplicabilă în cazul comiterii unei astfel de fapte, precizăm că aceasta cuprinde închisoare de pînă la 3 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, ceea ce denotă că infrațiunea este una mai puțin gravă.

În ce privește varianta calificată a infrațiunii (alin. (4) art. 308 CP RM), care implică „provocarea unor urmări grave”, pedeapsa aplicabilă este închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani (ca și în cazul variantei calificate a infrațiunii prevăzute la art. 307). În asemenea condiții infrațiunea este deja una *gravă*.

III. Constrîngerea de a face declarații. Potrivit art. 309 CP RM: „Constrîngerea persoanei, prin amenințare sau prin alte acte ilegale, de a face declarații, de a încheia acord de recunoaștere a vinovăției, constrîngerea, în același mod, a expertului de a face concluzia sau a traducătorului, sau a interpretului de a face o traducere sau interpretare incorectă de către persoana care constată infrațiunea, ofițerul de urmărire penală, procuror sau de către judecător, dacă aceasta nu constituie tortură, tratament inuman sau degradant, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani sau cu amendă în mări-

me de la 1150 la 1350 de unități convenționale, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 ani.”

Pentru înțelegerea necesității incriminării în cauză sunt relevante prevederile legislației procesual penale. În acest sens, art. 10 alin. (2) din CPP RM prevede că aplicarea de către organele competente a măsurilor de constrîngere față de o persoană se admite numai în cazurile și în modul strict prevăzute de Codul de procedură penală. De asemenea, potrivit art. 103 alin. (3) CPP RM „bănuțitul, învinuitul sau inculpatul nu poate fi forțat să mărturisească împotriva sa sau împotriva rudelor sale apropiate ori să-și recunoască vinovăția și nu poate fi tras la răspundere pentru refuzul de a face astfel de declarații”. În același timp, conform art. 11 alin. (9) CPP RM „în timpul desfășurării procesului penal nimeni nu poate fi maltratat fizic sau psihic și sunt interzise orice acțiuni și metode care creează pericol pentru viața și sănătatea omului, chiar și cu acordul acestuia. Persoana reținută, arestată preventiv nu poate fi supusă violenței, amenințărilor sau unor metode care ar afecta capacitatea ei de a lua decizii și de a-și exprima opiniile”. Ținînd cont de aceste prevederi legale, dar și de alte prevederi similare, considerăm că este justificată incriminarea în art. 309 CP RM fapta de constrîngere de a face declarații.

Obiectul juridic special al infrațiunii are un caracter multiplu: *obiectul juridic principal* îl formează relațiile sociale cu privire la contribuirea la înfăptuirea justiției, sub aspectul neadmiterii constrîngerii unor persoane participante la procesul penal să săvârșească acțiuni ce nu corespund cu voința lor; *obiectul juridic secundar* îl constituie relațiile sociale cu privire la libertatea psihică (morală), integritatea corporală sau sănătatea persoanei. Infrațiunea are *obiect material* în cazul în care presupune influențarea nemijlocită infracțională asupra corpului victimei.

Victimă a infrațiunii este după caz: învinuitul, bănuțitul, victima (în sens procesual), partea vătămată, martorul, partea civilă, partea civilmente responsabilă, expertul, traducătorul, interpretul.

Latura obiectivă a infrațiunii constă în fapta prejudiciabilă exprimată prin următoarele modalități normative cu caracter alternativ:

a) constrângerea persoanei, prin amenințare sau alte acte ilegale, de a face declarații, de a încheia acordul de recunoaștere a vinovăției;

b) constrângerea expertului, prin amenințare sau alte acte ilegale, de a face concluzia;

c) constrângerea traducătorului sau interpretului, prin amenințare sau alte acte ilegale, de a face o traducere sau interpretare incorectă.

După cum se poate observa, în fiecare dintre cele trei modalități, făptuitorul constrânge victima, recurgând la amenințare sau la alte acte ilegale.

Termenul „constrângere” are înțelesul de influențare asupra victimei, astfel încât aceasta să fie lipsită de posibilitatea de a-și dirija acțiunile. În cazul în care victima nu va fi lipsită de posibilitatea de a-și dirija acțiunile, nu vom fi în prezența infracțiunii specificate la art. 309 CP RM. De exemplu, *instigarea* la prezentarea, cu bună-știință, a declarației mincinoase de către martor sau partea vătămată, a concluziei false de către specialist sau expert, a traducerii sau a interpretării incorecte de către traducător sau interpret, dacă această acțiune a fost săvârșită în cadrul procesului civil, procesului penal, procesului contravențional sau în instanța de judecată internațională, urmează a fi calificată în baza alin. (4) art. 42 și art. 312 CP RM [4, p. 790].

Totodată, este important de precizat că nu atrage răspundere conform art. 309 CP RM: a) constrângerea persoanei la eschivarea de la depunerea declarațiilor; b) constrângerea expertului la eschivarea de la formularea concluziilor sau declarațiilor; c) constrângerea traducătorului sau a interpretului la eschivarea de la efectuarea interpretărilor sau traducerilor.

Pentru calificarea faptei în baza art. 309 CP RM, nu are importanță dacă persoana este constrânsă să facă declarații false sau veridice. La fel, nu contează dacă expertul este constrâns să facă o concluzie falsă sau veridică. Sub acest aspect, infracțiunea prevăzută la art. 309 CP RM se deosebește de infracțiunea specificată la art. 314 CP RM. În ultimul caz, răspunderea se aplică pentru constrângerea martorului sau a părții vătămate de a face declarații numai mincinoase, ori a expertului de a face concluzii numai false [4, p. 790].

În ceea ce privește traducătorul sau interpretul, acesta este constrâns să facă o traducere sau interpretare „incorectă” atît în cazul infracțiunii

specificate la art. 309 CP RM, cît și în cazul infracțiunii prevăzute la art. 314 CP RM.

Metodele de constrângere la care poate recurge subiectul infracțiunii specificate la art. 309 CP RM sunt: a) amenințare și b) alte acte ilegale. În esență, aceste metode sunt expuse de legiuitor ca *semne estimative* ale componenței de infracțiune.

Prin „amenințare” se are în vedere: a) amenințarea cu violența; b) amenințarea cu divulgarea unor informații compromițătoare; c) amenințarea cu distrugerea sau deteriorarea bunurilor; d) amenințarea cu răpirea unei persoane; e) amenințarea cu răpirea mijlocului de transport etc. În cazul în care amenințarea se exprimă în amenințarea cu omor sau cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății, nu va fi necesară calificarea suplimentară conform art. 155 CP RM (*Amenințarea cu omor sau cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății*). În caz contrar, va fi încălcat principiul de neadmitere a sancționării duble a aceleiași fapte [4, p. 791].

Prin „alte acte ilegale” se înțelege: a) violența; b) profitarea de starea de dependență a victimei; c) profitarea de starea de vulnerabilitate a persoanei; d) hipnoza; e) tehnica influențării psihologice graduale; f) tehnica influențării psiholingvistice etc. [4, p. 791].

Violența, aplicată în contextul infracțiunii prevăzute la art. 309 CP RM, poate atinge intensitatea maximă de vătămare intenționată medie a integrității corporale sau a sănătății. Nu este necesară calificarea suplimentară conform art. 152 CP RM (*Vătămarea intenționată medie a integrității corporale sau a sănătății*) sau art. 78 Cod Contravențional (*Vătămarea integrității corporale*) [6]. Altfel va fi încălcat principiul de neadmitere a sancționării duble a aceleiași fapte.

În același timp, este important de reținut că actele ilegale exercitate asupra victimei nu trebuie să îmbrace forma torturii sau a tratamentului inuman sau degradant. Altfel, răspunderea se va aplica potrivit uneia dintre prevederile art. 166¹ CP RM (*Tortura, tratamentul inuman sau degradant*).

Nu poate forma conținutul noțiunii de constrângere, din art. 309 CP RM, influențarea asupra victimei prin rugăminți, ordine, îndemnuri, înșelare, prin promisiunea, oferirea sau darea de bunuri, servicii ori alte avantaje patrimoniale sau nepatrimoniale etc. [4, p. 791].

În prezența primei sale modalități normative, acțiunea prejudiciabilă specificată la art. 309 CP RM se poate concretiza nu doar în constrângerea persoanei de a face declarații, ci și în constrângerea persoanei de a încheia acordul de recunoaștere a vinovăției.

Procedura specială privind acordul de recunoaștere a vinovăției este reglementat de art. 504-509 din CPP RM [8]. Printre altele, în conformitate cu aceste reglementări, acordul de recunoaștere a vinovăției este o tranzacție încheiată între procuror și învinuit sau, după caz, inculpat, care și-a dat consimțământul de a-și recunoaște vina în schimbul unei pedepse mai reduse. Acordul de recunoaștere a vinovăției se întocmește în scris, cu participarea obligatorie a apărătorului, învinuitului sau inculpatului în cazul infracțiunilor ușoare, mai puțin grave și grave. Este interzis instanței de judecată să participe la discuții de recunoaștere a vinovăției. Instanța este obligată să constate dacă acordul de recunoaștere a vinovăției a fost încheiat în condițiile legii, în mod benevol, cu participarea apărătorului și dacă există suficiente probe care confirmă condamnarea. În funcție de aceste circumstanțe, instanța poate să accepte sau nu acordul de recunoaștere a vinovăției.

În același timp, normele citate (art. 504-509 din CPP RM) prevăd și alte condiții ce trebuie respectate în cadrul procedurii de încheiere a acordului de recunoaștere a vinovăției, care exclud categoric eventualitatea încheierii acestuia prin constrângere.

Infrațiunea prevăzută la art. 309 CP RM este o *infrațiune formală* și se consideră consumată din momentul constrângerii victimei. Pentru calificare nu este relevant dacă victima va îndeplini acțiunea la care este constrânsă sau nu. O asemenea circumstanță poate fi luată în considerare la individualizarea pedepsei.

Latura subiectivă se caracterizează prin intenție directă, iar motivele pot fi: interes material, tendința de autoafirmare, înțelegerea denaturată a obligațiilor de serviciu, incapacitatea de a soluționa pe căi legale problema procesuală creată etc.

Scopul infracțiunii este unul special și poate îmbrăca oricare din următoarele trei forme:

a) scopul de a o face pe victimă să depună declarații;

b) scopul de a o face pe victimă (expert) să formuleze concluzia;

c) scopul de a o face pe victimă (traducător sau interpret) să efectueze o traducere sau o interpretare incorectă.

Oricare alt scop exclude calificarea faptei în baza art. 309 CP RM. Pentru aplicarea pedepsei prevăzute de acest articol nu contează dacă scopul menționat a ajuns să fie realizat: dacă persoana a făcut declarații; dacă expertul a făcut concluzia; dacă traducătorul sau interpretul a făcut o traducere sau interpretare incorectă.

Subiectul infracțiunii este unul special, care trebuie să aibă una din următoarele calități speciale: persoana care constată infracțiunea, ofițer de urmărire penală, procuror, judecător (inclusiv judecător de instrucție). Dacă oricare altă persoană (decît cele menționate) fie constrânge martorul sau partea vătămată să depună declarații mincinoase, fie constrânge expertul să formuleze concluzii sau declarații false, fie constrânge interpretul sau traducătorul să efectueze interpretări sau traduceri incorecte, răspunderea i se va aplica în baza art. 314 CP RM și nu a art. 309 CP RM [4, p. 793].

Sanțiunea normei cuprinse în art. 309 CP RM – închisoare de la 2 la 6 ani sau cu amendă în mărimile de la 1150 la 1350 de unități convenționale, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 ani, denotă că infracțiunea analizată este una *gravă*.

Generalizând asupra celor expuse, conchidem că în ambele sisteme de drept, legiuitorii au identificat câteva fapte ilegale concrete pentru care au prevăzut răspunderea penală a judecătorilor. Privite în ansamblu, se poate susține cu certitudine necesitatea și utilitatea unor astfel de incriminări în conduita judecătorilor, întrucât anume ei sunt cei chemați să realizeze justiția în stat și astfel se pot evita eventualele atingeri aduse acestora din partea însuși a castei magistraților. Pe de altă parte însă, considerăm că faptele în cauză privesc în detalii ridica diferite semne de întrebare care, dacă e să fim sinceri, conturează un real pericol pentru independența și inviolabilitatea judecătorului, precum și pentru securitatea juridică a acestuia. Aceste și alte momente ne propunem să le punctăm însă cu ocazia unui alt demers științific.

Bibliografie

1. Antoniu G. *Observații cu privire la anteproiectul unui al doilea Cod Penal*. În: Revista de Drept Penal, 2008, nr.1, p. 9-34.
2. Baltag D., Ghernaja G.-C. *Răspunderea și responsabilitatea juridică a judecătorilor în exercitarea justiției*. Chișinău: ULIM, 2012. 304 p.
3. Bogdan S., Șerban D.A. *Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra persoanei și contra îndeplinirii justiției*. București: Universul Juridic, 2017. 392 p.
4. Brînza S., Stati V. *Tratat de drept penal. Partea specială*. Vol. II. Chișinău: S.n., 2015. 1300 p.
5. Bulai C. *Manual de drept penal. Partea generală*. București: ALL, 1997.
6. *Codul contravențional al Republicii Moldova* nr. 218 din 24.10.2008. În: Monitorul Oficial nr. 3-6 din 16.01.2009 (actualizat la 16.12.2016).
7. *Codul de etică al judecătorului*, aprobat prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 366/15 din 29 noiembrie 2007, în vigoare de la 1 ianuarie 2008. [resurs electronic]: <http://cj.md/uploads/Codul-de-etica-al-judecatorului.pdf>. (accesat la 12.08.2018).
8. *Codul de procedură penală al Republicii Moldova* nr. 122 din 14.03.2003. În: Monitorul Oficial nr. 104-110 din 07.06.2003 (actualizat la 27.09.2013).
9. *Codul penal al Republicii Moldova* nr. 985 din 18.04.2002. Republicat în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 14.04.2009, nr. 72-74 (cu modificări și completări pînă la 24.05.2018).
10. Cozma D. *Imunitatea judecătorului – garanție a independenței acestuia*. În: Закон и Жизнь, 2015, nr. 8, p. 49-52.
11. Cozma D. *Reflecții asupra imunității judecătorului ca element al statutului său juridic*. În: Revista științifică internațională „Supremația dreptului”, 2016, nr. 1, p. 104-111.
12. Cozma D. *Unele reflecții asupra statutului de funcționar public al magistratului*. În: Legea și Viața, 2017, nr. 6, p. 41-45.
13. Dragomir F. *Răspunderea penală a magistratului*. București: C.H. Beck, 2011. 372 p.
14. Duvac C. *Infracțiunile contra îndeplinirii justiției din perspective noului cod penal și a codului penal în vigoare*. În: Revista de Drept Penal, 2013, nr. 3, p. 39-77.
15. *Expunerea de motive a Proiectului noului Cod Penal*. [resurs electronic]: <http://just.ro>.
16. Gârbuleț I. *Abaterile disciplinare ale magistraților*. București: Universul Juridic, 2016. 548 p.
17. *Hotărârea Parlamentului RM pentru aprobarea Strategiei de consolidare a sistemului judecătoresc și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de consolidare a sistemului judecătoresc*, nr. 174 din 19.07.2007. În: Monitorul Oficial Nr. 136-140 din 31.08.2007.
18. *Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor*. Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005.
19. *Legea Republicii Moldova cu privire la statutul judecătorului*, nr. 544 din 20.07.1995. Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, din 15.08.2002, nr. 117-119 (cu modificări și completări pînă în 31.08.2012)
20. *Noul Cod Penal al României (Legea nr. 286/2009)*. În: Monitorul Oficial al României nr. 510 din 24 iulie 2009. În vigoare de la 1 februarie 2014.
21. Oprea M. *Infracțiuni contra îndeplinirii justiției*. București: Universul Juridic, 2015.
22. Toader T. *Infracțiunile prevăzute în legile speciale. Reglementare – Doctrină – Decizii ale Curții Constituționale – Jurisprudență*. Ed. A 4-a. București: Hamangiu, 2011.
23. Ulianovschi Gh. *Infracțiuni care împiedică îndeplinirea justiției*. Chișinău: 1999. 174 p.
24. Байсалуева Э.Ф. *Преступления против правосудия, совершаемые лицами, осуществляющими предварительное расследование: квалификация, ответственность*: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Тюмень, 2006. 28 p.

REFLECȚII ASUPRA CONCEPTULUI ȘI FENOMENULUI DE SECURITATE

Iacob Irina - doctor în drept, conferențiar universitar-interimar Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată

CZU: 342.922:351.74/.76(478)

Статья содержит ряд размышлений о безопасности как понятие и явление. Автор подчеркивает, что появившись как явление, на сегодняшний день безопасность представляется как комплексное понятие, предполагающая множество видов, требующая широкого теоретического анализа, особенно в объективном и субъективном аспектах.

Ключевые слова: безопасность, понятие безопасности, феномен безопасности, виды безопасности.

The article includes a series of reflections on security as a concept and phenomenon. The author emphasizes the idea that security, as a phenomenon, has now become a particularly complex concept, comprising a series of dimensions that require a broad theoretical approach, especially its objective and subjective perceptions.

Keywords: security, security concept, security phenomenon, security dimensions.

Articolul cuprinde o serie de reflecții pe marginea securității ca concept și fenomen. Autorul accentuează ideea că apărută ca un fenomen, securitatea a devenit la moment un concept deosebit de complex, cuprinzând o serie de dimensiuni, care necesită o abordare teoretică amplă, mai ales a accețiunii sale obiective și subiective.

Cuvinte-cheie: securitate, conceptul de securitate, fenomenul securității, dimensiuni ale securității.

Pornind de la faptul că viața omului a fost amenințată dintotdeauna, preocuparea de propria securitate s-a născut odată cu omul și nu l-a părăsit niciodată [2, p. 3; 3, p. 3]. Sub acest aspect, se susține că securitatea a apărut mai întâi ca o necesitate și un interes al omului [38, p. 90]. Ca preocupare constantă, la începuturi, asigurarea securității se reducea, în special, la protecția față de diferite fenomene naturale și de altă gen (foame, maladii, animale sălbatice, dezastre naturale, catastrofe cu caracter tehnogen etc.), precum și la asigurarea existenței omului (fiind identificat cu instinctul de autoconservare al acestuia [37, p. 26]).

În timp, tot mai mult a devenit necesară protecția oamenilor față de pericolele și amenințările generate de către om însuși, altfel spus, de „voința rea a oamenilor” [40, p. 36]. Mai

mult, în pofida gravității amenințărilor naturale, tehnogene și de altă natură, cel mai mare pericol pentru oameni întotdeauna s-a dovedit a fi omul însuși [37, p. 27], condus de invidie, lăcomie, ură, agresivitate și alte pasiuni și motive negative de conduită, care generează la rândul lor războaie, conflicte, omucideri, furturi și alte acte inumane [38, p. 88-89].

Pe parcursul istoriei civilizației umane conștientizarea de către societate a necesității vitale a securității sale a constituit un stimul pentru manifestarea unui interes deosebit față de acest fenomen, în vederea studierii multilaterale și înțelegerii lui [12, p. 44-45; 34, p. 31-32]. Primele idei despre securitate se reduceau la înțelegerea sa ca o stare a mediului înconjurător, în care lipsesc pericolele ce ar amenința indivizii sau comunitățile

umane (de tipul familie, populație, stat). Cu timpul însă, ideile teoretice despre *securitate* s-au îmbogățit dezvoltându-se continuu, iar aprecierea ei ca fenomen a fost corectată și concretizată, fiind formate noi paradigme ale *securității* și asigurării acesteia [40, p. 36].

În același timp, este important de precizat că înainte de a constitui un subiect al amplelor dezbateri teoretice, *securitatea* s-a afirmat și în calitate de valoare fundamentală, un drept al omului, pentru prima dată aceasta fiind abordată în lumea occidentală în perioada revoluțiilor. Cele mai importante acte juridice care au marcat victoria burgheziei în societatea occidentală, au consacrat *securitatea* ca un drept natural inalienabil al omului. Bunăoară, *Bilul drepturilor* din 1689, adoptat în Anglia, *Declarația americană de independență* din 1776 și *Declarația franceză a drepturilor omului și cetățeanului* din 1789, într-o formă directă sau indirectă au prevăzut *securitatea* ca un drept natural al omului, de rînd cu libertatea, proprietatea și rezistența la opresiune [44, p. 4].

În acest sens, însăși Ch. Montesque (1689-1755), în lucrarea sa fundamentală „Despre spiritul legilor” (1748), a subliniat că „*securitatea* este prima formă a libertății”, creînd astfel condițiile și premisele necesare pentru o activitate constructivă a oamenilor, sporirea bunăstării lor și a avutului public implicit [39, p. 30].

Așadar, încă din sec. al XVII-lea, se afirmă că fără *securitate* nu poate fi libertate, care este indispensabilă unei vieți fericite și fructuoase. Prin urmare, valoarea *securității* este recunoscută a fi prioritară față de alte valori. Spre sfîrșitul sec. al XVIII-lea, libertatea și *securitatea* au devenit aproape sinonime [7, p. 139]. În cele din urmă, s-a ajuns în prezent la recunoașterea *securității* (sub toate manifestările sale) ca fiind o valoare fundamentală, de o importanță majoră, a căror protecție este garantată de Legea Supremă a statului [5, p. 94], chiar dacă într-o formă indirectă.

În general, originile dezbaterilor pe marginea fenomenului de *securitate* pot fi atestate încă din sec. XVII-XVIII-lea, cînd în gîndirea liberală iluministă, *securitatea* apărea simultan ca o stare individuală a omului și colectivă a statului [19, p. 63]. În contextul Revoluției franceze și al războaielor napoleoniene s-a produs „militarizar-

ea” *securității* și asocierea ei preponderent cu statul [19, p. 61; 9, p. 2-3],

Începutul anilor 50-ci ai secolului trecut este considerată a fi o perioadă de pionierat a studiilor contemporane de *securitate* (cu un accent pronunțat pe accețiunea militară a acestuia), în timp ce sfîrșitul Războiului Rece (marcat de inițierea unor transformări radicale în o bună parte din statele lumii) a determinat necesitatea unei reconceptualizări a *securității* [22].

În context, trebuie să recunoaștem că însăși noțiunea de *securitate* a apărut și s-a dezvoltat în sînul științei relațiilor internaționale, în cadrul căreia *securitatea internațională* și cea *națională* au constituit și continuă să fie subiecte tradiționale de cercetare [32, p. 80]. Astfel, dacă în trecut, prin *securitate* se înțelegea apărarea statului față de eventuale atacuri ale dușmanilor, acțiuni de spionaj sau atentate la sistemul statal, atunci începînd cu cea de-a doua jumătate a sec. al XX-lea și, în special cu anii 90-ci, în legătură cu finalizarea „războiului rece”, s-a produs o transformare radicală a sistemului de relații internaționale și ca rezultat – o reconceptualizare a problemei *securității*. Respectiv, au început să se contureze noi dimensiuni și parametri ai *securității*, legați de situația economică și financiară a statelor, de revoluția științifico-tehnică, de dezvoltarea sistemelor informaționale și comunicaționale, de catastrofele ecologice, criminalitatea transfrontalieră, terorismul internațional, traficul de droguri și armament, migrația ilegală etc. [35, p. 59].

Drept consecință, de la mijlocul sec. al XX-lea, noțiunea de *securitate* s-a răspîndit pe larg în lume în diferite manifestări și interpretări. Asemenea sintagme precum *securitate globală*, *internațională*, *regională*, *națională*, *socială*, *economică*, *ecologică*, *informațională*, *demografică*, chiar și *cosmică* etc., au pătruns în circuitul științific, începînd să fie utilizate în acte oficiale și surse mass-media [33, p. 50].

În acest sens, în anul 1991, *Noul Concept Strategic al NATO* preciza că *securitatea*, pe lângă „dimensiunea sa indispensabilă de apărare”, include și „elemente politice, economice, sociale și de mediu” (art. 24). În același timp, începînd cu anul 1993, în cadrul Programului de Dezvoltare al ONU a fost promovat conceptul de *securitate umană*, accentuându-se necesitatea lărgirii noțiunii de

securitate de la un „accent exclusiv asupra *securității naționale* (adică a statului – e.n.) la unul mai mare asupra *securității oamenilor* (...)” [11, p. 9].

După cum se poate observa, *securitatea* a căpătat în timp elasticitate și complexitate conceptuală, proces reliefat atât în cercurile academice, cât și în documentele strategice (politici și strategii de securitate ale actorilor statali, non-statali sau interguvernamentali), ce îi conferă multiple sensuri și dimensiuni, în funcție de actorii implicați (cine și cui asigură *securitatea*), respectiv, de natura percepută a amenințărilor, valorilor și intereselor (de cine și ce protejăm) [11, p. 8].

Privite în ansamblu, momentele enunțate au determinat nu doar o „demilitarizare” a conceptului în cauză, dar și o „naționalizare” a acestuia, altfel spus preluarea *securității* de către state în plan intern și promovarea acestuia ca *securitate națională* [45, p. 13-19]. Mai mult, în ultimul timp, la nivel mondial, poate fi atestată o abordare distinctă a conceptului de *securitate*, o trecere de la *securitatea națională*, cu accentul pe apărarea militară a statului, la concepte mai largi, inclusiv, *securitatea persoanei*, care implică necesitatea asigurării liniștii și bunăstării cetățenilor statului [46, p. 9]. Evident, în asemenea împrejurări a devenit necesară o nouă abordare a politicii de securitate [27, p. 79], mai ales că problema securității a devenit o problemă globală de supraviețuire a omenirii în general [42, p. 260].

Paradoxal este că, în pofida unei veritabile explozii în materie de *securitate* în perioada post-Război Rece, care a condus la o supraabundență de concepte și dimensiuni ale *securității*, amplificarea preocupărilor din domeniu nu a contribuit și la clarificarea conceptuală: *securitatea* rămânând același „simbol ambiguu” [24, p. 481-502] sau „concept contestat” [8, p. 25]. Din contra, s-a ajuns ca de la o percepție restrânsă asupra *securității* (susținută de „tradiționaliști”), să se treacă la una gonflată, în condițiile în care o serie întreagă de problematici sunt „securizate” [11, p. 22]. În cele din urmă, s-a ajuns la moment, ca domeniul definirii conceptului de *securitate* să fie dominat de un adevărat „haos conceptual” [36, p. 56].

Exemplificativ în acest sens este că în doctrină, *securitatea* ca fenomen social este privită în mai multe ipostaze [38, p. 90]: ca necesitate și interes; ca sentiment și valoare; ca funcție și relație socială;

ca rezultat și proces; ca sistem; ca știință și artă. În context, A. Rusnac accentuează că *securitatea* reprezintă în același timp: o știință ce necesită a fi studiată și dezvoltată; o artă ce necesită a fi însușită; o cultură ce necesită a fi cultivată; o muncă cotidiană grea, de rutină, dar extrem de importantă [20, p. 13].

Sub aspect practic, se consideră foarte important ca toate aceste ipostaze să fie luate în considerație de către toți subiecții implicați în procesul de asigurare a *securității* persoanei, societății și a statului [34, p. 36; 12, p. 49]. Evident, fără o cunoaștere profundă a fenomenului, ar fi practic imposibilă realizarea acestui deziderat.

În ordinea dată de idei, considerăm că, în prezent, a devenit deosebit de importantă formarea științifică a noțiunii de *securitate*, mai ales că, în decursul ultimelor decenii, s-a schimbat radical situația globală în ceea ce privește atitudinea față de *securitate* în totalitatea înțelesurilor sale. Pericolele vechi au dispărut sau sunt pe cale de dispariție, iar locul lor îl ocupă altele noi, uneori mult mai amenințătoare. În virtutea acestor transformări se impune o nouă conștientizare și abordare a noțiunii de *securitate* [20, p. 8], or, altfel spus – trecerea de la paradigma *securității tradiționale* [22], la una contemporană.

În același timp, trebuie să fim conștienți că demersul definirii și clarificării conceptului de *securitate* (care nu acceptă o definiție neutră [21]) este unul dificil în zilele noastre [16, p. 40], avînd în vedere atât numeroasele dimensiuni ale *securității*, cât și diversificatele pericole și amenințări la adresa acesteia în lumea contemporană. De asemenea trebuie de ținut cont de faptul că *securitatea*, în calitate de fenomen social-politic și juridic complex, are un caracter concret istoric și este strîns legat de toate formele și direcțiile de interacțiune din cadrul sistemului natură – om – societate [43, p. 7].

În vederea abordării nemijlocite a conceptului de *securitate*, reiterăm că, sub aspect etimologic, acesta provine din latinescul *securitatis* sau *securitas* [16, p. 40; 18, p. 5; 17, p. 16], fiind explicat în Dicționarul explicativ al limbii române ca: „faptul de a fi la adăpost de orice pericol; sentiment de siguranță, protecție și apărare” [10, p. 384].

Într-o altă accepțiune, *securitatea* este privită ca „lipsa pericolului, siguranță”; „starea în care nimic nu amenință pe nimeni și nimic”; „starea

și tendința de dezvoltare a siguranței intereselor vitale ale societății și a structurilor acesteia față de amenințările interne și externe"; „rezultat al activității sociale de asigurare a securității persoanei, societății și statului” [41, p. 250]. Potrivit cercetătorilor, această activitate reprezintă un fenomen social ce survine în contextul soluționării contradicțiilor dintre pericol, ca realitate obiectivă, și necesitatea ființei raționale, a individului social, a grupurilor sociale și comunităților, în vederea prevenirii, localizării, eliminării consecințelor acestuia [41, p. 251].

După cum s-a enunțat mai sus, în ultimul timp, problematica securității a penetrat mai multe ramuri ale științei contemporane și mai toate sferile vieții sociale, în prezent, vorbindu-se deja despre securitatea alimentară, securitatea ecologică, securitatea societală, securitatea financiară etc. Respectiv, în doctrină s-a pus întrebarea dacă poate fi definit acest fenomen? Dacă o dată definit, conceptul poate fi utilizat în toate domeniile vieții sociale?

În opinia cercetătorilor [32, p. 81], în discursurile actuale pe marginea securității pot fi convențional identificate două abordări. Potrivit primei abordări, în toate variantele securității pot fi evidențiate elemente comune, ceea ce permite a recunoaște existența unui concept comun al securității, care poate fi utilizat cu succes în diferite sfere, prin completarea acestor elemente cu conținutul necesar, corespunzător fiecărui domeniu concret.

Potrivit celei de-a doua abordări, o noțiune unică a securității nu există; acesta este doar un cuvânt, cu ajutorul căruia sunt desemnate diferite practici de guvernare. Din acest punct de vedere nu se poate spune ce este securitatea, pot fi doar studiate empiric practicile legate de asigurarea securității sau acțiunile/activitățile orientate spre protecția cetățenilor față de diferite amenințări [23, p. 5-6].

În doctrină, cele mai ample eforturi au fost totuși întreprinse în vederea dezvoltării primei abordări, cercetătorii căutând să ofere diferite explicații conceptului de securitate, precum și unor dimensiuni ale acesteia, așa ca: securitatea criminologică [15, p. 38-42] (numită și securitate anticriminală [31, p. 97-100; 29, p. 14; 30, p. 6; 28, p. 9-12] sau securitate anticrimă [2, p. 86]), securi-

tatea economică [6, p. 197-200], securitatea juridică [13, p. 48-61; 14, p. 99-105] etc.

În pofida acestui fapt, totuși conceptul de securitate în general, cât și unele dimensiuni ale sale (bunăoară, securitate criminologică) rămân a fi și la moment destul de discutabile [15, p. 38-42].

Referitor la definirea conceptului în cauză, se consideră că drept punct de pornire în acest sens, servește definiția formulată de către A. Wolfers [24, p. 485], care a subliniat că în sens obiectiv – securitatea este evaluată prin lipsa amenințărilor la adresa valorilor obținute, iar în sens subiectiv – absența temerii că la aceste valori se va atenta. La rândul său, D. Baldwin a adus unele corectări, precizând că securitatea presupune nu lipsa amenințărilor, ci mai curând o probabilitate redusă de atentare asupra valorilor [1, p. 6]. După cum se poate observa, ambele aceste definiții sugerează idea că securitatea este o stare ce există aici și acum. Mai mult, securitatea poate fi privită atât în sens obiectiv, cât și subiectiv.

În sens obiectiv, securitatea presupune o stare în care fie lipsesc amenințările, fie există o anumită protecție față de acestea sau față de probabilitatea prejudicierii, fie există posibilitatea evitării amenințărilor și cauzării de prejudicii [26, p. 153]. Se are în vedere că amenințările și probabilitatea cauzării de prejudicii există în realitatea obiectivă, în care există de asemenea și mecanisme reale prin care acestea pot fi prevenite. De aici se desprind câteva întrebări teoretice. Starea obiectivă a securității presupune existența amenințărilor. Dacă amenințările există la moment, atunci asigurarea securității presupune fie protejarea față de aceste amenințări, fie evitarea lor. Dar cum rămâne cu amenințările ce pot să apară în viitor? Trebuie acestea luate în considerație? Trebuie luate la moment măsuri față de acestea? Cum poate fi apreciată probabilitatea survenirii lor pe viitor? Prin urmare, cercetătorii apreciază că securitatea nu trebuie și nu poate să reflecte doar situația actuală, ea este orientată și spre viitor, este legată de luarea de măsuri pentru prevenirea și contracararea inclusiv a amenințărilor viitoare. Iată de ce se apreciază că securitatea nu este doar o stare a zilei de astăzi, dar și o tendință a viitorului [25, p. 19-21]. Pornind de la aceasta, cercetătorii propun completarea definiției statice formulate de

A. Wolfers și D. Baldwin cu abordarea acesteia ca o concepție dinamică – *securitatea* presupune un scop, iar *măsurile de securitate* – mijloace de atingere a scopului [32, p. 84].

În context, s-a încercat a răspunde și la întrebarea dacă *securitatea* poate fi una absolută sau nu. Cercetătorul A. Wolfers a subliniat în acest sens că *securitatea* poate fi mai multă sau mai puțină. Către *securitate* se poate tinde într-o măsură mai mare sau mai mică. Însă *starea securității* absolute nu poate exista [24, p. 484].

Astfel, chiar dacă, în opinie majoritară *securitatea* este privită ca o stare în care lipsesc pericolele, după cum demonstrează istoria, o asemenea stare nu a putut fi atinsă de nici un individ și nici de diferite forme de comunitate. Prin urmare, o *securitate* completă este, în principiu, imposibilă. Aceasta nu este și nici nu poate fi o categorie absolută. Real se poate vorbi doar despre o *securitate* relativă [41, p. 250].

În ceea ce privește latura *subiectivă* a *securității*, aceasta implică, în primul rând, prezența sau absența amenințării, ceea ce însă nu întotdeauna este un fenomen obiectiv. Oamenii pot presupune că există o amenințare, care în realitate poate să nu existe, și vice versa. Unele acțiuni pot prezenta un pericol serios pentru unele persoane, iar pentru altele practic să nu aibă nici o semnificație. Deci, amenințările, pericolele nu sunt percepute uniform de către toți. De exemplu, un sportiv se va simți liniștit plimbându-se noaptea prin parc spre deosebire de o tânără.

Așadar, nu întotdeauna senzația de *securitate* corespunde amenințării. Bunăoară, probabilitatea de deces ca rezultat al unei catastrofe aviatice este cu mult mai mică în raport cu o autocatastrofă. În pofida acestui fapt, majoritatea indivizilor cu mult mai liniștit se urcă în mașină decât în avion. Dat fiind faptul că oamenii arar sunt informați despre situația reală a lucrurilor, perceperea amenințărilor de către aceștia poate în principiu să contravină realității / să nu aibă nimic comun cu realitatea [32, p. 85].

Starea de siguranță este de asemenea subiectivă și depinde de o serie de parametri. O persoană se va simți în siguranță doar posedând o armă, în timp ce alta se va culca fără a înclua ușa. De asemenea, oamenii în mod diferit vor aprecia măsurile luate de stat în vederea protejării lor. Unii vor insista

spre extinderea lor, în timp ce alții vor protesta, considerându-le excesive.

Pornind de la faptul că *securitatea* este văzută atât sub aspect obiectiv, cât și subiectiv, apare inevitabil întrebarea cum trebuie redus nivelul de frică al cetățenilor față de pericol, întrucât anume lipsa fricii este apreciată de specialiști ca fiind *starea de securitate* [32, p. 85].

Toate aceste momente, denotă destul de clar în opinia noastră cât de variabilă poate fi *starea de securitate*, și pe cale de consecință, subliniază complexitatea conceptului de *securitate*, care astfel necesită indubitabil o amplă abordare teoretică.

Bibliografie

1. Baldwin D. *The Concept of Security*. In: Review of International Studies, 1997, Vol. 23.
2. Bejan O. *Dicționar de Criminologie*. Chișinău: Ericon SRL, 2009. 104 p.
3. Bejan O., Bujor V. *Bazele asigurării securității criminologice private: (material didactic)*. Chișinău: Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, 2016 (Tipogr. "Boragrup") 210 p.
4. Bejan O., Bujor V. *Elemente de teoria securității criminologice private (material didactic)*. Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată. Chișinău: CEP USM, 2014. 98 p.
5. Bujor V. *Referințe asupra conceptului de securitate criminologică*. În: Criminalitatea în Republica Moldova: starea actuală, tendințele, măsurile de prevenire și combatere, Materialele conferinței științifico-practice internaționale, 18-19 aprilie 2003, Chișinău, p. 94, 2003, p. 93-96.
6. Bujor V., Clășevici A. *Unele aspecte ale concepției de securitate criminologică a întreprinderii*. În: Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Moldova și Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare. Conferința internațională științifico-practică. Chișinău, Republica Moldova, 4-5 noiembrie 2016, p. 197-200.
7. Burchell G. *Peculiar interest: civil society and governing 'the system of natural liberty'*. In: The Foucault effect: studies in governmentality: with two lectures by and an interview with M. Foucault / Ed. by Burchell G., Gordon C., Miller P. Chicago: The University of Chicago Press, 2001.
8. Buzan B. *People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations*. Brighton, Wheatsheaf Books, 1983.

9. Buzan B., Waever O., de Wilde J. *Security. A New Framework for Analysis*. Londra: Lynne Rienner Publishers, 1998.
10. *Dicționar enciclopedic ilustrat*. Chișinău: Cartier, 1999.
11. *Elemente conceptuale pentru fundamentarea noii Strategii naționale de apărare a țării*. București: Academia de Științe ale Securității Naționale, 2015. 36 p.
12. Enicov V. *Reflecții asupra semnificațiilor securității ca fenomen social*. În: *Legea și Viața*, 2015, nr. 8, p. 44-49.
13. Iacub I. *Principiul securității juridice: concept și conținut*. În: *Revista Securitas*, 2017, nr.1, p. 48-61.
14. Iacub I. *Securitatea juridică – principiu fundamental în statul de drept*. În: *Revista Științifică Internațională Supremația Dreptului*, 2016, nr. 3, p. 99-105.
15. Iacub I. *Spre o teorie a securității criminologice*. В: *Закон и жизнь*, 2014, nr. 7, p. 38-42
16. Lașan N. *Securitatea: concepte în societatea contemporană*. În: *Revista de Administrație Publică și Politici Sociale*, An II, Nr. 4(5)/Decembrie 2010, p. 39-50.
17. Munteanu C. *Asigurarea securității economice a Republicii Moldova în procesul asocierii la Uniunea Europeană*: Teză de doctor în științe economice. Chișinău, 2016. 191 p.
18. Repciuc T. *Conceptele securității*. București: AXIOMA PRINT, 2008. 100 p.
19. Rothschild E. *What is Security?* In: *Daedalus*, 1995, vol. 124, nr. 3.
20. Rusnac A. *Aspecte ale teoriei securității*. Chișinău: Fundația „Draghiștea”, 2005.
21. Smith St. *The Concept of Security in a Globalized World*, paper presented at the Otago University Conference, June 2002, Otago. 18 p. [resurs electronic]: http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/0/7/0/8/7/pages70878/p70878-1.php.
22. Stoina N. *Evoluția paradigmei securității de la tradiție la contemporaneitate*. În: *Anuarul Academiei Fortelor Terestre*, Nr.3, 2003-2004. [resurs electronic]: <http://www.armyacademy.ro/biblioteca/anuare/2004/>.
23. Valverde M. *Question of Security: a Framework for Research*. In: *Theoretical Criminology*, 2010, Vol. 15 (1), p. 3-22. [on-line]: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1014.3698&rep=rep1&type=pdf>.
24. Wolfers A. «National Security» as an Ambiguous Symbol. In: *Political Science Quarterly*, 1952, Vol. LXVII, No. 4.
25. Zedner L. *Security*. Oxon: Routledge, 2009.
26. Zedner L. *The Concept of Security: an Agenda for Comparative Analysis*. In: *Legal Studies*, 2003.
27. Борисов Д.А. *Безопасность человека в современной теории и практике международных отношений*. В: *Вестник Томского Государственного Университета*, 2011, № 343, p. 79-82.
28. Гордиенко И. В. *Характеристика понятия антикриминальной безопасности, обеспечиваемой подразделениями собственной безопасности уголовно-исполнительной системы*. В: *Вестник Владимирского Юридического Института* №4(41), p. 9-12.
29. Горшенков А.Г., Горшенков Г.Г., Горшенков Г.Н. *Информационная преступность: криминологическая безопасность личности, угрозы и меры ее защиты*. В: *Вестник нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского*. Серия: Право, 2003, nr. 1, p. 13-16.
30. Горшенков Г.Г. *Антикриминальная безопасность личности. Монография*. Нижний Новгород: Изд-во Волго-Вят. акад. гос. службы, 2006. 294 p.
31. Горшенков Г.Г., Горшенков Г.Н. *Антикриминальная безопасность личности в уголовно-процессуальной сфере*. В: *Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского*, 2015, №2, p. 97-100.
32. Гурина А.Л. *Криминологическое понятие безопасности: постановка проблемы*. В: *Преступность, девиантность и социальный контроль в эпоху постмодерна: Материалы международной научно-практической конференции 2014 / Под ред. докт. юрид. наук, проф. Н.А. Исаева и кандидата юрид. наук, проф. А.В. Комарницкого*. СПб: ИД «Алеф-Пресс», 2014, p. 79-88.
33. Дзлиев М. И., Иззатдуст Э.С. *Национальная безопасность и насилие (гуманитарные аспекты национальной безопасности)*. В: *Вестник Омского университета*. Серия «Право», 2011, № 3 (28), p. 50-64.

34. Еников В. *Безопасность как социальное явление*. В: Закон и Жизнь, 2014, №11, с. 31-35.
35. Жаде З.А. *Национальные интересы и безопасность России в контексте геополитики*. В: Вестник Адыгейского государственного университета, 2005, №2, р. 56-61.
36. Кисиева О.И. *К вопросу о понятии криминологической безопасности*. В: Теоретические и прикладные аспекты современной науки: сборник научных трудов по материалам VIII Международной научно- практической конференции 27 февраля 2015 г.: в 7 ч. / Под общ. ред. М.Г. Петровой. Белгород: ИП Петрова М.Г., 2015, Часть VI, р. 56-59.
37. Кузьмин М.Д. «Безопасность» и «экономическая безопасность» как категории социального познания. Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук. Тюмень, 2014. 164 р..
38. Родачин В.М. *Безопасность как социальное явление*. В: Зеркалов Д.В. Социальная безопасность и права человека. Монография. Киев: Основа, 2012.
39. Родачин В.М. *Безопасность как социальное явление*. В: Право и безопасность, 2004, №. 4 (13).
40. Сацута А.А. *Национальная безопасность как социальное явление: современная парадигма*. В: Вестник Военного университета, 2007, № 3 (11).
41. Сипок Р.Д. *О содержании понятий "безопасность", "государственная безопасность" и "национальная безопасность"*. В: Вестник российского государственного аграрного заочного университета, 2008, № 5(10), р. 249-252.
42. Стародубцева К.А. *Концепция национальной безопасности РФ как система ценностей*. В: Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 2007, №44, Том 18, р. 260-263.
43. Фатеев К.В. *Военная безопасность Российской Федерации и правовые режимы ее обеспечения (теоретико-правовое исследование)*. М.: Военный университет, 2004.
44. Чмыхало А.Ю. *Социальная безопасность: Учебное пособие*. Томск: Изд-во ТПУ, 2007.
45. Якуб И. *К вопросу о сущности и соотношении понятий «национальная безопасность» и «государственная безопасность»*. В: Revista Științifică Internațională Supremația Dreptului (Ucraina), 2017, nr. 3, р. 13-19.
46. Якуб И., Еников В. «Национальная безопасность» и «государственная безопасность»: сущность и соотношение понятий. *Legea și viața*, 2014, nr. 8, р. 9-14.
-

ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ ВИЗНАЧАЄ ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЕКСПЕРТНО- КРИМІНАЛІСТИЧНИХ УСТАНОВ МВС УКРАЇНИ

Заяць Роман Ярославович - кандидат юридичних наук, доцент Львівського університету бізнесу та права

<https://orcid.org/0000-0002-4726-6362>
JEL Classification: K 19; SECTION "LAW": Право.

У статті, на основі аналізу наукових поглядів вчених, надано характеристику законодавства, яке визначає правові засади організації діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України. Наголошено, що стан правового регулювання організації діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України можна оцінити неоднозначно. Окреслено позитивні і негативні аспекти законодавства, що визначає правові засади діяльності вказаних установ.

Ключові слова: законодавство, правові засади, науково-дослідні експертно-криміналістичні установи, МВС України.

В статье, на основе анализа научных взглядов ученых, охарактеризовано законодательство, которое определяет правовые основы организации деятельности научно-исследовательских экспертно-криминалистических учреждений МВД Украины. Отмечено, что состояние правового регулирования организации деятельности научно-исследовательских экспертно-криминалистических учреждений МВД Украины можно оценить неоднозначно. Определены положительные и отрицательные аспекты законодательства, определяющего правовые основы деятельности указанных учреждений.

Ключевые слова: законодательство, правовые основы, научно-исследовательские экспертно-криминалистические учреждения, МВД Украины.

In the article, on the basis of the analysis of scientific views of scientists, a description of the legislation, which defines the legal framework for the organization of the activity of scientific-research expert-forensic institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, is given. It is stressed that the state of legal regulation of the organization of activity of scientific-research expert-forensic institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine can be estimated ambiguously. The article outlines the positive and negative aspects of the legislation, which defines the legal basis for the activities of the said institutions.

Keywords: legislation, legal principles, scientific-research expert-forensic institutions, Ministry of Internal Affairs of Ukraine.

Постановка проблеми. На сучасному етапі соціально-економічного та політичного розвитку суспільства, зміцнення законності та правопорядку є одним із пріоритетних завдань кожної демократичної держави. Її вирішення потребує не тільки постійної і активної діяль-

ності практичних підрозділів з розслідування і розкриття злочинів, а також ефективного функціонування підрозділів Експертної служби МВС України, одним із яких є науково-дослідні експертно-криміналістичні установи МВС України. Однак, якість та ефективність

роботи цих установ напряму залежить від того, як буде організовано їх діяльність. Крім того, особливо гостро стоїть питання забезпечення належного правового регулювання діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України.

Стан дослідження. Проблема правового регулювання різних сфер суспільного життя не є новою, їй приділяли увагу багато вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема: Ю.С. Назар, В.І. Олефір, О.І. Остапенко, В.В. Пахомов, В.Г. Поліщук, О.С. Проневич, О.М. Резнік, Ю.І. Римаренко, І.О. Святокум, Г.П. Ситник, В.О. Січкара, М.І. Ануфрієв, О.М. Бандурка, Є.Ю. Бараш, О.В. Батраченко, В.Т. Білоус, К.Л. Бугайчук, М.М. Бурбика та багато інших. Однак, вченими практично не приділялась увага дослідженню законодавства, яке визначає засади організації діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України.

Саме тому метою статті є: надати характеристику законодавства, яке визначає правові засади організації діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України.

Виклад основного матеріалу. Під правовим регулюванням організації діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України слід розуміти сукупність прийнятих у визначеному порядку нормативно-правових актів різної юридичної сили, норми яких спрямовано на врегулювання та упорядкування правовідносин, які виникають під час організації діяльності цих установ. Юридична сила нормативно-правового акта – це специфічна властивість мати суворо означене місце серед інших нормативно-правових актів, дотримуватися встановленої субординації. Зазвичай юридична сила акта залежить за формальною обов'язковістю від рівня та обсягу повноважень органу, який видає (приймає) цей акт, тобто суб'єкта нормотворчості. Юридична сила нормативно-правових актів визначається Конституцією і Законом про нормативні акти [1].

Відомо, що найвищу юридичну силу має Основний Закон нашої держави – Конституція України, яка визначає основні засади ді-

яльності різних органів державної. Крім того, стаття 54 Основного Закону встановила, що громадянам України гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Держава сприяє розвитку науки, встановленню наукових зв'язків України зі світовим співтовариством [2]. Підкреслимо, що в Конституції України прямо не визначаються організаційні засади діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України, однак, саме відповідно до норм Основного Закону приймаються інші нормативно-правові акти, що більш детально регулюють діяльність таких установ.

Наступними за юридичною силою є закони, одним із видів яких є кодифіковані нормативно-правові акти. Аналіз положень чинного законодавства України дав нам змогу виділити наступні Кодекси, в яких прямо чи опосередковано визначено засади регулювання діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України:

- Кримінальний кодекс України (ККУ) від 05 квітня 2001 року, який має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам [3]. Варто підкреслити, що ККУ не містить норм, які прямо визначають засади організації діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України, однак у вказаному нормативно-правовому акті визначається кримінальна відповідальність працівників НДЕКУ МВС України за невиконання, або не належне виконання своїх обов'язків.

- Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року [4]. Зазначений нормативно-правовий акт визначає організаційні засади залучення експертів до кримінального провадження, а також їх правовий статус у кримінальному процесі. Так, відповідно до КПК України, експертом у кри-

мінальному провадженні є особа, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону України «Про судову експертизу» на проведення експертизи і якій доручено провести дослідження об'єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та дати висновок з питань, які виникають під час кримінального провадження і стосуються сфери її знань [4]. А відтак, можна із впевненістю говорити, про те, що норми вказаного нормативно-правового акту, хоча і опосередковано, але впливають на організацію діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України. Варто підкреслити, що подібні до Кримінального процесуального кодексу положення містяться і в Цивільному процесуальному кодексі України від 18 травня 2004 року [5] та у Кодексі адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 року [6], однак у вказаних нормативно-правових актах, правовий статус експерта та порядок його залучення визначається з урахуванням особливостей цивільного та адміністративного процесу.

Таким чином, можемо констатувати, що у вказаних вище кодифікованих нормативно-правових актах лише опосередковано визначено правові засади діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України, зокрема в них закріплено: по-перше, напрямки їх діяльності; по-друге, провий статус експерта, як учасника процесу; по-третє, їх відповідальність за порушення норм чинного законодавства. Більш детально діяльність НДЕКУ МВС України, на нашу думку, визначається на рівні звичайних законів та підзаконних нормативно-правових актів.

Взагалі, закон – це нормативний правовий акт вищої юридичної сили, прийнятий в особливому порядку вищим представницьким органом держави або безпосередньо народом, який визначає відправні засади правового регулювання суспільних відносин [7]. Звісно, Конституція України також є законом, але, як ми вже відзначали вище, вона посідає особливе місце в ієрархії нормативно-правових актів, та займає ключове місце. А відтак, далі приділимо увагу звичайним законам, тобто нормативно-

правовим актам, які приймаються на основі і на виконання Конституції і визначають основи правового регулювання суспільних відносин у певній сфері. Звичайні закони приймаються простою більшістю від конституційного складу Верховної Ради [8, с.91]. Серед звичайних законів, в контексті представленого наукового дослідження, в першу чергу слід вказати Закон України «Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 року, який визначає правові, організаційні і фінансові основи судово-експертної діяльності з метою забезпечення правосуддя України незалежною, кваліфікованою і об'єктивною експертизою, орієнтованою на максимальне використання досягнень науки і техніки [9]. Відповідно до статті 7 вказаного нормативно-правового акту, судово-експертну діяльність у кримінальному провадженні здійснюють державні спеціалізовані установи, а в інших випадках – також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених Законом. До державних спеціалізованих установ належать: науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України; науково-дослідні установи судових експертиз, судово-медичні та судово-психіатричні установи Міністерства охорони здоров'я України; експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України. Крім того, в Законі наголошується, що виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов'язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз [9, ст.7]. Важливість вказаного нормативно-правового акту в контексті правового регулювання організації діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України також пояснюється тим, що законом визначаються засади фінансового та організаційного забезпечення діяльності НДЕКУ МВС України (наприклад: фінансування цих установ, атестація працівників, оплата праці і соціальний захист експертів, а також інші питання кадрового та інформаційного забезпечення). А відтак, по-

ложення нормативно-правового беззаперечно впливають на діяльність науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України та визначають пріоритетні напрямки організації їх діяльності.

Наступний закон, який ми розглянемо в рамках нашого дослідження, є Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 10 лютого 1995 року, який визначив правові, організаційні і фінансові основи експертної діяльності в науково-технічній сфері, а також загальні основи і принципи регулювання суспільних відносин у галузі організації та проведення наукової та науково-технічної експертизи з метою забезпечення наукового обґрунтування структури і змісту пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, наукових, науково-технічних, соціально-економічних, екологічних програм і проектів, визначення напрямів науково-технічної діяльності, аналізу та оцінки ефективності використання науково-технічного потенціалу, результатів досліджень [10]. А відтак, можна говорити про те, що вказаний нормативно-правовий акт заклав основу діяльності будь-яких науково-дослідних установ, в тому числі і експертно-криміналістичних установ МВС України.

Окрім вказаних вище нормативно-правових актів, варто вказати такі Закони України, як:

- «Про оперативну-розшукову діяльність» від 18 грудня 1992 року, який визначає правові засади залучення експертів до оперативно-розшукової діяльності;

- «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність» від 12 липня 2001 року, який визначає правові засади здійснення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні, її державного та громадського регулювання, забезпечення створення системи незалежної оцінки майна з метою захисту законних інтересів держави та інших суб'єктів правовідносин у питаннях оцінки майна, майнових прав та використання її результатів [11];

- тощо.

Беззаперечно, вказаний нами вище перелік законів України, що визначають правові засади організації діяльності науково-дослідних

експертно-криміналістичних установ МВС України не претендує на вичерпність, однак саме в них, на нашу думку, визначаються ключові аспекти організації їх діяльності та напрямки функціонування. В свою чергу варто підкреслити, що зміст законів деталізується в підзаконних нормативно-правових актах, під якими слід розуміти акти, які видаються відповідно до закону, на основі закону, для конкретизації законодавчих приписів та їх трактовки або встановлення первинних норм. Підзаконність нормативно-правових актів, підкреслює О.Ф. Скакун, не означає їх меншу юридичну обов'язковість. Вони володіють потрібною юридичною силою. Правда, їх юридична сила не має такої ж все-загальності й верховенства, які властиві законам. Однак вони займають важливе місце у всій системі нормативного регулювання, бо забезпечують виконання законів шляхом конкретизованого нормативного регулювання усього комплексу суспільних відносин [12, с. 362]. Варто зазначити, що перелік підзаконних нормативно-правових актів у досліджуваній сфері є досить великим, серед основних із них можна назвати:

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ» від 06.05.1998 [13];

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України» від 28.10.2015 [14]. Відповідно до Положення, основними завданнями МВС в контексті визначеного дослідження є: 1) організує в межах повноважень, передбачених законом, організаційно-управлінське та науково-методичне забезпечення судово-експертної діяльності; 2) організує та забезпечує проведення судової експертизи в кримінальному та виконавчому провадженнях, адміністративних, цивільних та господарських справах, справах про адміністративні правопорушення; 3) організує в порядку, визначеному законодавством, провадження науково-дослідної діяльності у сфері судової експертизи; 4) у разі потреби забезпечує в установленому порядку участь працівників Експертної служби МВС як спеціалістів

під час здійснення досудового розслідування та судового розгляду; 5) організовує роботу Експертно-кваліфікаційної комісії МВС з проведення атестації, присвоєння особам та позбавлення осіб кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судового експерта, а також роботу з надання та позбавлення права участі як спеціаліста в проведенні слідчих дій, надання, позбавлення та підтвердження права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт та видає відповідні свідоцтва; 6) веде базу даних реєстру атестованих судових експертів Експертної служби МВС, передає в установленому порядку інформацію до державного Реєстру атестованих судових експертів; 7) забезпечує ведення обліку знятих кримінального правопорушення та інших речових доказів, отриманих відповідно до закону від судів, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, а також натурних зразків або каталогів продукції, технічної документації та іншої інформації, необхідної для створення і оновлення методичної та нормативної бази судової експертизи; тощо [14].

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів» від 01.07.1996 [15];

- Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України» від 03 листопада 2015 року [16]. Відповідно до Положення, Експертна служба Міністерства внутрішніх справ України є системою державних спеціалізованих установ судової експертизи, діяльність якої спрямовується і координується Міністерством внутрішніх справ України. Експертна служба МВС безпосередньо підпорядковується Міністру внутрішніх справ України. Вона складається з Державного науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру МВС України та територіальних підрозділів – науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів, перелік яких вичерпно наводиться у вказаному нормативно-правовому акті [16]. Отже, вказаним нормативно-правовим актом визначається правовий статус НДЕКУ МВС України, адже в ньому визначаються їх: завдання, функції, права та обов'язки, а також основні організаційно-правові засади діяльності таких установ.

- Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру методик проведення судових експертиз» від 02 жовтня 2008 року; Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень.

Висновок. Таким чином, аналіз вказаних вище нормативно-правових актів дає змогу стверджувати, що саме на підзаконному рівні відображається найбільш характерні та важливі аспекти правового регулювання організації діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України. На завершення, варто зазначити, що стан правового регулювання організації діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України, можна оцінити неоднозначно. З одного боку, їх діяльність прямо чи опосередковано регулюється нормативно-правовими актами різної юридичної сили, які охоплюють багато аспектів діяльності цих установ. З іншого боку велика кількість таких актів призводить до необхідності їх систематизації, що в свою чергу стає причиною до того, що у цій сфері залишається безліч проблемних питань, які потребують подальшого вирішення.

Література

1. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: Підручник. – 3-те видання. – К.: Алерта; ЦУП, 2011.-524 с.
2. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vp/conv>

3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/conv>

4. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/conv>

5. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15>

6. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15>

7. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. – Харків: Право, 2009. – 584 с.

8. Загальна теорія держави і права: / Цвік М. В., Ткаченко В. Д., Богачова Л. Л. та ін.; За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. – Харків: Право, 2002. – 432

9. Про судову експертизу Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/4038-12/conv>

10. Про наукову і науково-технічну експертизу / Закон України від 10.02.1995 № 51/95-ВР [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/51/95-вр>

11. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні Закон України від 12.07.2001 № 2658-III [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2658-14/conv>

12. Скакун О.Ф. Теорія государства и права: Учебник. – Харьков: Консул; Ун-т внутрен. дел., 2000. – 704с.

13. Про утворення Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ / Постанова КМУ від 06.05.1998 № 617 [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/617-98-п/conv>

14. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України / Постанова КМУ від 28.10.2015 № 878 [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-п>

15. Про затвердження Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів / Постанова КМУ від 01.07.1996 № 710 [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/710-96-п>

16. Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України / Наказ Міністерства внутрішніх справ України 03.11.2015 № 1343

СУЧАСНЕ МІЖНАРОДНЕ ТА ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО ПРО ДОПОМОГУ ДІТЯМ-ЖЕРТВАМ ЗЛОЧИНІВ

Андріяшевська Марина Сергіївна - аспірант Донецького юридичного інституту МВС України

УДК 343. 9 (477)

В рамках данной научно-правоведческой статьи автор активизировал, навёл, рассмотрел, проанализировал и оценил содержание комплекса уголовно-юридических норм, что содержится в соответствующих, предметно-регулятивных источниках современного международного и европейского права о помощи детям-жертвам преступлений.

Ключевые слова: современное международное право, современное европейское право, дети, детская вестимность, преступление, дети-жертвы преступлений, уголовная и/или другая ответственность правонарушителей.

În cadrul acestui articol științifico-juridic, autorului a activat, a ghidat, a revizuit, a analizat și a evaluat conținutul normelor penale și juridice complexe, care sunt conținute în sursele corespunzătoare, sursele de reglementare a subiectului al dreptului internațional și european contemporan cu privire la acordarea de asistență copiilor victime ale infractorilor.

Cuvinte cheie: drept contemporan internațional, drept european contemporan, copii, victimitatea copiilor, crime, copiii victime ale crimelor, răspunderea penală și / sau altă răspundere al infractorilor.

Within the given law study the author actualized, presented, considered, analyzed and appreciated the content of penal provisions` complex which is held in the present appropriate, subject-regulative international and European legal sources concerning the assistance to children as victims.

Key words: the present international law, the present European law, children, childish victimity, crime, children as victims, offender, complex of inalienable rights of children as victims, assistance to children as victims, offenders` criminal and/or other liability.

Не може виникнути жодних сумнівів у тому, що фундаментальний теоретичний та емпіричний базис сучасної віктимології та закордонної віктимології справляє безпосередній, необхідний та ґрунтовний вплив на зміст відповідних норм кримінального та будь-якого іншого предметно-галузевого права суверенних держав та міжнародного права. Фундаментальні категорії, поняття та новітні фактичні та статистичні віктимологічні дані, поряд, безумовно, із іншими важливими правничими та

соціальними чинниками, сукупно обумовлюють необхідне реформування, суттєве змістовне доповнення тих чи інших предметно-регулятивних правових галузей.

Так, наприклад, як відомо, доробки власне дитячої віктимології обумовили суворе нормативне забезпечення особливого, специфічного правового статусу дітей (підлітків, неповнолітніх осіб) як жертв злочинів, їхніх конституційних, різноманітних соціальних та суто, напри-

клад, процесуальних прав та дієвий механізм комплексної імплементації всіх таких прав.

Всеосяжна допомога дітям-жертвам кримінальних та будь-яких інших злочинів, всебічний захист їхніх прав у рамках подальшого судового провадження (розгляду), комплексна психологічна та соціальна реабілітація таких дітей, надання їм законної матеріальної та моральної компенсації за завданні ним страждання та збитки є суттєвими, необхідними показниками нормативної розвиненості, всеохоплюючої, зокрема і віктимологічної регулятивності та належної справедливості кримінального та іншого права тієї чи іншої держави.

Таким чином, норми, наприклад, кримінального права про обов'язкову та всебічну правову та соціальну допомогу дітям-жертвам злочинів є такою самою важливою правовою та соціальною складовою, як, власне, і відповідні норми права про кримінальну відповідальність та покарання за злочини проти даної вікової та соціальної категорії жертв злочинів.

Однак, як відомо, низка як обов'язкових, так і рекомендаційних або декларативних правових принципів та стандартів про допомогу дітям-жертвам злочинів, яка обумовлює, у свою чергу, зміст відповідних норм сучасного кримінального та іншого права окремих держав (та цілих груп держав), міститься також і в різних міжнародних (універсальних та регіональних) джерелах права: міжнародних деклараціях, конвенціях, договорах, рекомендаціях, пактах тощо.

Дані джерела міжнародного права відтворюють увесь комплекс необхідних правових положень про дітей-жертв злочинів. Ці положення, у свою чергу, визначають віктимні, соціальні та вікові особливості таких дітей, забезпечують їхні універсальні права на життя, здоров'я, свободу, особистісну безпеку та недоторканність, забезпечують надання їм правової та іншої допомоги та захисту в разі, якщо вони стали жертвами злочинів, гарантують імплементацію вимоги про законне покарання зловмисників та права на отримання такими дітьми законної матеріально-фінансової, майнової, моральної та іншої компенсації тощо.

Таким чином, саме відповідні правові положення джерел міжнародного універсального та

європейського регіонального права про допомогу дітям-жертвам злочинів стануть об'єктом та предметом нашого науково-правничого розгляду.

Отже, комплексне відтворення правового статусу дітей в якості потенційних та/або фактичних жертв злочинів початково здійснюється, на наш погляд, у рамках системи міжнародних норм про забезпечення універсальних прав і свобод людини і, безумовно, таким чином, дитини.

Така нормативно-правова конструкція видається логічною, дійсною та об'єктивною через наступне. Так, гарантування, наприклад, у Загальній декларації прав людини, таких людських (і, таким чином, дитячих) прав, як право на життя, свободу, особисту недоторканність, свободу від перебування у рабстві або у підневільному стані, свободу від тортур або жорстокого, нелюдського, або такого, що принижує гідність, поводження і покарання (ст. 3, 4 та 5 даної Декларації) [1] означає, що діти можуть стати жертвами власне таких кримінальних злочинів, як вбивство, нанесення тяжких, середніх та інших тілесних ушкоджень, трудова, рабська, зокрема, і сексуальна експлуатація, насильство, фізичні та моральні знущання тощо.

Не менш важливими є, на наш погляд, і положення ст. 18 та 19 даної Декларації, які забезпечують права людини (і дитини) на свободу думки, совісті і релігії, переконань і на вільне їх виявлення. Діти, як відомо, можуть стати жертвами злочинів, пов'язаних також із релігійним та політико-ідеологічним екстремізмом, фанатизмом, насильством та, зокрема, відкритим та безапеляційним релігійним та політико-ідеологічним примусом.

Ст. ж 7 даної Декларації забезпечує, у свою чергу, право всіх людей (і, знову ж таки, дітей) на рівний захист законом. Це означає, безумовно, і те, що кожна людина будь-якого віку, в тому числі і дитячого, має право на захист своїх процесуальних, матеріальних, моральних та всіх інших законних прав як жертви всіх вищенаведених злочинів.

Зокрема, наприклад, у Преамбулі Декларації прав дитини небезпідставно зазначається, що дитина, внаслідок її фізичної і розумової незрілості, потребує спеціальної

охорони і піклування, зокрема належного правового захисту, до і після народження. Так, ст. 1 Конвенції про права дитини визначає, що власне дитиною, якій властиві зазначені фізичні, розумові та соціальні характерні риси, є кожна людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, застосовуваним до даної особи, вона не досягає повноліття раніше [5].

Таким чином, суттєвими аналогами поняття «діти-жертви злочинів» можна вважати поняття «підлітки-жертви злочинів» та «неповнолітні особи-жертви злочинів».

Усі вищезазначені універсальні права будь-якої людської особи, зокрема і дитини, нормативно забезпечено також і згідно з положеннями ст. 2, 3, 4, 5, 9, 10 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Європейська конвенція про права людини і основоположні свободи) [4]. Зокрема, в ст. 13 даної Конвенції йдеться про те, що кожен, зокрема і дитина, чії права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному (тобто, таким чином, судовому) органі.

Вищезазначені універсальні права людини (і дитини), порушення яких саме по собі є кримінальним та/або адміністративним злочином, викладено також у ст. 6, 7, 8, 9, 18 та 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права [7].

Однак соціально-правовий інститут власне допомоги дітям взагалі та, таким чином, опосередковано і дітям-жертвам злочинів було вперше проголошено саме у Декларації прав дитини. Так, Принцип 8 даної Декларації проголошує, що дитина за будь-яких обставин має бути серед тих, яка першою одержує захист і допомогу. Принцип 9, у свою чергу, також, як і вищенаведені норми Загальної декларації прав людини, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, відтворює аналогічний кримінологічний вимір загальнолюдських (і дитячих) прав через нормативну, кримінально-правову заборону вчинення по відношенню до дітей певних дій: дитина має бути захищена від усіх форм недбалого ставлення, жорстокості та експлуатації. Вона

не повинна бути об'єктом торгівлі в будь-якій формі [1].

Обов'язковість допомоги дітям нормативовано також і згідно з відповідними положеннями Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права. Так, у ч. 3 ст. 10 даного Пакту говориться про те, що особливі заходи охорони і допомоги мають вживатися щодо всіх дітей і підлітків без будь-якої дискримінації за ознакою сімейного походження чи за іншою ознакою [8].

Очевидна та невід'ємна кримінологічна спрямованість цих норм також обумовлена, на наш погляд, подальшим та постійним зазначенням незаконності, злочинності, кримінальності певних дій по відношенню до дітей. Так, суворо заборонено: здійснювати економічну і соціальну експлуатацію дітей, застосувати їх у праці в галузі, шкідливій для їх моральності і здоров'я (в рамках, наприклад, порнографічної та/або іншої подібної неприпустимої, злочинної експлуатації) чи небезпечній для життя або такій, що може завдати шкоди їх нормальному розвитку.

Серед інших незаконних, злочинних дій, вчинення яких призводить до набуття дітьми правового статусу жертв-злочинів, ч. 2 ст. 8 Конвенції про права дитини визначає протизаконність, злочинність позбавлення дитини частини або всіх елементів її індивідуальності (громадянства, ім'я, сімейних зв'язків). Зазначається, що держави-учасниці даної Конвенції забезпечують дитині необхідну допомогу і захист для найшвидшого відновлення її індивідуальності. У ст. 11 даної Конвенції протизаконною дією вважаються також і незаконне переміщення дітей та їхнє неповернення з-за кордону [5]. А ст. 16 даної Конвенції передбачає і неприпустимість свавільного або незаконного втручання в здійснення дитиною її права на особисте і сімейне життя, недоторканність її житла, таємницю її кореспонденції або незаконного посягання на її честь і гідність. Незаконність залучення дітей до протизаконного виробництва наркотичних речовин і торгівлі ними зафіксовано у ст. 33 даної Конвенції. А ст. 35 даної Конвенції забороняє, у свою чергу, викрадення дітей, торгівлю дітьми чи їх контрабанду в будь-яких цілях і в будь-якій формі.

Таким чином, проблематика видів злочинів проти дітей підсумовується в рамках ч. 1 ст. 19 даної Конвенції, де йдеться про те, що необхідно вживати всі необхідні законодавчі, адміністративні, соціальні і просвітні заходи з метою захисту дитини від усіх форм фізичного та психологічного насильства, образи чи зловживань, відсутності піклування чи недбалого і брутального поводження та експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, з боку батьків, законних опікунів чи будь-якої іншої особи, яка турбується про дитину.

Зазначимо також, що обов'язковість допомоги жертвам-злочинів і, безумовно, жертвам злочинів дитячого віку нормативізовано в рамках тих чи інших джерел міжнародного права з питань захисту людини від певних видів кримінальних та інших злочинів. Так, наприклад, ст. 15 Міжнародної конвенції про захист усіх осіб від насильницьких зникнень передбачає, що держави-учасниці перебувають у співробітництві одна з одною та надають одна одній найповніше сприяння в наданні допомоги жертвам насильницьких зникнень, у розшуку, у визначенні місцезнаходження чи звільненні зниклих осіб, а в разі смерті - в ексгумації, ідентифікації особи зниклих та поверненні їхніх останків [6].

У ч. 1 ст. 24 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права йдеться, у свою чергу, про те, що кожна дитина без будь-якої дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, національного чи соціального походження, майнового стану або народження має право на такі заходи захисту, які є необхідними в її становищі, як малолітньої, з боку її сім'ї, суспільства і держави [7]. Власне тому необхідно окремо зазначити, що становище дитини як малолітньої особи нормативно відтворює і її становище/статус як власне потенційної та/або фактичної малолітньої жертви злочинів.

Положення ж ст. 26 даного Пакту, цілком аналогічно із положеннями ст. 7 Загальної декларації прав людини, зазначають, що всі люди є рівними перед законом і мають право без будь-якої дискримінації на рівний захист закону.

Таким чином, універсальний та надзвичайно важливий міжнародно-правовий принцип всебічної недискримінації людини (і дитини),

тобто її недискримінації за будь-якою із вищенаведених природних та соціальних ознак, має своє безумовне кримінологічне, кримінально-правове вираження. Діти-жертви злочинів мають право на відповідну правову, право-процесуальну, судово-правову, правозахисну, захисну та соціальну допомогу без розрізнення їх за расовою, релігійною, національною, соціальною, майновою та будь-якою іншою приналежністю.

Однак саме в Конвенції про права дитини вперше було нормативізовано фундаментальні процесуальні права, притаманні, як відомо, кожній людській особі. Так, ч. 2 ст. 12 даної Конвенції передбачає, що дитина має право і можливість бути заслуханою в ході будь-якого судового чи адміністративного розгляду, що торкається дитини, безпосередньо або через представника чи відповідний орган у порядку, передбаченому процесуальними нормами національного законодавства [5].

Природним є розуміння того, що інтереси дітей, таким чином, можуть бути представлені в рамках судового та/або адміністративного провадження безпосередньо ними самими або через законного представника в разі, коли діти стали жертвами тих чи інших злочинів.

Однак найбільш чітко та предметно правовий імператив надання всілякої допомоги не просто дітям, а саме дітям-жертвам злочинів висловлено в ст. 39 даної Конвенції. В рамках вказаної статті передбачається, що держави-учасниці вживають усі необхідні заходи для сприяння фізичному та психологічному відновленню та соціальній інтеграції дитини, яка є жертвою будь-яких видів нехтування, експлуатації чи зловживань, катувань чи будь-яких жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження, покарання чи збройних конфліктів. Таке відновлення і реінтеграція мають здійснюватися в умовах, що забезпечують здоров'я, самоповагу і гідність дитини.

Надалі в рамках надзвичайно змістовної та багатоаспектної Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи (1996) № 8 державам-членам щодо політики боротьби із злочинністю у Європі, що змінюється, було наголошено на необхідності дотримання інтересів жертв правопорушень як однієї з фундаментальних функцій

кримінальної юстиції, посилення довіри потерпілих до кримінальної юстиції та приділення значної уваги фізичним, психологічним, матеріальним та соціальним втратам, яких зазнали жертви. В рамках новітньої політики протидії злочинності, серед інших стратегічних заходів, зазначено необхідність надання допомоги всім жертвам-злочинів (потерпілим) [10].

Насамперед зазначимо, що основним, фундаментальним показником нормативізації допомоги дітям-жертвам злочинів є надання їм певної, видової групи відповідних прав. Так, наприклад, згідно з ч. 2 ст. 1 «Сфера застосування й предмет цієї Конвенції» Глави I «Сфера застосування й предмет цієї Конвенції та визначення» Європейської конвенції про здійснення прав дітей, європейське співтовариство прагне надати дітям процесуальні права та всіляко сприяти здійсненню ними цих прав шляхом забезпечення становища, при якому діти особисто або через інших осіб чи органи поінформовані та допущені до участі в розгляді судовим органом справ, що їх стосуються [2].

Варто зазначити, що хоча справами, що стосуються дітей, згідно з ч. 3 даної ст., визначено виключно сімейні справи, тобто власне ті, що пов'язані зі здійсненням батьками своєї відповідальності, процесуальні права необхідні дітям, безумовно, і тоді, коли вони стають жертвами злочинів, зокрема і злочинів, скоєних проти них батьками, законними опікунами тощо.

Процесуальними правами дітей взагалі та зокрема дітей-жертв злочинів, згідно зі ст. 3 «Право бути поінформованим та висловити свою думку під час розгляду справи» та ст. 5 «Інші можливі процесуальні права» п. А «Процесуальні права дитини» Глави II «Процесуальні заходи стосовно підтримки здійснення прав дітей» даної Конвенції, визначено право дітей: а) отримувати всю відповідну інформацію; б) отримувати консультацію та мати можливість висловлювати свої думки; в) бути поінформованою про можливі наслідки реалізації цих думок та про можливі наслідки будь-якого рішення; г) клопотати про одержання допомоги від відповідної обраної ними особи у висловленні ними своєї думки; г) клопотати самостійно або через інших осіб чи органи про призна-

чення окремого представника, а у відповідних випадках-адвоката; д) права призначити свого представника; е) здійснювати деякі або всі права сторін у такому процесі.

Однак у 2006 році в рамках Ради Європи було прийнято новий документ щодо захисту прав та допомоги жертвам-злочинів, у якому міститься тлумачення поняття та конкретні види допомоги жертвам-злочинів. Отже, в Розділі 3 «Допомога» Додатку до Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи (2006) № 8 державам-членам щодо допомоги потерпілим від злочинів говориться наступне: «Держави мають визначити та підтримати заходи, спрямовані на послаблення негативних наслідків злочину, та гарантувати допомогу потерпілим в усіх напрямках їх реабілітації, в межах їхньої громади, вдома і на робочому місці. Доступна допомога має включати надання медичних послуг, матеріальної та психологічної підтримки, а також соціальної допомоги та консультацій. Ці послуги мають надаватися безкоштовно, принаймні безпосередньо після злочину. Потерпілим належить забезпечити якомога кращий захист від вторинної віктимізації. Тим потерпілим, хто з огляду на їхні особистісні характеристики або обставини злочину належить до категорії особливо вразливих, держави мають забезпечити можливість скористатися зі спеціальних засобів, що найкраще відповідають їхньому становищу. Коли є змога, допомога має надаватися мовою, зрозумілою потерпілому» [9].

Таким чином, як ми бачимо, дітей в якості жертв злочинів зазначено достатньо загально, побічно; їх віднесено до загальної категорії так званих «особливо вразливих осіб».

Практичну ж імплементацію вищенаведених положень даної Рекомендації покладено на органи кримінального правосуддя (поліцію), різноманітні служби за місцем проживання (служби з охорони здоров'я, соціального страхування, забезпечення житлом, освіти і працевлаштування), спеціалізовані служби із підтримки потерпілих, спеціалізовані центри, національні «телефони довіри», а також посольства та консульства.

Одним із основних та найперших видів допомоги всім жертвам злочинів, зокрема і дітям та їхнім батькам або законним опікунам, пред-

ставникам є надання відповідної інформації всеохоплюючого характеру. Так, у Розділі 6 «Інформація» даної Рекомендації зазначається: «Держави мають забезпечити потерпілим доступ до інформації, що стосується їхньої справи та є необхідною для захисту їхніх інтересів та прав. Така інформація має надаватися, щойно потерпіла особа вступає у зв'язок з органами охорони правопорядку або кримінального правосуддя чи службами соціальної опіки або медичної допомоги. Вона має бути їй повідомлена усно, а також письмово та по можливості мовою, зрозумілою потерпілому. Усі потерпілі мають бути поінформованими щодо служб або організацій, які можуть надати їм підтримку, щодо категорії такої підтримки та, де це доречно, відповідну вартість. При інформуванні органів охорони правопорядку або кримінального правосуддя про вчинений злочин інформація, яка надається потерпілому, має, крім того, включати принаймні інформацію про: i) порядок подальшого провадження та участь у ньому потерпілого; ii) спосіб і умови отримання потерпілим відповідного захисту; iii) спосіб і умови отримання потерпілим компенсації від правопорушника; iv) наявність та, де це потрібно, вартість: правових консультацій, безоплатної правової допомоги або іншої консультативної допомоги; v) порядок подання заяви на отримання компенсації від держави за умови відповідності вимогам; vi) будь-які існуючі механізми, що дозволяють захистити інтереси потерпілої особи в разі, якщо вона є резидентом іншої держави. Держави мають забезпечити відповідним чином те, що потерпілі отримуватимуть і розумітимуть інформацію про: наслідки їхнього заяви; існування певних стадій розгляду кримінальних справ; вердикт та в відповідних випадках вирок, що його виніс компетентний суд».

Наступним видом допомоги жертвам злочинів, зокрема і дітям, є відшкодування від держави. Так, у Розділі 7 «Право доступу до інших засобів правового захисту» даної Рекомендації говориться: «Держава має надавати відшкодування на користь: потерпілих від тяжких, навмисних, насильницьких злочинів, включаючи сексуальне насильство; найближчим родичам та утриманцям тих потерпілих, що внаслідок

таких злочинів померли. Компенсація потерпілим має призначатися на основі принципу соціальної солідарності. Компенсація має призначатися без затримок, на справедливому та відповідному рівні. Компенсація має надаватися для лікування та реабілітації після фізичних та психологічних травм. Державам слід розглянути можливість призначення компенсації втрачених доходів, витрат на поховання та виплат утриманцям у зв'язку з втратою годувальника. Держави можуть також розглянути можливість призначення компенсації за завданий біль та страждання. Держави можуть розглянути можливість призначення компенсації шкоди, завданої внаслідок злочинів проти власності».

Не менш важливим видом допомоги жертвам злочинів є і страхування (Розділ 9 «Страхування»).

Особливе значення, безумовно, має такий вид допомоги жертвам злочинів, як їхній всебічний захист. Так, у Розділі 10 «Захист» даної Рекомендації говориться наступне: «Держави мають на всіх стадіях процедури забезпечувати захист фізичної та психологічної недоторканості потерпілих. Особливого захисту можуть потребувати ті потерпілі, від яких можна було б вимагати надання свідчень. Потерпілі, щодо яких існує ризик залякування, репресій або повторної віктимізації, мають стати об'єктом особливих заходів захисту. Держави мають розробити правила з метою запобігання повторній віктимізації і протидії їй. Запобігання випадкам повторної віктимізації має бути істотним складником усіх стратегій надання допомоги потерпілим та профілактики злочинності. Потерпілих слід інформувати про ризики повторної віктимізації та способи зниження таких ризиків, а також про сприяння в утіленні запропонованих засобів у життя».

Положення Розділу 11 «Конфіденційність» даної Рекомендації передбачають право жертви злочину на конфіденційність його справи. Безумовно, це є надзвичайно актуальним у випадку, коли жертвою злочину є дитина. Так, у даній Рекомендації говориться: «Держави мають вимагати від усіх організацій, як установлених законом, так і неурядових, що підтримують контакт із потерпілими, прийняття чітких

норм, згідно з якими вони матимуть право розкривати третім особам відомості, отримані від потерпілого або пов'язані з ним, лише за умови, що: потерпілий дав чітку згоду на розкриття такої інформації; розкрити її вимагає обов'язок або повноваження, встановлені законом».

Таким чином, виходячи із всього вищевикладеного, доходимо наступних предметних висновків.

Сучасне міжнародне та європейське право відтворює правовий статус дітей-потенційних та/або фактичних жертв злочинів у рамках системи міжнародних норм про забезпечення універсальних прав і свобод людини і, безумовно, таким чином, дитини.

Наявність вищенаведених універсальних прав і свобод людини і, таким чином, дитини побічно означає, що такі права дітей потенційно можуть бути порушені зловмисниками, а самі діти можуть стати жертвами тих чи інших кримінальних та інших злочинів.

Відповідні, розглянуті нами норми сучасного міжнародного та європейського права передбачають обов'язкове надання дітям всебічної допомоги та комплексного захисту їхніх прав, зокрема і в якості жертв злочинів.

Однак відповідні, зокрема процесуальні та інші права дітей у якості жертв злочинів у рамках сучасного міжнародного та європейського права захищаються в контексті відповідних прав будь-якої людської особистості, незалежно від її віку.

Саме тому сучасне міжнародне та європейське право вимагає розробки та підписання окремого, деталізованого, предметно-спеціалізованого правового джерела з питань надання допомоги саме дітям-жертвам кримінальних та інших злочинів.

Література

1. Декларація прав дитини від 20 листопада 1959 року // [Електронний ресурс]. Режим доступу до документу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_384.

2. Європейська конвенція про здійснення прав дітей від 25 січня 1996 року // [Електронний ресурс]. Режим доступу до документу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_135.

3. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // [Електронний ресурс]. Режим доступу до документу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015.

4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року // [Електронний ресурс]. Режим доступу до документу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

5. Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року // [Електронний ресурс]. Режим доступу до документу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_021.

6. Міжнародна конвенція про захист усіх осіб від насильницьких зникнень від 20 грудня 2006 року // [Електронний ресурс]. Режим доступу до документу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_154.

7. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року // [Електронний ресурс]. Режим доступу до документу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043.

8. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 1966 року // [Електронний ресурс]. Режим доступу до документу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_042.

9. Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи (2006) № 8 державам-членам щодо допомоги потерпілим від злочинів від 14 червня 2006 року // [Електронний ресурс]. Режим доступу до документу: [http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/7442a47eb0b374b9c2257d8700495f8b/\\$FILE/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20Rec%20\(2006\)%208.pdf](http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/7442a47eb0b374b9c2257d8700495f8b/$FILE/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20Rec%20(2006)%208.pdf).

10. Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи (1996) № 8 державам-членам щодо політики боротьби із злочинністю у Європі, що змінюється від 5 вересня 1996 року // [Електронний ресурс]. Режим доступу до документу: <http://belreferatov.net/politika-borby-s-prestupnostyu-i-ugolovnoe-pravo-v-izmenyayushhejsya-evrope/>.

СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ КРАДІЖОК В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

Приходько Андрій Андрійович - фахівець Донецького юридичного інституту МВС України

УДК 343.851

В статье рассматриваются основные способы совершения краж в сельской местности. Автор обращает внимание на личные особенности преступников и на предмет преступного посягательства в сельской местности, которые обуславливают способы скрывают преступления и распоряжения имуществом. Автор также рассматривает орудия и средства совершения краж в сельской местности.

Ключевые слова: кража, сельская местность, объективная сторона преступления, факультативные признаки, имущество.

În articol sunt luate în vedere principalele metode de comitere a furturilor în zonele rurale. Autorul atrage atenția asupra caracteristicilor personale ale făptuitorilor și asupra obiectului de încălcare infracțională în mediul rural, care prevăd modalități de a ascunde infracțiunea și de a dispune de proprietate. Autorul asemenea ia în considerare instrumentele și mijloacele de comitere a furturilor în zonele rurale.

Cuvinte cheie: furtul, mediul rural, partea obiectivă a crimei, semnele facultative, proprietatea.

The main methods of committing thefts in rural areas are considered in the article. The author draws attention to the personal characteristics of the criminals and to the encroachment of theft in rural areas, which also stipulate ways to conceal the crime and dispose of property. The author also considers tools and means of committing thefts in rural areas.

Key words: theft, countryside, the objective side of the crime, facultative signs, property.

Кримінальне право – галузь, яка формувалася протягом століть, із кожним роком набуваючи нових, більш сучасних рис. На сьогоднішній день кримінально-правова доктрина має відповіді майже на всі наявні питання, однак при цьому не завжди вони є однозначними. Останнє пояснюється динамізмом кримінального законодавства, котре, ґрунтуючись на наукових напрацюваннях, стає все гуманніше та досконаліше. Однак, на жаль, досі залишаються проблеми, які потребують нагального вирішення, однією з таких проблем є наявність низки злочинів, які з моменту прийняття

у 2001 році чинного Кримінального кодексу України (далі – КК України) залишаються розповсюдженими, що свідчить про певні прогалини у їх дослідженні. Прикладом таких злочинів є крадіжки, що вчиняються в сільській місцевості.

У правовій літературі різним аспектам, що стосуються проблем дослідження злочинності, у тому числі й крадіжок у сільській місцевості, приділялась увага у роботах таких науковців як: Г.І. Балюк, Ю.Д. Блувштейн, С.В. Бобровник, М.М. Бринчук, В.В. Василевич, П.А. Воробей, С.Б. Гавриш, А.П. Гетьман, С.Г. Гриц-

кевич, В.К. Грищук, О.М. Джужа, А.І. Долгова, О.Л. Дубовик, Е.М. Жевлаков, А.П. Закалюк, О.О. Кваша, В.К. Колпаков, О.М. Костенко, Н.О. Лопашенко, С.Я. Лихова, В.К. Матвійчук, П.І. Мельник, В.О. Навроцький, В.І. Осадчий, В.В. Петров, О.М. Плешаков, А.В. Савченко, В.І. Шакур, Ю.С. Шемшученко, П.Л. Фріс, Н.М. Ярмиш, та ін.

Однак, не дивлячись на систематичні наукові розвідки в цій царині, окремі питання були майже залишені без уваги. Прикладом такого питання є встановлення факультативних ознак об'єктивної сторони крадіжок, що вчиняються в сільській місцевості. Впевнені, що цілеспрямоване вивчення останніх надасть можливість правоохоронним органам своєчасно реагувати на суспільно небезпечні діяння. Враховуючи зазначене, вважаємо за доцільне розглянути вищевказане більш детально.

Відтак, об'єктивна сторона складу злочину характеризує особливості суспільно небезпечного діяння, які дозволяють правильно його кваліфікувати. Оминаючи увагою її обов'язкові ознаки (оскільки очевидно, що без їх визначення кваліфікація взагалі неможлива), зазначимо, що встановлення саме способу вчинення злочину (який є однією з факультативних ознак) надає можливість характеризувати особу злочинця та ступінь його девіації. Останнє пояснюється тим фактом, що досліджуючи шлях, який був обраний злочинцем для втілення злочинного наміру, сторона обвинувачення має змогу отримати інформацію щодо: «професійності» злочинних навичок суб'єкта, ступеня його жорстокості, кола спілкування та окремих індивідуальних (у тому числі особистісних) якостей (ступінь освіти, моральні, ділові та комунікативні якості тощо).

Схожу думку має С.М. Зав'ялов, який вважає, що спосіб вчинення злочину є детермінованою суб'єктивними та об'єктивними чинниками системою (комплексом, сукупністю) взаємопов'язаних актів поведінки людини, містить в собі якісну характеристику злочинної дії (бездіяльності), в ньому відбиваються певні якості особистості злочинця, форма вини, мотив і мета злочину. Вчений також зазначає, що спосіб вчинення злочину – об'єктивно та суб'єктивно зумовлена система

поведінки суб'єкта до, в момент і після вчинення ним злочину, яка дозволяє уявити сутність події, що відбулась, своєрідність злочинної поведінки правопорушника, його окремі особистісні дані [1].

Особливо важливим спосіб вчинення є для крадіжки (тим більше, – в сільській місцевості), оскільки такий злочин має обмежену територіальну розповсюдженість, його вчинення потребує особливих навичок та вмій. Отже, в контексті нашого дослідження вважаємо за доцільне акцентувати увагу саме на способі вчинення крадіжок в сільській місцевості, як однієї з факультативних ознак об'єктивної сторони складу злочину. Однак, перш ніж перейти безпосередньо до розгляду обраної тематики, з метою формулювання власної позиції, зупинимось на підходах учених до дефініції «спосіб вчинення злочину».

Так, наприклад, І. Гора вважає, що спосіб вчинення злочину охоплює систему взаємопов'язаних дій суб'єкта (або утримання від них), що вчиняються з певною послідовністю, із застосуванням різних знарядь і засобів та спрямовані на досягнення мети злочину. Вчений акцентує увагу, що найбільш важливими є сторони способу вчинення злочину, що відбуваються назовні, і відтак мають досить високий ступінь інформативності, а отже, – спосіб вчинення злочину – це спосіб дій з готування, вчинення та приховання слідів злочину, що характеризує криміналістично значимі дані про виконавця і застосовані ним засоби та можливості їх застосування у розкритті та розслідуванні злочинів [2, с. 38].

Вважаємо думку вченого дуже влучною, оскільки спосіб вчинення злочину – ознака, яка якнайкраще ілюструє тісний взаємозв'язок об'єктивної та суб'єктивної сторони складу злочину. Обрання того чи іншого шляху скоєння суспільно небезпечного діяння, по-перше, вказує на форму провини (стосовно умисних злочинів та злочинів зі змішаною формою вини). Так, наприклад, якщо заволодіти майном передувало вбивство, особливо, якщо останнє було скоєне із застосуванням знаряддя (холодна чи вогнепальна зброя, очевидна отрута тощо), на безлюдній місцевості, в нічний час – можна зробити висновок, що обидва акти були

здалегідь сплановані, причому основний умисел злочинця (враховуючи послідовність дій) був спрямований саме на вбивство, і тільки потім – на заволодіння майном. По-друге, якщо місце має змішана форма вини, можна казати про відсутність чіткого плану дій. Прикладом може бути ситуація, коли особа таємно викрадає сумку із майном, в якій знаходилися певні ліки, які володар сумки приймав для термінового відвернення наслідків своєї хвороби, у зв'язку із чим, внаслідок викрадення, помер. В такому випадку місце має умисел на викрадення майна та необережність по відношенню до вбивства. Така ситуація може свідчити про те, що злочинець не був близько знайомий зі своєю жертвою, а рішення красти сумку було спонтанним та непродуманим. Отже, обрання способу вчинення злочину тісно пов'язане як з мотивом, так і з метою, яку переслідує злочинець.

Протилежну нашій думку має В.В. Висоцька, яка під способом вчинення злочину вбачає факультативну ознаку об'єктивної сторони складу злочину, яка властива кожному злочини незалежно від форми діяння і форми провини, що являє собою образ дій, прийом або систему прийомів, направлених на досягнення результату, що вчинюються в певному порядку [3, с. 104].

Ми не погоджуємося зі вченою, оскільки вважаємо, що досліджувана нами факультативна ознака не може мати місце у випадку необережних злочинів. На нашу думку, спосіб вчинення злочину – є однією з головних та узагальнюючих факультативних ознак об'єктивної сторони складу злочину, яка може в себе включати інші факультативні ознаки. Аргументами на користь нашої думки може стати те, що спосіб вчинення злочину можна розглядати як взаємозв'язок декількох складових: приготування до злочину (підшукування співучасників, підготування знаряддя/засобів вчинення злочину, обрання часу та місця тощо); шлях вчинення злочину (вид, тяжкість злочину тощо); приховування злочину (обрання шляхів знищення речових доказів, свідків, наслідків тощо). У випадку, коли особа вчиняє необережний злочин – всі три складові відсутні, оскільки місце має невдалий збіг обста-

вин, спричинений певною поведінкою особи, а тому казати про спосіб учинення необережного злочину, на нашу думку, недоцільно. До того ж учена сама собі суперечить, оскільки визначає спосіб учинення злочину як «образ дій, прийом або систему прийомів, **направлених на досягнення результату**, що вчинюються в певному порядку» – ключовою фразою в цьому контексті є «досягнення результату». Якщо особа вчиняє необережний злочин, казати про наявність певних дій, які були саме **спрямовані** на певний результат недоцільно, – в цьому випадку доречним буде говорити про сукупність дій, які **призвели** до певного результату. Таким чином, підсумовуючи розглянуті думки вчених, вважаємо, що **спосіб учинення злочину** – сукупність послідовних, достатніх для досягнення бажаного результату дій злочинця.

Варто звернути увагу на те, що для крадіжки спосіб вчинення є визначальною ознакою, яка відрізняє її від інших форм викрадення. Відтак, саме способом вчинення злочину (таємний) крадіжка передусім відрізняється від грабежу (відкритого викрадення чужого майна). Розрізняючи крадіжку і грабіж, слід виходити зі спрямованості умислу винної особи та даних про те, чи усвідомлював потерпілий характер вчинюваних винною особою дій. У зв'язку з цим викрадення належить кваліфікувати як крадіжку не лише тоді, коли воно здійснюється за відсутності потерпілого, а й у присутності сторонніх осіб, які не усвідомлювали факту викрадення майна і не можуть дати йому належну оцінку (психічно хворі, малолітні). Викрадення є таємним і в тому разі, коли відбувається у присутності потерпілого за умови, що винна особа не знає про це чи вважає, що діє непомітно для нього, а також тоді, коли викрадення вчиняється у присутності особи, якій доручено майно, але вона перебуває у такому стані, який виключає можливість усвідомлювати значення того, що відбувається (сон, непритомність, стан сп'яніння) [4, с. 417]. Повна відсутність очевидців найбільш яскраво характеризує сутність крадіжки як таємного викрадення, під час якого злодій намагається у процесі вилучення майна уникнути візуального контакту з будь-ким, включаючи не тільки власника майна, але і сторонніх осіб, які мо-

жуть перешкодити злочину або викрити злочинця в якості очевидців скоєного.

При цьому сторонніми вважаються не всі особи, які були присутні на місці злочину, а лише ті, від яких злочинець не може чекати не тільки сприяння, але хоча б пасивного потурання викраденню. В цьому сенсі до числа сторонніх не можна віднести співучасників злодія (інакше будь-яке групове викрадення було б відкритим), а також тих осіб, з якими він зв'язаний родинними, приятельськими та іншими близькими або довірчими відносинами, які дають йому реальні підстави думати, що ці особи не будуть протидіяти вилученню майна і сприяти викриттю його згодом. з цієї точки зору викрадення не перестає бути таємним, якщо винуватий діє на очах родичів чи знайомих, розраховуючи на їх мовчазну згоду, потуранню або навіть схваленню [5, с.23-25].

Таким чином, крадіжка, як один із видів злочинних посягань в межах суспільних відносин у сфері власності має низку ознак, серед яких: 1. прихований характер злочину – майно злочинцем вилучається таємно, без застосування насильства; 2. наявність законодавчо закріпленого права потерпілого на майно – перебування майна у власності/законному володінні потерпілого; 3. факт протиправності вилучення майна – відсутність у злочинця права власності або законних підстав на вилучення майна; 4. певна вартість – розмір шкоди, завданої внаслідок крадіжки (вартість вкраденої речі тощо) має відповідати розміру, достатньому для відмежування кримінально караної крадіжки від дрібної, яка є адміністративним правопорушенням. Враховуючи зазначені ознаки, можна підсумувати, що крадіжка – це суспільно небезпечне діяння, суть якого полягає в умисному таємному протиправному позбавленні особи коштовних матеріальних речей (майна), які знаходяться у її власності або законному володінні. При цьому особливу увагу треба звернути на той факт, злочинному посяганням може піддаватися лише **рухоме** майно. Останнє пояснюється тим, що крадіжка полягає у безпосередньому вилученні і подальшій можливості розпоряджатися викраденим майном, що у випадку посягання на нерухоме майно неможливо, адже сам факт знаходжен-

ня злочинця, наприклад, у будинку (навіть якщо воно таємне) не надає йому можливості володіти, користуватися або розпоряджатися цим будинком. В такому випадку місце має скоріше або просто таємне проникнення, або захоплення того чи іншого нерухомого майна, що не може бути кваліфіковано як крадіжка.

За способом вчинення крадіжки можна поділити на три групи: крадіжки, вчинені шляхом використання вільного доступу; крадіжки, пов'язані з подоланням перешкод і на відкритій місцевості – з присадибних ділянок, пасовиськ, полів; крадіжки, пов'язані з проникненням у приміщення (крадіжки, вчинені шляхом таємного проникнення у поєднанні зі зломом; крадіжки, вчинені з проникненням без злому; крадіжки, вчинені шляхом відкритого доступу в приміщення (з дозволу потерпілого)). Підготовка до вчинення злочину здійснюється рідко й полягає у виборі об'єкту, часу вчинення, підборі знарядь і засобів учинення крадіжки, а також у пошуці транспортного засобу і способу приховання злочину [6, с. 359].

Що стосується крадіжки, вчиненої в сільській місцевості, варто зазначити, що вчені визначають наявність певних факторів, які детермінують способи її вчинення. Відтак, в цілому, ці фактори поділяють на дві групи: об'єктивні фактори: 1) об'єкт злочинного посягання (житло, господарське приміщення, транспортний засіб, присадибна ділянка, ставок, поле тощо); 2) предмет посягання (домашні тварини, сільськогосподарська продукція, металобрухт, домашні речі, особисті речі, гроші і т. ін.); 3) рівень охорони об'єкту (зазвичай єдиним охоронцем являється собака); 4) конкретна обстановка при підготовці, вчиненні та прихованні злочину; 5) знаряддя та засоби вчинення злочину; 6) час учинення злочину; 7) наявність транспортного засобу в злочинця. Суб'єктивні фактори: 1) вік злочинця. Він визначає особливості дій злочинця та вибір предмету злочину. Так, неповнолітні частіше викрадають мобільні телефони, радіо-телеапаратуру, велосипеди, вироби з металу, які потім здають на металобрухт, солодощі. Однак серед таких злочинців трапляються викрадачі електродвигунів, бензопил. На місці вчинення злочину неповнолітні залишають значну кіль-

кість слідів; 2) особистісні властивості злочинця також впливають на дії злочинця (фізичні та психічні властивості, нахили до алкоголю, наркотиків); 3) наявність судимості за аналогічні злочини визначає вибір предмету злочину. Особи, які були засуджені за аналогічні злочини, вчиняють крадіжки в основному самостійно; 4) вчинення злочину групою осіб чи самостійно. При вчиненні крадіжки групою осіб простежується розподіл ролей між злочинцями. Предметом злочину являється худоба, великогабаритні предмети [6, с. 357-358].

Крадіжка в сільській місцевості має певні особливості, які відрізняють її від звичайної крадіжки. По-перше, сільська місцевість є достатньо специфічним місцем проживання: через порівняно невелику кількість населення, мешканці знайомі один із одним, що ускладнює як скоєння злочину у власному селі (через велику вірогідність бути викритим), так і у чужому (через підвищену увагу населення до незнайомої людини); кількість місць роботи в межах села достатньо обмежена, у зв'язку із чим наявна значна кількість осіб, які мають алкогольну та наркотичну залежність. Всі ці фактори впливають на обрання способу вчинення крадіжки, особливо якщо вона пов'язана із проникненням у чужу нерухому власність, оскільки це потребує від злочинця часу на спостереження за нерухомістю та переміщенням її власника, «опрацювання» найближчого оточення останнього з метою формування уявлення про майновий стан майбутнього потерпілого, інколи – багаточисельних спроб увійти у довіру останньому. По-друге, зазвичай в сільській місцевості піддаються посяганням речі, які мають невелику вартість, котрої достатньо лише для задоволення потреб, викликаних залежністю від алкоголю або наркотиків, що стає причиною спонтанних крадіжок. Проведене нами анкетування осіб, які були засуджені за вчинення крадіжки у сільській місцевості мало наступні результати: на питання: «Причини вчинення крадіжки» 199 осіб відповіли, що прагнули заробити швидко та багато, 24 особи бажали отримати кошти на життя, 67 респондентів прагнути мати можливість вирішити фінансові та житлові проблеми, 51 особа вчинила злочин через вплив друзів і інших осіб, 7

засуджених вчинили крадіжку через споживання наркотиків, 67 – через випадковий збіг обставин, 3 – через зобов'язання перед членами банди. Анкетування також показало, що 69 опитаних відігравали функцію організатора, 306 – учасника, 16 – не мали чіткого розподілу функцій. Вивчення судової практики дозволило дійти до висновку, що інколи у випадку вчинення крадіжки у сільській місцевості може мати місце залучення сторонніх осіб шляхом обману.

Відтак, відповідно до вироку Великоновоселкського районного суду Донецької області від 12.03.2018 (справа № 220/249/18, провадження №1-кп/220/60/18) 08.01.2018 року приблизно о 02 годині 00 хвилин неповнолітній, знаходячись на ґрунтовій дорозі між вулицями Григорія Балжи та Заводська у с. Красна Поляна Великоновосілівського району Донецької області, заздалегідь маючи умисел на таємне викрадення металевої труби, яка була вкопана в землю, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, за допомогою лопати, яку він взяв із собою заздалегідь, викопав з-під землі металеву трубу довжиною 4 м., діаметром 40 см, товщиною металу 5 мм, вагою 143 кг., яка перебуває на балансі Краснополянської сільської ради. Після чого неповнолітній, користуючись допомогою знайомого, який не був обізнаний з його злочинними намірами, відкотив викрадену трубу на власне подвір'я, розпорядившись таким чином викраденим майном на власний розсуд, чим заподіяв Краснополянській сільській раді матеріальну шкоду згідно з актом інвентаризації в розмірі 580,00 грн. Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою винуватість у вчиненні зазначеного злочину визнав повністю та пояснив, що 08 січня 2018 року о 02-00 год. він, маючи намір викопати металеву трубу, взяв лопату та пішов до місця її розташування. Там він викопав трубу, відкотив приблизно на 10 метрів, після чого подзвонив знайомому та попросив допомогти доставити трубу додому. Потім вони разом відкотили викопану ним металеву трубу за місцем його мешкання, а наступного дня він продав її, а гроші витратив. Неповнолітній також зазна-

чив, що знайомим він пояснив, що труба належить йому. У скоєному розкаюється [7].

Окрему увагу треба звернути на той факт, що для крадіжки в сільській місцевості характерні певні предмети посягання. Серед них найбільш поширеними є: металобрухт (що пояснюється особливостями проживання в сільській місцевості та частого дрібного ремонту будинків, гаражів тощо), худоба (птиця), велосипеди (мопеди), робочий інвентар. Часто крадіжкам також піддаються садові та дачні будинки.

Вивчення судової статистики дозволило встановити, що у 2013 році 3447 осіб вчинили крадіжку худоби (птиці), 4532 особи вчинили крадіжку з дач та садових будинків; у 2014 році крадіжку худоби (птиці) вчинили 3144 особи, з дач та садових будинків – 4700 осіб; у 2015 році 3666 осіб вчинили крадіжку худоби (птиці), 6479 – вчинили крадіжку з дач та садових будинків; у 2016 – 3689 осіб вкрали худобу (птицю), 8737 – з дач, садових будинків; у 2017 році 2272 особи вчинили крадіжку худоби (птиці), 6674 – з дач, садових будинків; станом на квітень 2018 року 561 особа вчинила крадіжку худоби (птиці), 2262 особи проникли до дачних та садових будинків та вчинили крадіжку [8].

Особливе місце в структурі способу вчинення злочину займає спосіб приховання викраденого. Як відомо, залежно від предмета приховування виділяють такі способи приховування як: а) самої події злочину; б) факту вчинення злочину визначеною особою; в) окремих обставин – слідів злочину; г) місця перебування обвинуваченого, потерпілого, свідка; д) змішані способи – направлені на досягнення декількох зі вказаних вище цілей. За суб'єктом: а) ті, що застосовуються злочинцем; б) ті, що застосовуються потерпілим; в) ті, що застосовуються свідками та іншими особами; г) змішані [9, с. 15-16]. Залежно від форми приховування – пасивні й активні. До першої категорії належать способи, які полягають, насамперед, у приховуванні інформації. Відповідно, у другу групу входять способи, які полягають в активному нав'язуванні «своєї гри», перехопленні ініціативи, введення в оману осіб, які мають намір установити обставини досліджуваної події [10, с. 153]. Для крадіжок, вчинених

в сільській місцевості характерні, здебільшого активні дії, які полягають в терміновому збуті викраденого майна, приховування інформації щодо вчиненого злочину від родини, друзів та знайомих, знищення слідової картини злочину (в тому числі шляхом підпалу приміщення, з якого було викрадено майно) тощо.

Н.М. Місюра зазначає, що часто при вчиненні крадіжок індивідуального майна в сільській місцевості, дії по прихованню злочину здійснюються однією особою за єдиним умислом, тому ці дії входять до складу вчинення злочину, а не існують самостійно. Якщо ж приховання здійснювалось іншою особою, то це має кваліфікуватись як співучасть у вчиненні злочину. Особистісні властивості злочинців, особливості предмета посягання в сільській місцевості також обумовлюють способи приховання злочину та розпорядження з викраденим майном. Найбільш характерними для сільської місцевості способами приховання є: збут викраденого майна (металобрухт збувався у приймальних пунктах металобрухту; худоба – заготівельникам такого товару, мобільні телефони, запчастини від автотранспорту – в торгових місцях, на базарах); приховання викраденого в сараях, на горищі, в лісі чи інших схованках; передача іншим особам на зберігання або в якості розрахунку за борги (золото, дорогоцінні вироби, домашні речі, знаряддя для обробітку землі); використання викраденою майна за власними потребами (поїдання продуктів харчування, витрачання грошей); обмін на інші товари чи послуги (обмін на алкогольні напої); інші способи приховання [6, с. 361]. Проведене нами опитування показало, що 10 осіб способом приховання злочину в сільській місцевості обрали знищення майна, 17 осіб – спалювання. При цьому крадіжку у ранці скоїли 9 осіб, 15 обрали денний час, 9 – вечір. Місцем скоєння злочину у 7 випадках була ділянка місцевості в межах населеного пункту, 9 – місцевість за межами населеного пункту (садове товариство), 28 – дачний кооператив, 35 – квартири (будинки).

Отже, сільська місцевість – місце, яке найкраще підходить для вчинення злочину, особливо – майнового. Відсутність у більшості домів сигналізації, ненадійні замки, знахо-

дження володарів тривалий час поза межами своїх володінь, неякісна робота співробітників поліції, значна кількість осіб, які мають шкідливі звички є віктимними факторами, які сприяють вчиненню крадіжок. Враховувати необхідно також те, що значна кількість осіб, після відбування покарання обирає для життя саме сільську місцевість, оскільки це спрощує пошук роботи (наприклад, робота на полі, яка не потребує досконалого вивчення особою справи працівника), а також дозволяє змінити життя та встановити нові комунікативні зв'язки (оскільки невелика, у порівнянні із містом, територія та незначна кількість населення дозволяють швидше познайомитися та вступити у дружній зв'язок). Звичайно, правильне встановлення всіх обставин злочину дозволяють органам досудового розслідування своєчасно та якісно розкривати майнові злочини, а також здійснювати покладену функцію у вигляді профілактики злочинності. Встановлення способу вчинення злочину є також важливим у зв'язку із необхідністю унеможливити повторення злочину тією ж самою особою, або іншими.

Таким чином, досліджені кримінальні справи, статистичні дані та судова практика надали можливість підсумувати, що встановлення способу вчинення злочину є важливим для правоохоронних органів, оскільки надає можливість не тільки правильно кваліфікувати суспільно небезпечне діяння, а й сприяє подальшому прогнозуванню та наступному зниженню загального рівня злочинності в країні, який на сьогоднішній день залишається стабільно високим, особливо, що стосується злочинів проти власності.

Література

1. Зав'ялов С. М. Спосіб вчинення злочину: сучасні проблеми вивчення та використання у боротьбі зі злочинністю [Електронний

ресурс] / С. М. Зав'ялов. – 2005. – Режим доступу до ресурсу: <http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/130359.html>.

2. Гора І. Поняття спосіб вчинення злочину та його значення в розкритті та розслідуванні / І. Гора. // Закон и жизнь. – 2012. – №9. – С. 35–38. Висоцька В. В.

3. Висоцька В.В. Поняття способу вчинення злочину / В. В. Висоцька. // Правова держава. – 2011. – №13. – С. 102–105.

4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д.С. Азаров, В.К. Грищук, А.В. Савченко та ін.; за заг. ред. О.М. Джужі, А.В. Савченка, В.В. Чернея. – К. : Юрінком Інтер, 2016. – 1064 с.

5. Семенов В. М. Тайность как способ хищения при совершении краж / В. М. Семенов // Российский следователь. – 2005. – № 6. – С. 23–25

6. Місюра Н. М. Спосіб учинення крадіжок індивідуального майна в сільській місцевості, як елемент криміналістичної характеристики злочину / Н. М. Місюра. // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2010. – №23. – С. 355–363.

7. Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: [http://www.reyestr.court.gov.ua/..](http://www.reyestr.court.gov.ua/)

8. Генеральна прокуратура України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112173&libid=100820&c=edit&c=fo.

9. Комаринська Ю.Б. Розслідування навмисних вбивств, замаскованих під нещасний випадок, аюо самогубство на залізничному транспорті: навчальний посібник / Ю.Б. Комаринська, О.І. Галаган. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 124 с.

10. Чичиркіна С.П. Способи приховування злочинів у сфері службової діяльності / С.П. Чичиркіна // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (1). – С. 151-158

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ЭКСПЕРТАМИ ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ ДТП НА ПРИМЕРЕ УКРАИНЫ

Чичиркин Андрей Александрович - аспирант научно-исследовательской лаборатории по проблемам экспертно-криминалистического обеспечения Национальной академии внутренних дел

УДК-343.148:343.983:343.346.2

В статье уделено внимание такому важному условию повышения эффективности профилактической деятельности экспертно-криминалистических подразделений как тесное взаимодействие со следственным аппаратом правоохранительных органов. Предложено пути усовершенствования законодательного обеспечения профилактики преступности у целом, и при совершении ДТП в частности, например, принятие обобщающего Закона Украины «О профилактике преступности» (или «О профилактике правонарушений»), в котором следует предусмотреть конкретные меры по профилактике правонарушений в сфере ДТП.

Ключевые слова: криминалистическая экспертиза, эксперт, следователь, осмотр, взаимодействие, профилактика.

The article focuses on such an important condition for increasing the effectiveness of preventive activities of expert criminalistic units as close interaction with the investigative apparatus of law enforcement agencies. The ways of improving the legislative support for the prevention of crime in general, and in the commission of accidents in particular, for example, the adoption of the general law of Ukraine «On the Prevention of Crime», which should provide for specific measures to prevent offenses in the field of accidents.

Key words: criminal examination, expert, investigator, review, interaction, prevention.

В статье уделено внимание такому важному условию повышения эффективности профилактической деятельности экспертно-криминалистических подразделений как тесное взаимодействие со следственным аппаратом правоохранительных органов. Предложено пути усовершенствования законодательного обеспечения профилактики преступности у целом, и при совершении ДТП в частности, например, принятие обобщающего Закона Украины «О профилактике преступности» (или «О профилактике правонарушений»), в котором следует предусмотреть конкретные меры по профилактике правонарушений в сфере ДТП.

Ключевые слова: криминалистическая экспертиза, эксперт, следователь, осмотр, взаимодействие, профилактика.

Актуальность темы. За данными Всемирной организации охраны здоровья, ежегодно в мире на дорогах гибнет более 1,2 млн. человек, а количество ранений составляет более 10 млн. людей. Данная организация также прогнозирует, что в 2020 году дорожно-транспортные происшествия (далее – ДТП) будут занимать третье место сре-

ди проблем здоровья в мире после сердечно – сосудистых заболеваний и тяжелых депрессий.[2, с.116] На сегодняшний день для большинства стран мира профилактика ДТП и эффективное обеспечение безопасности дорожного движения есть одной из стратегических задач в системе национальной безопасности.

Актуальным этот вопрос является и для украинского государства. Согласно Конституции Украины «человек, его жизнь, здоровье и безопасность определены как высшая социальная ценность» [5, с.5]. Однако, за оценками экспертов состояние безопасности дорожного движения и последствия дорожно-транспортных происшествий в нашей стране есть одними из наихудших у Европе. Так, только по самым скромным подсчётам относительное количество погибших в Украине в 7-10 раз больше нежели в развитых странах Европы, а последствия ДТП приносят ежегодного убытку в размере 1,4% её ВВП. [2, с.115] Поэтому профилактике правонарушений у сфере ДТП, на сегодня есть одной из наиболее важных как правовых так социальных проблем современного украинского общества.

Профилактика ДТП, так же как и всякая профилактика правонарушений должна обеспечивать выявление и устранение причин преступности, а также позволяет предотвращать преступную деятельность, не допускать наступления ее вредных последствий. Таким образом, обобщая всё вышеуказанное, можно согласится с мнением украинского правоведа Бандурки О., что профилактика правонарушений это система средств, направленных на ликвидацию или нейтрализацию влияния криминогенных факторов в разных сферах общественной жизни. [2, с.115]

Основное содержание. Под предупреждением правоохранительными органами преступлений в сфере ДТП подразумевает, прежде всего деятельность служб, подразделений и сотрудников правоохранительных органов, осуществляемая в пределах их компетенции, и которая направленная на недопущение преступлений путем выявления, устранения или нейтрализации причин, условий и обстоятельств, способствующих их совершению, а также оказания профилактического воздействия на лиц с противоправным поведением. [1, с. 24]

В этой связи немаловажную роль играет взаимодействие следователя с экспертами при профилактике ДТП. Как показывает практический опыт профилактическая работа в экспертных подразделениях должна проводится в

процессуальной и непроцессуальной формах. Подобное деление является общепринятым, хотя по поводу существа и объема каждой из форм в литературе имеются различные высказывания. Часть исследователей, пытаются всю профилактическую деятельность рассматривать как процессуальную. Исходя из того, что объем знаний, необходимый для разработки профилактических мероприятий, шире специальных знаний, используемых для ответа на поставленные вопросы, ими был сделан вывод, что профилактическая работа осуществляется в непроцессуальной форме, а сотрудники экспертных подразделений выполняют ее не как эксперты, а как научные работники. [6, с.88] С этим нам трудно согласиться. Нельзя согласиться и с тем, что профилактическая деятельность специалиста, хотя и осуществляется в процессуальной форме, сама по себе не является процессуальной, а разработка рекомендаций по предупреждению правонарушений всегда носит непроцессуальный характер. [3, с.33]

По нашему мнению, непроцессуальная форма профилактической деятельности обусловлена тем, что она и ее виды прямо не предусмотрены законом, а регламентируются, как правило, ведомственными нормативными актами. Необходимо выделить общие направления непроцессуальной профилактической деятельности судебных экспертов. Мы согласны с А. Ефименко, что к ним относятся: справочно-консультативная деятельность, обобщение экспертной практики, разработка профилактических предложений, проведение научно-практических исследований по проблемам профилактики правонарушений; правовая пропаганда с использованием как средств массовой информации, так и выступлений непосредственно перед населением; проведение занятий и семинаров. [6, с.89-90]

Наиболее глубоко и детально обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, могут быть раскрыты экспертом - криминалистом при производстве судебных экспертиз. При назначении судебной экспертизы следователь, зачастую проконсультировавшись у эксперта, определяет, посредством решения каких экспертных задач, могут быть выявлены

способствовавшие совершению преступления обстоятельства. При этом необходимо иметь в виду, что эти вопросы и, соответственно, заключение эксперта не могут выходить за пределы его компетенции. Последнее означает, что экспертное заключение, как справедливо замечает Мыслывый В., не должно содержать оценки правового содержания выявленных фактов. Эксперт лишь устанавливает факты, относящиеся к причинам и условиям; признание же таких фактов причиной преступления, являясь правовым вопросом, относится к компетенции следователя. Соблюдение этого требования означает также, что эксперт может устанавливать лишь такие обстоятельства, для выявления которых необходимы его специальные знания, а предлагаемые им меры по их устранению должны носить технический и организационно-правовой характер.[10, с.186]

Особенность консультационной помощи в профилактических целях заключается лишь в предмете этой деятельности и использовании ее результатов. Консультации в этом случае даются по вопросам профилактического характера и используются они, как правило, следователем в представлениях по материалам расследования.

Если эксперт выясняет, что представленные ему для исследования материалы позволяют решить вопросы профилактического характера, которые следователь перед ним не ставил, целесообразно проинформировать об этом следователя. Если следователь согласен с выводами эксперта, то он может представить новые документы, сообщить дополнительные данные или внести новые вопросы в постановление о назначении экспертизы.[7, с.45]

Ныне существующее законодательство не обязывает эксперта проводить профилактическую работу, возлагая выяснение обстоятельств, способствующих совершению преступления, и принятие мер по их устранению на органы дознания, следователя, прокурора или суд. Разработка профилактических мер с применением специальных знаний должна являться морально-этическим долгом эксперта, а поскольку она проводится экспертом - сотрудником государственного органа (процессуальным лицом), то профилактическая

работа в экспертном учреждении, по мнению некоторых авторов, носит процессуальный характер.[4, с.43]

Подобные утверждения вызывают возражения. Такие мероприятия, как проведение научной работы, обобщение экспертной практики и правовая пропаганда, оказание практической помощи отдельным учреждениям и должностным лицам по вопросам использования специальных знаний для профилактики правонарушений не связаны с осуществлением каких-либо процессуальных функций, иногда проводятся сотрудниками, не выполняющими обязанности экспертов, и поэтому должны быть признаны непроцессуальными формами профилактической деятельности. В то же время, основанное на применении специальных знаний установление фактических обстоятельств, способствующих совершению преступлений, и разработка рекомендаций по их устранению, произведенные по конкретному делу сотрудником экспертного учреждения, являющимся экспертом или специалистом, могут быть отнесены к процессуальной форме профилактической деятельности, если они отражены в соответствующем процессуальном документе (заключении эксперта, протоколе его допроса и т.п.).[7, с. 34; 8, с. 13]

Отсутствие четкой процессуальной регламентации профилактической деятельности эксперта, необязательность направления документов по профилактике, в том числе подготовленных по конкретному делу, не только за подписью эксперта, но и за подписью руководителя экспертного учреждения - все это не способствует предупреждению преступлений. Во время опроса экспертов - автотехников нами установлено, что в настоящее время криминалистическая профилактика практически не ведется. 98% респондентов отметили, что за последние 5 лет по результатам экспертного исследования не выносили ни одной рекомендации профилактического характера.[11, с. 24]

Таким образом, рассматриваемая форма экспертной деятельности по-прежнему остается факультативной; решение о том, выполнять или не выполнять эту работу во многом зависит от профессиональных качеств судеб-

ного эксперта, его сознательности, чувства гражданского долга и т.д.

По мнению Ольховенко С., профилактические рекомендации эксперта могут формироваться на основе анализа информации, полученной при исследовании обстоятельств отдельного дорожно - транспортного происшествия (ДТП) и содержать предложения об устранении одного из многочисленных условий, оказывающих влияние на возникновение ДТП в конкретных условиях дорожного движения.[13, с. 125]

При расследовании ДТП в профилактических рекомендациях эксперты должны излагать обстоятельства, способствующие ДТП, которые были установлены на основании специальных знаний, и предлагать пути их устранения. В отдельных случаях для установления обстоятельств, способствующих возникновению происшествий, эксперты могут проводить специальные исследования (расчеты). Например, при анализе обстоятельств происшествия, имевшего место на нерегулируемом перекрестке, путем проведения соответствующих расчетов было установлено, что для преодоления проезжей части за время включения желтого сигнала светофора пешеходу необходимо двигаться со скоростью 25 км/ч. Двигаясь в среднем темпе, пешеход, ступивший на проезжую часть, к моменту выключения разрешающего сигнала светофора не успева-ет преодолеть и половины ширины проезжей части.[12, с.9] Данное обстоятельство эксперт может квалифицировать как способствующее ДТП.

Применение расчетов для установления обстоятельств, способствующих ДТП, повышает убедительность профилактических рекомендаций. Нередко, излагая причины и условия, способствовавшие ДТП, эксперты, ссылаются на специальную литературу; это делает их рекомендации мотивированными. В этом случае важно не только установить обстоятельства, которые могут способствовать ДТП, но и наметить конкретные пути их устранения. В качестве примера П. Галаса и И. Фридман приводят заключение автотехнической экспертизы, при производстве которой было установлено, что автомобиль ГАЗ эксплуатировался с

тормозными барабанами, имевшими повышенный износ. Данное обстоятельство может способствовать ДТП, так как не исключена возможность отказа тормозной системы (выход поршеньков из колесных цилиндров из-за увеличения диаметра барабана); поэтому эксперт рекомендовал усилить контроль за техническим состоянием транспортных средств, период эксплуатации которых примерно такой же, как у исследуемого автомобиля, а также повысить качество технического обслуживания.[15, с .90; 16, с. 135]

Заслуживают внимания профилактические рекомендации, в которых эксперты указывают на недостатки в организации движения на конкретном участке дороги, показывают, каким образом они способствуют (могут способствовать) совершению ДТП, и предлагают схему безопасного варианта организации движения. В качестве профилактического предложения эксперт может указать на необходимость изменений в организации дорожного движения. К таким выводам по результатам экспертного исследования автотехники проходят довольно часто. При опросе на это обстоятельство указали 79 % респондентов. [9, с. 96]

Безопасность дорожного движения в значительной степени зависит от надлежащих действий водителей. Неверная оценка дорожной обстановки, применение неправильных приемов управления нередко приводят к возникновению аварийных ситуаций. Поэтому в профилактической работе экспертам следует уделять особое внимание действиям водителей, которые вызывают ДТП. Важно показать, какие именно из неправильных действий водителя и каким образом способствовали или могли способствовать ДТП.[17, с. 102]

К числу профилактических задач сотрудников экспертно-криминалистических подразделений, выступающих в качестве экспертов, можно отнести изучение и обобщение практики производства судебных экспертиз, с помощью которых можно установить обстоятельства, способствующие ДТП. Сведения о них эксперт может изложить в сопроводительном письме. Для следователя эти сведения выступают факультативной рекомендацией по выявлению обстоятельств, способствовавших

дорожному происшествию, и принятию мер по их устранению.[16, с.135]

На наш взгляд, на стадии внедрения разработанных профилактических предложений необходимо обобщить и окончательно сформулировать рекомендации, разработанные следователем совместно с сотрудниками экспертно-криминалистического подразделения. После внесения следователем мотивированного представления в соответствующий орган сотрудники экспертно-криминалистического подразделения, работавшие по делу, должны быть об этом проинформированы.

Некоторые профилактические рекомендации, разработанные на основе анализа и обобщения следственной и экспертной практики, могут представлять интерес и для других органов внутренних дел. Для этого необходимо, чтобы информация о принятых мерах по внедрению доходила до всех заинтересованных лиц, т.е. должно осуществляться взаимное информирование друг друга партнерами по взаимодействию. Необходимо также информировать сотрудников других следственных и экспертно-криминалистических подразделений о разработанных профилактических рекомендациях, о принятых мерах по их внедрению.[14, с. 9] К сожалению, ответы в ходе проведения экспертиз на вопросы, содержащие профилактическую информацию, и обобщение экспертно-профилактической практики экспертов – явление эпизодическое, что в целом снижает и уровень самих экспертов.

Однако, основной причиной недостаточной профилактической работы экспертов по делам о ДТП, на наш взгляд, является отсутствие должной законодательной базы для экспертно-профилактической деятельности. У современном отечественном законодательстве, которое касается правового регулирования правонарушений при ДТП вопрос профилактики преступлений в этой сфере в определенной мере регламентируется в Приказе Министерства инфраструктуры Украины от 23.06.2015 г. №231 «Об утверждении Порядка технического расследования дорожно-транспортных происшествий, катастроф, аварий на автомобильном и городском электрическом (трамвай, троллейбус) транспорте». В

частности вопросам профилактики посвящен раздел V этого Приказа «Рекомендации касательно профилактических мер предотвращения ДТП, катастрофам, авариям та автомобильном и городском электрическом (трамвай, троллейбус) транспорте». Исходя из содержания этого раздела, в обязанности комиссии по техническому расследованию обстоятельств ДТП также возлагается разработка рекомендаций касательно профилактических мер по повышению уровня безопасности движения. При этом, рекомендации комиссии могут разрабатываться за следующими направлениями:

- определение фактических и потенциальных рисков для безопасного движения;
- усовершенствование системы управления безопасностью движения на предприятиях автомобильного и городского электрического (трамвай, троллейбус) транспорта;
- усовершенствование системы обучения водителей и персонала, деятельность которых связана с перевозкой пассажиров или грузов;
- усовершенствование правил технической эксплуатации автотранспортных средств, движимого состава городского электрического (трамвай, троллейбус) транспорта;
- усовершенствований требований к конструкции автотранспортных средств у части пассивной и активной безопасности;
- усовершенствование требований к конструктивным элементам автомобильной дороги и технических средств организации дорожного движения;
- содержание транспортных средств и других объектов автомобильного транспорта у надлежащем техническом состоянии, обеспечения проведения в установленном порядке их государственного технического осмотра;
- содержание движимого состава (трамвай, троллейбус) и других объектов городского электрического транспорта в надлежащем техническом состоянии, обеспечение проведения в установленном порядке их государственного технического осмотра;
- усовершенствование нормативно – правовых актов по вопросам безопасности движения, охраны труда и пожарной безопасности на автомобильном и городском электрическом (трамвай, троллейбус) транспорте;

- проведение других мероприятий, которые вытекают из материалов технического расследования.[11]

Анализ вышеизложенной инструкции позволяет прийти к выводу о том, что эксперт (специалист) должен участвовать в работе комиссии по выявлению причин и условий, способствующих совершению преступлений, и разрабатывать предложения, направленные на устранение таких условий. Однако, формы и порядок этой работы нормативно не установлены.

Поэтому считаем необходимым внести в Уголовно – процессуальный кодекс Украины ряд норм, раскрывающих понятие судебно-экспертной профилактики и основные действия экспертов (специалистов) по выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступлений, являющихся предметом расследования и судебного разбирательства.

Мы считаем также необходимым раздел V Приказе «Об утверждении Порядка технического расследования дорожно-транспортных происшествий, катастроф, аварий на автомобильном и городском электрическом (трамвай, троллейбус) транспорте» дополнить абзацем, что «рекомендации профилактического характера являются составной частью заключения эксперта и оформляются в виде приложения к заключению. Если рекомендации составляются специалистом по результатам его участия в следственных действиях, то они должны оформляться в виде справки, которая направляется следователю (дознавателю) для принятия мер профилактического характера».

Существенно повысить эффективность профилактической деятельности можно также путем создания банка специальной информации о ДТП (параллельно с разработкой профилактических рекомендаций по результатам экспертного анализа обстоятельств отдельных ДТП), имевших место в определенном регионе. Эта информация должна быть достаточно представительной, чтобы при изучении причин и условий, способствующих возникновению аварийных ситуаций дорожного движения, можно было осуществлять переход к современной компьютерной технологии.[14, с. 9]

О создании информационной базы писал и Е. Зуев: «Следовало бы разработать такую систему накопления информации, которая позволила бы увидеть конкретные причины происшествия и в то же время служила бы материалом для обобщения и установления типичных причин, характерных для определенной местности».[7, с. 102]

Профилактическая направленность должна быть характерна для всей деятельности экспертных подразделений, как для производства экспертиз, так и для научной и методической работы.

Таким образом, важным условием повышения эффективности профилактической деятельности экспертно – криминалистических подразделений является тесное взаимодействие со следственным аппаратом правоохранительных органов.

Касательно законодательного обеспечения профилактики преступности у целом, и при совершении ДТП в частности, то на первое место должно стать принятие более обобщающего Закона Украины «О профилактике преступности» (или «О профилактике правонарушений»), в котором необходимо будет предусмотреть конкретные меры по профилактике правонарушений в сфере ДТП. Для этого необходимо:

- внести поправки в действующее законодательство, регламентирующее деятельность сотрудников экспертно-криминалистических подразделений в области профилактики преступлений;

- организовать осуществление постоянного контроля руководителями за профилактической деятельностью экспертов не только по выявлению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, но и по разработке профилактических рекомендаций по их устранению;

- организовать совместную деятельность следователя с экспертами по разработке предложений профилактического характера;

- создать информационную базу, в которую заносились бы все обстоятельства, имеющие значение для предупреждения дорожно-транспортных преступлений, и профилакти-

ческие рекомендации по типичным ситуациям;

- установить «обратную связь», чтобы следователь информировал сотрудников ЭКП об использовании результатов их профилактических рекомендаций.

Литература

1. Аринушкин Г. Современное состояние и перспективы совершенствования профилактической деятельности в судебно-экспертных учреждениях Минюста СССР. М.: Правоведческая литература, 1986. 86 с.

2. Бандурка О. Профілактика злочинності. *Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України*. 2014. № 1. С.115-124.

3. Бибиков А. Противодействие расследованию преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и криминалистические методы его преодоления: дис. канд. юрид. наук 12.00.09. Тула, 2005. 206 с.

4. Гвелидеев О. О некоторых вопросах практического применения профилактических рекомендаций экспертов. *Методология и методика криминалистической экспертизы*. Вып. 7. Саратов, 2010. С. 32-44.

5. Конституція України. К., 2017. 48 с.

6. Ефименко А. Экспертная профилактика как одна из форм судебно-экспертной деятельности. *Судебная экспертиза*. Саратов, 2004. Вып. № 1. С. 87 - 96.

7. Зуев Е. Непроцессуальная помощь сотрудника криминалистического подразделения следователю. М., 1975. 123 с.

8. Зуев Е. Формы участия специалиста-криминалиста в ОРМ. М., 1973. 49 с.

9. Матеріали анкетування підрозділів експертів-криміналістів МВС України за 2016 р. К., 2016. 47 с.

10. Мисливий В. Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту (кримінально-правове та кримінологічне

дослідження) : Дис. доктора. юрид. наук. К., 2005. 543 с.

11. Міністерство інфраструктури України. Наказ №231 від 23.06.2015 «Про затвердження порядку технічного розслідування дорожньо- транспортних пригод, катастроф, аварій на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті» URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0818-15>.

12. Новіков В. Адміністративно-правові основи профілактики Поршень правил дорожнього руху: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид.наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. К., 1996. 19 с.

13. Ольховенко С. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики порушень правил дорожнього руху або експлуатації транспорту. *Актуальні питання теорії і практики криміналістичної науки*. матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50 – річчю кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, 23 січня 2015 р. К.: Вид. дім «Гельветика», 2015. С.124-126.

14. Правовые, организационные и методические проблемы профилактической деятельности учреждений судебной экспертизы: *Материалы всесоюзной практической конференции*. Баку. 1986. С. 8-9.

15. Фридман И. О некоторых дискуссионных вопросах экспертной профилактики. *Криминалистика и судебная экспертиза*. Киев, 1988. Вып. № 36. С. 87-96.

16. Фридман И. Методические вопросы деятельности сотрудников экспертных учреждений по профилактике преступлений. *Криминалистика и судебная экспертиза*. Киев, 1972. Вып. № 9. С. 135.

17. Щупаківський Р. Визначення об'єкта і предмета незаконного заволодіння чужим транспортним засобом. *Право України*. 2003. №4. С.101-102.

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ'ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ «ПРОПАГАНДИ ВІЙНИ»

Пекар Павло Васильович - кандидат юридичних наук, Національна Академія Служби безпеки України

Андріанова Тетяна Юріївна - аспірант відділу аспірантури та докторантури, Національна Академія Служби безпеки України

Стаття присвячена питанням визначення суб'єктивної сторони злочину передбаченого ст. 436 КК України «Пропаганда війни». Досліджуються її конститутивні ознаки та визначено їх вплив на кваліфікацію та призначення покарання.

Ключові слова: пропаганда війни; суб'єктивна сторона складу злочину.

The article is devoted to the issues of determining the subjective part of the crime envisaged art. 436 of the Criminal Code of Ukraine "Propaganda of war". It examines its constitutive features and determines their influence on the qualification and appointment of punishment.

Keywords: propaganda of war; the subjective part of the crime.

Стаття присвячена питанням визначення суб'єктивної сторони злочину передбаченого ст. 436 КК України «Пропаганда війни». Досліджуються її конститутивні ознаки та визначено їх вплив на кваліфікацію та призначення покарання.

Ключові слова: пропаганда війни; суб'єктивна сторона складу злочину.

Постановка проблеми. Обов'язковою складовою аналізу складу злочину є його суб'єктивна сторона. У теорії кримінального права її визначають зазвичай як внутрішню сторону загального небезпечного посягання. Як зазначає Ю.Дорохіна, суб'єктивна реальність є проекцією в майбутнє і тому своєю основою підлягає опису категоріями психології [1, с. 52].

У доктрині кримінального права загальноновизнано, що до ознак, які визначають суб'єктивну сторону злочину, відноситься вина, мотив і мета. Зазначені ознаки, у свою чергу, взаємозалежні одна від одної і органічно пов'язані між собою, хоча і мають самостійне юридичне значення. Встановлення цих ознак є необхідною умовою для правильної кваліфікації злочину, визначення ступеня суспільної небезпеки як діяння, так і особи,

яка його скоїла, а отже, має неабияке значення для індивідуалізації відповідальності та покарання. Саме тому проведення наукових досліджень у цьому напрямку завжди обумовлено практичною необхідністю та є вельми актуальним [2, с.1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. Незважаючи на виняткову суспільну небезпечність пропаганди війни, у вітчизняній науці досі немає спеціального дослідження питання комплексного дослідження суб'єктивної сторони злочину передбаченого ст. 436 КК України. Окремі аспекти кримінально-правової характеристики пропаганди війни досліджувалися в наукових роботах вітчизняних учених: О. Бантишева, О. Броневицької, В. Гринчака, О. Дудорова, А. Загики, В. Киричка, В. Кузнецова, С. Мо-

хончука, М. Мельника, А. Савченка, М. Хавронюка, О. Шамари, А. Штанька та ін. Проте у наявних роботах загальнокримінального плану переважно міститься традиційний аналіз ознак складу злочину, передбаченого ст. 436 КК України.

Метою цієї статті є дослідження конститутивних ознак суб'єктивної сторони складу злочину передбаченого ст. 436 КК України та визначення їх впливу на кваліфікацію суспільно небезпечного діяння та призначення покарання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Науково-теоретичні розробки вини в кримінальному праві акцентують увагу на тому, що інтелектуальна ознака вини в діях особи має охоплювати усвідомлення ознак і змісту об'єкта злочину, його предмета, характеру та змісту суспільно небезпечності свого діяння. Отже, трансформуючи це на злочин, передбачений ст. 436 КК України, зміст інтелектуальної ознаки вини залежно від форми суспільно небезпечного діяння полягає в: 1) усвідомленні особою, що своїми діями вона публічно (тобто звертається до невизначеної кількості осіб) закликає до розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, усвідомлюючи при цьому, що такі дії порушують мир та мирне співіснування держав і можуть призвести до розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту; 2) усвідомленні, що своїми діями вона розповсюджує матеріали, які містять заклики до розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, усвідомлюючи при цьому, що такі дії порушують мир та мирне співіснування держав і можуть призвести до розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту; 3) усвідомленні, що своїми діями виготовляє матеріали, які містять заклики до розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, усвідомлюючи при цьому, що такі дії порушують мир та мирне співіснування держав і можуть призвести до розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту.

У науці кримінального права поширеною є теза про те, що основою законодавчого визначення поняття як умислу, так і необережності є саме психічне ставлення особи до настання суспільно небезпечних наслідків вчи-

нюваного діяння (дії чи бездіяльності), власне на цьому й заснована психологічна школа вини. Усвідомлення суспільної небезпечності діяння є основою для формулювання інтелектуальної ознаки вини, але для встановлення форми вини й тим більше її виду необхідне ще й встановлення психічного ставлення особи до наслідків вчиненого, які включають у себе другу частину інтелектуальної ознаки (передбачення або непередбачення настання наслідків) і всю вольову ознаку (бажання або свідоме припущення, або легковажний розрахунок на ненастання злочинних наслідків, або відсутність вольових актів поведінки, що спрямовані на їх відвернення) [3, с. 136].

З урахуванням факту того, що злочин, передбачений ст. 436 КК України, є злочином із формальним складом, вольова ознака вини трансформується в бажання особи вчинити такі дії.

У злочинах із конструкцією формального складу злочину ставлення особи до кінцевого результату – будь-то зміна державного кордону України, у випадках, коли мова йде про публічні заклики в межах складу злочину, передбаченого ст. 110 КК України, захоплення державної влади чи зміна конституційного ладу держави, у межах ст. 109 КК України, не впливає на остаточну кримінально-правову кваліфікацію.

У межах нашого дослідження не можна оминати питання суб'єктивного ставлення особи до можливого результату у вигляді розв'язування агресивної війни чи збройного конфлікту та їхнього впливу на кримінально-правові наслідки щодо винної особи.

Звичайно, якщо припустити ситуацію, коли особа здійснює публічні заклики до розв'язування агресивної війни чи збройного конфлікту й не бажає при цьому кінцевого результату у вигляді власне їх настання, це викликає сумнів. Як правило, такі заклики виходять від ідейних, політично налаштованих індивідуумів, які переконані у правильності своїх поглядів, а тому вольова ознака їхньої вини характеризується як бажанням учинити публічні заклики, так і бажанням настання результату у вигляді розв'язання агресивної війни чи збройного конфлікту.

Деякі інші особливості суб'єктивної сторони вбачаються в діях особи, яка вчинює злочин, передбачений ст. 436 КК України, у другій та третій формі.

Так, скажімо, особа, яка виготовляє чи розповсюджує матеріали, що є предметом злочину, передбаченого ст. 436 КК України, може діяти й не бажаючи при цьому настання результату у вигляді агресивної війни чи воєнного конфлікту. Це може мати місце, наприклад, у ситуації, коли особа тиражує листівки чи розповсюджує інформацію із закликами до агресивної війни через соціальні мережі.

Слід зазначити, що питання визначення вольового моменту в злочинах із формальним складом завжди були предметом дискусій у науці кримінального права. У свій час Г. Злобін та Б. Нікіфоров вважали, що вид умислу в злочинах із формальним складом не може бути визначений у принципі, оскільки при розмежуванні прямого і непрямого умислу потрібно розділяти вольове ставлення особи не до будь-яких, а лише до певних наслідків. На їхню думку, якщо наслідок жодним чином не включено до складу, то він невизначений, і будь-яка спроба розмежувати вид умислу залежно від вольового ставлення особи до такого наслідку буде довільною. Тому, встановлюючи вольове ставлення винного до наслідків діяння, необхідно залишатися в межах складу злочину. Для наявності умисної форми вини досить усвідомлення суб'єктом того, що його діяння становить небезпеку для правоохоронюваних об'єктів. Вольове ж ставлення суб'єкта до шкоди охоронюваному об'єкту, яка лежить за межами складу, не може бути використано в цьому випадку ні для розмежування видів умислу, ні для визначення наявності в діях винного закінченого складу злочину [4, с. 78].

У спеціальній літературі з кримінального права висловлюється й протилежно інша точка зору. Так, О. Семенюк зазначає, що будь-яка дія вчиняється для досягнення певного результату (наслідку), а не заради вчинення самої дії. Тому без психічного ставлення до наслідків цієї дії у вигляді бажання їх настання немає прямого умислу такого діяння. Намагання деяких науковців перемістити вольо-

вий елемент (бажання) безпосередньо на суспільно небезпечну дію лише в черговий раз доводить помилковість тієї позиції, що у злочинах із формальним складом немає вольового елемента і для прямого умислу достатньо інтелектуальної ознаки у вигляді усвідомлення суспільної небезпечності свого діяння [5, с. 65].

На сьогодні формулювання окремих видів вини, яке подається законодавцем у КК України, викликає окремі застереження, передусім, з урахуванням різного використання ознак – «усвідомлення» та «передбачення». Насамперед треба вказати, що визначення окремих видів вини розраховане тільки на злочини з матеріальним складом. У літературі вже давно вказують на недосконалість такого законодавчого підходу. Адже стосовно злочинів із формальним складом встановлення вини повинно відбуватися тільки стосовно діяння, оскільки наслідки знаходяться за межами складу злочину, а тому ні момент передбачення наслідків, ні вольове ставлення до них не мають значення.

На думку В. Щепелькова, є два можливих варіанти вирішення цієї проблеми. Перший передбачає, що, незалежно від того, вказані наслідки в законі чи не вказані, психічне ставлення до них обов'язково треба встановлювати незалежно від юридичної конструкції складу злочину. Другий ґрунтується на тому, що, якщо наслідки не вказані серед конститутивних ознак об'єктивної сторони складу злочину, це означає, що вони не мають кримінально-правового значення для встановлення певного виду вини, а отже й для притягнення особи до кримінальної відповідальності. Проте вони можуть ураховуватися як обставина, що має значення для призначення покарання. Науковець вважає, що правильнішим є саме другий варіант вирішення вказаної проблеми [6, с. 201–202].

Не вдаючись у дискусію з цього питання, для визначення вольової ознаки вини в злочині, передбаченому ст. 436 КК України, вважаємо за необхідне дотримуватися найбільше поширеної позиції, що існує в теорії кримінального права, а саме: у злочинах із формальним складом вона полягає у став-

ленні винного виключно до суспільно небезпечного діяння, що проявляється в бажанні вчинити публічні заклики, розповсюдити чи виготовити матеріали. Бажання при цьому розв'язати агресивну війну чи воєнний конфлікт відповідно до ст. 65 КК України буде впливати на оцінку ступеня суспільної небезпечності діяння та призначення остаточного покарання винній особі.

На відміну від вини, яка є психічним ставленням винного до вчиненого, виникає в момент вчинення злочину й має в ньому своє вираження, мотиви та мету, яка формується ще до вчинення злочину. Вони входять до змісту суб'єктивної сторони не через умисел та необережність, а як самостійні ознаки, які згідно з п. 2 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 374 цього Кодексу повинні бути зазначені судом у мотивувальній частині вироку.

У теорії положення ст. 374 КПК України дещо уточнюються, зокрема зазначається, що ці обставини не є притаманними для всіх категорій кримінальних проваджень і, відповідно, зазначаються лише у випадках, коли є для цього підстави – вирішення судом цих питань. М. Погорецький у співавторстві з М. Шумилом, коментуючи ст. 91 КПК України 2012 р., зазначили, що обставини, викладені в цій статті, мають узагальнюючий орієнтуючий характер для всіх видів кримінального провадження, тому в теорії доказів отримали назву загального предмета доказування на всіх стадіях кримінального провадження. Водночас індивідуалізація предмета доказування в конкретному провадженні здійснюється з урахуванням вимог диспозиції статті КК України, за якою кваліфікується діяння, що підлягає доказуванню [7, с. 267].

Ю. Грошевий, коментуючи ст. 374 КПК України 2012 р., указував, що обов'язковим є зазначення мотиву й мети, коли законодавець передбачає їх у диспозиції статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, що передбачає відповідальність за кримінальне правопорушення, винним у вчиненні якого визнається обвинувачений, або вказує їх як кваліфікуючі ознаки

[8, с. 146].

Навіть указується, що відсутність в обвинувальному акті серед кваліфікуючих ознак інкримінованою особі діяння мотиву чи мети злочину не може вважатися його невідповідністю вимогам ст. 291 КПК України, а має оцінюватися через призму диспозиції статті кримінального закону й ураховуватися судом при винесенні рішення про наявність складу злочину в інкримінованих особі діяння та/чи призначенні винній особі покарання [9, с. 183].

На думку О. Семенюка, дослідження мотиву й мети в судовому процесі, конкретність їхнього відображення мають виняткове значення для засудженої особи, оскільки безпосередньо впливають на формування в неї уявлення про справедливість чи несправедливість вироку й призначеного покарання, що визначає її ставлення до всієї системи судочинства [10, с. 63].

Розуміння природи мотиву злочину – одна з найактуальніших і невіршених проблем у галузі правової науки та юридичної практики. Його значущість зумовлена потребами слідчої, судової та пенітенціарної практики в комплексному, міждисциплінарному підході до вивчення причин злочинної поведінки, різноманітним її етіологічним факторів, варіантами їх багатовекторного поєднання та взаємодії, що зумовлюють великий методологічний спектр підходів до практики диференційованої кримінальної відповідальності та покарання [11, с. 2].

Зокрема значення мотиву злочину для кримінально-правової науки, оперативно-слідчої та судової практики полягає в такому: 1) мотив може бути обов'язковою ознакою складу злочину, якщо законодавець вказує його як необхідну умову кримінальної відповідальності в конкретному складі злочину; 2) мотив може змінювати кваліфікацію, тобто служити ознакою, за допомогою якої утворюється склад того ж злочину з обтяжуючими або пом'якшуючими обставинами; 3) мотив може служити обставиною, яка без зміни кваліфікації пом'якшує або обтяжує кримінальне покарання, якщо мотив не вказано як обов'язкову ознаку в основному скла-

ді злочину й не передбачено як кваліфікуючу ознаку; 4) мотив може в окремих випадках служити винятковою пом'якшувальною обставиною й бути підставою призначення покарання більш м'якого, ніж передбачено за конкретний злочин санкцією норми статті Особливої частини КК України; 5) мотив злочину певною мірою впливає на застосування інституту звільнення від відбування покарання вироку.

Незважаючи на важливе практичне значення поняття мотиву, у наукових джерелах є певна невизначеність та дискусійність у підходах до розуміння його сутності, відмежування від таких категорій, як потреби, цілі, інтереси, емоційні стани. Із-за відсутності єдиної наукової платформи в зазначеній проблематиці виникають численні труднощі у з'ясуванні змісту внутрішніх спонукань кримінальної поведінки, кваліфікації злочинів [12, с. 117].

Пануюча в сучасній психологічній науці концепція мотивоутворення визначає мотив як опрідечену потребу або ще більш категорично – як предмет потреби (О. М. Леонтьев). Загальна теорія кримінального права, що розкриває поняття основ кримінальної відповідальності та покарання, також використовує поняття мотиву. Однак залучення психологічних знань у кримінальному праві завжди було лише засобом пояснення окремих кримінально-правових понять, а не розкриття їх на психологічній основі. Тому поняття «мотив злочину» вживається в кримінальному праві та кримінальному процесі в іншому, не властивому йому значенні. Ще менше уваги приділяється цим питанням у судовій практиці, хоча значна кількість помилок при застосуванні кримінального закону пояснюється саме недостатньо повним чи помилковим встановленням мотиву вчиненого злочину та оцінюванням цього мотиву самим суб'єктом [13, с. 118].

У науковій літературі внутрішні потреби особи, які є рушійною силою формування умислу на вчинення злочину, отримали різні назви: «спонукання», «мотив», «мотивація», «мотиваційний процес», «мотиваційний механізм». До цього ряду примикають і суміжні

поняття: «потреби», «інтереси», «цінності», «соціальні орієнтації» й ін.

На жаль, єдності у визначенні цих понять немає. Деякі вчені ототожнюють поняття «потреби» і «мотив», тоді як вони виражають не одне й теж. Автором визначені такі поняття як «спонукання», «мотив», «мотивація», «мотиваційний процес», «мотиваційний механізм». На його думку, поняття «спонукання» слід використовувати як найбільш широке й абстрактне, що охоплює всі наміри та прагнення індивіда. Поняття «мотивація», «мотиваційний процес», «мотиваційний механізм» розглядаються як тотожні. Вони однакові за своїм смисловим змістом, різняться лише назвами. Але всі вони відображають один процес переходу, перетворення первинного імпульсу в мотив злочинного діяння. Мотивація становить блок спонукальних сил, що мають різний рівень. Цей блок у сукупності своїх елементів і є тим об'єднуючим внутрішнім імпульсом, який спонукає людину на конкретні дії та вчинки. Мотив розглядається як кінцева, завершальна фаза складної психологічної освіти, своєрідний підсумок передумов і установок, що сформувалися на всіх стадіях мотиваційного процесу. Це безпосередній імпульс, що спонукає злочинця до вчинення злочину.

Деякі науковці, досліджуючи різні підходи до визначення поняття мотиву злочину, припускають, що категорія мотиву є штучною, адже не відповідає реально існуючим нервово-психічним процесам. Разом із тим, вважають за можливе визнати доцільність існування в науковому обігу зазначеної категорії, відводячи їй синтетичну функцію: об'єднуючи потреби, волю та предмети діяльності (мету), мотив характеризує загальну спрямованість поведінки на основі специфічного емоційного цілеспрямованого стану, зумовленого дією волі. Однак у практичній діяльності з'ясувати конкретне змістове наповнення зазначеної спрямованості неможливо з таких причин: а) потреби у своїй більшості є неусвідомленими (принаймні дійсні потреби); б) воля завжди має суто психічний механізм дії, що також не дає можливості з'ясувати її характер. Єдиним елементом механізму поведінки, який

можна досить точно визначити, є мета, тобто конкретний предмет, результат, якого прагне досягти людина в процесі чи наслідку своєї діяльності (бездіяльності). Мета злочину завжди є усвідомленою. Ураховуючи зазначене, вважаємо за доцільне запропонувати використання в тексті КК України категорії мети замість мотиву у відповідних складах злочинів [14, с. 119].

Не вдаючись у дискусію щодо розуміння змістового наповнення терміну «мотив» вчинення злочину, лише зазначимо, що внутрішні спонукання особи, які формують умисел особи на вчинення злочину, відповідно до чинного законодавства України не впливають на кваліфікацію суспільно небезпечних діянь за ознаками злочину, передбаченого ст. 436 КК України, проте, підлягають обов'язковому встановленню в процесі оперативно-розшукової діяльності та досудового слідства.

Публічний спосіб звернення та розповсюдження матеріалів невизначеній кількості осіб означає зовсім інші психологічні ефекти та механізми, характерні для так званої «масової свідомості». Значення цих механізмів є настільки великим, що в сучасній військовій тактиці інформаційним операціям, розрахованим на особовий склад військ противника, населення країни проведення військової операції чи взагалі третіх країн, приділяється значна увага.

З урахуванням викладеного вище вважаємо, що основним мотивом публічних закликів та розповсюдження матеріалів із закликами до агресивної війни чи воєнного конфлікту є потреба в ідеологічній підготовці населення до необхідності розв'язання війни та підтримки мілітаристичних настроїв суспільства для виправдання подальшої агресії.

Не виключається й існування інших мотивів, зокрема корисливого, коли мова йде про вчинення дій, що охоплюються об'єктивною стороною складу злочину, передбаченого ст. 436 КК України. Це, зокрема, дії особи, яка розповсюджує матеріали із закликами до розв'язування агресивної війни за винагороду.

Мета злочину. Визначення й усвідомлення мети є передумовою прийняття рішення

про вчинення злочину.

Мета – це усвідомлення необхідності й можливості конкретного результату поведінки, за допомогою якої суб'єкт задовольняє свою потребу, його мисленнєве передбачення. Мотив характеризує суб'єктивну значущість поведінки, мета – її об'єктивну спрямованість. Мета – форма реалізації мотиву, яка втілюється в діях і результатах. Диспозиція ст. 436 КК України, на відміну від мотиву, мету злочину передбачає як обов'язкову ознаку суб'єктивної сторони третьої форми суспільно небезпечного діяння, а саме: мова йде про виготовлення з метою розповсюдження матеріалів із закликами до агресивної війни чи воєнного конфлікту.

Звичайно, проблемні питання кваліфікації дій особи за цією формою у випадку, коли вона власноруч збирається розповсюджувати виготовлені матеріали чи залучити до цього інших осіб, не виникають. Проте ускладнюється ситуація в разі, якщо особа виготовляє матеріали з відповідними закликами на замовлення інших осіб, наприклад за винагороду. У такому випадку мова йде про фактичне пособництво у злочині. Тоді необхідно врахувати певні правила кваліфікації співучасників.

У теорії кримінального права висловлюється позиція, що суб'єктивний зв'язок між співучасниками передбачає, що вони усвідомлюють не лише факт спільного вчинення злочину, а й знають про мотиви та мету, з якими діє кожен із них, і наводяться певні правила кваліфікації щодо помилкового усвідомлення мотивів та мети іншого співучасника: 1) якщо співучасник не знає про певну мету або мотив, які характеризують поведінку виконавця, такий мотив або мета не можуть ставитись у вину співучасникові; 2) якщо поведінку співучасника характеризує певний мотив або мета, які мають значення для кримінально-правової кваліфікації, а виконавець про них не знає, такий мотив чи мета мають впливати лише на кваліфікацію дій співучасника; 3) якщо співучасник вважає, що виконавець діє з певним мотивом чи метою, які мають значення для кримінально-правової кваліфікації, а насправді такий мотив чи мета відсутні,

поведінку співучасника слід кваліфікувати як замах на вчинення злочину, юридичний склад якого включає відповідні мотив або мету; 4) якщо певна мета або мотив виникають у виконавця, який виходить за межі досягнутої між співучасниками домовленості, такі мотив чи мета не можуть інкримінуватися співучасникам [15, с. 135].

Однак із цими твердженнями можна погодитися тільки, якщо мова йде про співвиконавство, про що безпосередньо зазначено й у постановах Пленуму ВСУ. Треба враховувати той факт, що мета злочину – це бажаний результат для особи, а тому усвідомлювати мету та мати на меті – це різні явища.

Для того, щоб чітко уявити зміст поняття мети, необхідно дослідити весь процес перебігу вольової поведінки, який у реальних умовах завжди залежить від конкретної ситуації, тому фази вольового процесу можуть мати більшу або меншу значущість, інколи сконцентровані на собі весь вольовий акт, а інколи зовсім нівелюються. У дійсності будь-яка вольова поведінка є вибірковою актом, який включає в себе свідомий вибір і прийняття рішення. Перша фаза починається з виникнення спонукання, яке виражене прагненням. Друга фаза пов'язана з боротьбою мотивів. Обмірковування обраної мети та засобів її досягнення передбачає зважування різних доводів за і проти, оцінювання суперечливих бажань, аналіз обставин тощо. Третя фаза вольової поведінки пов'язана з прийняттям рішення, тобто остаточною постановкою свідомої мети.

Обмірковування, усвідомлення мети та її вибір – різні шаблі у вольовому акті. Вибір мети потребує не тільки оцінювання, а й докладання вольових зусиль. З однієї сторони, мета є ідеальним образом результатів вольової поведінки, з іншої – вихідним пунктом цієї поведінки. Четверта фаза – це виконання прийнятих рішень і намірів. Коли «боротьба мотивів» завершена й рішення прийняте, починається справжня боротьба – боротьба за виконання рішення. Це виконання потребує змін дійсності, людина стикається з реальними труднощами. У подоланні реальних перешкод суттєвого значення набуває здатність

до вольового зусилля. У поведінці остаточно визначається воля людини [16, с. 360].

Висновки: Отже, вважаємо, що за формою виготовлення з метою розповсюдження матеріалів і закликами до агресивної війни чи збройного конфлікту кримінальна відповідальність може наставати виключно щодо особи, яка мала намір у подальшому самостійно розповсюдити виготовлені матеріали, використати для цього інших осіб або яка діяла у співучасті у формі за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією.

Література

1. Ю.А. Дорохіна Суб'єктивна сторона злочинів проти власності // Юридична наука. №4. 2014. С. 52-58
2. Кочеров М.В. Суб'єктивна сторона злочину передбаченого статтею 368-2 Кримінального кодексу України // Часопис академії адвокатури України. №15. 2012. С. 1-5
3. Шевченко Є.В. Злочини з похідними наслідками в кримінальному праві: дис. канд. юридичних наук за спеціальністю: 12.00.08. Харків: Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. 2001. 176 с.
4. Злобин Г. А. Никифоров Б.С. Умысел и его формы Москва: Юридическая литература, 1972. 274 с.
5. Семенюк О. Г. Юридичне значення спеціальної мети при вчиненні державної зради у формі шпигунства // Судова апеляція. 2016. № 4(45). С. 62-71.
6. Щепельков В.Ф. Уголовный закон: преодоление противоречий и неполноты Москва: Изд-во "Юрлитинформ", 2003. 416 с.
7. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: у 2 т. / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Харків: Право, 2012. Т. 1. 768 с.
8. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: у 2 т. / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Харків: Право, 2012. Т. 1. 768 с.

9. Свояк Д.В. Взаємозв'язок матеріального та процесуального значення мотиву і мети злочину // Проблеми законності: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. Вип. 132. С. 175-185.

10. Семенюк О. Г. Юридичне значення спеціальної мети при вчиненні державної зради у формі шпигунства // Судова апеляція. 2016. № 4(45). С. 62-71.

11. Думанская Е.И. Мотив преступления как итог мотивационного процесса; его значение при квалификации убийств: автореф. дис. ... канд юрид. наук: 12.00.08. Екатеринбург: Уральская государственная юридическая академия. 2005. 22 с.

12. Орлов Ю. В. Мотив як ознака суб'єктивної сторони складу злочину: сутність та питання доцільності законодавчого закріплення // Право і Безпека. 2011. № 4 (41). С. 116-120.

13. Казміренко В.О. Психологічні детермінанти розбою // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2015. № 1. С. 114-126.

14. Орлов Ю. В. Мотив як ознака суб'єктивної сторони складу злочину: сутність та питання доцільності законодавчого закріплення // Право і Безпека. 2011. № 4 (41). С. 116-120.

15. Айдинян А.В., Задоя К.П. Фактичні помилки співучасника щодо обставин вчинюваного злочину та суб'єкта злочину щодо обставин, які кореспондують з ознаками співучасті: вплив на кримінально-правову кваліфікацію // Право і громадянське суспільство. № 1. 2015. С. 116-140.

16. Бурдін В. Зміст вини: проблема співвідношення інтелектуальних та вольових аспектів // Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2012. Вип. 56. С. 355-365.

ИЗМЕНЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

**Сосна Александр - доктор права, преподаватель юридического факультета
Молдавского государственного университета**

CZU 349.22

В статье освещаются правовые нормы, регулирующие изменение и приостановление индивидуального трудового договора.

Актуальность темы обусловлена противоречием отдельных норм, регулирующих приостановление и изменение индивидуального трудового договора и недостаточным освещением этой темы в нашей юридической литературе.

Ключевые слова: индивидуальный трудовой договор, приостановление индивидуального трудового договора, изменение индивидуального трудового договора, перевод на другую работу, командировка, откомандирование.

Articolul descrie normele legale care reglementează modificarea și suspendarea contractului individual de muncă.

Actualitatea subiectului se datorează contradicțiilor anumitor norme care reglementează suspendarea și modificarea contractului individual de muncă precum și analiza insuficientă a acestui subiect în literatura juridică autohtonă.

Cuvinte cheie: contract individual de muncă, suspendarea contractului individual de muncă, modificarea contractului individual de muncă, transferul la un alt loc de muncă, deplasare, detașare.

The article highlights the legal norms governing the change and suspension of an individual labor contract.

The relevance of the topic is due to the contradiction in certain rules governing the suspension and modification of an individual labor contract and insufficient coverage of this topic in our legal literature.

Keywords: individual labor contract, suspension of an individual labor contract, change of an individual labor contract, transfer to another job, business trip, secondment.

Изложение основного материала. Согласно ст. 45 Трудового кодекса Республики Молдова (далее – ТК РМ) № 154-XV от 28.03.2003 года индивидуальный трудовой договор – соглашение между работником и работодателем, на основании которого работник обязуется выполнять работу, соответствующую определенной специальности, квалификации или должности, на которую он назначен, с соблюдением правил внутреннего распорядка предприятия, а работодатель обязуется обеспечить работ-

нику условия труда, предусмотренные настоящим кодексом, иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, коллективным трудовым договором, а также своевременно и в полном размере выплачивать ему заработную плату [1].

Сторонами индивидуального трудового договора являются работник и работодатель.

Согласно ст. 1 ТК РМ работник – это физическое лицо (мужчина или женщина), выполняющее работу, соответствующую опре-

деленной специальности, квалификации или должности, и получающее заработную плату на основании индивидуального трудового договора, а работодатель – это юридическое лицо (предприятие) или физическое лицо, нанимающее работников на основании индивидуального трудового договора, заключенного в соответствии с положениями ТК РМ.

Легальное определение понятий «физическое лицо» и «юридическое лицо» даёт Гражданский кодекс Республики Молдова (далее – ГК РМ) № 1107-XV от 06.06.2002 года [2].

Согласно ст. 17 ГК РМ физическим лицом является человек, рассматриваемый индивидуально как носитель гражданских прав и обязанностей.

Согласно части (1) ст. 55 ГК РМ юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судебной инстанции.

Статья 1 ТК РМ недостаточно точна, т.к. работодателем может быть и индивидуальное предприятие.

Изменение индивидуального трудового договора регулируется ст. 68-74 ТК РМ.

Согласно части (1) ст. 68 ТК РМ индивидуальный трудовой договор может быть изменен только на основании подписанного сторонами дополнительного соглашения, прилагаемого к договору и являющегося его составной частью.

Согласно части (2) ст. 68 ТК РМ изменением индивидуального трудового договора признается любое изменение или дополнение, касающееся по меньшей мере одного из условий, предусмотренных частью (1) ст. 49 ТК РМ.

Согласно части (1) ст. 49 ТК РМ содержание индивидуального трудового договора определяется по соглашению сторон с учетом положений действующего законодательства и включает следующее:

- a) фамилию и имя работника;
- b) идентификационные реквизиты работодателя;
- c) срок договора;

d) дату вступления в силу договора;
d¹) специальность, профессию, квалификацию, должность;

e) должностные функции;

f) риски, сопутствующие должности;

f¹) наименование подлежащей выполнению работы (в случае индивидуального трудового договора на период выполнения определенной работы – ст.312 – 316);

g) права и обязанности работника;

h) права и обязанности работодателя;

i) условия оплаты труда, в том числе размер должностного оклада или тарифной ставки, надбавки, премии и материальную помощь (в случае, когда они являются частью системы оплаты труда предприятия), а также периодичность платежей;

j) компенсации и выплаты, в том числе за тяжелую работу и работу с вредными и/или опасными условиями труда;

k) рабочее место. Если рабочее место не является фиксированным, отмечается, что у работника могут быть разные рабочие места, и указывается юридический адрес предприятия или, по обстоятельствам, место жительства работодателя;

l) режим труда и отдыха, в том числе продолжительность рабочего дня и рабочей недели работника;

m) испытательный срок (в случае необходимости);

n) продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска и условия его предоставления;

p) условия социального страхования;

r) условия медицинского страхования;

s) особые условия (ст. 51), по обстоятельствам.

Изменением индивидуального трудового договора, т.е. переводом на другую постоянную работу, считается изменение хотя бы одного из условий, установленных частью (1) ст. 49 ТК РМ.

Согласно части (1) ст. 74 ТК РМ перевод работника на другую постоянную работу на том же предприятии с изменением индивидуального трудового договора в соответствии со ст. 68, а равно трудоустройство в порядке перевода на постоянную работу на другом предприятии либо перевод в другую местность вместе

с предприятием допускается только с письменного согласия сторон.

Вывод: Формулировка части (1) ст. 74 ТК РФ не совсем точна. Трудоустройство работника в порядке перевода на постоянную работу на другом предприятии – это увольнение по пункту *у* части (1) ст. 86 ТК РФ, т.е. перевод работника на другое предприятие с его согласия и обоих работодателей. В этом случае индивидуальный трудовой договор работника с данным работодателем расторгается, и работник заключает индивидуальный трудовой договор с другим работодателем. При переводе на другую постоянную работу на том же предприятии индивидуальный трудовой договор не расторгается, а изменяется путём подписания сторонами дополнительного соглашения, который прилагается к индивидуальному трудовому договору и является его составной частью.

Изменение хотя бы одного из существенных условий индивидуального трудового договора означает перевод на другую постоянную работу на том же предприятии. [3]

Согласно части (2) ст. 74 ТК РФ работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в предоставлении более легкой работы, работодатель обязан перевести с его письменного согласия на другую работу, которая ему не противопоказана. В случае отказа работника от перевода индивидуальный трудовой договор расторгается в соответствии с пунктом *х* части (1) ст. 86 ТК РФ. При отсутствии необходимого рабочего места индивидуальный трудовой договор расторгается на основании пункта *д*) части (1) ст. 86 ТК РФ.

Согласно части (3) ст. 74 ТК РФ при переводе согласно частям (1) и (2) стороны вносят в индивидуальный трудовой договор необходимые изменения в соответствии со ст. 68 ТК РФ на основании приказа (распоряжения, решения, постановления) работодателя, который доводится до сведения работника под расписку в течение трех рабочих дней.

В случаях, предусмотренных ст. 69-71 ТК РФ, допускается временное изменение места работы.

Согласно части (1) ст. 69 ТК РФ в отступление от положений части (1) ст. 68 ТК РФ место работы работника может быть временно изме-

нено работодателем, без внесения изменений в индивидуальный трудовой договор, в случае направления работника в служебную командировку или откомандирования в соответствии со ст. 70 и 71 ТК РФ.

Согласно части (2) ст. 69 ТК РФ на время служебной командировки или откомандирования на другое место работы за работником сохраняется должность, средняя заработная плата и другие права, предусмотренные коллективным и индивидуальными трудовыми договорами.

Согласно ст. 70 ТК РФ работник может быть направлен в служебную командировку на срок не более 60 календарных дней в порядке и на условиях, предусмотренных ст. 174 – 176 ТК РФ. Этот срок может быть продлен на срок до одного календарного года только с письменного согласия работника.

Согласно части (1) ст. 71 ТК РФ откомандирование работника на другое место работы может быть произведено только с его письменного согласия на срок не более одного года и осуществляется на основании отдельного срочного индивидуального трудового договора.

Согласно части (2) ст. 71 ТК РФ при необходимости срок откомандирования может быть продлен по соглашению сторон, но не более чем еще на один год.

Согласно части (4) ст. 71 ТК РФ откомандированный работник имеет право на возмещение транспортных расходов и расходов по найму жилья, а также на получение специального пособия в соответствии с положениями действующего законодательства, условиями коллективного и/или индивидуального трудовых договоров.

Оплата труда при откомандировании производится в соответствии со ст. 72 ТК РФ.

Оплата труда при откомандировании на другое место работы производится предприятием, на которое работник откомандирован. В случае неплатежеспособности этого предприятия обязанность по оплате выполненной работы возлагается на предприятие, откомандировавшее работника, с правом предъявления регрессного иска предприятию, на которое был откомандирован работник.

Если условия оплаты труда или время отдыха на новом месте работы отличаются от

тех, которыми работник пользовался на предприятии, его откомандировавшем, к работнику применяются более выгодные условия.

Служебную командировку следует отличать от откомандирования.

Служебные командировки регулируются Положением об откомандировании работников, субъектов Республики Молдова, утвержденным постановлением Правительства РМ-№ 10 от 5 января 2012 года. [4]

При служебной командировке труд работника оплачивается предприятием, направившим работника в служебную командировку, а при откомандировании – предприятием, на которое работник был откомандирован.

Временное изменение места и специфики работы допускается в случаях, предусмотренных частью (2) ст. 104 ТК РМ, в соответствии с которой привлечение к сверхурочным работам производится работодателем без согласия работника:

а) для производства работ в целях обороны страны, предотвращения производственной аварии либо устранения последствий производственной аварии или стихийного бедствия;

б) для производства работ по устранению непредвиденных ситуаций, могущих нарушить нормальное функционирование служб водоснабжения, канализации, почтовых служб, служб связи и информатики, путей сообщения и общественных транспортных средств, топливно-распределительных установок, медицинских учреждений.

В соответствии со ст. 73 ТК РМ в случае возникновения ситуаций, предусмотренных пунктами а) и б) части (2) ст. 104 ТК РМ, работодатель может временно, на срок, не превышающий одного месяца, изменить работнику место и специфику работы без его согласия и без внесения соответствующих изменений в индивидуальный трудовой договор.

Приостановление действия индивидуального трудового договора регулируется ст. 75-89 ТК РМ.

Действие индивидуального трудового договора может быть приостановлено по предусмотренным ТК РМ обстоятельствам.

Согласно части (2) ст. 75 ТК РМ приостановление действия индивидуального трудо-

вого договора предполагает приостановление работы работником и выплаты ему вознаграждений (зарботной платы, надбавок, других выплат) работодателем.

Согласно части (3) ст. 75 ТК РМ на весь период приостановления действия индивидуального трудового договора права и обязанности сторон, кроме указанных в части (2), продолжают действовать, если иное не предусмотрено действующими нормативными актами, коллективными соглашениями, коллективным и индивидуальными трудовыми договорами.

Согласно части (4) ст. 75 ТК РМ приостановление действия индивидуального трудового договора и возобновление деятельности, за исключением случаев, предусмотренных пунктами а) и б) ст. 76 и пунктами d¹) и е) части (1)-ст. 78, производится путем издания работодателем приказа (распоряжения, решения, постановления), который доводится до сведения работника под расписку не позднее дня приостановления действия индивидуального трудового договора или возобновления деятельности.

Основания приостановления действия индивидуального трудового договора, не зависящие от воли сторон, установлены ст. 76 ТК РМ, согласно которой действие индивидуального трудового договора приостанавливается по следующим обстоятельствам, не зависящим от воли сторон:

- а) отпуск по беременности и родам;
- б) болезнь или травма;
- в) карантин;
- г) призыв на срочную военную, сокращенную военную или гражданскую службу;
- д) форс-мажорные обстоятельства, подтвержденные в установленном порядке, влекущие прекращения трудовых отношений;
- е) направление в судебную инстанцию уголовного дела о совершении работником преступления, несовместимого с выполняемой работой, – до вступления в законную силу судебного решения;
- ж) пропуск по вине работника срока прохождения медицинского осмотра;
- з) установление медицинским заключением противопоказаний, исключающих возможность выполнения работы, указанной в индивидуальном трудовом договоре;

ж) требование контрольных или правоохранительных органов в соответствии с действующим законодательством;

к) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, установленного заключением компетентного медицинского учреждения или актом комиссии, образованной из равного числа представителей работодателя и работников;

л) участие в забастовке, объявленной в соответствии с настоящим кодексом;

м) установление на определенный срок степени ограничения возможностей вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; а также

н) по иным обстоятельствам, предусмотренным действующим законодательством.

Статья 76 ТК РМ содержит примерный, а не исчерпывающий перечень оснований приостановления действия индивидуального трудового договора.

Отпуск по беременности ТК РМ родам предоставляется в соответствии со ст. 124 ТК РМ.

Согласно части (1) ст. 124 ТК РМ работающим женщинам и женщинам, с которыми работодателем заключен ученический договор, а также женам работников, находящимся у них на содержании, предоставляется отпуск по беременности и родам, включающий дородовой отпуск продолжительностью 70 календарных дней (в случае беременности тремя или более детьми – 112 календарных дней) и послеродовой отпуск продолжительностью 56 календарных дней (в случае осложненных родов или рождения двух или более детей – 70 календарных дней), с выплатой им пособий в порядке, установленном в части (2) ст. 123.

Основанием для приостановления действия индивидуального трудового договора является призыв на срочную, сокращенную военную или гражданскую службу.

Согласно части (3) ст. 186 ТК РМ работники, индивидуальный трудовой договор которых приостановлен в связи с призывом на срочную военную, сокращенную военную или гражданскую службу (пункт е) ст. 76) либо подавшие в отставку в связи с нарушением работодателем индивидуального или коллективного трудово-

го договора (часть (2) ст. 85), получают пособие, предусмотренное частью (2).

Частью (2) ст. 186 ТК РМ предусмотрена выплата выходного пособия в размере двухнедельного заработка.

Согласно закону РМ № 1245-XV от 18.07.2002 года «О подготовке граждан к защите Родины» за работником, призванным для исполнения срочной или сокращенной военной службы либо прохождения гражданской службы, сохраняется место работы на условиях, предусмотренных трудовым договором с этим работником. Трудовые договоры с этими работниками могут быть расторгнуты только в случае упразднения или ликвидации хозяйствующего субъекта. Должности, которые занимали указанные лица, могут быть замещены только на время исполнения ими военной службы или прохождения гражданской службы. С лицами, принятыми на рабочие места призванных, заключаются срочные трудовые договоры на время военной службы [5].

Вывод: Полагаем, что призыв на срочную, сокращенную военную или гражданскую службу должен быть основанием для прекращения действия индивидуального трудового договора, т.к. работник после окончания срочной военной службы имеет право поступить не только на предприятие, на котором он работал до призыва на военную службу, но и на любое другое предприятие.

Ни ТК РМ, ни другие законы РМ не определяют, в течение какого срока после окончания военной службы работник вправе требовать предоставления ему рабочего места, которое он занимал до призыва на военную службу [6].

Предложение: Полагаем, что этот существенный пробел должен устранить законодатель, установив срок, в течение которого после окончания военной службы работодатель обязан предоставить прежнее место работы работнику, занимавшему это рабочее место до призыва.

Одним из оснований приостановления действия индивидуального трудового договора являются форс-мажорные обстоятельства, подтвержденные в установленном порядке, не влекущие прекращения трудовых отношений.

ТК РМ не даёт определения понятия «форс-мажорные обстоятельства» и не определяет порядок их подтверждения.

Большой юридический словарь определяет форс-мажор как возникновение чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, результатом которых является невыполнение условий договора [7].

Форс-мажорные обстоятельства характеризуются 3 признаками:

- 1) чрезвычайность,
- 2) непредвиденность,
- 3) непредсказуемость и неотвратимость [8].

Участие в забастовке, объявленной в соответствии с ТК РМ, является основанием для приостановления действия индивидуального трудового договора.

Согласно части (1) ст. 362 ТК РМ забастовка – добровольный отказ работников от исполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового конфликта, начатого в соответствии с действующим законодательством.

Согласно части (2) ст. 362 ТК РМ забастовка может быть объявлена в соответствии с настоящим кодексом только с целью защиты профессиональных интересов работников экономического и социального характера и не может преследовать политических целей.

Согласно части (3) ст. 362 ТК РМ забастовка может быть объявлена, если исчерпаны все пути разрешения коллективного трудового конфликта в рамках примирительной процедуры, предусмотренной ТК РМ.

Согласно части (2) ст. 369 ТК РМ не могут участвовать в забастовке:

- a) медицинский персонал больниц и служб срочной медицинской помощи;
- b) работники систем энерго- и водоснабжения;
- c) работники системы связи;
- d) работники служб управления воздушными перевозками;
- e) должностные лица центральных органов публичной власти;
- f) сотрудники органов, обеспечивающих общественный порядок, правопорядок и безопасность государства, судьи судебных инстанций, работники частей, организаций и учреждений Вооруженных сил;

g) работники непрерывно действующих предприятий;

h) работники предприятий, производящих продукцию для оборонных нужд страны.

Согласно части (3) ст. 369 ТК РМ перечень предприятий, их участков и служб, работники которых не могут участвовать в забастовке в соответствии с частью (2), утверждается Правительством после консультаций с патронатами и профессиональными союзами.

Согласно ст. 77 ТК РМ действие индивидуального трудового договора приостанавливается по соглашению сторон, оформленному письменно, по следующим причинам:

- a) предоставление отпуска без сохранения заработной платы на срок более одного месяца;
- b) прохождение курса профессиональной подготовки или стажировки с отрывом от работы на срок более 60 календарных дней;
- c) технический простой;
- d) уход за больным ребенком в возрасте до десяти лет;
- e) уход за ребенком с ограниченными возможностями;
- e¹) откомандирование;
- f) по иным причинам, предусмотренным законодательством.

Одним из оснований приостановления индивидуального трудового договора является технический простой, который регулируется ст. 80 ТК РМ.

Согласно части (1) ст. 80 ТК РМ технический простой означает временную невозможность продолжения предприятием или его структурным подразделением производственной деятельности по объективным экономическим причинам.

Согласно части (2) ст. 80 ТК РМ продолжительность технического простоя не может превышать четырех месяцев в течение календарного года.

Согласно части (3) ст. 80 ТК РМ во время технического простоя работники находятся в распоряжении работодателя с тем, чтобы он имел возможность в любое время распорядиться о возобновлении деятельности.

Действие индивидуального трудового договора может быть приостановлено по инициативе работника и по инициативе работодателя.

Согласно части (1) ст. 78 ТК РМ действие индивидуального трудового договора приостанавливается по инициативе работника по следующим причинам:

а) отпуск по уходу за ребенком в возрасте до четырех лет;

б) отпуск по уходу за больным членом семьи продолжительностью до двух лет согласно медицинскому заключению;

б¹) отпуск по уходу за ребенком с ограниченными возможностями продолжительностью до двух лет;

с) прохождение курса профессиональной подготовки вне предприятия согласно части (3) ст. 214;

д) занятие выборной должности в органе публичной власти, профессионального союза или патроната;

д¹) невыплата или частичная выплата, не менее двух месяцев подряд, заработной платы или других обязательных платежей;

е) неудовлетворительные условия охраны здоровья и безопасности труда;

ф) по иным причинам, предусмотренным действующим законодательством.

Согласно части (1) ст. 126 ТК РМ, кроме отпуска по беременности и родам и частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет женщине, а также лицам, указанным в части (4) ст. 124, предоставляется по их письменному заявлению дополнительный отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком в возрасте от трех до четырех лет с сохранением места работы (должности). При отсутствии прежнего места работы (прежней должности) указанным лицам предоставляется другое равноценное место работы (равноценная должность).

Прохождение курса профессиональной подготовки вне предприятия приостанавливает действие индивидуального трудового договора.

Согласно части (1) ст. 214 ТК РМ работник имеет право на профессиональную подготовку, в том числе на получение новой профессии или специальности. Это право может быть реализовано путем заключения в письменной форме между работником и работодателем договоров профессиональной подготовки (статья 215 и

части (3) и (4) ст. 216), являющихся дополнением к индивидуальному трудовому договору.

Согласно части (3) ст. 214 ТК РМ, если инициатива участия в какой-либо форме профессиональной подготовки, организованной вне предприятия с отрывом от работы, исходит от работника, работодатель рассматривает его письменное заявление совместно с представителями работников.

Полагаем, что занятие выборной должности в органе публичной власти, профессионального союза или патроната не приостанавливает действие индивидуального трудового договора, а прекращает его. Работник, избранный на выборную должность, поступает на работу к другому работодателю и заключает с ним индивидуальный трудовой договор. Трудовые отношения работника с предприятием, на котором он работал до избрания на выборную должность в другой организации, прекращаются. Со дня занятия выборной должности у работника возникают трудовые отношения с другим работодателем.

Согласно ст. 187 ТК РМ работнику, индивидуальный трудовой договор которого был приостановлен в связи с избранием его на выборную должность согласно действующему законодательству (пункт д) части (1) ст. 78), после прекращения его полномочий на выборной должности предоставляется прежняя работа (должность), а при ее отсутствии – другая равноценная работа (должность) на том же либо, с согласия работника, на другом предприятии.

После прекращения полномочий по выборной должности работник вправе, но не обязан потребовать предоставления прежней работы (должности). После прекращения полномочий по выборной должности работник может поступить на работу на другое предприятие.

Согласно части (2) ст. 78 ТК РМ действие индивидуального трудового договора может быть приостановлено по инициативе работодателя:

а) на время служебного расследования, проводимого в соответствии с требованиями настоящего кодекса;

б) на срок откомандирования.

Служебное расследование производится в порядке, установленном частью (2) ст. 208 ТК

РМ, согласно которой при определенной степени тяжести проступка, совершенного работником, работодатель может организовать служебное расследование, продолжительность которого не может превышать одного месяца. В ходе служебного расследования работник вправе объяснить свою позицию и представить лицу, уполномоченному вести расследование, все доказательства и обоснования, которые считает необходимыми.

Служебное расследование производится и в случаях, предусмотренных ст. 342 ТК РМ.

Согласно ст. 79 ТК РМ споры, связанные с приостановлением действия индивидуального трудового договора, разрешаются в порядке, установленном ст. 354 – 356 ТК РМ.

Согласно ст. 354 ТК РМ индивидуальными трудовыми спорами считаются разногласия, возникшие между работником и работодателем, касающиеся:

- a) заключения индивидуального трудового договора;
- b) исполнения, изменения и приостановления действия индивидуального трудового договора;
- c) прекращения и полной или частичной недействительности индивидуального трудового договора;
- d) выплаты возмещения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей одной из сторон индивидуального трудового договора;
- e) результатов конкурса;
- f) отмены приказа (распоряжения, решения, постановления) о приеме на работу, изданного согласно части (1) ст. 65;
- g) невыдачи трудовой книжки в установленный срок, внесения в нее неправильных записей;
- h) иных вопросов, вытекающих из индивидуальных трудовых отношений.

Индивидуальные трудовые споры рассматриваются судебными инстанциями в порядке, установленном ТК РМ и Гражданским процессуальным кодексом Республики Молдова (далее – ГПК РМ) № 225-XV от 30.05.2003 года [9].

В случае противоречия между нормами ТК РМ и ГПК РМ применяются нормы ТК РМ, т.к. согласно части (3) ст. 5 закона РМ «О нормативных актах» № 100 от 22.12.2017 года в случае противоречия между нормой специального закона и нормой общего закона применяется норма специального закона [10].

Одной из специфических особенностей индивидуальных трудовых споров является освобождение работников от уплаты всех судебных расходов.

Согласно ст. 353 ТК РМ работники или их представители, обратившиеся в судебные инстанции с заявлениями о разрешении споров и конфликтов, вытекающих из отношений, предусмотренных ст. 348, в том числе для обжалования судебных решений (определений) по данным спорам и конфликтам, освобождаются от уплаты судебных расходов (государственной пошлины и расходов, связанных с рассмотрением дела).

Литература

1. Официальный монитор РМ № 159-162 от 29.07.2003 г.
2. Официальный монитор РМ № 82-86 от 22.06.2002 г.
3. Капша Т., Сосна Б., Захария С. Трудовое право Молдовы. Учебно-практическое пособие, Германия, 2016, стр. 143.
4. Официальный монитор РМ № 7-12.
5. Официальный монитор РМ № 137-138 от 10.10.2002 г.
6. Сосна Б.И., Романдаш Н.Т., Горелко Н.А., Баурчулу А.П. Трудовые споры. Учебно-практическое пособие. Кишинев, 2004, стр. 203.
7. Большой юридический словарь, под ред. Сухарева А.Я., Крутских В.Е., Москва, 2004 г., стр. 662.
8. Сосна Б.И., Романдаш Н.Т., Горелко Н.А., Баурчулу А.П. Трудовые споры. Учебно-практическое пособие. Кишинев, 2004, стр. 89.
9. Официальный монитор РМ № 130-134 от 21.06.2013 г.
10. Официальный монитор РМ № 7-17 от 12.01.2018 г.

АКАДЕМІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ ТА СУБ'ЄКТИ

Мачуський Володимир Володимирович - кандидат юридичних наук, професор кафедри правового регулювання економіки Юридичного інституту ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" УДК 346.2

The article considers the legal status of subjects of academic entrepreneurship in Ukraine. The range of subjects of academic entrepreneurship was determined. The state of legal support for academic entrepreneurship has been clarified. The concept of academic entrepreneurship was specified. Proposals on improving the legislation of Ukraine in the field of academic entrepreneurship were given.

Keywords: entrepreneurship, academic entrepreneurship, subjects of academic entrepreneurship, legal support for academic entrepreneurship

Articolul examinează statutul juridic al subiectului antreprenorialului academic din Ucraina. Sunt definite o serie de subiecte de antreprenoriati academic. A fost aprobat statutul de sprijin juridic și sa clarificat conceptul de antreprenoriati academic. Se oferă propuneri pentru îmbunătățirea legislației Ucrainei în domeniul antreprenoriatiului academic.

Cuvinte cheie: antreprenoriati, antreprenoriati academic, subiecte de antreprenoriati academic, sprijin juridic pentru antreprenoriatiul academic.

Articolul examinează statutul juridic al subiectului antreprenorialului academic din Ucraina. Sunt definite o serie de subiecte de antreprenoriati academic. A fost aprobat statutul de sprijin juridic și sa clarificat conceptul de antreprenoriati academic. Se oferă propuneri pentru îmbunătățirea legislației Ucrainei în domeniul antreprenoriatiului academic.

Cuvinte cheie: antreprenoriati, antreprenoriati academic, subiecte de antreprenoriati academic, sprijin juridic pentru antreprenoriatiul academic.

Актуальність теми дослідження. Домінування підприємництва як соціально-економічного явища в сучасному суспільстві обумовило трансформацію ролі і місця університетів і вищої школи в цілому. Еволюція форм і методів вироблення і передачі знань призвела до еволюції університетів від осередків освіти і свободи через дослідницькі університети до підприємницьких університетів. Поява новітніх економік (економіка знань, цифрова економіка, sharing economic), цифрової освіти і науки, викликала потребу, з одного боку, у необхідності запровадження підприємництва

як базової компетентності в університетській освіті, а з іншого боку, в академічному підприємстві як засобу реалізації університетського потенціалу у регіональному та глобальному вимірах.

Економіка знань сприяла перетворенню знання на товар, підвищила цінність інтелектуального капіталу і викликала необхідність валоризації наукових знань, зокрема, через комерціалізацію наукових досліджень у формі академічного підприємництва.

Поглиблення розуміння сутності академічного підприємництва, з'ясування стану право-

вого забезпечення комерціалізації наукових досліджень дозволить виробити практичні рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності правового регулювання академічного підприємництва в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням академічного підприємництва приділяли увагу, зокрема, такі вітчизняні і зарубіжні вчені: В.Г. Белкин, Даніель Вадвані, Метью Вуд, О.М. Гладка, Дональд Зігель, Т.В. Маматова, Франсиско Хав'єр Міранда, О.О. Романовський, Н.І. Чухрай. Разом з тим у науковій фаховій літературі висвітлення питань академічного підприємництва здійснювалось переважно вченими економістами, що не завжди призводило до отримання об'єктивних результатів стосовно правових аспектів організації і здійснення академічного підприємництва в Україні.

Метою статті є викладення результатів дослідження правового статусу суб'єктів академічного підприємництва, з'ясування стану правового забезпечення академічного підприємництва, визначення кола суб'єктів академічного підприємництва, поглиблення розуміння сутності академічного підприємництва у контексті вироблення практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності правового забезпечення організації і здійснення академічного підприємництва в Україні.

Виклад основного матеріалу. Первісно виникнення терміну академічне підприємництво обумовлене прийняттям Закону Байя-Доула в Сполучених штатах Америки, відомим також як Закон про патентні процедури в університеті та малому бізнес від 1980 року. Закон Байя-Доула містить положення, спрямовані на реалізацію політики Конгресу США у сфері використання патентної системи для збільшення комерціалізації наукових досліджень, і покликаний сприяти співпраці між університетами і малим бізнесом, і комерційними організаціями через використання винаходів, зроблених за рахунок федерального бюджету. Положення Закону Байя-Доула містяться в Кодексі Сполучених Штатів (United States Code), розділ 35 "Патенти", глава 18 "Патентні права на винаходи, зроблені з федеральною допомогою", параграфи 200-212 [1].

У сучасній науковій фаховій літературі термін "академічне підприємництво" як спосіб комерціалізації наукових розробок вживається вченими у різних значеннях. Зокрема, академічне підприємництво визначається як зусилля і заходи, процес, інструмент передачі технологій, фактор інституційних змін.

Так, Метью Вуд визначає академічне підприємництво як зусилля і заходи, які університети та їх партнери по промисловості роблять з метою комерціалізації результатів досліджень факультету [2, с. 153]. Франсиско Хав'єр Міранда з колегами вказує, що академічне підприємництво - це процес, за допомогою якого особа або група людей, пов'язані через свою роботу в університеті чи дослідницькому центрі, використовують знання, створені у своїх дослідженнях, для створення бізнесових підприємств або віддалених компаній [3, с. 113]. Дональд Зігель зазначає, що у світовому вимірі академічне підприємництво в університетах реалізується через патентування і ліцензування (як інструменти передачі технологій) і стартапи [4, с. 5].

Даніель Вадвані з колегами стверджує, що академічне підприємництво вже давно є значним фактором інституційних змін не тільки в академічному світі, але й у формуванні організації ринків і держав [5, с. 178].

Українські вчені акцентують увагу на необхідності пошуку нової форми існування українських університетів і відзначають вагому роль об'єктів інфраструктури підтримки розвитку академічного підприємництва у контексті розвитку академічного підприємництва в цілому.

Так, О.О. Романовський вказує, що сьогодні завданням університетів і вищої школи в цілому є пошук нової форми існування, яка б, з одного боку, зберігала основні функції і традиції університетів, а з другого – дозволяла б інтегрувати в себе нові підприємницькі підходи у діяльності ВНЗ із забезпеченням ринкового виміру свободи всіх сфер життя університету і його діяльності [6, с. 15]. Н.І. Чухрай зауважує, що головну роль у розвитку академічного підприємництва відіграють установи, що підтримують контакти сфер науки і бізнесу, зокрема центри трансферу технологій інкубатори академічного підприємництва, науково-техноло-

гічні парки, які виконують роль посередника між науково-дослідним сектором і економікою [7, с. 450]. Разом з тим Т.В. Маматова і О.М. Гладка аналізуючи нормативну базу існування бізнес-інкубаторів, вказують на таку проблему нормативного регулювання діяльності бізнес-інкубаторів, як відсутність законодавчого визначення і розмежування понять «академічне підприємництво» та «академічний бізнес-інкубатор», «бізнес-інкубатор», «інноваційний бізнес-інкубатор», «технологічний інкубатор», «бізнес центр», «інноваційний центр», і зазначають, що в Україні останніми роками стає поширеною така організаційно-правова форма існування бізнес-інкубаторів, як громадське об'єднання [8, с. 8].

Таким чином, у науковій фаховій літературі відсутні єдині підходи до визначення поняття академічного підприємництва. Крім того, поняття «академічне підприємництво» не закріплене на законодавчому рівні.

Академічне підприємництво визначається в залежності від різних критеріїв, обраних дослідниками. Разом з тим, на наш погляд, об'єднуюча складова різноманітних поглядів учених на академічне підприємництво полягає у визнанні комерціалізації наукових знань як основи академічного підприємництва. Форма і способи передачі наукових знань можуть бути різними, але комерційна (підприємницька) складова є визначальною в розумінні академічного підприємництва.

У контексті поглиблення розуміння сутності академічного підприємництва в Україні і з'ясування стану правового забезпечення підприємницької діяльності закладів вищої освіти видається необхідним зауважити таке.

Тривалий час академічне підприємництво мало похідний характер від наукових досліджень, проте приватне і державне фінансування наукових досліджень, у певних випадках, перетворює комерціалізацію наукових знань, а відтак і академічне підприємництво на головну домінанту у відношенні наука і підприємництво. Наукові знання як товар передаються за гроші або їх еквівалент, і, таким чином, комерціалізація наукових знань здійснюється через особливий вид підприємницької діяльності – академічне підприємництво.

Так, відповідно до ст. 27 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. [9] заклад вищої освіти як суб'єкт господарювання може діяти в одному із таких статусів: а) бюджетна установа, б) неприбутковий заклад вищої освіти, в) прибутковий заклад вищої освіти.

Таким чином, законодавець, зокрема, визнає заклад вищої освіти суб'єктом господарювання і допускає діяльність закладу вищої освіти у статусі прибуткового закладу вищої освіти.

Відповідно до положень ст. 42 Господарського кодексу України [10], господарська діяльність суб'єкта господарювання, спрямована на отримання прибутку, визнається підприємницькою діяльністю, а суб'єкти такої діяльності є підприємцями.

Враховуючи положення ст. 27 Закону України «Про вищу освіту» і ст. 42 Господарського кодексу України, господарську діяльність вищого навчального закладу як суб'єкта господарювання, спрямовану на отримання прибутку, видається можливим визнати підприємницькою діяльністю, а статус вказаного вищого навчального закладу визначити як підприємницький заклад вищої освіти.

Отже, враховуючи положення наведених нормативних актів, видається можливим визначити академічне підприємництво як наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність закладів вищої освіти, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку.

Суб'єктами академічного підприємництва є юридичні і фізичні особи із спеціальним статусом – вищі навчальні заклади і вчені.

Крім того, у контексті здійснення академічного підприємництва привертає увагу право закладів вищої освіти бути засновником (співзасновником) інших юридичних осіб. Так, відповідно до ст. 27 Закону України «Про вищу освіту» заклад вищої освіти може бути засновником (співзасновником) інших юридичних осіб, які провадять свою діяльність відповідно до напрямів навчально-науково-виробничої, інноваційної діяльності закладу вищої освіти та/або забезпечують виконання його статутних завдань. Водночас, відповідно до ст. 29 Закону України «Про вищу освіту» національний за-

клад вищої освіти має право формувати на своїй базі інноваційні структури різних типів (наукові та технологічні парки, бізнес-інкубатори, малі підприємства тощо) на засадах поєднання інтересів високотехнологічних компаній, науки, освіти, бізнесу та держави з метою виконання і впровадження інноваційних проектів. Разом з тим, відповідно до ст. 30 Закону України "Про вищу освіту", дослідницький університет так само має право формувати на своїй базі інноваційні структури різних типів (наукові та технологічні парки, бізнес-інкубатори, малі підприємства тощо) на засадах поєднання інтересів високотехнологічних компаній, науки, освіти, бізнесу та держави з метою виконання і впровадження інноваційних проектів.

Таким чином, відповідно до положень наведених нормативних актів заклад вищої освіти може бути засновником (співзасновником) інших юридичних осіб і має право формувати на своїй базі інноваційні структури різних типів, як-от: наукові та технологічні парки, бізнес-інкубатори, малі підприємства тощо.

Разом з тим питання пошуку оптимальної організаційної форми академічного підприємства не втрачають своєї актуальності.

Заклад вищої освіти може діяти у статусі прибуткового закладу вищої освіти як юридична особа і суб'єкт господарювання, що зареєстрований в установленому законом порядку. В контексті академічного підприємства видається можливим визнати здійснення навчальним закладом господарської діяльності з метою отримання прибутку підприємством, а сам заклад вищої освіти підприємницьким закладом вищої освіти.

У контексті здійснення академічного підприємства українськими університетами вагомого значення набуває запровадження курсів і програм з підприємництва, в тому числі з правового забезпечення підприємницької діяльності (business law), що дозволить залучити студентів і викладачів до передачі знань і технологій через венчурні стартапи малим і середнім підприємствам з використанням досвіду країн Європейського Союзу [11, с. 156] і Сполучених штатів Америки [12, с.78].

Висновки. Враховуючи викладене, видається можливим зробити такі висновки:

1. Об'єднуюча складова різноманітних поглядів учених на академічне підприємництво полягає у визнанні комерціалізації наукових знань як основи академічного підприємництва.

2. Академічне підприємництво – це наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність закладів вищої освіти, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку.

3. Суб'єктами академічного підприємництва є юридичні і фізичні особи із спеціальним статусом – вищі навчальні заклади і вчені.

4. Видається доцільним запропонувати внести зміни в ст. 27 Закону України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 р. з тим, щоб замінити словосполучення «неприбутковий заклад вищої освіти» і «прибутковий заклад вищої освіти» на, відповідно, «некомерційний заклад вищої освіти» і «підприємницький заклад вищої освіти».

Перспективними напрямками подальших наукових розвідок, у контексті правового забезпечення академічного підприємництва, зокрема, вважається визначення поняття академічного стартапу та пошук окремої оптимальної організаційно-правової форми для академічного стартапу.

Література

1. Кодекс Сполучених Штатів: Закон Сполучених штатів Америки від 30 червня 1926 р. // Офіційний сайт видавничого офісу уряду Сполучених штатів Америки. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title35/pdf/USCODE-2011-title35-partII-chap18.pdf>

2. Matthew S.Wood. A process model of academic entrepreneurship // Business Horizons. Volume 54. Issue 2, March-April 2011. Pages 153-161.

3. Francisco Javier Miranda, Antonio Chamorro-Meraa, Sergio Rubio. Academic entrepreneurship in Spanish universities: An analysis of the determinants of entrepreneurial intention // European Research on Management and Business Economics. Volume 23. Issue 2, May–August 2017. Pages 113-122.

4. Donald S. Siegel and Mike Wright. Academic entrepreneurship: time for a rethink? // ERC Research Paper. No.32, June 2015. Pages 39.

5. R. Daniel Wadhvani. Academic entrepreneurship and institutional change in historical perspective // Management & Organizational History. Volume 12, 2017. Issue 3. Pages 175-198.

6. Романовський О. О. Феномен підприємництва в університетах світу : монографія / Випуск : Нова Книга, 2012. – 504 с.

7. Чухрай Н.І. Академічне підприємництво за кордоном та в Україні / Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка". Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. 564 с.

8. Маматова Т., Гладка О. Організаційно-правові засади функціонування бізнес-інкубаторів як інструмент місцевого розвитку / Публічне адміністрування: теорія та практика. Електронний збірник наукових праць. Дніпропетровськ. Випуск 2 (10), 2013. Режим електронного доступу: [http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2013-02\(10\)/19.pdf](http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2013-02(10)/19.pdf)

9. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 №1556-VII // Відом. Верховної Ради України. 2014. №37-38. Ст. 2004.

10. Господарський кодекс України // Відом. Верховної Ради України. 2003. №18. Ст. 144.

11. Мачуський В.В. Суб'єкти малого й середнього підприємництва в Європейському Союзі й Україні: нормативне визначення та класифікація // Порівняльно аналітичне право. 2018. №2. С. 156-158.

12. Cory Hallam, David Novick, Dorie J. Gilbert. Academic entrepreneurship and entrepreneurial ecosystem: the UT transform project // Academy of Entrepreneurship Journal. Volume 23. Number 1, 2017. P. 77-90.

An annotation

The article describes the results of the study of the legal status of subjects of academic entrepreneurship in Ukraine, clarified the state

of legal support for academic entrepreneurship, defined the range of subjects of academic entrepreneurship, deepened understanding of the essence of academic entrepreneurship in the context of developing practical recommendations aimed at improving the legal support of the organization and the implementation of academic entrepreneurship in Ukraine.

In the article, in particular, it is noted that the domination of entrepreneurship as a socio-economic phenomenon in modern society caused the transformation of the role and place of universities. The evolution of forms and methods of developing and transferring knowledge led to the evolution of universities from the centers of education and freedom through research universities to entrepreneurial universities.

The emergence of the newest economies (knowledge economy, digital economy, sharing economics), digital education and science has created a need, on the one hand, for the introduction of entrepreneurship as a basic competence in university education, and on the other hand, in academic entrepreneurship as a means of implementing university capacity in regional and global dimensions.

The article states that academic entrepreneurship is determined depending on various criteria chosen by researchers. At the same time, the unifying component of the diverse views of academics on academic entrepreneurship is the recognition of the commercialization of scientific knowledge as the basis of academic entrepreneurship. The form and methods of transferring scientific knowledge may be different, but the commercial (business) component is decisive in the sense of academic entrepreneurship.

The article also defines the concept and subjects of academic entrepreneurship. Academic entrepreneurship is a scientific, scientific and technical, innovation activity of institutions of higher education (universities), which is carried out for the achievement of economic and social results and for the purpose of profit. The subjects of academic entrepreneurship are legal entities and individuals with special status - higher educational establishments (universities) and scientists

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В УКРАИНЕ

Бандурка Сергей Сергеевич - аспирант Харьковского национального университета внутренних дел

Activitatea antreprenorială este o parte integrantă a asigurării securității naționale, deoarece mecanismul antreprenoriatului este baza dezvoltării economice a statului. Dezvoltarea reușită a activității antreprenoriale este posibilă numai dacă se respectă toate normele legislației, care reglementează întregul proces de afaceri de la înregistrare pînă la încetare. Activitatea antreprenorială este reglementată de normele diferitelor ramuri ale dreptului, în special cele economice, civile, de muncă, administrative. Protecția securității activității comerciale se desfășoară în ordinea dreptului civil, dreptului penal și dreptului administrativ. În condițiile dezvoltării economice a reglementării juridice a activității economice, o importanță deosebită capătă claritatea și argumentarea încetării legale a activității antreprenoriale, în special ordinea administrativ-juridică de încetare a activității persoanei fizice - antreprenorului. Numărul total al întreprinzătorilor particulari în Ucraina în 2017 după inovațiile din legislația fiscală a scăzut cu mai mult de 120 de mii. Încetarea activităților acestora a fost însoțită de conflicte în relațiile cu administrația fiscală și organele puterii executive. În acest sens, este necesară o analiză suplimentară a ordinii administrativ-juridice de încetare a activităților a persoanelor fizice - antreprenorilor în Ucraina. S-au investigat bazele administrative și de drept pentru încetarea activității unei persoane fizice, angajate în activitate de întreprinzător. Sa studiat procedura de încetare a activității antreprenoriale.

Cuvinte cheie: persoană fizică - antreprenor, ordinea de încetare a activității antreprenoriale, înregistrarea de stat, contribuția socială unică, impozitarea.

Entrepreneurial activity is an integral part of ensuring national security, since the mechanism of entrepreneurship is the basis for the economic development of the state. Successful development of entrepreneurial activity is possible only if all the norms of legislation regulating the entire business process from its registration to termination are observed. Entrepreneurial activity is regulated by the norms of various branches of law, in particular economic, civil, labor, administrative. Protection of the security of business activity is carried out in the civil law, criminal law and administrative law. In the context of the economic development of the legal regulation of economic activity, the clarity and validity of the legal cessation of entrepreneurial activity, in particular the administrative and legal order of termination of the activity of an individual entrepreneur, is of particular importance. The total number of private entrepreneurs in Ukraine in 2017 after the innovations in the tax legislation decreased by more than 120 thousand. The termination of their activities was accompanied by conflicts in relations with the tax administration and executive bodies. In this regard, there is a need for additional analysis of the administrative and legal order of termination of the activities of a physical person - an entrepreneur in Ukraine. The administrative and legal basis for the termination of the activity of a physical person engaged in entrepreneurial activity is investigated. The procedure for termination of entrepreneurial activity was studied.

Key words: individual - entrepreneur, order termination of entrepreneurial activity, state registration, single social contribution, taxation.

Предпринимательская деятельность является составной частью обеспечения национальной безопасности, поскольку механизм предпринимательства есть основой экономического развития государства. Успешное развитие предпринимательской деятельности возможно только при соблюдении всех норм законодательства, регулирующего весь процесс предпринимательства от его регистрации до прекращения. Предпринимательская деятельность регулируется нормами различных отраслей права, в частности хозяйственного, гражданского, трудового, административного. Защита безопасности предпринимательской деятельности осуществляется в гражданско-правовом, уголовно-правовом и административно-правовом порядке. В условиях экономического развития правового регулирования экономической деятельности особое значение приобретает четкость и обоснованность законного прекращения предпринимательской деятельности, в частности административно-правового порядка прекращения деятельности физического лица – предпринимателя. Общее количество частных предпринимателей в Украине в 2017 году после нововведений в налоговом законодательстве сократилось более чем на 120 тысяч. Прекращение их деятельности сопровождалось конфликтами в отношениях с налоговой администрацией и органами исполнительной власти. В связи с этим возникает необходимость дополнительного анализа административно-правового порядка прекращения деятельности физического лица – предпринимателя в Украине. Исследованы административно – правовые основы прекращения деятельности физического лица, занимающегося предпринимательской деятельностью. Изучена процедура прекращения предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: физическое лицо – предприниматель, порядок прекращения предпринимательской деятельности, государственная регистрация, единый социальный взнос, налогообложение.

Постановка проблемы: Закрывание малого предприятия – всегда не самое приятное занятие, и происходит оно всегда по довольно важным причинам. Следствие всех причин – снижение финансовых поступлений при ведении производственного процесса. Отсутствие необходимой для ведения бизнеса суммы, поступающей от продаж, означает, что расходы компании превысили ее доходы. Исходя из этого, нужно правильно пройти процедуру прекращения физического лица – предпринимателя (ФЛП).

Научные исследования поставленной проблемы нашли своё отражение в работах Н.П. Кучеревянка, С.Н. Поповой, А.А. Бандурки, Л.А. Савченко и других ученых, которые рассматривали проблему прекращения деятельности физического лица – предпринимателя комплексно, в системе функционирования предпринимательства, а в предлагаемой статье рассматривается определённый административно-правовой порядок прекращения предпринимательской деятельности физического лица-предпринимателя.

Целью данной статьи является характеристика административно – правового порядка прекращения предпринимательской дея-

тельности, закреплённого законодательством Украины.

Изложение основного материала: Физическое лицо – предприниматель (предприниматель, ФЛП) — самая простая организационно – правовая форма субъекта хозяйственной деятельности, для которой не предусмотрено учредительных документов и стартового капитала.

Согласно Гражданскому кодексу Украины, любое физическое лицо может осуществлять предпринимательскую деятельность только после государственной регистрации, установленной законом. Осуществив такую регистрацию, физическое лицо приобретает статус физического лица – предпринимателя[1].

Физическое лицо – предприниматель может работать на общей или упрощённой системах налогообложения. Предприниматели на упрощённой системе налогообложения составляют значительную часть малого бизнеса Украины, представляя из себя самый быстрый в регистрации и самый простой, с точки зрения бухгалтерского учета, способ ведения бизнеса.

Физическое лицо – предприниматель отвечает по обязательствам, связанным с предпри-

нимательской деятельностью, всем своим имуществом, кроме имущества, на которое согласно закону не может быть обращено взыскание. Физическое лицо – предприниматель, которое находится в браке, отвечает по обязательствам, связанными с предпринимательской деятельностью, всем своим личным имуществом и долей в праве общей совместной собственности супругов, которая будет принадлежать ему при делении этого имущества[1].

В самом начале бизнеса должна быть положительная динамика, которая дает реальную надежду на становление бизнеса и на его развитие. Если же динамика не наблюдается, то предприниматель принимает решение о закрытии своего бизнеса. Но даже при таких обстоятельствах вначале логичнее всего провести анализ ситуации и попытаться привлечь сторонние силы для вывода предприятия из кризиса. Если же никаких возможностей для реабилитации не существует, то, конечно, вместо того, чтобы все глубже увязать в долгах, лучше закрыть предприятие.

В Украине существует правовой порядок прекращения деятельности физического лица – предпринимателя по определенным причинам. Данный порядок регламентируется Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» [3].

Государственная регистрация прекращения предпринимательской деятельности ФЛП проводится в таком случае: принятия ФЛП решения о прекращении деятельности; смерти ФЛП; постановления судебного решения об объявлении физлица умершим или признании без вести пропавшим; постановления судебного решения о признании физлица недееспособным или об ограничении его гражданской дееспособности; постановления судебного решения о прекращении деятельности ФЛП.

Всего четыре основных этапа последовательности закрытия (прекращения) необходимо выполнить ФЛП по самостоятельному решению о прекращении деятельности: исключение из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпри-

нимателей и общественных формирований; снятие с учета в Госкомстате, Государственной фискальной службе и Пенсионном фонде; предоставление отчетности и расчетов по налогам, сборам и едином социальном взносу; закрытие предпринимательского счета в банке[8].

Первое, что требуется, – это подача заявления о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности в бумажной или электронной форме. Если это заявление в бумажной форме, то подается оно государственному регистратору по месту прописки в виде формы №12, утвержденной приказом Минюста №3268/5 от 18 ноября 2016 года[7]. Когда осуществляется подача заявления (по форме № 12), предъявляется паспорт гражданина Украины. В бумажной форме документы подаются лично заявителем или почтовым отправлением. В случае подачи документов по почте подлинность подписи заявителя должна быть нотариально удостоверена[8].

Для прекращения предпринимательской деятельности ФЛП подает документы государственным регистраторам: исполнительному органу сельского, поселкового, городского совета (если соответствующий местный совет принял решение о наделении собственного исполнительного органа полномочиями по госрегистрации юридических лиц и ФЛП), Киевской городской, районной в городе Киеве государственной администрации; нотариусу; аккредитованному субъекту.

Если ФЛП был зарегистрирован в АР Крым, городе Севастополе и населенных пунктах расположенных на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, где органы власти пока временно не осуществляют своих полномочий, тогда зарегистрировать прекращение хозяйственной деятельности можно у любого субъекта государственной регистрации на территории Украины.

Относительно сроков обработки заявлений о прекращении предпринимательской деятельности, то они рассматриваются в течении 24 часов после подачи, если нет выходных и праздников.

Если государственный регистратор не заметит каких-либо причин для отказа или паузы в рассмотрении поданных документов, то он внесет запись в единый государственный реестр о завершении предпринимательской деятельности, после чего информация об этом должна появиться на сайте электронных сервисов Минюста [7].

В п. 68.1 ст. 68 Налогового кодекса Украины указано, что орган государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований в день государственной регистрации такого лица, государственной регистрации прекращения юридического лица или предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя, внесения любых других записей в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований должен передать соответствующему контролирующему органу сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований о совершении регистрационных действий, предусмотренных законом [2].

Далее информацию о прекращении деятельности ФЛП получают Государственная служба статистики Украины (Госстат), Государственная фискальная служба и Пенсионный фонд Украины, которые должны снять заявителя с учета. Кроме того, Госстат передает в Единый государственный реестр дату и номер записи о снятии с учета, после чего взаимодействие гражданина с ним полностью прекращается.

После этого, исходя из ч. 8 ст. 4 Закона Украины «О Государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований», физическое лицо – предприниматель лишается статуса предпринимателя с даты внесения в Единый государственный реестр записи о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности этим физическим лицом [5].

Следующий шаг это предоставление сведений в государственную фискальную службу

о прекращении предпринимательской деятельности, которые поступают в день подтверждения соответствующего заявления. Государственная фискальная служба Украины учитывает гражданина как плательщика налогов, сборов и единого социального взноса [8].

В соответствии с пп.65.10., 65.10.8. ст. 65 Налогового кодекса Украины внесение в Государственный реестр записи о прекращении предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя или независимой профессиональной деятельности физического лица осуществляется в случае: аннулирования или отмены согласно законодательству свидетельства о регистрации или другого документа (разрешения, сертификата и т.п.), подтверждающего право физического лица на осуществление предпринимательской или независимой профессиональной деятельности – с даты такого аннулирования или отмены [2].

Государственная регистрация (регистрация) прекращения предпринимательской или независимой профессиональной деятельности физического лица или внесение в Государственный реестр записи о прекращении такой деятельности физическим лицом не прекращает их обязательств, возникших при осуществлении предпринимательской или независимой профессиональной деятельности, и не изменяет сроков, порядков выполнения таких обязательств и применения санкций за их невыполнение [9].

Как видим, Государственная регистрация прекращения деятельности не снимает с гражданина ответственности за выполнение им своих обязательств. К нему также могут применяться санкции за их невыполнение, например, погашение денежных обязательств или налогового долга будет проходить за счет его имущества [8]. Такое физическое лицо должно обеспечить окончательные расчеты по уплате налогов от осуществления предпринимательской деятельности, в установленные сроки подать соответствующему контролирующему органу годовую налоговую декларацию за отчетный год, в котором проведена государственная регистрация прекращения предпринимательской деятельности физического лица – предприниматель [9].

В постановлении Верховного Суда Украины от 04 декабря 2013 года по делу № 6-125цс13, одной из особенностей прекращения обязательств для физического лица – предпринимателя указано то, что в случае прекращения предпринимательской деятельности – физического лица (исключения из реестра субъектов предпринимательской деятельности) его обязательства по заключенным договорам не прекращаются, а остаются за ним как физическим лицом, поскольку физическое лицо не перестает существовать [6]. Физическое лицо-предприниматель отвечает по своим обязательствам, связанными с предпринимательской деятельностью, всем своим имуществом [9].

Далее данные о снятии с учета физического лица – предпринимателя контролирующим органом по основному месту учета передаются в единый государственный реестр с указанием: даты и номера записи о снятии с учета, названия и идентификационного кода контролирующего органа, в котором налогоплательщика снят с учета [7].

Физическое лицо – предприниматель является плательщиком НДС и военного сбора или единого налога. Это в зависимости от того, какую из систем налогообложения (общую или упрощенную) он использует в своей деятельности.

По общей системе налогообложения из последних отчетов и расчетов с бюджетом относительно НДС и военному сбору физическое лицо предоставляет налоговую декларацию за последний налоговый период, где показывают только доходы от предпринимательской деятельности в течении 30 календарных дней, с того дня, как зарегистрировано заявление о прекращении предпринимательской деятельности [8].

В Налоговом кодексе Украины п. 177.11 ст. 177 указано, что конечным базовым налоговым периодом является промежуток времени со дня, следующего за днем окончания предыдущего базового налогового периода, до последнего дня календарного месяца, в котором была проведена регистрация о прекращении деятельности физического лица-предпринимателя [2].

Налоговый период в один календарный год предоставляется физическому лицу, которое

занимается предпринимательской деятельностью по общей системе налогообложения. Заплатить НДС и военный сбор по итогам предоставленной отчетности нужно в течение десяти календарных дней, следующих за последним днем соответствующего предельного срока ее предоставления [7].

Конечным налоговым периодом для подачи последней отчетности и расчетов с бюджетом по единому налогу является тот, где соответствующим контролирующим государственным органом получено из ЕГР уведомление о закрытии ФЛП.

При государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности плательщика единого налога последним отчетным периодом считается период, в котором контролирующий орган получил сообщение от государственного регистратора (п. 294.6 ст. 294 Налогового кодекса Украины). Таким образом, последним отчетным периодом будет у плательщиков единого налога: первой и второй групп – календарный год (п. 294.1-ст. 294 Налогового кодекса Украины); третьей группы – календарный квартал, в котором контролирующий орган получил сообщение государственного регистратора. Срок представления налоговой декларации плательщика единого налога – физического лица – предпринимателя, утвержденной приказом № 578, предпринимателями первой и второй групп – 60 календарных дней после окончания отчетного года (пп. 49.18.3 п. 49.18 ст. 48 Налогового кодекса Украины), третьей группы – 40 календарных дней после окончания отчетного квартала (пп. 49.18.2 отмеченной статьи). При этом «ускоренного» представления квартальной отчетности плательщиков единого налога первой и второй групп, которые прекращают предпринимательскую деятельность (по аналогии с отказом от упрощенной системы в связи с переходом в уплату других налогов и сборов), разделом XIV Налогового кодекса не предусмотрено [2, 3, 10].

Обязательства по уплате единого налога насчитывают плательщику единого налога, который прекращает деятельность до последнего дня (включительно) календарного месяца, в котором аннулирована его регистрация

(п. 295.8 ст. 295 Налогового кодекса Украины). Погасить обязательство предприниматель должен, если он был плательщиком единого налога: первой или второй группы – не позже 20 числа проходящего месяца путем уплаты ежемесячных авансовых платежей (п. 295.1 ст. 295 Налогового кодекса Украины); третьей группы – в течение 10 календарных дней после предельного срока представления налоговой декларации за последний отчетный квартал. Следует заметить: если после аннулирования регистрации не погашено обязательство (в том числе если контролирующий орган начислит их по результатам проверки) и допущено образование налогового долга, то он будет взиматься в порядке, установленном главой 9 раздела II Налогового кодекса (п. 299.12 ст. 299 Налогового кодекса Украины [2,10].

При окончательной уплате налога, предприниматели указывают в налоговой декларации авансовые платежи из налога на доходы (п. 177.5 ст. 177 Налогового кодекса Украины). Их рассчитывают самостоятельно по фактическим данным (отмеченными в Книге учета доходов и расходов) каждого календарного квартала и платят в бюджет до 20 числа месяца, который наступает за каждым кварталом (то есть до 20 апреля, до 20 июля и до 20 октября). Авансовый платеж за четвертый календарный квартал не рассчитывают и не платят (пп. 177.5.1 п. 177.5 ст. 177 Кодекса) [2,10].

Также производится аннулирование книги учета расчетных операций – РРО (Регистратор расчетных операций) на основании соответствующего заявления. Если ФЛП производил алкогольные напитки, табачные изделия или торговал ими, ему нужно написать заявление в произвольной форме в контролирующие органы на упразднение этой лицензии [7].

Физические лица – предприниматели как плательщики единого взноса снимаются из учета в контролирующих органах в порядке, определенном п. 8 раздела IV Порядка № 1162, в соответствии с которым процедуры снятия с учета плательщика единого взноса в контролирующем органе начинаются в случае поступления от государственного регистратора сведений о проведении государственной регистрации прекращения предприниматель-

ской деятельности физического лица – предпринимателя с указанием номера и даты внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц – предпринимателей [10].

Ответственное лицо контролирующего органа, получив информацию от государственного регистратора о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности, должно принять решение о том, проводить или не проводить внеплановую проверку по начислению и уплате ЕСВ [7].

Если проверку все-таки назначили, то ее проведут в порядке, установленном Налоговым кодексом Украины (п. 2 части первой ст. 13 раздела IV Закона о ЕСВ). Сроки проведения у предпринимателя документальной внеплановой проверки начисления и уплаты единого взноса, а также достоверности сведений, поданных им к реестру страхователей (какие органы ГФС ведут согласно Положению № 1162), определяют за п. 82.2 в. 82 Налогового кодекса [2,4].

Таким образом, при закрытии предприниматели должны подать налоговой отчет о суммах начисленного дохода застрахованных лиц и суммы начисленного единого взноса с указанием типа формы «ликвидационная». В этом случае последний отчетный период начинается со дня окончания предыдущего отчетного периода до дня регистрации ликвидации [11].

Срок оплаты единого социального взноса по «ликвидационному» отчету наступает в день подачи отчета. То есть единый социальный взнос (ЕСВ) нужно уплатить до даты сдачи отчета по ЕСВ включительно. По итогам проверки окончательного расчета по ЕСВ и закрытия интегрированных карт ФЛП снимается с учета как плательщик ЕСВ. Такая запись заносится в реестр страхователей, и при этом информируется государственный регистратор [7].

После проверок страхователя и окончательных расчетов идет снятие с учета в Пенсионном фонде, которое проводят территориальные органы. То есть сняться с учета в ПФ можно только после снятия с учета ФЛП как плательщика ЕСВ [4].

Для закрытия корпоративного банковского счета физические лица – предприниматели и лица, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, обязаны сообщать о своем статусе банки и другие финансовые учреждения, в которых такие лица открывают счета (п.69.7 ст. 67 Налогового кодекса Украины) [2].

Для закрытия счета нужно предоставить в банк заявление в произвольной форме, указав там название банка, ФИО, регистрационный номер учетной карточки владельца счета, номер счета, дату написания заявления. Подписать заявление должен сам ФЛП или нотариально доверенный человек. Если это предусмотрено в договоре, заявление можно подать в электронном формате, используя возможности сервисов «клиент-банк», «клиент-интернет-банк». Установленных законом сроков на закрытие счета в банке нет.

Заключение. Для прекращения предпринимательской деятельности ФЛП необходимо совершить следующие действия: государственная регистрация прекращения предпринимательской деятельности; представления к органу доходов и сборов имущественную декларацию и ликвидационный отчет ЕСВ и оплатить соответствующие обязательства; для ФЛП (упрощенной системы) нужно дополнительно подать заявление об отказе от применения упрощенной системы налогообложения и выдержке плательщика единого налога (при наличии); осуществить сверку относительно наличия непогашенных налоговых обязательств; написать заявление на проведение внеплановой документальной проверки и ожидать результатов ее проведения; осуществить погашение налоговых долгов и штрафных санкций, при наличии; закрыть все текущие счета в банках, которые связаны с ФЛП.

Как видим, административно – правовой порядок прекращения деятельности физиче-

ских лиц – предпринимателей имеет определенную процедуру, закрепленную законодательством Украины, которая является обязательной для исполнения при прекращении предпринимательской деятельности физического лица.

Литература

1. Гражданский кодекс Украины
2. Налоговый кодекс Украины от 15.08.2018, [2497-VIII](#)
3. Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» (текущая редакция от 15.08.2018, [2497- VIII](#)).
4. Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» Редакция от 15.08.2018, [2497-VIII](#)
5. Приказ МинФину № 578 «О утверждении форм налоговых деклараций плательщика единого налога» от 05.05.2017, [z0478-17](#)
6. Правовое заключение Верховного Суда Украины, изложенное в постановлении от 04.12.2013 года по делу № 6-125цс13
7. Как закрыть Физическое лицо – предпринимателя в Украине // Электронный ресурс // Режим доступа – <https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2018/08/23/639882/>
8. Закрытие ФЛП. Пошаговая инструкция // Электронный ресурс // Режим доступа – <http://consultant.parus.ua/news-zakon?doc=.1F66FEABF>
9. Ликвидация физического лица – предпринимателя // Электронный ресурс // Режим доступа – <http://blog.liga.net/user/sbarbashin/article/26664>
10. Снятие с учета ФЛП // Электронный ресурс // Режим доступа -<http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100004911-znyattya-z-obliku-fop>

МОДЕЛИ СОЗДАНИЯ АГРОХОЛДИНГА СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Дударенко Виктор Валерьевич - аспирант Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

УДК 349.42

У статті «Моделі створення агрохолдингів за національним та зарубіжним законодавством» розкрито способи створення агрохолдингу за допомогою різних правових механізмів. Автором проаналізовано особливості моделей створення агрохолдингів та здійснено їх компаративний аналіз.

Ключові слова: аграрний холдинг, агрокомплекс, законодавство, аграрні правовідносини, законодавче регулювання.

В статье «Модели создания агрохолдинга: сравнительно-правовой аспект» раскрыто способы создания агрохолдинга с помощью разных правовых механизмов. Автором проанализировано особенности моделей создания агрохолдинга и осуществлено их компаративный анализ.

Ключевые слова: аграрный холдинг, агрокомплекс, законодательство, аграрные правоотношения, законодательное регулирование.

In the article "Models of creating an agricultural holding: a comparative legal aspect" describes ways of creating an agricultural holding with the help of various legal mechanisms. The author analyzed the peculiarities of the models of creation of agricultural holding and made their comparative analysis.

Keywords: agricultural holding, agrocomplex, legislation, agrarian legal relations, legislative regulation.

Постановка проблеми. Стремительное развитие агропромышленного комплекса способствует интенсификации производства агропромышленной продукции, которая в современных условиях должна обладать не только свойством надлежащего качества, но и быть доступной для потребителя. Именно агрохолдинги, как мощные производители в сфере агропромышленного комплекса, имеют достаточные материально-технические ресурсы, необходимые, с одной стороны, для достижения необходимого объема сельскохозяйственной продукции, а с другой стороны, владеют способностью к минимизации стоимости единицы произве-

денной/выращенной сельскохозяйственной продукции.

С учетом изложенного, актуальным заданием правовой науки является анализ моделей создания агрохолдингов в условиях современных тенденций законодательного регулирования разных стран.

Состояние исследования. В юридической литературе вопрос моделей создания агрохолдингов не стал предметом комплексного научного исследования. Однако, отдельные аспекты создания и деятельности холдингов анализировали в своих работах Д.В. Задыхайло, И.В. Лукач, И.С. Шиткина, К.Я. Портной и другие.

Тем не менее, не приуменьшая вклада указанных научных работников в исследование и раскрытие моделей формирования холдингов, указанные исследования не касались особенностей функционирования агрохолдингов, что и обуславливает актуальность вышеуказанной проблематики.

Целью статьи является анализ моделей создания агрохолдингов как особенных субъектов аграрных правоотношений.

Изложение основного материала. В соответствии с положениями ч.5 ст. 126 Хозяйственного кодекса Украины холдинговой компанией является именно публичное акционерное общество, которое владеет, пользуется, а также распоряжается холдинговыми корпоративными пакетами акций (долями, паями) двух или больше корпоративных предприятий (за исключением пакетов акций, которые находятся в государственной собственности).

Д.В. Задыхайло, оценивая легальное закрепление понятия холдинговой компании, положительно оценивает факт закрепления минимального количества подконтрольных корпоративных образований, так как последнее позволит разделить холдинговые отношения от отношений между двумя ассоциируемыми предприятиями с решающей зависимостью одного относительно другого [1, с.122]. В свою очередь И.В. Лукач негативно выражается относительно ограничения положений допустимых организационно-правовых форм холдинговой компании только акционерными обществами (при этом, если руководствоваться положением действующего ХК Украины - даже публичного акционерного общества). Научный работник указывает, что в Великобритании и США термин «холдинговая компания» употребляется относительно акционерного капитала, однако, в большинстве среди стран континентальной Европы такого ограни-

чения не наблюдается, при этом ключевым фактором является наличие у одного предприятия возможности установить контроль над другими предприятиями, что отвечало бы при этом определенным условиям [2, с. 120]. Относительно отсутствия суровых ограничений при использовании акционерной формы ведения хозяйства в странах Европейской зоны отмечает и Н. Ревенко [3]. На основании указанного, руководствуясь зарубежной практикой организации холдинговых структур И.В. Лукач приходит к выводу, что установление ограничения организационно-правовой формы холдинговой компании является ошибочным [2, с. 121].

Если проанализировать субъекты аграрного права, которые по своей правовой природе являются агрохолдинговыми формированиями, то можем прийти к выводу, что теперь в Украине не придерживаются требований закона об ограничении организационно-правовой формы создания холдинговых компаний.

Так, если действующее законодательство предоставляет возможность создавать агрохолдинги исключительно в форме публичного акционерного общества (предусмотрено действующим Хозяйственным кодексом Украины), то на территории Украины не только действуют, но и удачно функционируют агрохолдинги в форме общества с ограниченной ответственностью (Общество с ограниченной ответственностью «Приват-АгроХолдинг» (земельный банк около 100 тысяч гектаров земли), Общество с ограниченной ответственностью «Лотуре-Агро» (земельный банк около 100 тысяч гектаров земли), Общество с ограниченной ответственностью «Укрзернопром-Агро» (при этом указанный агрохолдинг является дочерней компанией холдинга MCB Agricole Holding AG (Австрия)), Общество с ограниченной ответственностью «Стио-

ми-холдинг» (согласно актуальных данных YouControl об учредителях ООО «Стиоми-холдинг», ее участниками являются «Кернел Холдинг С.А.» (размер вноса в уставный фонд - 3 152 287 грн) и 4 компании на Маршалловых островах: «Джозефина Эстейт Корп.» (2 481 318 грн.), «Нозестерн Эстейтс Пиэлси» (2 696 534 грн.), Саурэр Эссетс Инк. (2 152 163 грн) и «Улис Комершиал ИНК.» (2 177 483 грн.)), непосредственно само Общество с ограниченной ответственностью «Кернел-Трейд» (на сегодня «Кернел» оперирует 385 тыс. га в Украине, занимая, согласно отчету Украинского клуба аграрного бизнеса «Агрохолдинги Украины 2016» третье место в рейтинге наибольших землепользователей в стране [4].

Учитывая приведенное можно отметить, что агрохолдинговые формирования в агропромышленном комплексе Украины имеют достаточно разную организационно-правовую форму, в том числе и создание в виде обществ с ограниченной ответственностью. При этом, ключевым фактором, который предоставлял бы возможность вести речь о наличии холдинговой структуры ведения хозяйства в агропромышленном комплексе, должно признаваться наличие отношений принадлежности хозяйствующему (холдинговому) обществу контрольного пакета акций (долей) двух и больше хозяйствующих субъектов (дочерних обществ).

В целом, ученые при исследовании вопроса создания холдинговых структур выделяют несколько путей их формирования. Так, Н.Ю. Псарева к последним относит:

- покупку акций действующих предприятий;
- трансформацию структурных подразделений корпорации в юридически независимые предприятия [5, с.111].

Другой известный исследователь холдинговых структур, И.С. Шиткина в своих

исследованиях пришла к выводу, что холдинги могут создаваться:

1) в результате приватизации государственного и муниципального имущества путем внесения контрольных пакетов акций, которые принадлежат государству, в уставные капиталы хозяйственных обществ, которые приобретаются за счет этого статуса основных обществ;

2) в результате приобретения и концентрации пакетов акций (долей участия) в уставном капитале одного хозяйственного общества;

3) в результате заключения договора между хозяйственными обществами;

4) на базе имущественного комплекса единой коммерческой организации путем ее реорганизации в форме выделения или разделения [6, с.205-206].

Подобные способы создания холдинговой структуры приводит в своем исследовании И.А. Лаптев. Научный работник к таким способам относит:

1) создание холдинга владельцами акций действующих обществ с передачей основной компании своих пакетов акций в размерах, которые позволяют ей иметь преимущественное участие в уставном капитале каждого из этих обществ;

2) разделение действующего предприятия или выделение из него структурных подразделений с регистрацией их юридическими лицами;

3) регистрация юридического лица с целью создания на его основе холдинга путем приобретения ею акций (долей участия) хозяйственных обществ с учетом интересов своих учредителей и состояния рынка.

При этом, В.В. Лаптев констатирует, что указанными правовыми способами создаются именно классические холдинги (в литературе различают и *так называемые договорные (неклассические) холдинги, которые*

создаются посредством заключения договоров между хозяйствующими субъектами - курсив и дополнение В.Д.). Избрание способа создания зависит от цели и заданий, принципов объединения для оптимальной консолидации финансовых, технологических и интеллектуальных ресурсов участников холдинга [7, с. 23].

В целом, можно отметить, что в зависимости от модели создания холдинговой структуры последние могут быть как классическими (создаются посредством приобретения контрольного пакета акций (долей), реорганизации материнской компании, непосредственного учреждения дочернего общества), так и договорными (к последним относится заключение достаточно значительного количества договоров между хозяйствующими субъектами, в результате чего возникает ситуация, при которой одно общество фактически контролирует другое общество).

Стоит отметить, что в литературе также называют такие способы создания холдингов: реорганизация юридических лиц, новация обязательств, заключение договоров уступки, обращения взыскания на предмет залога [8]. На этот счет аргументированной является позиция В.С. Белых, который отмечает, что не каждая реорганизация служит способом создания холдинга, а только та, которая приводит к установлению контроля одной организации над другой [9, с.26]. Касательно новации обязательств, заключения договоров уступки указанные юридические действия по своей правовой природе являются способами прекращения обязательств и, действительно, могут произойти так, что в результате подобных юридических фактов возникнут отношения контроля и подчинения, но вряд ли можно утверждать, что указанные правовые основания прекращения обязательств признаются в качестве само-

стоятельных способов образования холдинговой структуры. Аналогичное можно отметить и по поводу такого способа создания агрохолдинга как обращения взыскания на предмет залога.

Механизм создания холдинговой структуры исследовала и К.Я. Портной, которая выделяла следующие способы (модели) их образования путем:

1) Учреждения (заключается в формировании первичной сферы долевого участия с последующей куплей дополнительных долей участия или последовательного создания обществ и их присоединения к холдингу);

2) Слияние, при котором владельцы передают свои доли в уставных капиталах действующих хозяйственных обществ вновь созданной холдинговой компании в обмен на корпоративные права в ней (в последующем холдинг может увеличивать количество корпоративных предприятий за счет последовательного присоединения или получения контроля над другими субъектами ведения хозяйства, как правило, одной сферы деятельности);

3) Делегирование функций управления (происходит образование так называемого «квазихолдинга» путем переноса функций управления на менеджмент-компанию холдинга или дочерние общества, руководство которыми осуществляется по доверенности. При этом, передача функций управления осуществляется на основе двусторонних договоров. В модели делегирования функций управления по договору различают два варианта: делегирование функций управления холдингом (владельцы долей зависимых или дочерних обществ передают свои функции управления и права голоса центральному «менеджмент-обществу») и делегирование оперативных управленческих функций (передаются не функции

общества по управлению холдингом, а соответствующие оперативные управленческие функции общества, которое осуществляет руководство хозяйственными обществами);

4) Разделение, которое реализуется путем полного разделения больших компаний при их реструктуризации или выделения структурных единиц из хозяйственного общества с созданием на их основе дочерних предприятий [10, с. 148].

Происхождение права контроля холдинговой компании С. Науменкова использует как основание выделения способов создания холдинга по закону, по факту и по контракту [11, с. 99]. Представляется, что создание холдинга по закону предусматривает наличие договора о создании холдинговой компании, сторонами которого выступают владельцы холдинговых корпоративных пакетов акций (долей), в результате чего холдинговая компания получает контрольный пакет акций (долей) в уставном капитале подконтрольных обществ. По факту холдинговая компания создается, если последняя является владельцем пакета акций (долей) других подконтрольных обществ, которая обеспечивает право холдинговой компании фактически влиять на решение подконтрольных обществ.

Последний способ создания холдинга - по контракту имеет место в Германии. Так, немецкий законодатель приводит ряд подобных договоров, которые носят обязательственный характер (параграфы 291 и 292 Акционерного закона). Обязательственные договоры, стороной которых выступает акционерное общество или акционерная коммандита, являются предпринимательскими.

Первым видом предпринимательского договора, который устанавливает холдинговые отношения, Акционерный закон называет договор подчинения, в соответствии с

которым акционерное общество или акционерная коммандита подчиняет руководство своего общества другому предприятию. Не является договором подчинения договор, на основании которого может быть создан горизонтальный концерн.

Вторым и третьими видами предпринимательских договоров, которые устанавливают холдинговые отношения, Акционерный закон называет договор отчисления прибыли и договор отчисления доли прибыли. Посредством этих договоров акционерное общество или коммандитное общество на акциях обязуется отчислять всю свою прибыль (или ее часть) другому обществу (таким обществом является холдинговая компания). Договором об отчислении прибыли считается также договор, на основании которого акционерное общество или акционерная коммандита обязуется руководить своим предприятием за счет другого предприятия.

Четвертым и пятыми видами являются договоры об общей прибыли и об отчислении доли прибыли. В соответствии с условиями этих договоров акционерное общество или акционерная коммандита обязуется объединить свою прибыль, прибыль отдельных своих предприятий или отдельных заводов, других предприятий с целью распределения общей прибыли; или обязуется отчислить долю своей прибыли или прибыль своего предприятия другому предприятию.

Шестой вид предпринимательского договора - договор передачи в аренду предприятия или передачи (на любых других условиях) своего предприятия другому предприятию.

Стоит отметить, что только заключение договора подчинения, бесспорно, приводит к образованию холдинговой структуры. Другие предпринимательские договоры и другие гражданско-правовые договоры

долгосрочного и большего характера, такие как договоры поставки, лицензионные договоры, договоры кредитного характера могут содержать условия, которые способствуют образованию холдинга, однако, в сущности не приводят к корпоративной зависимости от контрагента.

Согласно немецкому законодательству холдинг может быть образован посредством внесения в устав положения, в соответствии с которым владеющее общество имеет право давать обязательные для выполнения указания зависимому предприятию.

М.В. Кулагин отмечает, что немецкий законодатель использовал договор подчинения, что дает право хозяйствующей организации давать обязательные указания зависимому обществу для того, чтобы побуждать немецкие компании «легализовать» существующие между ними на практике отношения экономической зависимости [12, с.165]. Вместе с тем, как представляется, далеко не все юридические лица в Германии заключали между собой соответствующий договор.

Отметим, что специфическим способом немецкого законодателя является создание холдинга путем акционерно-правового включения (параграфы 319-327 Акционерного закона) [13, с.97], в результате которого сохраняется юридическая самостоятельность включенного (поглощенного) общества [14, с.106-110].

Как возможную договорную конструкцию создания холдинговой структуры рассматривают и российские исследователи, которые под последней называют договор между основным и дочерним обществом (ст. 105 ГК РФ). При этом исследователи подчеркивают, что создание холдинга путем заключения договора не приобрело популярности из-за отсутствия в законодательстве

прямых норм относительно регулирования этого способа [15].

Интересным с позиции модели создания холдинговой структуры является вариант концентрации власти холдинговой компании в дочерних обществах путем выделения части активов дочернего общества в собственность миноритариев (миноритарных акционеров или владельцев незначительного количества долей). Такой вариант был одобрен, в частности, решением Верховного суда Австрии [16] о выделении части активов дочерней компании в новую компанию, акционерами которой становятся миноритарные акционеры старой компании. Однако, такой вариант разрешения корпоративного конфликта возможен только при условии, если будут выделены такие активы для обоих обществ, которые предоставят им возможность функционировать как самостоятельные бизнес-единицы.

Несмотря на использование разнообразных моделей создания холдинговой структуры, которые могут применяться в агропромышленном комплексе, важным остается вопрос момента создания агрохолдинга. Именно с указанного момента возникают холдинговые отношения между участниками холдинговой структуры.

Согласно действующему законодательству, Холдинговая компания приобретает статус юридического лица с даты государственной регистрации ее создания в порядке, определенном Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований» (ч.4 ст. 3 Закона Украины «О холдинговых компаниях у Украины»). Легальное определение государственной регистрации юридического лица содержится в п.4 ч.1 ст. 1 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и

общественных формирований» и под последней понимается официальное признание путем засвидетельствования государством факта создания юридического лица.

Вместе с тем, подобным путем «создания» агрохолдинга возможно пользоваться, если осуществляется непосредственное учреждение агропромышленного холдинга. Однако, если происходит консолидация акций (долей) (имеется в виду приобретение контрольных пакетов акций (долей) других сельскохозяйственных товаропроизводителей), то фактически указанные юридически значимые действия не подпадают под понятие создания юридического лица в контексте требований Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований».

Учитывая указанное, законодателю стоит более обоснованно подойти к вопросу государственной регистрации создания холдинговых структур в различных секторах экономики, в том числе и в сфере агропромышленного комплекса, поскольку фактически наибольшие агрохолдинговые формирования на территории Украины (независимо от того, что последние используют в наименовании слово «холдинг») в соответствии с нормативным подходом холдингами считаться не могут.

Литература

1. *Задихайло Д. В.* Господарсько-правова політика щодо об'єднань асоційованих підприємств холдингового типу. [Текст] / Д. В. Задихайло // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право: зб. наук. пр. / Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – Х.: Право, 2012. – № 2 (9). – С. 119–130.

2. *Лукач І. В.* Правове становище холдингових компаній: монографія / І. В. Лукач. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 240 с.

3. Обзор холдингов в Европейских Юрисдикциях. [Электронный ресурс].– Режим доступа: <https://offshorewealth.info/offshore-company-formation/c5-offshore-company-formation/european-holdings-review/>

4. Зачем Вереvский покупает земельный банк агрохолдинга «Мрия»: [Электронный ресурс].– Режим доступа: <http://biz.censor.net.ua/r3019353>

5. *Псарева Н.Ю.* Холдинговые отношения: теоретические и методические аспекты / Н.Ю. Псарева // М.: Высшее образование и наука. – 2003. – 248 с.

6. *Шиткина И. С.* Холдинги: правовое регулирование и корпоративное управление. Научно-практическое издание / И.С. Шиткина // М.: ВолтерсКлувер. – 2006. – 648 с.

7. *Лантев В.В.* Акционерное право / В.В.Лантев. – М.: Контракт, 1999. – 254 с.

8. *Костиков Е.В., Черногоров Я.А.* Рождение дочерних обществ // Бизнес-адвокат. 1997. - № 24. - С.4

9. *Белых В.С.* Субъекты предпринимательской деятельности: понятие и виды // Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности / Отв. ред., сост. проф. В.С. Белых. Екатеринбург: У-Фактория, 2002. - 336 с.

10. *Портной К.Я.* Правовое положение холдингов в России. / К.Я. Портной // М.: ВолтерсКлувер. – 2004. – 276 с.

11. *Науменкова С.В.* Особливості управління фінансами в холдингових компаніях / С.В. Науменкова // Фінанси України. – 2008. - №1. – С. 93-107.

12. *Кулагин М.И.* Избранные труды по акционерному и торговому праву / М.И. Кулагин. – 2-е изд., испр. – М.: Статут, 2004. – 363 с.

13. Гражданское, торговое и семейное капиталистическое право капиталистических стран: сборник нормативных актов / под ред. В.К. Пучинского, М.И. Кулагина. – М.: Изд-во УДН, 1987. – Т. 3. – 260 с.

14. *Звезда Т.М.* Правовое положение дочерних и зависимых хозяйственных обществ: дис... канд. юрид. наук: спец.: 12.00.03 / Звезда Татьяна Михайловна; Уральская гос. юрид. акад. – Екатеринбург, 2003. – 206 с.

15. *Давыдов, Д. В.* Правовое положение государственных холдингов в Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 «Гражданское право; семейное право; гражданский процесс; международное частное право» / Д. В. Давыдов. – М., 2009. – 24 с.

16. *Artner S.* Squeeze-out of minority shareholders [Electronic resource]. – Access mode: <http://www.dorda.at/publications/squeeze-out-minority-shareholders>.

ЗНАЧЕНИЕ СОГЛАСИЯ РЕБЕНКА ПРИ УСТРОЙСТВЕ ЕГО НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЮ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ И РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Красник Екатерина Сергеевна – аспирант кафедры гражданского права и процесса факультета № 6 Харьковского национального университета внутренних дел

УДК 347.61

Статья посвящена установлению значения согласия ребенка при устройстве его на воспитание в семью по законодательству Украины и Республики Молдова. Автор акцентирует внимание на разграничении таких правовых категорий, как «согласие ребенка», «мнение ребенка», «желание ребенка», на форме, в которой должно быть выражено согласие и желание ребенка. Сделан вывод, что согласие ребенка при устройстве его на воспитание в семью является правомерным действием и по своей правовой природе является односторонней сделкой. Предлагается внести изменения в Семейный кодекс Украины и предусмотреть, что необходимо в обязательном порядке получать согласие ребенка, достигшего 10-летнего возраста, на его усыновление.

Ключевые слова: ребенок, согласие, воспитание, семья, права ребенка, усыновление, опека, попечительство.

The article is focused on establishing the importance of a child's consent while placing him into a family for education in accordance with the legislation of Ukraine and the Republic of Moldova. The author emphasizes on the delineation of such legal categories as "a child's consent", "a child's opinion", "a child's desire", on the form of the consent and desire expressed by a child. It has been concluded that the consent of a child while placing him into a family for education is legitimate and is the unilateral transaction in its legal nature. The author has suggested to amend the Family Code of Ukraine and provide that it is mandatory to obtain the consent of a child for his adoption who has reached the age of 10 years.

Key words: a child, consent, education, family, child rights, adoption, tutorship, guardianship.

Статья посвящена установлению значения согласия ребенка при устройстве его на воспитание в семью по законодательству Украины и Республики Молдова. Автор акцентирует внимание на разграничении таких правовых категорий, как «согласие ребенка», «мнение ребенка», «желание ребенка», на форме, в которой должно быть выражено согласие и желание ребенка. Сделан вывод, что согласие ребенка при устройстве его на воспитание в семью является правомерным действием и по своей правовой природе является односторонней сделкой. Предлагается внести изменения в Семейный кодекс Украины и предусмотреть, что необходимо в обязательном порядке получать согласие ребенка, достигшего 10-летнего возраста, на его усыновление.

Ключевые слова: ребенок, согласие, воспитание, семья, права ребенка, усыновление, опека, попечительство.

Постановка проблемы. Действующее законодательство Украины и Республики Молдова провозглашают приоритет семейного воспитания ребенка, охрану каждого ребенка-сироты и ребенка, лишённого родительского

попечения. При устройстве ребенка-сироты и ребенка, лишённого родительского попечения, на воспитание в семью, безусловно, приоритет имеют семейные формы воспитания ребенка, в частности, усыновление, опека, попечитель-

ство. При правовом регулировании семейных отношений нельзя не учитывать согласие ребенка как самостоятельного субъекта семейных правоотношений на совершение тех или иных юридически значимых действий в отношении его, в отношении других членов семьи, например, при устройстве его на воспитание в семью. Семейное законодательство Украины, Республики Молдова содержит правовые нормы, определяющие необходимость получения согласия ребенка в сфере семейных правоотношений, однако в практической деятельности суда, органов опеки и попечительства возникают вопросы относительно возраста, с которого согласие ребенка необходимо учитывать, в какой форме такое согласие должно быть выражено, можно ли принять решение без согласия ребенка и устроить его на воспитание в семью.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что использование законодателем при регулировании семейных правоотношений такой правовой категории как «согласие ребенка» при устройстве ребенка на воспитание в семью нередко приводит к проблемным вопросам правоприменения, которые требуют дополнительного научного анализа и осмысления, поскольку установление отсутствия согласия ребенка на совершение определенных юридически значимых действий в сфере семейных правоотношений может привести к негативным правовым последствиям, в частности, к недействительности усыновления. Кроме того, ратификация Украиной и Республикой Молдова ряда международно-правовых актов в области осуществления и защиты прав детей также требует анализа национального семейного законодательства в этой сфере с целью устранения противоречий и пробелов в нем относительно учета мнения ребенка и получения согласия ребенка в случаях, предусмотренных законом.

Состояние исследования. В современной науке семейного права значение согласия ребенка как правовой категории исследовалось в основном фрагментарно, в контексте рассмотрения условий усыновления ребенка, осуществления права ребенка на свободное высказывание собственных взглядов и мнени-

я по вопросам жизни семьи. В частности, этой проблематике были посвящены работы В. И. Борисовой [1, с. 246], К. Е. Демиденко [2, с. 154-155], Л. М. Зилковской [3, с. 69], Л. В. Красицкой [4, с. 326-335], М. В. Логвиновой [5], Л. Б. Максимович [6], З. В. Ромовской [7, с. 327-328] и других ученых-правоведов. Однако соотношение таких правовых категорий как «согласие ребенка», «мнение ребенка», «желание ребенка» при устройстве ребенка на воспитание в семью недостаточно исследованы в цивилистической литературе.

Целью статьи является установление значения согласия ребенка при устройстве его на воспитание в семью по законодательству Украины и Республики Молдова и разработка предложений по совершенствованию законодательства Украины в этой сфере.

Изложение основного материала. Согласно ст. 12 Конвенции ООН о правах ребенка, принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года, государства-участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать свои собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка. С этой целью ребенку, в частности, предоставляется возможность быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства, затрагивающего ребенка, либо непосредственно, либо через представителя или соответствующий орган, в порядке, предусмотренном процессуальными нормами национального законодательства.

Статья 13 Конвенции ООН о правах ребенка предусматривает, что ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право включает свободу искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода, независимо от границ, в устной, письменной или печатной форме, в форме произведений искусства или с помощью других средств по выбору ребенка. Осуществление этого права может подвергаться некоторым ограничениям, однако этими ограничениями могут быть только те ограничения, которые предусмотрены законом и которые необходимы: а) для уважения

прав и репутации других лиц; или *b*) для охраны государственной безопасности или общественного порядка (*ordre public*), или здоровья или нравственности населения.

Следует отметить, что эти положения Конвенции ООН о правах ребенка нашли свое законодательное закрепление и в Семейном кодексе Украины от 10 января 2002 года (далее по тексту – СК Украины), и в Семейном кодексе Республики Молдова от 26 октября 2000 года (далее по тексту – СК Республики Молдова).

Действующее семейное законодательство Украины использует такие правовые категории, как «согласие ребенка», «мнение ребенка» и «желание ребенка». Так, о необходимости получения согласия ребенка указывается в статьях 148, 149, 160, 218, 227, 229, 231, 236, 237, 254, 256-3, 256-7 СК Украины. Право ребенка высказать свое мнение закреплено, в частности, в ст. 171, ч. 1 ст. 249 СК Украины.

Рассмотрим более детально, в каких случаях семейное законодательство Украины согласие ребенка придает правовое значение при устройстве его на воспитание в семью:

1) для усыновления ребенка необходимо его согласие, если он достиг такого возраста и уровня развития, что может его высказать. Согласие ребенка на его усыновление дается в форме, которая отвечает его возрасту и состоянию здоровья. Ребенок должен быть проинформирован о правовых последствиях усыновления. Усыновление проводится без согласия ребенка, если он в связи с возрастом или состоянием здоровья не осознает факта усыновления. Согласие ребенка на усыновление не требуется, если он проживал в семье усыновителей и считает их своими родителями (ст. 218 СК Украины). Усыновление признается недействительным по решению суда, если оно было произведено без согласия ребенка и родителей, если такое согласие было необходимым (ч. 1 ст. 236 СК Украины);

2) если усыновляется ребенок, достигший семи лет, то для записи усыновителя матерью, отцом необходимо согласие ребенка, кроме случая, предусмотренного ч. 4 ст. 218 СК Украины (ч. 2 ст. 229 СК Украины);

3) по заявлению усыновителей может быть изменено имя ребенка. Для такого изменения

необходимо согласие ребенка. Такое согласие не требуется, если ребенок живет в семье усыновителей и привык к новому имени (абз. 2 ч. 1 ст. 231 СК Украины);

4) в случае признания усыновления недействительным в отношении ребенка, достигшего четырнадцати лет, место его дальнейшего проживания определяется с его согласия (абз. 2 ч. 4 ст. 237 СК Украины);

5) для устройства ребенка в семью патронатного воспитателя необходимо согласие ребенка, если он достиг такого возраста и уровня развития, что может его высказать (ч. 1 ст. 254 СК Украины);

6) на устройство ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительского попечения, в приемную семью необходимо согласие ребенка, если он достиг такого возраста и уровня развития, что может его высказать. Согласие ребенка на его устройство в приемную семью выясняется служебным лицом учреждения, в котором он находится, в присутствии приемных родителей и представителя органа опеки и попечительства, о чем составляется соответствующий документ (ч. 2 ст. 256-3 СК Украины);

7) на устройство ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительского попечения, в детский дом семейного типа необходимо согласие ребенка, если он достиг такого возраста и уровня развития, что может его высказать. Согласие ребенка на его устройство в детский дом семейного типа выясняется служебным лицом учреждения, в котором он находится, в присутствии родителей-воспитателей и представителя органа опеки и попечительства, о чем составляется соответствующий документ (ч. 2 ст. 256-7 СК Украины).

Таким образом, правовое значение согласие ребенка законодатель Украины придает в зависимости от таких факторов, как возраст ребенка, уровень его развития и вид семейно-правового акта, для совершения которого согласие ребенка необходимо установить. Что касается возраста ребенка, то по семейному законодательству Украины согласие ребенка необходимо в определенных случаях с 7 лет, а в некоторых случаях возраст ребенка четко не указывается законодателем, а должен опреде-

ляться правоприменительным органом в зависимости от того, может ли ребенок такое согласие высказать.

Оценочность таких понятий, как «достиг такого возраста и уровня развития, что может высказать согласие», вызывает дискуссию относительно определения более конкретного возраста ребенка. Так, М. В. Логвинова отмечает, что возраст ребенка, когда получение согласия на его усыновление является обязательным условием усыновления, следует устанавливать в национальном законодательстве в соответствии со ст. 6 СК Украины – 14 лет [5]. Учитывая современный уровень социализации ребенка, представляется, что ребенок в возрасте 10 лет уже достигает такой степени зрелости и уровня развития, что может определиться относительно целесообразности или нецелесообразности его усыновления, тех правовых последствий, которые влечет за собой усыновление. В связи с этим, предлагается, что именно с 10 лет необходимо в обязательном порядке получать согласие ребенка на его усыновление.

В. И. Борисова правильно обращает внимание на то, что согласие на усыновление – односторонняя сделка, а это означает, что оно может быть признано недействительным по тем же самым основаниям, которые положены в основу признания недействительной любой сделки, например, если согласие было дано под воздействием тяжелого обстоятельства, под воздействием насилия и т.п. [1, с. 246]. Безусловно, согласие ребенка при устройстве его на воспитание в семью является правомерным действием, в котором выражается воля одного лица – ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительского попечения, в силу этого по своей правовой природе такое согласие является односторонней сделкой.

Статья 171 СК Украины предусматривает, что ребенок имеет право на то, чтобы быть выслушанным родителями, другими членами семьи, должностными лицами по вопросам, которые касаются его лично, а также вопросам семьи. Ребенок, который может высказать свое мнение, должен быть выслушан при разрешении между родителями, другими лицами спора о его воспитании, месте жительства, в том

числе при разрешении спора о лишении родительских прав, восстановлении родительских прав, а также спора об управлении его имуществом. Суд имеет право постановить решение в противоречие мнению ребенка, если этого требуют его интересы.

Таким образом, что касается мнения ребенка, то по семейному законодательству Украины необходимо выслушать мнение ребенка, но решение относительно вопросов жизни семьи и лично ребенка может быть принято и в противоречие мнению ребенка, если этого требуют интересы ребенка. Л. В. Красицкая справедливо отмечает, что согласие ребенка предусматривает позитивный ответ на вопрос или разрешение на что-нибудь. Согласие может рассматриваться только как взаимное соглашение, общность мыслей, взаимопонимание и т.п. В то же время мнения могут быть разными, и необязательно мнение ребенка будет совпадать с мнениями, взглядами других участников спора [4, с. 330].

Выяснение желания ребенка требуется по гражданскому и семейному законодательству Украины, в частности: при назначении опекуна для малолетнего лица и при назначении попечителя для несовершеннолетнего лица (абз. 2 ч. 4 ст. 63 Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 года), причем законодатель указывает, что в таких случаях желание подопечного учитывается, аналогичные положения закреплены и в ч. 2 ст. 244 СК Украины; в случае признания усыновления недействительным восстанавливаются фамилия, имя и отчество ребенка, которые он имел до усыновления. По желанию ребенка он имеет право далее именоваться фамилией, именем и отчеством, которые он получил в связи с усыновлением (ч. 5 ст. 237 СК Украины); в случае отмены усыновления ребенок имеет право на сохранение фамилии, имени и отчества, которые он получил в связи с усыновлением. По желанию ребенка ему присваивается фамилия, имя, отчество, которые он имел до усыновления (ч. 5 ст. 239 СК Украины).

Возникает вопрос, в какой форме желание ребенка должно быть выражено в указанных выше случаях. Представляется, что при назначении опекуна для малолетнего лица и при на-

значении попечителя для несовершеннолетнего лица желание ребенка может быть выражено и в устной форме, в то время как при признании усыновления недействительным для именовании фамилией, именем и отчеством, которые ребенок получил в связи с усыновлением, желание ребенка должно быть выражено в письменной форме. Аналогично при отмене усыновления следует говорить о письменной форме выражения желания на присвоение ребенку фамилии, имени, отчества, которые он имел до усыновления.

Семейный кодекс Республики Молдова также применяет такие правовые категории, как «согласие ребенка» и «мнение ребенка», однако такую категорию, как «желание ребенка» не использует. В то же время, например, Закон Республики Молдова от 28 мая 2010 года № 99 «О правовом режиме усыновления» использует такое понятие как «желание ребенка».

На необходимости получения согласия ребенка при устройстве его на воспитание в семью законодатель Республики Молдова, в частности, настаивает в следующих случаях:

1) опекун ребенка, достигшего возраста 10 лет, может быть назначен только с согласия ребенка (ч. 3 ст. 143 СК Республики Молдова);

2) для установления усыновления необходимо согласие усыновляемого ребенка, достигшего возраста 10 лет (п. с) ч. 1 ст. 23 Закона Республики Молдова «О правовом режиме усыновления»). Причем согласно ст. 26 Закона Республики Молдова «О правовом режиме усыновления» территориальный орган запрашивает согласие ребенка, учитывая его возраст и степень зрелости, а также его мнения, желания и чувства в процессе усыновления. В процессе подбора усыновителей ребенок, достигший возраста 10 лет, по запросу территориального органа по месту его жительства должен выразить свое согласие обязательно в письменной форме. Ребенок должен быть проконсультирован территориальным органом о последствиях усыновления, будущих усыновителях, а также надлежащим образом информироваться обо всех аспектах усыновления. Для установления усыновления согласие ребенка, достигшего возраста 10 лет, должно быть обязательно выражено в судебной инстанции.

При рассмотрении дела в судебной инстанции ребенок вправе высказываться об усыновлении, подтвердить или отозвать свое согласие на усыновление;

3) дело ребенка должно содержать согласие представленного для усыновления ребенка, достигшего возраста 10 лет, а также его согласие на возможные изменения его фамилии и имени и запись усыновителей в качестве его родителей (п. d) ч. 4 ст. 31 Закона Республики Молдова «О правовом режиме усыновления»).

Таким образом, семейное законодательство Республики Молдова предусматривает, что в случаях, прямо предусмотренных законом, согласию ребенка, достигшего 10 лет, придается обязательное правовое значение для совершения определенных семейно-правовых актов.

Мнение ребенка при устройстве его на воспитание в семью учитывается по СК Республики Молдова в таких случаях:

1) статья 54 СК Республики Молдова закрепляет право ребенка на выражение своего мнения: ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье вопросов, затрагивающих его интересы, а также быть заслушанным в ходе судебных или административных разбирательств. Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, обязателен, если это не противоречит его интересам;

2) дети, находящиеся под опекой (попечительством), имеют право на выражение личного мнения при решении проблем, затрагивающих их права и законные интересы (пункт h) ст. 145 СК Республики Молдова);

3) опекун (попечитель) вправе выбрать учебное заведение и форму обучения для ребенка с учетом его мнения и обязан обеспечить посещение ребенком школы до окончания учебного года, в котором он достигнет возраста 16 лет (ч. 3 ст. 146 СК Республики Молдова).

Таким образом, семейное законодательство Республики Молдова предусматривает, что учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, обязателен, если это не противоречит его интересам, отдельные семейно-правовые акты могут совершаться как с учетом мнения ребенка, так и в противоречие мнению ребенка, если при этом соблюдаются интересы ребенка.

Выводы. Подытоживая рассмотрение вопроса о правовом значении согласия ребенка при устройстве его на воспитание в семью по законодательству Украины и Республики Молдова, необходимо отметить, что согласие ребенка в любом случае является правомерным действием. Поскольку мнение ребенка также всегда выражается в виде действия, направленного на высказывание своей позиции относительно такого вопроса жизни ребенка, как устройство его на воспитание в семью, то такое действие также является юридически значимым и по своей правовой природе является односторонней сделкой. Причем, высказывая свое мнение, в отдельных случаях, предусмотренных законом, перечень которых является исчерпывающим, ребенок тем самым дает или не дает согласие на совершение определенных семейно-правовых актов при устройстве его на воспитание в семью.

Для правоприменительной практики важно четко разграничивать случаи, когда решение по тому или иному вопросу жизни семьи или ребенка может быть принято либо с учётом мнения ребёнка или вопреки мнению ребёнка; с обязательным учётом желания ребёнка; только с согласия ребёнка. Предлагается внести изменения в ст. 218 Семейного кодекса Украины и предусмотреть, что необходимо в обязательном порядке получать согласие ребенка, достигшего 10-летнего возраста, на его усыновление.

Литература

1. Сімейне право України : підручник / Л. М. Баранова, В. І. Борисова, І. В. Жилінкова та ін. ; за заг. ред. В. І. Борисової та І. В. Жилінкової. 4-те вид., переробл. і допов. Х. : Право, 2012. 322 с.
2. Демиденко К. Є. Особисті немайнові права дитини – від зачаття до повноліття в рамках застосування нового Сімейного кодексу України // Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України : матеріали Круглого столу, (Київ, 25 трав. 2006 р.). Х. : Ксилон, 2007. С. 148–155.
3. Зілковська Л. М. Правове регулювання усиновлення в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. Одеса, 2002. 179 с.
4. Красицька Л. В. Проблеми здійснення та захисту особистих та майнових прав батьків і дітей : монографія. К. : Видавництво Ліра-К, 2014. 628 с.
5. Логвінова М. В. Згода дитини на усиновлення. *Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України*. 2009. Вип. 21. С. 117-122. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2009_21_18 (дата звернення: 20.05.2018).
6. Максимович Л. Б. О праве ребенка выражать свое мнение. *Проблемы гражданского, семейного и жилищного законодательства* / отв. ред. В. Н. Литовкин. М. : ОАО «Издательский дом «Городец», 2005. С. 58–70.
7. Ромовська З. В. Сімейний кодекс України : науково-практичний коментар. 3-те вид., перероб. і доп. К. : Правова єдність, 2009. 432 с.

РОЛЬ И СУЩНОСТЬ ОРГАНИЗАТОРОВ ТОРГОВОГО ОБОРОТА

**Борис Сосна - доктор права, и.о. профессора Европейского университета
Молдовы**

Владимир Валкан - доктор (hc)

Игорь Арсени - магистр права, преподаватель Комратского госуниверситета

CZU 346.54

В статье освещаются правовой статус, функциональное назначение организаторов торгового оборота и их классификация.

Актуальность темы исследования обусловлено тем, что современные теоретические и научно-практические исследования, посвященные анализу правового статуса и функциональных характеристик субъектов торгового оборота, проводятся в недостаточном объеме. Вместе с тем нельзя не заметить, что комплексных исследований данной проблематики не предпринималось, что обусловило наличие вполне объяснимых пробелов в теории и, как следствие, нерешенность значимой группы вопросов практического правоприменения. Поэтому разработка теоретических аспектов темы является весьма актуальной.

Ключевые слова: организаторы торгового оборота, торговый оборот, функции, классификация, субъекты.

The article highlights the legal status, the functional purpose of the organizers of the trade turnover and their classification.

The relevance of the research topic is due to the fact that modern theoretical and scientific and practical studies devoted to the analysis of the legal status and functional characteristics of trade entities are conducted in insufficient volume. At the same time, it cannot be overlooked that complex studies of this problem were not undertaken, which led to the existence of quite explicable gaps in the theory, and as a consequence, the unreservedness of a significant group of questions of practical enforcement. Therefore, the development of theoretical aspects of the topic is highly relevant.

Key words: organizers of trade turnover, trade turnover, functions, classification, subjects.

Articolul evidențiază statutul juridic, scopul funcțional al organizatorilor cifrei de afaceri și clasificarea acestora.

Relevanța temei de cercetare, datorită faptului că cercetarea teoretică, științifică și practică modernă pe analiza statutului juridic și caracteristicile funcționale ale subiecților comerțului, a avut loc insuficiente. Cu toate acestea, trebuie menționat faptul că au fost luate studiile integrate ale acestei probleme, care rezultă în prezența lacunelor destul de explicabile în teorie, și ca o consecință, grupul semnificativ nerezolvată de probleme practice de aplicare. Prin urmare, dezvoltarea aspectelor teoretice ale subiectului este foarte relevantă.

Cuvinte-cheie: organizatori de cifra de afaceri, cifra de afaceri, funcții, clasificare, subiecte.

Изложение основного материала: Собственно, слово «организатор» происходит от латинского organum (орган) и означает лицо,

объединяющее людей, организующее что-либо [21] или «соединитель людей и направитель деятельности их сил к определённой цели» [10].

Анализируя функции организаторов торгового оборота, следует отметить, что для этих субъектов организация торгового оборота является правовой целью, как отмечал Д.А.Керимов, «средством реализации ради практического достижения того результата в регулировании общественных отношений, который имелся ввиду правовой целью» [5, с.280].

Следовательно, целевая направленность организаторов торгового оборота является системным признаком. Именно правовая цель – организация торгового оборота в целом – определяет функциональное назначение этой группы субъектов торгового оборота.

Организация торгового оборота предполагает устранение или сокращение временных разрывов между этапами работ или отдельными торговыми операциями и позволяет сделать деятельность по возможности непрерывной [16, с.46].

При этом, как правильно отмечается С.Ю.Морозовым, решение организационной задачи сводится к установлению такого сочетания правовых связей между субъектами, когда результат их взаимосвязанной деятельности становится больше, чем сумма результатов деятельности каждого в отдельности, что, в свою очередь, является эффективным сочетанием правовых связей [8, с.128].

Торговый оборот, так же как и любая деятельность, представляет собой процесс или поток материальных ресурсов и связанной с ним информации.

Особо следует отметить, что ввиду отсутствия исследований о правовом статусе организаторов торгового оборота, эти субъекты торгового права нуждаются в законодательном регулировании в той же степени, что и основные участники торговли. Системное исследование правового регулирования организационных отношений требует их нормативного обеспечения.

Цель организаторов торгового оборота заключается не в совершении сделок как таковых, а в создании условий и возможностей для совершения торговых операций другими участниками торгового оборота. Эти организации являются коммерческими по своей роли в структуре рынка, по своему торговому пред-

назначению и некоммерческими по своей природе и организационно-правовой форме, так как они создаются не для извлечения прибыли, а для создания условий для реализации товара другими субъектами.

Характерной чертой развития оптовой торговли в развитых странах стало повышение степени концентрации оптового оборота. В результате крупные независимые оптовые фирмы превратились в организаторов торгового оборота в стране.

Как показывает мировой опыт, оптовая торговля в мегаполисах делится между тремя группами операторов: 60% рынка принадлежит оптово-розничным сетям, торговые посредники (агенты, брокеры, комиссионеры) занимают до 15% и 25% принадлежит подконтрольным государству организаторам торгового оборота – оптовым продовольственным рынкам, ярмаркам [13, с.18].

Исторический взгляд на роль и место организаторов торгового оборота позволит более четко определить их функциональное назначение в современном торговом обороте. Исторически юридические лица, которые сейчас относятся к разряду специальных субъектов торгового права, возникли гораздо раньше, чем предшественники современных коммерческих организаций. Еще в законах XII таблиц в римском праве упоминались профессиональные объединения ремесленников. Дошедшие до нас источники свидетельствуют о том, что уже в VI в. до н.э. в римском обществе создавались профессиональные союзы ремесленников, булочников, швейников и т.д. [19, с.95]

«Исследователи полагают, что все вольные союзы, когда-либо существовавшие в Риме, носили публичный характер и возникли на почве публичного права.»... «В императорское время и позднее, в постклассическую эпоху, образовались наследственные цехи, члены которых вместе с их потомками обязаны были отправлять известное ремесло как повинность в пользу государства, которое за это освобождало их от несения других тягот. Таковы были коллегии ремесленников, хлебопеков и булочников, корабельщиков в Риме и провинциях.»... «Коллегии, которые не были прямо учреждены правительством, а образовывались

самими ремесленниками, благодаря единству ремесленной или промышленной специальности, приобретали тот же принудительный характер» [9, с.49,59].

Мысль о принудительном вовлечении людей в профессиональные объединения возникла в постклассический период развития римского права в результате хозяйственного и общественного развития в целях стабилизации хозяйства и укрепления государства. Членство в этих объединениях было постоянным, оно сохранялось до конца жизни. В сущности, эти объединения представляли собой посреднические институты, которые связывали римских ремесленников, работников и торговцев с государством. Членскими билетами служили клейма, нанесенные на тела членов [18, с.96].

Развитие товарно-денежных отношений потребовало замены «союзов принудительных союзами добровольными», создаваемыми для достижения общих целей их участников [14, с.144].

Аналогичные цели стояли и перед средневековыми цеховыми объединениями [2, с.100; 12], а также появившимися за рубежом первыми саморегулируемыми организациями. Следует согласиться с мнением С.А Зинченко и В.В. Галова о том, что цеховые объединения «предопределяли не только процесс производства, но и вторгались в регулирование семейных, личных и имущественных отношений», с учетом существовавшего ранее в науке иного понимания соотношения публичного и частного в праве [4, с.122].

В частности, цеховые организации по сути осуществляли функцию лицензирования соответствующей профессиональной деятельности, однако членство в них не было обязательным, поскольку лицензирование продолжало существовать, а саморегулирование было ему лишь альтернативой. Более того, есть немало примеров, когда профессионалы объединялись в саморегулируемые организации в целях создания единых правил собственной деятельности, которые на тот момент даже не были утверждены государством. В частности, в США в 1906-1912 гг. были образованы «комитеты бдительности», которые по собственным кри-

териям выявляли недобросовестную рекламу [20, с.9].

Функциональное назначение организаторов торгового оборота предопределено историческими предпосылками становления этой категории участников торговли.

Вывод: В данной статье предпринята попытка классифицировать организаторов торгового оборота и проанализировать специальную роль, которая отводится организаторам торгового оборота по сравнению с основными его участниками – торговцами (коммерческими организациями). Представляется целесообразным выйти за рамки типологии некоммерческих организаций, рассмотрев их во взаимосвязи с другими субъектами торгового оборота с учетом специфики их функционирования. Такой методологический подход позволит значительно сузить исследуемую область и утилизировать роль организаторов торгового оборота по отношению к его различным стадиям.

Юридические лица, участвующие в торговом обороте, прежде всего, классифицируются по цели деятельности [22, с.101].

При этом частноправовая доктрина в качестве классификационного основания выделяет правовую цель юридического лица, понимаемую как правовой результат, на который рассчитывает субъект права при совершении им юридически значимых действий [23, с.28].

Данный критерий закреплен в ст.186 Гражданского кодекса Республики Молдова (далее – ГК РМ), в соответствии с которой все юридические лица делятся на коммерческие и некоммерческие организации. Первые преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, вторые не имеют такой цели в качестве основной и распределяют полученную прибыль между собой (участниками). Некоммерческие организации могут создаваться в форме потребительских кооперативов, общественных и религиозных организаций (объединений), финансируемых собственником учреждений, благотворительных и иных фондов, а также в других формах, предусмотренных законом.

В соответствии с одной из существующих классификаций юридические лица подразде-

ляются на организации корпоративные и унитарные [3, с.78].

Корпоративные организации имеют членов, а унитарные — членов не имеют. К первым из числа некоммерческих организаций относятся потребительские кооперативы объединения юридических лиц (ассоциации и союзы), некоммерческие партнерства. К некоммерческим юридическим лицам унитарного типа, не имеющим членов, относятся фонды, учреждения и ассоциации.

Классификация субъектов коммерческого права может быть проведена по объему правоспособности. Компетенция субъектов, организующих коммерческую деятельность, как правило, является специальной.

Общая правосубъектность определяется законодательством как возможность совершать любые действия, кроме тех, которые не запрещены законом. Специальная правосубъектность, наоборот, принципиальное значение придает перечню тех действий, которые организации разрешены. Это связано с тем, что организация, обладающая такой правосубъектностью, не вправе производить иные действия, кроме разрешенных. Перечень возможных для такой организации действий приводится в ее учредительных документах или в законе. Именно поэтому специальная правосубъектность имеет еще название «уставная» [9, с.86].

Специальный характер их правоспособности дает возможность в первую очередь обеспечить защиту прав и интересов участников торгового оборота и обеспечить нормальную работу их на товарных рынках.

Некоммерческие организации вправе заниматься предпринимательской деятельностью с обязательным соблюдением двух требований:

- а) такая деятельность должна служить достижению целей, ради которых они созданы;
- б) характер деятельности должен соответствовать этим целям, т.е. некоммерческие организации тоже могут извлекать прибыль, но не в качестве основной цели деятельности, и, кроме того, не вправе ее делить (распределять).

Вывод: Но, так как отграничить основную цель деятельности от неосновной бывает до-

вольно затруднительно, поскольку здесь возможны обходные пути и камуфляж (одна цель может специально прикрывать другую), критерий этот оказывается весьма неопределенным. Таким образом, последовательно провести разделение юридических лиц как субъектов гражданского права на коммерческие и некоммерческие организации не удастся. Подобное разграничение, надо полагать, является скорее предметом налогового законодательства [3, с.80].

Субъекты торгового оборота в целом ряде научных исследований классифицируются по признаку товарной специализации, которая является одним из основных классифицирующих признаков в сфере торговой деятельности. Товарная специализация как классифицирующий признак имела большое значение в советский период, и в меньшей степени применяется на современном этапе развития торговой деятельности [26, с.29].

Сегодня этот признак позволяет различать в сфере торговли потребительскими товарами универсальные оптовые организации и специализированные [7, с.93; 11, с.136].

Товарная специализация в сфере оптовой торговли в зарубежных странах играет исключительно важную роль, при этом число разновидностей торговых организаций, например в США, различаемых по этому признаку, очень велико.

Классификация, на которой следует остановиться более подробно, является классификацией организаторов торгового оборота по выполняемым ими функциям.

Функциональный подход к определению статуса организаторов торгового оборота. Функция (от лат. *Functio* – исполнение) по определению энциклопедического словаря представляет собой обязанность, круг деятельности, внешнее проявление свойств объекта в системе отношений, в данном случае в торговом обороте [1, с.78]. Функция представляет собой одну из наиболее значимых характеристик правовых объектов, по своей природе предназначенных для применения их в действиях людей.

Следует отметить, что исследование функций субъектов торгового оборота позволяет не

только определить роль субъекта в регулировании торговой деятельности, но и позволяет определить возможности для содействия повышению эффективности торгового оборота в целом. Соглашаясь с мнением о том, что функции выражают основное назначение объекта, вместе с тем мы подвергаем сомнению взгляд на функции как на цели действий субъекта права, так как при этом утрачивается указание на объекты, в отношении которых выполняются соответствующие функции [16, с.100].

Организаторы торгового оборота представляют собой вид субъектов торгового права, не являющихся при этом коммерческими организациями.

Следует отметить, что исследование функций субъектов торгового оборота позволяет не только определить роль субъекта в регулировании торговой деятельности, но и возможности для содействия повышению эффективности торгового оборота в целом.

С правовой точки зрения, классификация участников торгового оборота, разделяющая их в зависимости от выполняемых ими функций и степени участия в торговом обороте, делит их на три группы:

1. Независимые оптовые организации, приобретающие право собственности на товар.

2. Посреднические оптовые организации, не совершающие операции с товаром, оказывающие лишь услуги по доведению его от изготовителя к потребителю.

3. Специальные участники, являющиеся организаторами торгового оборота [17, с.38; 15, с.137-139; 24, с.138].

Роль специальных субъектов торгового оборота – организаторов торговли как эффективного инструмента продвижения товаров, становления региональных, межрегиональных и национальных рынков ни у кого из исследователей в настоящее время не вызывает сомнений [24, с.160].

Организаторы торгового оборота, в целом, выполняют важнейшую функцию в товарном обороте – регулирующую. Они организуют нормальную работу, создают условия и возможности для совершения субъектами торговых операций, порождая инициативу и интерес к дальнейшей деятельности. В частности,

решают одну из важнейших проблем, от которой зависит становление и развитие торгового оборота, и проблему организации сбыта произведенных товаров, что ведет к налаживанию устойчивых торгово-хозяйственных связей, совершенствованию структуры и инфраструктуры рынка, имеет решающее значение для преодоления системного кризиса, более полного использования производственных мощностей экономики, что должно привести к ее нормальному развитию.

Компетенция субъектов, организующих коммерческую деятельность, относящихся к третьей группе, как правило, является специальной. Специальный характер их правоспособности дает возможность в первую очередь осуществлять защиту прав и интересов участников торгового оборота и обеспечивать нормальную работу их на товарных рынках.

Оказание содействия основным участникам торговли – изготовителям товаров и торговым организациям в осуществлении сбыта и снабжения является основной задачей организаторов торгового оборота. Реализация этой задачи может происходить с использованием различных функций, свойственных организаторам торговли, что определяет их особое положение среди других субъектов оптовой торговли.

Анализируя функции организаторов торгового оборота, следует обратиться к позиции профессора В.Е. Чиркина, который утверждает, что организаторы торгового оборота, являясь некоммерческими организациями, «должны создаваться, прежде всего, не в частных интересах, а «для общей пользы», в общих интересах, ради общего блага» [25, с.4]. Это позволяет отнести организаторов торгового оборота к категории «юридических лиц публичного права».

Вывод: В настоящее время актуализация дискуссии о публичном торговом праве представляется достаточно оправданной, учитывая общие тенденции к усилению регулирующей роли государства в торговой сфере.

Это связано с экономическими процессами выстраивания цивилизованных рыночных отношений и предотвращения последствий «дикого рынка» в нашей стране. Сегодня на одно

из первых мест выходят вопросы соотношения частного и публичного интереса в сфере коммерческого права, влияние на формирование основ торгового оборота других отраслей права, таких как административное, налоговое, таможенное и др.

Классификация специальных субъектов торгового оборота может проводиться по различным критериям, но наиболее значимой является та, которая учитывает функции, выполняемые ими в организации торгового оборота.

С учетом предварительных замечаний о статусе и функциях, организаторы торгового оборота, обладая специальной правоспособностью, играют вспомогательную, но весьма значимую роль, способствующую становлению торгового оборота и формированию цивилизованной структуры товарного рынка.

Исходя из основных этапов торгового оборота, включающих в себя процессы исследования рынка, сбыта изготовителями производимых товаров, приобретения их потребителями и посредническую деятельность, организаторов торгового оборота можно классифицировать в зависимости от тех функций, которые они осуществляют на каждой из этих стадий.

Предложение: Таким образом, основной функцией таких специальных субъектов в торговом обороте является осуществление непредпринимательской по своим целям деятельности, направленной на содействие главным участникам торгового оборота (торговым организациям, предпринимателям, коммерсантам) в продвижении товаров от производителей к потребителям.

Организаторы торгового оборота, обладая специальной правоспособностью, играют вспомогательную, но весьма значимую роль, способствующую становлению торгового оборота и формированию цивилизованной структуры товарного рынка.

Исходя из вышеизложенного, понятие организатора торгового оборота можно сформулировать следующим образом – *некоммерческая организация, осуществляющая непредпринимательскую по своим целям деятельность, направленную на содействие главным участникам торгового оборота (торговым организациям и индивидуальным предприни-*

мателям) в продвижении товаров от производителей к потребителям, построенную на началах координации и субординации, социальных связей участников торгового оборота. Организаторы торгового оборота являются субъектами, предназначенными для упорядочения основных имущественных отношений в торговле.

Значение организаторов торгового оборота увеличится, как только на законодательном и общетеоретическом уровне будет определен их правовой статус с учетом последних мировых тенденций развития торговли.

Модернизация законодательства, регулирующего сферу торговли, невозможна без функционального подхода к юридическим лицам, и к организаторам торгового оборота в первую очередь, и требует от правоведов учета современных тенденций развития общественных отношений, реалий экономического развития и выработки новых подходов к правовым категориям.

Заключение: Изучение института организаторов торгового оборота имеет большое значение для научной доктрины. Наличие в коммерческой практике специальных субъектов – организаторов торгового оборота вынуждает специалистов по-новому взглянуть на многие проблемы теории юридического лица. Представляется, что юридическое лицо в современных условиях в определенном смысле утрачивает свое значение как единственно возможный субъект коммерческого оборота. На смену формально-статическому взгляду на юридическое лицо приходят его функционально – деятельностные характеристики. Такие организаторы торгового оборота, как оптовые рынки, ярмарки и выставки, являясь специальными субъектами торгового оборота, в том числе представляют собой особые формы торговли. Процесс совершенствования действующего законодательства в этой области часто не успевает за динамичным развитием торговых отношений.

Литература

1. Беловинский Л.В. Энциклопедический словарь российской жизни и истории: XVIII – начало XX в., М., Олма – Пресс, 2003.

2. Галов В.В. Саморегулируемые организации в законодательстве России: проблемы и решения // Корпорации и учреждений: Сб. ст. / Отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2007.
3. Гражданское право. Рос. курс лекций. Часть первая / Под ред. О.Н. Садикова. – М.: Юрид. лит., 1996.
4. Грачев Д.О. Саморегулируемые организации: проблемы определения правового статуса // Журнал российского права. М., 2004, № 1.
5. Керимов Д.А. Методология права: предмет, функции, проблемы философии права, 4- изд., М., 2008.
6. Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории и теории: Учебное пособие, М., 2003.
7. Коммерческо-посредническая деятельность на товарном рынке: Учеб. пособие под ред. Зырянова А. В./ Урал. гос. экон. ун-т, Екатеринбург, «Солярис» 1995.
8. Морозов С.Ю. Система транспортных организационных договоров, М., Норма, 2011.
9. Нефедов Д.В. «О юридической природе банковской правосубъектности»// Сборник научных трудов «Актуальные проблемы науки и практики коммерческого права» вып.3, СпбГУ, 2000.
10. Объяснение 25000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, с означением их корней». Михельсон А.Д., 1865.
11. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности. М., 2001.
12. Павлодский Е.А. Саморегулируемые организации: мода или тенденции // Право и экономика. 2003, №3.
13. Подшибякин А., Торочешникова М. «Finita la comedia: закат «дикой торговли» – «Бизнес журнал», 2002, №4.
14. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права, М., 1998.
15. Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право, М., Норма, 2008.
16. Пугинский Б.И. Теория и практика договорного регулирования, М., 2008.
17. Пугинский Б. И. Коммерческое право России. Учебник, М.: Издательство «Зерцало», 2006.
18. Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право (базовый учебник) / Под ред. В.А. Томсинова. М., 2000.
19. Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М., 2006.
20. Саморегулирование: Пособие для предпринимателей / Под общ. ред. П.В. Крючковой. М., 2002.
21. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка». Чудинов А.Н., 1910.
22. Толстой Ю.К., Сергеев А.П. Гражданское право. – Т. 1. – М., 2000.
23. Филиппова С.Ю. Частноправовые средства организации и достижения правовых целей, М., Статут, 2011.
24. Фролова Н.К. Правовые проблемы оптовой торговли, Челябинск, Изд.центр ЮУрГУ, 2009.
25. Чиркин В.Е. Юридическое лицо в общественных отношениях, регулируемых публичным правом// Право. Журнал Высшей школы экономики, 2008, №2.
26. Язев В.А. Закон о советской торговле, М., «Юридическая литература», 1987.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПТОВЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКОВ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Борис Сосна - доктор права, и.о. профессора Европейского университета Молдовы

Игорь Арсени - магистр права, преподаватель Комратского госуниверситета CZU 346.54

В статье освещаются основные проблемы развития и правового регулирования оптовых продовольственных рынков в Республике Молдова.

Актуальность темы исследования обусловлено тем, что до настоящего момента в Республике Молдова отсутствует правовое регулирование оптовых продовольственных рынков, что подтверждает актуальность и значимость темы представленной работы. Вместе с тем проблемы правового регулирования оптовых продовольственных рынков не исследованы в науке коммерческого права, что также объясняет актуальность темы исследования. Таким образом, проблема выбранной темы исследования заключается в несовершенстве действующего коммерческого законодательства, регламентирующего вопросы, связанные с деятельностью оптовых продовольственных рынков. Данные проблемы являются, безусловно, актуальными в настоящее время.

Ключевые слова: оптовые продовольственные рынки, правовое регулирование, развитие, продукция.

The article highlights the main problems of development and legal regulation of wholesale food markets in the Republic of Moldova.

The relevance of the research topic is conditioned by the fact that until now there is no legal regulation of wholesale food markets in the Republic of Moldova, which confirms the relevance and significance of the theme of the article. At the same time, the problems of legal regulation of wholesale food markets have not been investigated in the science of commercial law, which also explains the relevance of the research topic. Thus, the problem of the chosen research topic is the imperfection of the current commercial legislation regulating issues related to the activities of wholesale food markets. These problems are, of course, relevant at the present time

Keywords: wholesale food markets, legal regulation, development, products.

Articolul evidențiază principalele probleme legate de dezvoltarea și reglementarea juridică a piețelor angro de produse alimentare în Republica Moldova.

Relevanța subiectului de cercetare este condiționată de faptul că până în prezent nu există o reglementare legală a piețelor angro de produse alimentare în Republica Moldova, ceea ce confirmă relevanța și importanța temei article. În același timp, problemele reglementării legale a piețelor angro de produse alimentare nu au fost cercetate în știința dreptului comercial, care explică, de asemenea, relevanța subiectului de cercetare. Astfel, problema subiectelor de cercetare alese este imperfecțiunea actualei legislații comerciale care reglementează aspecte legate de activitățile piețelor angro de produse alimentare. Aceste probleme sunt, desigur, relevante în prezent

Cuvinte - cheie: piețe angro de produse alimentare, reglementare juridică, dezvoltare, produse.

Изложение основного материала. Оптовые продовольственные рынки являются одним из необходимых элементов рыночной инфраструктуры, называемой наряду с товарными биржами, выставками, ярмарками организаторами торговли, ибо их задача - обеспечить взаимодействие изготовителей, посредников и потребителей по купле-продаже товаров.

Во многих странах с развитой рыночной экономикой проблема продовольственного снабжения населения отечественными продуктами питания разрешается через регулируемые государством оптовые продовольственные рынки. Такая система имеет ряд преимуществ как для населения крупных городов и промышленных центров, так и для сельскохозяйственных товаропроизводителей и государства в целом [3, с.29-31].

Для населения крупных городов и промышленных центров тем самым создаются условия для круглогодичного снабжения свежими высококачественными продуктами питания и по низким ценам, а для сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий решается проблема сбыта, а следовательно, поступление средств от реализации продукции. Создаются равные условия для выхода на цивилизованный и конкурентный рынок. Государство, в свою очередь, решает проблему легализации оптовой торговли и дополнительного поступления средств в государственный бюджет [1, с.35-39].

Одним из итогов вхождения Республики Молдова в рыночную экономику явилось нарушение связей в централизованной системе продовольственного обеспечения страны. Прежние структуры не были своевременно и в достаточной мере замещены более адекватными механизмами рыночной экономики, прежде всего в оптовом звене торговли. Появление многочисленных неорганизованных посредников привело к неоправданному завышению цен, определенной монополизации сегментов рынка, сложностям сбыта продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевого комплекса страны.

В итоге новая формирующаяся схема товародвижения с экономической точки зрения пока мало привлекательна как для производителей, так и для покупателей.

Вывод. В целях улучшения продовольственного снабжения Республики Молдова необходимо принять решение о создании в стране системы оптовых продовольственных рынков. Необходимость такой меры подтверждается проектными разработками как научных сотрудников и проектных организаций, так и авторитетных зарубежных консультационных фирм и коммерческих структур. В пользу создания этих рынков, представляющих собой одно из наиболее эффективных средств совершенствования каналов распределения продовольствия, свидетельствуют данные мировой торговой практики.

Оптовые рынки в максимальной степени отвечают потребностям текущего периода. Более совершенные оптовые рыночные структуры, известные из зарубежной практики, реализовать сейчас не представляется возможным.

Мировой опыт показывает, что создание оптовых рынков - это лишь первый и необходимый этап структурной перестройки каналов товародвижения. Дальнейшее их развитие идет в направлении углубления специализации и укрупнения оптовых рынков, затем следует переход к торговле по образцам и, наконец, совершение сделок только со стандартизированной продукцией.

Одновременно формируются каналы прямых поставок продовольствия в систему розничной торговли (супермаркеты), минуя оптовые рыночные системы (США, Западная Европа). Ранее созданные оптовые продовольственные рынки «обрастают» хранилищами и превращаются в «продовольственные центры» как звено интегрированной системы распределения [7, с.28].

Республика Молдова находится в начале этого эволюционного процесса. Вместе с тем, в отличие от многих стран, которые осуществили более или менее широкие программы создания оптовых рынков, Республика Молдова имеет особую специфику. Здесь накоплен богатый опыт масштабной организации оптовой

торговли, работают кадры, хорошо знакомые с этой проблемой, развита сеть розничного распределения продовольственных товаров. Есть инфраструктура оптовой торговли, которая не в полной мере отвечает новым задачам и требованиям, но может и должна быть использована. Задача создания оптовых рынков признана приоритетной как центральными властями, так и местном уровне.

В условиях мирового кризиса происходит резкое падение производства, рост безработицы, снижения доходов населения и, как следствие, снижение спроса. Агропромышленный сектор экономики в условиях кризиса выполняет важнейшую функцию – обеспечения продовольственной безопасности страны, недопущения социальных волнений среди населения из-за недостатка в рационе граждан продуктов питания. Ухудшение своего жизненного уровня население, как правило, напрямую связывает с изменениями своего рациона питания, и эти ощущения являются самыми болезненными.

К сожалению, последнее десятилетие продовольственный рынок страны формировался хаотично по принципу – побеждает сильнейший. Сильнейшими, как правило, являлись зарубежные производители продовольствия и транснациональные торговые сети. В эйфории нефтедолларовой лихорадки государство не инициировало создание новой рыночной экономики на продовольственном рынке.

Основные проблемы создания и развития системы оптовых продовольственных рынков для Республики Молдова связаны с определением оптимальной структуры самой системы, включая количество, типы и местоположение рынков. Необходимо также установить их рациональные размеры и специализацию.

Эти проблемы не могут быть решены изолированно, в рамках проектирования отдельных оптовых рынков. Нужен более широкий подход в перспективе общей градостроительной концепции и комплексного регионального развития. Требуется привлечение органов управления не только центральных, но и местных, поскольку затрагиваются проблемы выделения земельных участков, а также во-

просы собственности при формировании акционерного капитала и управленческих структур.

Вместе с тем ряд проблем требует решения и на центральном уровне. Товаропроизводители в зонах производства сельскохозяйственного сырья и продовольствия остро нуждаются в поддержке. Кроме того, в этих районах должны создаваться оптовые рынки производителей (так называемые «распределительные платформы»), способные обеспечить более эффективную загрузку формируемой системы оптовых рынков.

Для создания системы оптовых продовольственных рынков потребуются изыскать значительные инвестиционные ресурсы.

Оптовые рынки могут развиваться как специализированные (реализующие отдельные товарные группы), так и универсальные структуры (реализующие несколько товарных групп).

Анализ реальной ситуации в Республике Молдова позволяет сделать вывод, что для страны наиболее характерным будет создание универсальных оптовых продовольственных рынков с организацией на них торговли овощами, фруктами, бакалеей. Там, где есть необходимые конъюнктурные и технические предпосылки, этот ассортимент дополняется рыбной и мясной группами.

Создание специализированных оптовых мясных или рыбных рынков должно носить ограниченный характер и не препятствовать установлению оптимальных размеров оптовой торговли отдельными видами продовольствия в рамках существующего и развивающегося рынка, ибо оптовые покупатели, как правило, закупают не один, а целый набор продуктов.

Создать систему оптовых продовольственных рынков одновременно и быстро невозможно. Необходимо сформировать ячеики будущего развития всей системы. Общая стратегия при этом такова. Вначале создаются относительно небольшие рынки, которые затем расширяются до экономически целесообразных размеров с учетом наличия свободных площадей и состояния сети коммуникаций (транспорт, информация).

Учитывая сложившуюся в стране материально - техническую базу оптового звена, а также степень ее использования по прямому назначению, развитие сети оптовых рынков целесообразно, в основном, вести на базе неэффективно работающих специализированных оптовых структур. Это тем более оправданно, что проектирование и строительство оптового рынка с нулевого цикла являются дорогостоящим мероприятием с достаточно длительным сроком окупаемости.

Предложение: Таким образом, целесообразно, чтобы организационные мероприятия по созданию оптовых продовольственных рынков были инициированы местными государственными администрациями с привлечением широкого круга потенциальных учредителей и соучастников функционирования такой структуры. Учитывая ограниченность средств на капиталовложения, оптовые продовольственные рынки, целесообразно создавать на базе существующих структур оптовой торговли (плодоовощных баз), материально - техническая оснащенность которых наиболее пригодна для создания цивилизованных оптово - продовольственных рынков.

В современных условиях рыночного хозяйствования изменяются функции оптовой торговли: с одной стороны, они усложняются, а с другой - персонифицируются. Оптовый продовольственный рынок обеспечивает условия для оптовой торговли на его территории продовольственными товарами на основе совершенствования управления процессами поставки продовольствия, создает необходимые условия для надлежащей организации торговой деятельности в целях стабилизации цен, повышения качества реализуемых продовольственных товаров и совершенствования товародвижения продовольственной продукции от производителя до конечного потребителя. Являясь важнейшим элементом инфраструктуры товарного рынка, оптовые рынки организуют рыночное распределение продовольствия и сельскохозяйственной продукции. Кроме этого, оптовые рынки призваны стимулировать производство и переработку продукции в регионах на основе формирования эффективного рыночного механизма вза-

имной заинтересованности производителя, оптового звена и потребителя путем установления взаимовыгодных договорных связей. В существующей юридической литературе одни авторы называют их организованными товарными рынками, а другие - оптово-посредническими, оптовыми, сельскохозяйственными, фермерскими и прочими [6, с.20; 5, с.69; 11,с.18].

Легально, на уровне закона, понятия «оптовый продовольственный рынок» не существует, ибо нет самого закона.

В Республики Молдова правовое регулирование оптовых и иных продовольственных рынков предоставлено местным органам власти, что является неэффективной и безрезультатной.

Следует отметить, что в Испании, Франции, Японии, США и других странах, координация и регулирование оптовых продовольственных рынков осуществляются государственными органами власти [2, с.88].

В Японии, например, принята национальная политика по оптовым продовольственным рынкам. Здесь функционируют два вида рынков: центральные - в городах с населением более 200 тыс. человек и местные - в городах и населенных пунктах с меньшей численностью населения. На первых из них состав учредителей рынка и лицензирование определяются Минсельхозом Японии, а на остальных - губернаторами. Причем каждые пять лет состав учредителей и оптовых продавцов уточняется.[8,с.14-15] Зарубежный опыт доказывает эффективность оптовых продовольственных рынков в решении задач, стоящих в сфере оптовой торговли продовольствием, а также в выполнении весьма важной в рыночных условиях роли информационного центра в изучении спроса и предложения.

О целесообразности государственного регулирования оптовых продовольственных рынков свидетельствует опыт США, где федеральное законодательство о продовольственных рынках направлено на: 1) снижение степени влияния отдельных участников рынка, предотвращение тайных соглашений, ограничение практики недобросовестной торговли; 2) предотвращение неравенства рыночных

позиций одних сельскохозяйственных производителей по сравнению с другими; 3) обеспечение своевременной и полной оплаты за проданные товары [9, с.663].

Оптовые продовольственные рынки, как свидетельствует зарубежный опыт, призваны служить основным каналом сбыта товаров сельхозпроизводителями и обеспечения торговых организаций и иных крупных покупателей для последующего удовлетворения нужд населения и переработки. В Бельгии, Германии, Испании, Франции, Италии, США и других странах такие рынки существуют уже много лет. Они представляют собой хозяйствующие субъекты, оказывающие комплексные услуги по оптимизации, концентрации и ускорению процесса товарообмена всех субъектов оптового рынка (производителей, оптовиков и покупателей) [4; 10, с.45-52].

Во многих странах государственная политика направлена на поддержку создания и функционирования системы оптовой торговли, так как оптовые рынки упорядочивают всю технологическую цепочку движения продукции от товаропроизводителя к потребителю, обеспечивая при этом благоприятные и выгодные условия товаропроизводителям для сбыта произведенной продукции. Однако правовое регулирование деятельности оптовых рынков в нашей стране является совершенно неудовлетворительным.

Это связано, в первую очередь, несовершенством действующего законодательства. Нормативная база содержит некоторые двойные интерпретации и расхождения, касающиеся реализации товаров и услуг, дублирование процедур, связанных с получением разрешительных документов (разрешения/лицензии/сертификаты), а также некоторые пробелы (вакуум) в регулировании продажи определенных товаров. Не все регламентации европейского сообщества учтены в национальном законодательстве, например, правила продажи товаров «секонд хенд» или продажа товаров по сниженным ценам.

Одной из неотложных проблем правового регулирования оптового продовольственного рынка является существующий дисбаланс в размещении и развитии торговой инфра-

структуры между муниципиями и остальными населенными пунктами, а также низкий уровень его расширения в сельских местностях. Эта ситуация вызвана разрывом в количестве потребителей (сокращением сельского населения) и их покупательской способностью. Сельское население приобретает товары первой необходимости на рынках, которые организуются в селах на выходные дни со стороны индивидуальных торговцев, в частности патентообладателей. Они продают небезопасную продукцию в отсутствии документов происхождения и качества данных товаров, тем самым создавая искажение конкурентной среды между операторами рынка, включая предприятия потребительской кооперации.

Одна из проблем связана с отсутствием планов развития территории, которые должны включать размещение оптовых продовольственных рынков. Также важно отметить недостаточное сотрудничество между органами местного публичного управления (примаров населенных пунктов) с экономическими агентами с целью предоставления налоговых льгот (например, оплаты местных налогов) для лиц, намеренных инвестировать средства в инфраструктуру по строительству оптовых рынков.

Тем не менее, правовая природа оптовых рынков, их сущность в литературе и локальных нормативных актах до сих пор не раскрыта.

Вывод: Таким образом, можно сделать вывод, что отсутствие должного правового регулирования оптовых продовольственных рынков со стороны государства оставляет данную форму оптовой торговли, не урегулированной, и не дает возможности развития и формирования оптовых продовольственных рынков, а это приводит к приобретению товаров по завышенным ценам, местные предприниматели не имеют возможности лично реализовывать произведенную продукцию.

Литература

1. Абрамов Н.В. Формирование и развитие региональной системы оптовых продовольственных рынков (на примере Тюменской

области) // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, 2004, № 6.

2. Аграрное право / Отв. ред. М. И. Палладина, Н. Г. Жаворонкова. М.: Проспект, 2010.

3. Берчел М. Пособие по управлению оптовыми рынками / Берчел Майк, Колтер Хью. – Астана: Программа технической помощи Европейского Союза для Казахстана, 2004.

4. Ватутина Т. В. Основные направления формирования и развития оптовых продовольственных рынков: Диссертация на соискание степени кандидата экономических наук. Белгород, 2000.

5. Гордон М. Оптовые посредники // Риск. 1997. № 1.

6. Зайцев А., Шумаев В., Карасей О. Оптово-посреднические товарные рынки // БОСС. 1998. № 2

7. Лавриков В.В., Нуралиев С.У. Основные направления развития и регулирования торговли продовольственными товарами. // «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий» 2008, №9

8. Нуралиев С. У. Продовольственный рынок России: проблемы развития и государственного регулирования // Информационный бюллетень Минсельхозпрода России. 1999, №7.

9. Овчинников О. Г. Государственное регулирование аграрного сектора США. М., 1999.

10. Свирков С. А. Общие принципы организации энергорынка в Евросоюзе и в России: правовой аспект // Предпринимательское право. 2013, № 2.

11. Щур Д. Л., Труханович Л. В. Основы торговли. Оптовая торговля. М., 2004

УЧАСТЬ УКРАЇНИ В УНІВЕРСАЛЬНІЙ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ ОСІБ З ВІЛ- ПОЗИТИВНИМ СТАТУСОМ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ

Ануфрієв Микола Іванович - доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Н.Н. Інституту права МАУП
Шашкова-Журавель Ірина Олександрівна - доктор філософії права, професор МКА, заступник завідувача кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Н.Н. Інституту права МАУП

УДК: 341.231.14

Данная научная статья посвящена комплексному исследованию участия Украины в универсальной международно-правовой системе противодействия дискриминации ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом лиц в трудовых отношениях. Главное внимание уделяется анализу международно-правовых актов Организации Объединенных Наций и Международной организации труда по защите трудовых прав ВИЧ-позитивных лиц с точки зрения отражения их требований на уровне законодательства Украины. Также в статье освещаются основополагающие нормы законов Украины и государственных программ, направленных на защиту лиц, живущих с ВИЧ от дискриминации в сфере труда. Авторы дают видение путей усиления эффективности реализации на внутригосударственном уровне требований универсальных международно-правовых норм по защите трудовых прав лиц, живущих с ВИЧ / СПИДом.

Ключевые слова: права ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом лиц, трудовые права ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом лиц, международно-правовая защита трудовых прав ВИЧ-позитивных лиц, противодействие дискриминации ВИЧ-позитивных лиц в сфере труда, международные и внутригосударственные меры противодействия дискриминации ВИЧ-позитивных лиц в трудовых отношениях.

Acest articol științific este dedicat cercetării complexe a participării Ucrainei în sistemul juridic internațional universal pentru a combate discriminarea persoanelor infectate cu HIV și bolnavi de SIDA în relațiile de muncă. Atenția principală este acordată analizei actelor juridice internaționale ale Organizației Națiunilor Unite și Organizației Internaționale de organizare a muncii de protejare a drepturilor de muncă ale persoanelor HIV-pozitive din punct de vedere al reflecției cerințelor acestora la nivelul legislației ucrainene. De asemenea, articolul scoate în evidență normele fundamentale ale legilor Ucrainei și a programelor de stat, care sunt îndreptate spre protecția persoanelor, care trăiesc cu HIV de la discriminare la locul de muncă. Autorii oferă o viziune asupra modului de a spori eficiența implementării a normelor de drept pentru protecția drepturilor de muncă ale persoanelor care trăiesc cu HIV / SIDA la nivel național.

Cuvinte cheie: Drepturile persoanelor HIV-infectate și bolnavi de SIDA, drepturile de muncă persoanelor infectate cu virusul HIV și bolnavii de SIDA, protecția juridică internațională a drepturilor de muncă ale persoanelor HIV pozitive, combaterea discriminării.

This article is devoted to the comprehensive study of Ukraine's participation in the universal international legal system for combating discrimination against people living with HIV and AIDS in labor relations. The main attention is paid to the analysis of international legal acts of the United Nations and the International Labor Organization concerning the protection of labor rights of HIV-positive persons from the point of view of their requirements at the level of Ukrainian legislation. Also, the article covers the fundamental norms of the laws of Ukraine and state programs aimed at protecting people living with HIV from discrimination in the workplace.

Thus, the authors draw attention to the lack of a clear definition at the level of the fundamental anti-discriminatory international legal acts of the United Nations and the International Labor Organization of the HIV-positive status of a person as a sign of prohibited discrimination, including in the field of labor. At the same time, the article shows the development of the international legal system for combating discrimination against HIV-infected persons, including in the field of labor, which, in particular, is reflected in the adoption of General Constitutional Observations, supplemented by the provisions of the fundamental human rights international legal acts of the United Nations in connection with the need for their interpretation to protect the rights of HIV-infected people and people with AIDS. The article provides an analysis of the provisions of the declarations of the United Nations and UNESCO that provide an international foundation for tolerant attitude towards HIV-infected workers and ensure their equality in labor relations.

The authors pay particular attention to the study of the practical rules and guidelines that were adopted within the framework of the International Labor Organization, which are directly aimed at protecting labor rights and combating discrimination and stigmatization of people living with HIV and AIDS in the workplace.

The article analyzes the provisions of the laws of Ukraine, the goals of state programs, as well as the norms of bills on the protection of HIV-positive persons from discrimination in labor relations. The authors state that, despite the optional nature of most of the universal international legal norms aimed at protecting the work of HIV-infected and AIDS patients, their provisions were mostly taken into account by the legislator of Ukraine. The authors also provide a vision of ways to increase the effectiveness of implementation at the national level of the requirements of universal international legal norms on the protection of labor rights of people living with HIV / AIDS.

The key words: rights of HIV-infected people and people with AIDS, labor rights of HIV-infected people and people with AIDS, international legal protection of labor rights of HIV-positive people, counteraction to the discrimination of HIV-positive persons in the workplace, international and national measures of counteraction discrimination of HIV-positive persons in labor relations.

Слід зазначити, що питання реалізації права на працю має, без перебільшення, життєво важливе значення для Віл-інфікованих осіб, особливо для тієї частини з них, які вимушені самостійно оплачувати собі антиретровірусну терапію. На жаль, поширеною проблемою є різні прояви дискримінації та стигматизації стосовно Віл-позитивних осіб у сфері праці. Порушення трудових прав та прояви стигми по відношенню до вказаної категорії осіб, найчастіше виявляються у відмові в працевлаштуванні, негативному ставленні до працівника на робочому місці з боку колег або роботодавців, а також у звільненні працівника з роботи у зв'язку із його Віл-позитивним статусом [1]. Питання протидії різним проявам дискримі-

нації та стигматизації Віл-інфікованих та хворих на СНІД осіб у сфері праці не втрачає своєї гострої актуальності для багатьох держав світу, у тому числі, для України, оскільки мета світового співтовариства стосовно зупинення епідемії Віл/СНІДу поки що не досягнута. Так, за оцінками Об'єднаної програми ООН з Віл-СНІДу (UNAIDS), на даний час у світі близько 37 мільйонів людей живуть з Віл.-В Україні кількість Віл-позитивних людей сягає 240000 [2]. Питання захисту трудових прав осіб, які живуть з Віл, знаходило відображення в працях таких вітчизняних та зарубіжних учених, як М.В. Буроменський, Д.В. Варивончик, Д.О. Лях, М.О. Микитюк, А.М. Нагорна, О.П. Радчук, В.А. Сановська, М.В. Тарас,

Н. Сміт, Р. Ходес, М. Хофман та ін. Однак, складний та комплексний характер проблеми протидії дискримінації Віл-позитивних осіб у трудових відносинах обумовлює актуальність подальших ґрунтовних наукових досліджень у даному напрямі.

Метою даної наукової статті є комплексне дослідження участі України в універсальній міжнародно-правовій системі протидії дискримінації осіб з Віл-позитивним статусом у трудових відносинах.

Завдання даної наукової статті, насамперед, включають:

- аналіз міжнародно-правових актів Організації Об'єднаних Націй та Міжнародної організації праці, спрямованих на захист Віл-інфікованих та хворих на СНІД осіб у трудових відносинах;
- дослідження українських нормативно-правових актів, спрямованих на протидію дискримінації Віл-позитивних осіб у сфері праці;
- окреслення шляхів посилення ефективності реалізації в Україні вимог універсальних міжнародно-правових норм щодо захисту трудових прав осіб, що живуть з Віл/СНІДом.

Аналізуючи фундаментальні міжнародно-правові акти Організації Об'єднаних Націй та МОП, спрямовані на захист прав людини та викорінення дискримінації, в тому числі у сфері праці, слід констатувати відсутність на їх рівні чіткого зазначення Віл-позитивного статусу особи як антидискримінаційної ознаки. Так, Загальна декларація прав людини 1948 року, Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права 1966 року, Конвенція Міжнародної організації праці № 111 «Про дискримінацію в галузі праці та занять» 1958 року були прийняті в рамках ООН та МОП раніше того часу, коли епідемія Віл-СНІДу набула глобального значення (раніше 80-х років ХХ століття).

Однак, контрольними інституціями ООН, зокрема Комісією ООН з прав людини (попередницею нині діючої Ради ООН з прав людини), зверталась увага на необхідність заборони дискримінації Віл-позитивних осіб на підставі норм міжнародного права та на доцільності

включення Віл-позитивного статусу до категорії «інша ознака, за якою забороняється дискримінація». У зв'язку із необхідністю тлумачення основоположних міжнародно-правових актів ООН для захисту прав Віл-інфікованих та хворих на СНІД осіб, положення таких актів доповнюються Зауваженнями загального порядку, наприклад, Зауваження загального порядку № 14 до Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, що деталізують право на найвищий досяжний рівень здоров'я, зокрема для Віл-позитивних осіб. Незважаючи на факультативний характер вказаних Зауважень загального порядку, вони можуть відігравати значну роль у вдосконаленні національного законодавства [3].

Варто вказати на те, що важливу роль у становленні міжнародно-правової системи боротьби з дискримінацією Віл-позитивних осіб забезпечили прийнята Організацією Об'єднаних Націй в 2001 році Декларація «Про прихильність справі боротьби з Віл/СНІДОМ», а також ухвалена її спеціалізованою установою – ЮНЕСКО в 1995 році Декларація принципів толерантності. Так, Декларацією ООН «Про прихильність справі боротьби з Віл/СНІДОМ» покладається обов'язок на держави-учасниці щодо прийняття, вдосконалення та дотримання відповідного законодавства або вжиття інших заходів для ліквідації всіх форм дискримінації по відношенню до осіб інфікованих Віл/СНІДОМ з метою забезпечення повної реалізації ними всіх прав людини, зокрема забезпечення їм доступу до працевлаштування, освіти, охорони здоров'я та розробки стратегії боротьби із соціальною ізоляцією, пов'язаною з епідемією [4]. Важливо зазначити, що Україна підписала вказану Декларацію. Контроль щодо досягнення цілей зазначеної Декларації в Україні забезпечується, зокрема, шляхом періодичного представлення Національного звіту України з виконання рішень Декларації «Про прихильність справі боротьби з Віл/СНІДОМ».

Також слід звернути увагу на важливе значення, яке відіграє в міжнародно-правовій системі забезпечення рівності та протидії дискримінації Віл-інфікованих осіб, зокрема в трудових відносинах, Декларація принципів

толерантності ЮНЕСКО. Важливо, що вказаною Декларацією така ознака, як стан здоров'я особи, передбачена в переліку неприпустимих дискримінаційних ознак. [5].

Досліджуючи універсальну міжнародно-правову систему захисту трудових прав ВІЛ-інфікованих осіб потрібно наголосити на тому, що провідником зусиль у даному напрямі є Міжнародна організація праці. Ключове значення в системі захисту трудових прав осіб, інфікованих ВІЛ та хворих на СНІД, посідають прийняті Міжнародною організацією праці в 2001 році Зведені практичні правила щодо питання «ВІЛ/СНІД і сфера праці». Вказані практичні правила МОП, що спрямовані на захист ВІЛ- позитивних осіб у трудових відносинах, зокрема, передбачають:

- необхідність ставлення до ВІЛ - інфекції та СНІДу на виробництві як і до інших серйозних захворювань та станів, а до працівників, що живуть з ВІЛ/СНІДом як і до інших важкохворих в аспекті надання їм допомог, компенсацій та організації режиму роботи;
- створення можливості для ВІЛ-позитивних, до того часу, поки вони в змозі виконувати свої виробничі функції, користуватися звичайною системою страхування і мати можливість для переведення на інші посади або підвищення по службі;
- вжиття роботодавцями заходів для заохочення працівників, що живуть з ВІЛ/СНІДом на одержання консультацій та допомоги за межами підприємства або у службах безпеки та гігієни праці (за наявності таких на виробництві), або в інших структурах, якщо вони можуть надати спеціалізовану конфіденційну допомогу;
- необхідність забезпечення працівникам найширшого спектру медичних послуг для профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу і допомоги працівникам, що живуть з ВІЛ/СНІДом (щодо забезпечення антиретровірусними препаратами, лікування ВІЛ-інфекції, лікування найбільш розповсюджених інфекцій, пов'язаних з ослабленням імунітету, включаючи туберкульоз);
- необхідність сприяння з боку роботодавців, організацій працівників і персоналу служб безпеки та гігієни праці створенню груп

взаємодопомоги на підприємствах і забезпечення можливості працівників, що живуть з ВІЛ/СНІДом звертатись у зазначені групи, а також надання підтримки вказаним категоріям працівників на локальному рівні;

- забезпечення урядами держав, на підставі консультацій із соціальними партнерами та у відповідності з національним законодавством, допомог для працівників, що живуть з ВІЛ/СНІДом не нижче тих, що передбачені для осіб з іншими тяжкими захворюваннями, а також вивчення можливості запровадження нових видів допомог, зважаючи на прогресуючий і безперервний характер протікання захворювання [6].

Необхідно зазначити, що з огляду на сучасний стан розвитку трудових правовідносин у світі одним із найважливіших міжнародно-правових актів, спрямованих на захист трудових прав ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб, незважаючи на факультативний характер, є прийнята Міжнародною організацією праці в 2010 році Рекомендація № 200- «Щодо ВІЛ/СНІДу та сфери праці». Потрібно відмітити широку сферу поширення вказаної Рекомендації. Так, у Рекомендації зазначається, що її положення поширюються на всіх працівників, які працюють за будь-якою формою зайнятості на підставі будь-яких угод як у державному, так і у приватному секторах економіки, включаючи силові відомства та збройні сили. Рекомендацією передбачено загальні принципи, на яких, у межах національного законодавства, повинні ґрунтуватися всі дії у сфері праці в умовах епідемії ВІЛ/СНІДу, зокрема:

- визнання заходів, що вживаються у відповідь на епідемію ВІЛ/СНІДу такими, що сприяють затвердженню прав людини та забезпеченню рівності для всіх працівників, їх сімей та утриманців;
- ставлення до ВІЛ/СНІДу як до питання, що пов'язане із сферою праці та вжиття міжнародних, регіональних, а також національних заходів для його вирішення за всебічної участі соціальних партнерів;
- неприпустимість дискримінації або стигматизації працівників, або претендентів на робочі місця у зв'язку із їх наявним або

приписуванім ВІЛ-позитивним статусом або на підставі їх належності до тих верств населення, які вважаються такими, що знаходяться в групі ризику щодо інфікування ВІЛ;

- визнання одним із основоположних пріоритетів профілактику всіх засобів інфікування ВІЛ;

- забезпечення активної ролі сфери праці у полегшенні доступу працівників та їх сімей до заходів профілактики, лікування та підтримки стосовно ВІЛ/СНІДУ;

- створення можливостей для працівників одержувати користь від програм профілактики ризиків передачі ВІЛ, а також супутніх інфекцій, зокрема туберкульозу, на робочих місцях;

- забезпечення захисту приватного життя працівників та їх сімей, включаючи конфіденційність інформації стосовно їх ВІЛ-статусу;

- неприпустимість ставлення вимог працівникам щодо проходження тестування на ВІЛ-інфекцію або повідомлення інформації про їх ВІЛ-статус;

- включення заходів, спрямованих на протидію ВІЛ/СНІДУ до національної політики та національних програм розвитку, зокрема у сфері праці, соціального захисту, освіти та охорони здоров'я;

- забезпечення захисту працівників, професії яких особливо пов'язані із небезпечною зараження ВІЛ-інфекцією [7].

Варто вказати на те, що ключове значення в Україні для захисту прав та протидії дискримінації осіб, що живуть з ВІЛ, у тому числі в трудових відносинах, відіграє прийнятий у 1991 році, із змінами та доповненнями, Закон України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ». Так, розділом III Закону закріплено права та заходи, спрямовані на соціальний захист хворих на ВІЛ/СНІД осіб та їх сімей. Важливе значення для забезпечення рівності ВІЛ-інфікованих осіб, зокрема у сфері праці, відіграє положення статті 13 Закону щодо необхідності захисту інформації стосовно ВІЛ-позитивного статусу особи від розголошення, що включає такі аспекти, як:

- визнання відомостей про результати тестування особи на ВІЛ-інфекцію конфіденційними та такими, що становлять лікарську таємницю;

- обов'язок медичних працівників вживати належні заходи з метою захисту від розголошення або розкриття третім особам інформації про хворих на ВІЛ/СНІД осіб;

- можливість передачі відомостей про ВІЛ-позитивний статус особи іншим медичним працівникам винятково з метою лікування такої особи за наявності її згоди;

- можливість передачі відомостей про ВІЛ-позитивний статус особи іншим третім особам виключно на підставі рішення суду в установлених законом випадках.

Потрібно зазначити, що нормативне положення про рівність перед законом та заборону дискримінації ВІЛ-інфікованих осіб передбачено статтею 14 вказаного Закону. У статті йдеться про те, що усі ВІЛ-інфіковані громадяни України, а також особи, що на законних підставах проживають в Україні та хворіють на ВІЛ/СНІД, користуються в повному обсязі правами, передбаченими Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами України. Також у зазначеній статті передбачена заборона будь-яких проявів дискримінації щодо осіб, які живуть з ВІЛ-інфекцією. Поняття «дискримінація» визначається досліджуваною статтею як дія або бездіяльність, що в опосередкований або прямий спосіб позбавляє належних прав особу, створює для неї обмеження або принижує її гідність у зв'язку із її ВІЛ-позитивним статусом.

Захисту прав ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб безпосередньо у сфері праці присвячена стаття 16 Закону, на рівні якої забороняються наступні дії, здійснювані у зв'язку із ВІЛ-позитивним статусом особи:

- відмова у прийнятті на роботу,
- звільнення з роботи,
- відмова у наданні соціальних послуг або доступі до соціальних служб;
- інше порушення прав людини.

У зазначеній статті також передбачена можливість судового оскарження неправомірних дій посадових осіб, якими порушують-

ся права ВІЛ – інфікованих та хворих на СНІД осіб, їх рідних та близьких [8].

Слід зазначити, що одним із важливих заходів, які вживаються нашою державою в напрямі реалізації своїх міжнародно-правових зобов'язань у сфері протидії ВІЛ/СНІДу, на сучасному етапі стало прийняття в 2014 році Закону України «Про затвердження загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 – 2018 роки». На рівні вказаної Програми констатується, що поряд із значним прогресом щодо протидії ВІЛ/СНІДу також має місце щорічне збільшення кількості зареєстрованих випадків інфікування ВІЛ у поєднанні із низьким доступом до послуг лікування вказаної інфекції, особливо стосовно осіб, що належать до груп підвищеного ризику зараження ВІЛ-інфекцією. Стосовно захисту осіб, що живуть з ВІЛ/СНІДом у трудових відносинах, Програмою передбачено необхідність забезпечення постійного соціального діалогу за участю професійних спілок, роботодавців, а також органів державної виконавчої влади з метою:

- формування толерантного ставлення на робочому місці до ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД людей;
- дотримання прав та запобігання дискримінації ВІЛ-інфікованих працівників;
- забезпечення безпечних щодо інфікування ВІЛ-інфекцією умов праці [9].

Варто зазначити, що іншим свідченням вжиття нашою державою нормотворчих заходів, спрямованих на відображення вимог міжнародно-правових норм щодо захисту ВІЛ-позитивних осіб у трудових відносинах на рівні національного законодавства, є конкретизація заборони дискримінації ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб у сфері праці, яка має місце в Проекті Трудового кодексу України. Так, серед передбачених Проектом ознак, за якими заборонена дискримінація у сфері праці, безпосередньо зазначено таку ознаку, як наявність або підозру в наявності у особи ВІЛ-позитивного статусу. Заборона дискримінації працівників згідно зі статтею 3 Проекту ТК України, зокрема, за вказаною ознакою, включає неприпустимість порушення принципу рівності їх прав і можливостей, а також

прямого або непрямого обмеження їх трудових прав. Вказаною нормою Проекту також передбачено право працівників, які вважають, що зазнали трудової дискримінації, домагатися в судовому порядку відновлення порушених прав та відшкодування як матеріальної, так і моральної шкоди. При цьому, працівник зобов'язаний навести факти, що підтверджують трудову дискримінацію, а до обов'язків роботодавця належить доведення відсутності вказаних фактів [10].

Отже, вищезазначене дає можливість констатувати належну увагу яка приділяється на універсальному рівні міжнародним співтовариством питанню протидії дискримінації ВІЛ-позитивних осіб у трудових відносинах. Незважаючи на те, що більшість прийнятих у рамках ООН та МОП міжнародно-правових актів стосовно захисту ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб від різних проявів дискримінації, в тому числі у сфері праці, мають факультативний характер, їх положення набули відображення на рівні законодавства України. На даний час у діючих законах України та на рівні законопроектів закріплені достатньо визначені та конкретизовані норми, спрямовані на захист трудових прав та забезпечення рівності у сфері праці для осіб, що живуть з ВІЛ. Внутрішньодержавні заходи, які, на нашу думку, сприятимуть посиленню ефективності реалізації на внутрішньодержавному рівні вимог універсальних міжнародно-правових норм про захист трудових прав осіб, які живуть з ВІЛ/СНІДом, насамперед включають:

- посилення співпраці соціальних партнерів щодо включення до колективних договорів різних рівнів та забезпечення дотримання норм про неприпустимість будь-яких проявів дискримінації у сфері праці по відношенню до осіб з ВІЛ-позитивним статусом;
- забезпечення на рівні підприємств підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД працівників, зокрема, стосовно створення для них реальної можливості виконувати легшу роботу у випадку погіршення стану їх здоров'я, а також полегшення доступу таких працівників до медичної допомоги та соціальних послуг;

- активізацію співпраці органів державної влади, громадських організацій та засобів масової інформації з метою ведення просвітницької роботи, спрямованої на подолання стигматизації на робочих місцях стосовно ВІЛ-позитивних та хворих на СНІД працівників;
- створення системи заохочення тих роботодавців, які ефективно вживають заходи у відповідь на епідемію ВІЛ-СНІДу у сфері праці.

Література

1. Право на працю людей, які інфіковані ВІЛ-СНІДом. Режим доступу: <http://kaniv-rda.gov.ua/pravo-na-pracju-ljudej-yaki-infikovani-vil-snidom-14-00-25-13-02-2018/>
2. Об'єднана програма ООН з ВІЛ-СНІДу. Епідемія ВІЛ-інфекції в Україні. Режим доступу: <https://www.unaids.org.ua/ua/hiv-epidemic-in-ukraine/epidemiologichna-situatsiya#1>
3. М.В. Тарас. Роль міжнародного права у сфері захисту прав людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ, № 2. 2013. С. 66-76
4. Про прихильність справі боротьби з ВІЛ/СНІДом. Декларація ООН від 27.06.2001. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_846
5. Декларація принципів толерантності ЮНЕСКО від 16.11.1995р. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_503
6. Свод практических правил МОТ по вопросу «ВИЧ/СПИД и сфера труда». – Женева, МБТ, 2005. – 44 с.
7. Щодо ВІЛ/СНІДу та сфери праці. Рекомендація Міжнародної організації праці-№ 200 від 2010 року. Міжнародне бюро праці. Женева, 2010 р. – 20 с.
8. Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ. Закон України № 1972-ХІІ від 12.12.1991р. Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1972-12>
9. Про затвердження загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 – 2018 роки. Закон України № 1708-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 48, ст.2055
10. Проект Трудового кодексу України. Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АСҚІС ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Ахметов Ростислав Рустемович - аспірант кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

УДК 342.24

В статье анализируется современное состояние гармонизации законодательства Украины с законодательством Европейского Союза в сфере природного газа, детально анализируются основные акты, в частности Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом (2014 г.) и Закон Украины «О рынке природного газа» (2015 г.). Особое внимание обращается на реализацию законодательства Европейского Союза в национальное законодательство Украины.

Ключевые слова: имплементация, природный газ, энергетика, Соглашение об ассоциации, Энергетическое сообщество, Европейский Союз.

În articol se analizează stadiul actual de armonizare a legislației ucrainene cu legislația UE în domeniul gazelor naturale, se analizează detaliat actele principale, în special Acordul de asociere între Ucraina și Uniunea Europeană (2014) și Legea Ucrainei „Cu privire la piața de gaze naturale“ (2015). O atenție deosebită este atrasă la punerea în aplicare a legislației UE în legislația națională a Ucrainei.

Cuvinte cheie: implementarea, gaze naturale, energie, Acordul de asociere, Comunitatea Energiei, Uniunea Europeană

The article analyzes the current state of harmonization of Ukraine's legislation with the European Union law in the field of natural gas, analyzes regulatory acts in detail, in particular, the Association Agreement between Ukraine and the European Union (2014) and the Law of Ukraine "On the Natural Gas Market" (2015). Special attention is drawn to the implementation of European Union law in the national legislation of Ukraine.

Key words: implementation, natural gas, energy, Association Agreement, Energy Community, European Union.

Постановка проблеми. Сфера енергетики є вкрай важливою для існування української держави, особливо важливим є природний газ, який активно використовується у промисловості і житлово-комунальній сфері. В той же час вибір, яким саме має бути правове регулювання в цій сфері, специфічно українським чи за одним з існуючих зразків було зроблено не відразу, а лише в 2011 р. з приєднанням України до Енергетичного Співтовариства (ЕнСп).

Цей вибір мав як економічні так, і цивілізаційні передумови та був зроблений на користь прийняття правил функціонування ринку природного газу в Україні за європейським зразком через сприйняття норм асқіс у сфері енергетики.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Гармонізацію національного законодавства України з правом Європейського Союзу в різних сферах досліджували В. Муравйов, І. Березовська, О. Бірюков, І. Влялько, Р. Пе-

тров, К. Смирнова, В. Довгань, О. Шпакович та ін. Питаннями регулювання ринку природного газу Європейського Союзу розглядалися С. Білоцьким, Я. Яковенко, С. Дяченко, О. Чернецькою, Ю. Гарячою, які акцентують увагу на енергетичній політиці Євросоюзу у сфері правового регулювання енергетичних відносин. Водночас комплексного дослідження сучасного стану гармонізації законодавства України до права Європейського Союзу в сфері природного газу ще не було.

Мега і постановка завдання. Правове регулювання відносин ЄС з третіми країнами в сфері природного газу має різноманітні політико-правові засади. У відносинах з країнами-транзитерами ЄС активно застосовує механізми поширення дії енергетичного *acquis* на такі країни з метою створення єдиного енергетичного простору, регульованого на основі однакових правових норм. Головним спеціалізованим механізмом такого просування є Енергетичне співтовариство й угоди про асоціацію. У відносинах з країнами-постачальниками природного газу головними механізмами є політичні, не правові акти, оформлені у вигляді меморандумів, дорожніх карт, комюніке тощо. Це і зумовило мету підготовки даної наукової статті, для досягнення якої, на наше переконання, слід насамперед, вирішити наступні завдання:

- охарактеризувати загальні нормативні документи щодо правового регулювання відносин Євросоюзу з Україною у сфері природного газу;
- проаналізувати найбільш суттєві нормативно-правові акти, що визначають сучасний стан гармонізації законодавства України до права Європейського Союзу в сфері природного газу.

Виклад основних положень. Суттєвим документом, що наближав Україну до прийняття норм права ЄС у сфері природного газу став Меморандум між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі (2005 р.) [6]. Цей документ також є не правовим регулятором відносин між ЄС і Україною і вписується в загальну стратегію ЄС з фіксації політичних зобов'язань в енергетичній сфері з важливим постачальниками та транзитерами енергетич-

них ресурсів. Він вважається продовженням реалізації ПД.

Для відносин у сфері природного газу важливими є такі норми: фіксація України, ключовою транзитною країною у постачанні вуглеводнів до країн ЄС; прийняття плану дій, щодо інтеграції ринку газу. Цей процес передбачав фактично підготовку до членства у Енергетичне Співтовариство (ЕнСп), оскільки прямо відсилав до *acquis communautaire* прийнятого там. Окрім того, однією зі сфер пріоритетної співпраці виділено створення плану дій, за сферою «Інтеграція ринків електроенергії та газу». У рамках цього плану дій йшла мова про «впровадження ключових елементів *acquis communautaire* з енергетики, довкілля, конкуренції та відновлюваних джерел енергії» для інтеграції України у внутрішній енергетичний ринок Європейського Союзу (п. 2.1) «дотримуючись графіка, який передбачено в додатках до Договору про Енергетичне Співтовариство».

Ці норми можна зрозуміти як передетап вступу України до ЕнСп, до якого власне Меморандум і закликає, пропонуючи поки «отримати статус спостерігача» (п. 5.1). Серед безпосередніх завдань Меморандум передбачав відкриття українського газового ринку: «переходу від існуючої ринкової структури до відкритого ринку Україна» (п. 2.2), створення «Органу регулювання енергетики, незалежного від інтересів електричної та газової промисловості» (п. 2.3), а також конкретні цільові завдання з графіком впровадження норм актів Другого енергетичного пакету (п. 2.3 а-б). Крім того, запроваджувався «План дій щодо підвищення безпеки енергопостачання та транзиту вуглеводнів», де увага була зосереджена на «створенні відповідних умов для забезпечення поставок на свій ринок вуглеводневих енергоносіїв з додаткових джерел новими шляхами» (п. 3.3) та створенні Спільної групи технічної підтримки Україна - ЄС з питань вуглеводнів для надання експертної підтримки, серед завдань якої було «сприяння процесу гармонізації технічних норм і стандартів, що застосовуються у вуглеводневій галузі України, з промисловими методами ЄС» (п. 3.4). У підсумку цікавим є лише політичний статус встановлений для цього документа (п. 5.3), хоча в ньому містився досить

чіткий перелік правових зобов'язань України зі сприйняття енергетичного acquis і строками такої імплементації. Тим більше, що Меморандум почав фіксувати згоду сторін по залученню України до енергетичного ринку ЄС.

Новим поштовхом для впровадження вимог енергетичного acquis ЄС в українське законодавство дала Угода про асоціацію України та ЄС (2014 р.) (УА) [10].

УА відноситься до нового типу угод про асоціацію, що укладає ЄС. Такі ж угоди укладено з Молдовою і Грузією. Їхньою особливістю є створення протягом 10 років зони вільної торгівлі між сторонами (ст. 25) за відсутності перспектив членства в ЄС.

Як зазначає Е. Мамедов, виходячи зі змісту положень УА, основним напрямком реформування національного законодавства в нафтогазовій сфері є внесення змін до нього, що стосуються: 1) об'єктивного застосування процедур та винесення рішень стосовно всіх учасників ринку; 2) рівного розгляду заявок суб'єктів господарювання, що стосуються питань розвідки, видобування та виробництва вуглеводнів [5].

У рамках УА передбачено регулювання сфери енергетики в рамках Зони вільної торгівлі (ЗВТ) (розділ IV, глава 11 «Питання, пов'язані з торгівлею енергоносіям») і як один з видів галузевого співробітництва (розділу V). У рамках ЗВТ відбувається регулювання торгівлі не всіма видами енергетичних ресурсів, а лише «енергетичними товарами», під якими розуміють «природний газ (код ГС: 2711), електроенергію (код ГС: 2716) та сиру нафту (код ГС: 2709)» (ст. 268 п. 1). Тобто торгівля природним газом між Україною та ЄС відноситься до діяльності у ЗВТ. Важливо, що у зв'язку з тим, що УА була в основному складена в 2011 р., то і термінологія, якою вона оперує відповідає колишньому рівню зобов'язань України – виходить з термінології і має відсилки до Другого енергетичного пакету (власне така ж термінологія застосована і в УА ЄС з Молдовою ст. 345) [11].

Сферами взаємного співробітництва в енергетиці, що відносяться до природного газу за УА, є:

- створення ефективних механізмів вирішення потенційних кризових ситуацій в енергетиці у дусі солідарності, для чого ухвале-

но спеціальний Додаток про Механізм раннього попередження;

- модернізацію та посилення наявної енергетичної інфраструктури, яка становить спільний інтерес, поступову інтеграцію енергетичної системи України до європейської енергетичної мережі, а також повне відновлення енергетичної транзитної інфраструктури і встановлення транскордонної системи обчислення на зовнішніх кордонах України, створення нової енергетичної інфраструктури, яка становитиме спільний інтерес, з метою диверсифікації джерел, постачальників енергії та шляхів і методів її транспортування, що відповідатиме принципам економічної доцільності та збереження навколишнього середовища;

- розвиток конкурентоспроможних, прозорих і недискримінаційних енергетичних ринків на основі правил та стандартів ЄС шляхом проведення регуляторних реформ;

- співробітництво в рамках ЕнСп;

- активізацію та посилення довготермінової стабільності та безпеки торгівлі енергоресурсами, їх транзиту, розвідки, видобутку, очищення, виробництва, зберігання, транспортування, передачі, розподілу та маркетингу чи збуту енергетичних матеріалів та продуктів на взаємовигідній і недискримінаційній основі відповідно до міжнародних правил, зокрема ДЕХ та Угоди СОТ;

- досягнення прогресу на шляху встановлення привабливого та стабільного інвестиційного клімату шляхом забезпечення інституційних, правових, фіскальних та інших умов, а також шляхом сприяння взаємному інвестуванню у сферу енергетики на недискримінаційній основі;

- ефективне співробітництво з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), Європейським банком з реконструкції і розвитку (ЄБРР) та іншими міжнародними фінансовими організаціями й інструментами для підтримки співробітництва між Сторонами у сфері енергетики (ст. 338).

На виконання норм щодо галузевого співробітництва в сфері енергетики Україна зобов'язалася поступово наближати законодавство відповідно до графіку у Додатку XXVII (ст. 341). У цьому додатку окремо виділено сфе-

ру природного газу і розвідування та розробки вуглеводнів. Варто зазначити, що якоїсь новації серед актів ЄС у цих додатках немає і відтвореними є зобов'язання України щодо імплементації *acquis* ЄС за ЕнСп – акти Другого енергетичного пакету. Дещо дивно виглядають терміни імплементації за УА – 1 січня 2012 р. – тобто навіть до дати підписання УА, але це пов'язано з ідентичними строками за ЕнСп. За УА встановлено механізм моніторингу за імплементацією *acquis* ЄС. Цей моніторинг включає оцінку наближення законодавства України до права Європейського Союзу сторонами, звітування України ЄС про прогрес у наближенні до завершення перехідних періодів, встановлених у цій Угоді, роботу місій з перевірки на місцях за участю інститутів ЄС, органів і агентств, неурядових організацій, наглядових органів, незалежних експертів (ст. 475). У рамках Ради асоціації відбуватиметься розгляд моніторингу і вона ж приймає обов'язкові для сторін рішення, в т.ч. і щодо процесів імплементації. Вона ж може вносити зміни до Додатків УА, щодо запровадження нового *acquis* ЄС щодо імплементації (ст. 463). Готує для Ради документи, в т.ч. і плани щодо змін у Додатках УА Комітет асоціації (ст. 465).

Більший інтерес викликає інший додаток – Додаток XXVI, що передбачає створення механізму раннього попередження (МРП) в сфері енергетики. Фактично мова йде про запровадження в рамках УА структури, яку ЄС вперше в 2009 р. в рамках окремого меморандуму створив з Росією. Ключова відмінність цієї версії полягає в його закріпленні в юридично обов'язковому документі – УА. МРП охоплює сферу природного газу, нафти чи електричної енергії та передбачає «практичні заходи, спрямовані на попередження та швидке реагування на надзвичайні ситуації чи загрозу надзвичайної ситуації». Координаторами є Міненерговугілля України та Комісар ЄС з питань енергетики. Рання оцінка потенційних ризиків і проблем, пов'язаних з попитом та постачанням має здійснюватись у рамках Меморандуму з енергетики 2005 р. Надзвичайною ситуацією щодо врегулювання якої буде застосовано МРП, є ситуація, яка спричиняє значний збій / фізичну зупинку у постачанні природного газу,

нафти чи електроенергії між Україною та Європейським Союзом.

Після підписання УА уряд України розробив Розпорядження № 847-р від 17 вересня 2014 р., яким затвердив «План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншого боку, на 2014-2017 рр.» [9]. У рамках цього документу протягом 2016-18 рр. проводилася імплементація в українське законодавство Директиви 94/22/ЄС про умови надання та використання дозволів на пошук, розвідування та видобуток вуглеводнів. Безпосереднім механізмом такої імплементації на національному рівні в сфері енергетики був розроблений Міністерством екології та природних ресурсів «План імплементації деяких актів законодавства ЄС», який затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 371-р від 15 квітня 2015 р. [3]. У той же час був потрібен процес оновлення Додатків XXVI і XXVII УА, які від моменту підписання УА були застарілими. Цей процес мав проводити Підкомітет з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС, передавши потім свою пропозиції Раді асоціації. Крім того, КМУ, у зв'язку з виконанням планів, передбачених Розпорядженням № 847-р на 2014-17 рр., вніс до нього зміни, продовживши його дію до 2019 р., – Кабінет Міністрів України Розпорядження від 21 червня 2017 р. № 503-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р.» . Новий документ вніс суттєві зміни до планів імплементації енергетичного *acquis* ЄС за УА. Внесено на впровадження було ряд актів з Третього енергетичного пакету щодо природного газу: Директиви 2009/73/ЄС, Регламенту (ЄС) № 715/2009, Директиви 2009/119/ЄС.

Міненерговугілля на період 2017-19 рр. поставлено завдання виконання планів імплементації, отримання позитивних висновків Комітету асоціації (п. 1.1). Також включена імплементація Директиви № 2008/92/ЄС (вдосконалення прозорості встановлення цін на газ), щодо якої Держстату, Міненерговугілля, Мінекономрозвитку ставилися завдання з виконання плану

імплементатії – розроблення та затвердження методологічних положень для збору та обробки інформації про ціни на газ для кінцевих споживачів та подання Євростату інформації відповідно до вимог Директиви (п. 1.5). Також передбачене оновлення додатків XXVI і XXVII УА протягом 2017-2019 рр. у рамках Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС (п. 1.7). Цікаво, що це завдання поставлене державним органам України, хоч це, по суті, і не їх повноваження, а лише Комітету асоціації. Також Міненерговугілля поставлене завдання з щорічного оновлення законодавства про безпеку постачання природного газу (Правил про безпеку постачання природного газу, затверджених наказом Міненерговугілля від 2 листопада 2015 р. № 687) (п. 1.8), внесення змін до Законів України “Про трубопровідний транспорт”, “Про нафту і газ”, задля формування, прозорості, недискримінаційної державної політики щодо забезпечення безпеки постачання природного газу на внутрішньому ринку (п. 7.2), прийняття нормативно-правових актів, на забезпечення функціонування ринку природного газу за вимогами, встановленими Законом України “Про ринок природного газу” і які відповідають Директиві № 2009/73/ЄС та Регламенту (ЄС) 715/2009 (п. 8.2), прийняття нормативно-правових актів з питань розвідки та розробки вуглеводнів відповідно до вимог ЄС (п. 8.3), розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях, у якому передбачено звітування Міненерговугілля суб’єктів господарювання у зазначених галузях відповідно до Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях (п. 9.2). Також поставлено завдання на 2017-19 рр. і з галузевого співробітництва: підписання угод про сполучення з усіма операторами суміжних газотранспортних систем ЄС відповідно до Регламенту Європейської Комісії (ЄС) 2015/703 з метою забезпечення повноцінного контролю Українським оператором газотранспортної системи над транскордонними газопроводами на кордоні з ЄС (п. 2.2), а також здійснення обміну інформацією та взаємодія щодо МРП (п. 5.1), участь у регіональних іні-

ціативах щодо співробітництва у сфері енергетики (п. 7.3), активна участь у рамках ЕнСп у розробленні та прийнятті нового акта на заміну Регламенту (ЄС) 994/2010 стосовно заходів із забезпечення безпеки постачання газу (п. 7.6). Останній пункт досить цікавий, оскільки доручення надане Міненерговугілля і НАК “Нафтогаз України”, а їхня роль в ухваленні законодавства ЄС у сфері енергетики навряд чи є вирішальною.

У свою чергу, інші органи виконавчої влади на виконання рішення Кабінету Міністрів України (КМУ) ухвалювали плани з імплементатії окремих актів ЄС. Так, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України розробило в 2015 р. План з імплементатії деяких актів законодавства ЄС в енергетичній сфері, в рамках якого було передбачено імплементатію Директиви 2009/73/ЄС і Регламенту (ЄС) № 715/2009 щодо природного газу. Цей план затверджувався розпорядженням КМУ [4].

Останньою за часом є Постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншого боку». Вона додала вживання деяких заходів з подальшої адаптації газового ринку України до ринку ЄС, зокрема: щодо запровадження комерційного обліку спожитих енергоресурсів і впровадження механізму надання газопостачальними, газорозподільними організаціями та постачальниками палива на запити державних органів узагальненої інформації про кінцевих споживачів енергії (імплементатія Директив 2006/32/ЄС і 2012/27/ЄС) (п. 708-709), забезпечення прозорості цінової і тарифної політики у сфері природного газу (імплементатія Директиви 2009/73/ЄС і Регламенту (ЄС)-№ 715/2009) (п. 735), забезпечення безпеки постачання природного газу (імплементатія Директива 2004/67/ЄС) (п. 736).

У підсумку, ключовим завданням, яке виконала Україна щодо імплементатії Третього енергетичного пакету в сфері природного газу, стало ухвалення Верховною Радою України в 2015 р. спеціального закону «Про ринок природного газу» [1].

З набуттям чинності Закону «Про ринок природного газу» 1 жовтня 2015 р. юридично скасовано державне регулювання цін на газ для всіх категорій споживачів, крім населення і теплокомуненерго для потреб населення. З цього часу «Нафтогаз України» постачає газ промисловим споживачам, бюджетним організаціям та іншим суб'єктам господарювання на ринкових умовах. У той же час, КМУ має компенсувати НАК «Нафтогазу» на основі п. 7 ч. 4 с. 11 Закону України «Про ринок природного газу» за ці категорії споживачів. Проте, він цього не робив протягом року. В зв'язку з цим НАК «Нафтогаз» подав до Окружного адміністративного суду Києва позов щодо бездіяльності проти КМУ. Суд задовольнив його, вирішивши 19 липня 2017 р., що КМУ має «визначити джерела фінансування та порядок визначення компенсацій, які надаються суб'єктам ринку природного газу, на яких накладено спеціальні зобов'язання, шляхом внесення змін до постанови КМУ від 22.03.2017 року №187 (постанова «Про накладення спецзобов'язань»), передбачивши в цій постанові джерела фінансування і порядок визначення компенсації» [8].

Значним актом з впровадження норм Директиви 2009/73/ЄС в українське законодавство стало ухвалення 22 червня 2017 р. Законопроекту № 4901 «Про загальні правила комерційного обліку комунальних послуг», у тому числі газопостачання. У газовій сфері законом регламентовано відповідальність і штрафи за порушення правил газоспоживання та його обліку, а також встановлено порядок і джерела фінансування обслуговування, перевірки та ремонту вимірювальних приладів, що використовуються для обліку газу [2].

Останнім за часом міжнародним актом відносин України з ЄС у сфері енергетики стало укладання в листопаді 2016 р. Меморандуму про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства [7]. Цей політичний документ замінив попередній меморандум 2006 р. і передбачив визнання Україною не лише зобов'язань за УА і ЕнСп, але також за стратегією Енергетичного Союзу: «Україна поділяє цілі та принципи Енергетичного Союзу». Крім того, Україна визнала, що «має намір швидко реалізувати рішення щодо відокремлення діяльності

з транспортування природного газу (діяльності оператора ГТС) від видобутку і постачання природного газу (unbundling decision) по відношенню до НАК «Нафтогаз України». ЄС, у свою чергу, знову «визнав стратегічну роль України як газотранзитної держави» та закликав до «імплементатії в повному обсязі положень Спільної декларації України та ЄС щодо модернізації української газотранспортної системи (2009 р.)». Україна та ЄС висловили намір співпрацювати з метою захисту прав споживачів природного газу у пошуку способів:

- забезпечення вільного вибору постачальника природного газу для всіх споживачів;
- здійснення всього обліку природного газу в економічно ефективний спосіб;
- дотримання найвищих стандартів надання інформації споживачам, оброблення скарг та врегулювання суперечок, що виникають на ринку природного газу;
- забезпечення високої якості та безпеки постачання природного газу; та
- захисту уразливих категорій споживачів.

Варто зазначити, що саме вступ до ЕнСп у 2011 р. дав поштовх до активної імплементатії в українське законодавство *acquis* ЄС, у сфері природного газу, кульмінацією якого стало ухвалення Закону «Про ринок природного газу», створення цілком незалежного національного регулятора на енергетичному ринку та допуск третіх сторін до газової транспортної системи (ГТС) України.

Прийнята нова методологія визначення тарифів на транспортування природного газу за системою точок «вхід-вихід». Поступово відкриваються перспективи залучення української ГТС до енергетичного ринку ЄС через залучення до однієї з регіональних зон. Таке сприйняття європейських стандартів дозволило розпочати реверси газу з ЄС і вистояти в протистоянні з «Газпромом». У той же час присутній ряд недоліків у процесі сприйняття *acquis* ЄС, і, в першу чергу, мова йде про ліквідацію монопольного становища НАК «Нафтогаз Україна» на українському газовому ринку та його розділення відповідно до вимог Третього енергетичного пакету. Також у країні поки не створено реального ринку природного газу в його регульованому сегменті, де держава

продає ТЕЦ, населенню і облгазам по фіксованій ціні газ власного видобутку, не допускаючи ринкового механізму регулювання вже приведених до європейського рівня цін на газ.

Висновки: Імплементация енергетичного acquis і поступове створення спільного енергетичного ринку з Європейським Союзом було зроблено з приєднанням в 2011 р. до Енергетичного співтовариства. Наразі Україною з усього об'єму енергетичного acquis найбільше впроваджено саме у секторі природного газу. Прийнято ключовий закон – «Про ринок природного газу» (2015 р.), який базується на нормах Третього енергетичного пакету, а також створено незалежний енергетичний регулятор. У той же час залишаються також спектр проблем у відносинах: Європейський Союз, з одного боку, визнаючи роль України, як ключового транзитера природного газу, недостатньо протистоїть реалізації політичного проекту Північний потік 2, а з іншого боку, Україна, проводячи імплементацию енергетичного acquis, недостатньо реалізовує його норми на практиці.

Література

1. Закон України № 329-VIII Про ринок природного газу від 09.04.2015. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150329.html.
2. Енергетичні реформи. Моніторинговий звіт про посунання України у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС у сферах енергетики та довкілля. Червень 2017. – С. 5.
3. Кабінет міністрів України. Розпорядження від 15 квітня 2015 р. N 371-р Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів імплементации деяких актів законодавства ЄС. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR150371.html
4. Кабінет Міністрів України. Розпорядження від 8 квітня 2015 р. № 346-р Про схвалення розроблених Міністерством енергетики та вугільної промисловості планів імплементации деяких актів законодавства ЄС в енергетичній сфері. http://debetkredit.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR150346.html.
5. Мамедов Е. Організаційно-правові засоби контролю за господарською діяльністю з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу : монографія / Е. Мамедов. О.: Фенікс, 2016. 256 с. С. 196.
6. Меморандум між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі (2005). http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_694.
7. Меморандум про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства між Україною та Європейським Союзом спільно з Європейським Співтовариством з атомної енергії (2016). http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_003-16.
8. Окружний адміністративний суд міста Києва. Постанова Іменем України. № 826/6066/17 від 19 липня 2017 р. За позовом публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» до Кабінету Міністрів України про визнання протиправною бездіяльності та зобов'язання вчинити певні дії. <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67846832>.
9. Розпорядження Кабінету міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р «Про імплементацию Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» [p://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80)
10. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (2014 р.). http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011.
11. Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part (2014). http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/7048451_en_acord_asociere.pdf.

РЕЦЕНЗІЯ

на монографію к.ю.н. Мацелюх Іванни Андріївни «Юридична відповідальність в церковному праві середньовічної України»

Лощихін Олександр Миколайович - доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного та міжнародного права Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського

Прагнення побудувати соціальну, демократичну, правову державу зумовило зростання наукового інтересу до питань взаємодії церкви та держави, дослідження церковного права, адже істотним, системотворчим чинником розвитку вітчизняного права протягом багатьох етапів його розвитку була християнська релігія в цілому і її норми зокрема. Релігія та право є двома нормативними системи з спорідненими характеристиками, що з різних сторін урегульовують життя суспільства і протягом тисячоліть взаємодіють у найрізноманітніших формах. Одним з найцікавіших результатів такого співіснування стало виникнення суміжних релігійно-правових нормативних систем – сукупності норм, що врегульовують особливу сферу суспільних відносин.

Унікальною рисою релігійно-правових систем сучасних світових релігій є те, що вони виникають і первинно існують не як складова частина національної системи права певного державно-політичного утворення, а як відносно автономна правова сфера, що функціонує та розвивається паралельно з нею, не потребує, за своєю суттю, санкції держави для забезпечення власного буття. Ця їх виняткова особливість дозволяє досліднику теоретико-правових проблем глибше зрозуміти онтологічну сутність права як соціального явища, розглянувши емпіричний матеріал про його існування фактично поза визначально-формуєчим впливом держави. Релігійно-

правові норми часто є досить архаїчними. Переважна частина їх створена кілька століть тому, і, не зважаючи на це, вони досі не втратили своєї юридично-зобов'язальної сили в межах релігійної спільноти.

Релігія як феномен та церква як соціальний інститут посідають унікальне за значенням місце у житті суспільства. Будучи по суті аксіологічно-світоглядною формою пізнання світу, релігія відіграє подвійну роль. З одного боку, вона виступає визначальним фактором формування внутрішньої системи етичних оцінок, мотивацій та метафізичного світогляду віруючої людини. З іншого боку, в абсолютній більшості випадків вона є інституційно вираженим видом колективної свідомості, покликаним задовольняти релігійні потреби та впливати на суспільні процеси.

Церква як релігійне об'єднання усвідомлює себе як особливу трансцендентно-іманентну щодо навколишнього світу дійсність, яка, однак, не розглядає себе як однорідне з державою утворення. У певному значенні можна стверджувати, що церква посідає провідне місце серед усіх соціальних інституцій. Про це переконливо свідчать результати багаторічних соціологічних досліджень, за якими вона користується найвищим авторитетом у нашому суспільстві. Проте, церква жодним чином не зазіхає на державний суверенітет. Держава на власний розсуд визначає офіційні засади врегулювання діяльності релігійних общин як суб'єктів державного законодавства

та різновиду соціальних об'єднань. Втім, вже сама онтологічна сутність держави визначає межу її нормативно-владного впливу, за якою перебувають різноманітні відносини, в тому числі врегульовані церковними нормами внутрішньо-релігійні. Відтак, церква та держава співіснують у паралельних нормативних вимірах, що пересікаються у точках синергії їх нормотворчих воль. Результатом цієї взаємодії стають прямо чи опосередковано спільно створені норми права, або ж приписи, створені державною владою, які визначають правовий статус церкви, її юрисдикційні повноваження. Аналіз таких норм є важливим контекстом для розуміння історії права та його національно-культурних особливостей, адже саме вони фіксують нормативні підстави настання юридичної відповідальності, визначають санкції за вчинення злочинів проти віри, церкви, сім'ї та моралі.

До нині вітчизняна історіографія не може похвалитися бодай жодною науковою працею, яка б на фундаментальному рівні намагалася проаналізувати церковне право загалом та інститут юридичної відповідальності зокрема. Дану прогалину в науці має заповнити монографічне дослідження Іванни Мацелюх.¹

Рецензована монографія, здебільшого, ґрунтується на першоджерелах, що використовувалися для підтвердження основних результатів. Варто схвально відзначити, що в роботі аналізуються введені в науковий обіг документи саме з точки зору їхнього нормативного наповнення. Окрім першоджерел, достовірність отриманих у ході дослідження наукових положень забезпечує розгалужений науковий апарат. В роботі зазначається стан наукової розробки різних аспектів предмету дослідження та визначається авторська позиція з більшості дискусійних моментів.

У своїй роботі, що складається із чотирьох розділів, автор проаналізувала поняття церковного права, церковного правопорушення та розглянула різноманітні підходи до розуміння інституту юридичної відповідальності. Другий розділ монографії присвячено норма-

тивним підставам настання юридичної відповідальності в церковному праві. Надзвичайно важливим є те, що автор простежила за ви-токами та передумовами формування нормативних підстав настання юридичної відповідальності в церковному праві, надала класифікацію та характеристику церковних правопорушень у Руській державі, проаналізувала підстави притягнення до юридичної відповідальності за злочини проти віри, церкви, сім'ї та моралі у Великого князівства Литовського та Речі Посполитої (друга пол. XIV – сер. XVII ст.).

Окремий розділ у монографії присвячений аналізу правової природи санкцій та їхнім видам. Так, автором простежено за становлення форм правового впливу на порушника у церковному праві Візантійської імперії, визначено види покарань за церковні правопорушення в Руській державі, Великому князівстві Литовському та Речі Посполитій

Не оминула своєю увагою автор і процесуально-правові засади настання юридичної відповідальності за церковні правопорушення. На підставі аналізу візантійського законодавства автором визначено організаційно-правові форми реалізації юридичної відповідальності на етапі становлення церковного судочинства. Робота з джерелами церковного права Руської держави дозволила простежити за процесуальним порядком настання юридичної відповідальності на Русі. Окрім того, автор продемонструвала практику притягнення до юридичної відповідальності за злочини проти віри, церкви, сім'ї та моралі, що мала місце у другій половині XIV – середині XVII ст.

Рецензована монографія є однією з вдалих спроб формування нового підходу до вивчення історичних форм взаємодії держави та церкви в Україні. У ході її виконання автором було здійснено визначення сутності церковного права загалом та інституту юридичної відповідальності в церковному праві зокрема. Вона вносить значимий вклад у розвиток вітчизняної історико-правової науки. Її результати здатні відчутно поглибити розуміння специфіки церковного права, пізнати його компоненти, інститути у історичному розрізі.

¹ Мацелюх І. А. Юридична відповідальність у церковному праві середньовічної України : монографія. – Київ: Талком, 2018. – 332 с.

Здобутки рецензованої монографії можуть використовуватись в подальшому як у науковій діяльності, так і у навчальній сфері.

Однак, не дивлячись на досить високий рівень проведеного І. Мацелюх історико-правового дослідження, в роботі наявні окремі прогалини, наявність яких є характерною рисою для подібних наукових досліджень. Так, робота значно збагатилася і була б позбавлена дискусій, якби її автор висвітлила методологічну основу дослідження. Це є важливим атрибутом для такого характеру наукової розвідки, адже предметна сфера передбачає аналіз двох різнорідних та різноприродних явищ – церкви та держави. Враховуючи те, що способи дослідження явища завжди зумовлені

його природою, а вона у церкви та держави геть різна, виникає проблема «методологічного спільного знаменника», адже способи осмислення держави (світсько-наукові) та церкви (богословські) істотно відрізняються.

Загалом, наукове дослідження І. Мацелюх «Юридична відповідальність в церковному праві середньовічної України» має не лише важливе історично-правове значення, а й може бути віднесене до фундаментальних досліджень з питань суспільно-політичного розвитку, адже на сьогоднішній день в Україні проблеми державно-церковних відносин мають особливе звучання і потребують осмислення не лише на політичному рівні, а й на науковому, враховуючи вітчизняну минувшину.

VICTIMOLOGY: CONCEPTS AND ITS TYPES

Myhal Roman Vasylyovych - postgraduate student of the Law Faculty of the Higher Education of Law Lviv University of Business and Law

В этой статье исследовано историческое развитие концепции виктимологии. Виктимологии является частью юридической науки и рассматривается в криминологическом аспекте, в уголовном праве, а также в общих теориях.

Ключевые слова: виктимология, уголовное и криминологическая виктимология.

Acest articol explorează dezvoltarea istorică a conceptului de victimologie. Victimologia este o parte a științei juridice și este considerată sub aspect criminologic, în dreptul penal, precum și în teorii generale.

Cuvinte cheie: victimologie, victimologie criminală și criminologică.

This article explores the historical development of the concept of victimology. Victimology is a part of legal science and is considered in the criminological aspect, in criminal law, as well as in general theories.

Keywords: victimology, criminal and criminological victimology.

The purpose of the article. Investigate the concept of victimology and its types.

Main plot. In recent years, the problem of studying the behavior of victims in committing specific crimes has become increasingly topical in the criminological literature. This is due to a number of circumstances, and, above all, to bringing to the fore in the hierarchy the goals of law enforcement activities for the protection of the individual, his life, health and freedoms. This is due to the fact that the act of criminal encroachment and the condition facilitating its commission may sometimes be the behavior of the victim, who by their careless and sometimes provocative unlawful acts can create a criminal situation and thus facilitate the onset of the criminal consequence. Therefore, the study of the mechanism of criminal behavior, along with the identity of the offender requires a comprehensive and objective assessment of the victim, as one of the most important structural elements of the situation. This approach allows for the develop-

ment of the most effective crime prevention measures and more objectively identifying adequate measures of influence.

Victimology examines the victim in terms of his moral, psychological and social characteristics that affect vulnerability, the situations that precede the crime, as well as the situations of the immediate commission of the crime. This gives answers to the questions: how, in these situations, the behavior of the victim manifests itself in the interaction with the criminal behavior of the offender [1, p. 91].

Beginning in the middle of the XVIII century, criminology has been studying the criminal behavior of people, and since the end of the XIX century - problems of the offender. The victim of the crime has been the subject of criminological research only since the Second World War. And in the classics of law of the XVIII century (for example, Cesare Becari, who understood the criminal act as a violation of the moral order, as well

as the rule of law, and this violation was based, in his opinion, on the will of the offender), and the positivists of the XIX century (for example, Cesare Lombroso, Sigmund Freud), who focused on analyzing the perpetrator's identity. For them, the crime was a symptom of the structure of the offender's personality, which, according to biocriminologists, was a consequence or quality, according to the theory of psychoanalysis, the result of a failed socialization of the child. At the forefront were the problems of "social protection" against criminals, their dangers, as well as the issues of investigating, dealing with criminals, rehabilitation, deterrence (intimidation) or ensuring public safety. Classics and positivists were considered a crime victim as a mechanical, static concept [2, p. 125].

The development of problems of victimology criminologists in depth turned in the late 60's of XX century.

Systematic research on the problem of the victim of the crime was carried out in 1948 by the German scientist G. Getig. He wrote the book "The offender and his victim", where he drew attention to the victim as a factor in the occurrence of the crime [1, p. 91-92].

Following Genting in Bucharest in 1947, Benjamin Mendelssohn made a very impressive report ("New Biopsychosocial Horizons of Victimology") in which he drew the attention of the scientific community to the science of crime victims. But the victimology was further developed by the same Hans von Gentig, who published in 1948 his book, *The Offender and His Victim*. To investigate the relationship between the offender and his victim tried in 1954 by Henry Ellenberg. "Man," he wrote, "consistently becomes a criminal or a victim ... If we analyze the lives of hardened criminals, it turns out that in childhood they were often subjected to abuse, extortion, exploitation and were given to themselves." In 1956, Hans Schulz introduced the notion of crime on the basis of the personal relationship between the offender and his victim.

In New Zealand, in 1963, the world's first law to compensate victims of crime was enacted. New Zealand was followed by England, some US states, provinces of Canada and Australia.

In 1972, a federal law on assistance to crime victims was passed in Austria. In many countries,

including Germany, associations have emerged to support victims of crime (the White Ring).

In 1982, a federal law on the criminal protection of victims and witnesses of crime was issued in the United States. According to this law, the victim, who acts as a witness in criminal proceedings, is provided with judicial protection. Compensation of material damage by the offender becomes an independent type of criminal sanctions. The person serving the sentence is not entitled to benefit from his crime by publishing information about him, since this would again harm the interests of the victim.

In 1983, the Council of Ministers of the European Council in Strasbourg adopted the European Convention on Compensation for Victims of Violent Crimes. The concept defines the principles of compensation for victims of crime by the state and international cooperation in this field in the EU member states [2, p. 126].

Victimology has emerged and developed as a line in criminology that studies crime victims. However, over time, the view changed, different positions were made regarding the subject of victimology and its scientific status. D.V. Rivman defined them as follows: 1) victimology is a field of criminology, or private criminological theory, and accordingly develops within it; 2) Victimology - it is ancillary to the criminal law, criminal procedure law, criminalistics interdisciplinary science about the victim of a crime. It exists and functions in parallel with criminology; 3) Victimology is a general theory, the doctrine of the victim, which has as its object the research of a victim of any origin, both criminal and unrelated to crime. Victimology is thus an independent science whose affiliation to the legal can only be partially recognized. Rather, it is the science of human life safety [3, p. 8].

The accumulated knowledge about the victim of the crime is quite diverse. The victim of the crime is studied by all the sciences of the criminal cycle, and each of them does so on the basis of the substantive interests of the relevant area of knowledge.

Thus, *criminal law* examines the victim as a sign of the crime, characterizing the object of criminal protection, takes into account the status and behavior of the victim in the qualification of

the crime, the purpose of punishment of the offender, release from criminal responsibility.

Criminal procedural science addresses the problem of the victim as a party to criminal proceedings, in connection with which it formulates the legal concept of the victim, substantiates the content of its legal status, develops an order of protection of its rights and legitimate interests in the pre-trial investigation and during the trial.

In forensics, the victim's personality is studied in two directions: 1) for the construction and use of forensic characteristics of different categories (types) of crimes; 2) to develop and implement tactics of conducting individual investigative and judicial actions [4].

Criminal law works to improve the legislation on the protection of the interests of victims during the execution of criminal penalties, in particular the establishment of the duty of the offender to compensate for the harm caused by the crime, the normative fixing of the victim's participation in the execution of punishment, ensuring the personal security of prisoners in prison their rights by other convicts [5].

An important task of criminal victimology is education (legal education) of citizens. Studies show that many victims have a low level of legal knowledge. Most of them do not know the legal rules that protect their life, health, property, and some who have heard something do not know how and when to apply them. In turn, one cannot but note the relatively high level of legal knowledge among criminals. In this regard, legal education and legal advocacy of knowledge about how not to become a victim of a crime is necessary, especially in circumstances where the state is unable to protect all citizens from criminal acts.

Criminological victimology not only really exists, but also actively develops in the system of the science of criminal law. Victimological information about the determinative manifestations of the victim, the conditions of formation of his personality, evaluative attitudes, peculiarities of the psychological state are used by the criminal process, criminalistics, operational search activities, criminal law. Conversely, victimology is enriched with information about the victim of criminal proceedings, criminalistics, criminal law, etc.

Among the mentioned sciences of the criminal-law cycle, which investigate the victim of crime, *criminology* occupies a central place, because victimology initially formed into an independent scientific and applied direction within the limits of criminological theory. Criminology develops the general doctrine of the victim of crime, forms its categorical-conceptual apparatus, learns the nature of group (mass) and individual victimization, examines the process of victimization and the factors that influence it, determines the role of victim behavior in the crime genesis. The sphere of criminological interests also includes victimology characteristics of victims from different types of crimes, typology of victims, scientific support of the state policy in the sphere of protection of the rights of victims of crime, strategic directions and measures of victimological prevention, search of ways and ways of rehabilitation of victims of crime prevention criminal offenses [6].

Therefore, **criminological victimology** is a system of knowledge about victims of crime, their behavior, the factors that affect them, the typical situations that lead to criminal assault, and measures of victimology prevention.

Currently, the concept of victimology is considered from three positions: 1) as a field of criminology; 2) as an auxiliary to the criminal law, criminal procedure, criminalistics interdisciplinary science about the victim of a crime; 3) as the victim's doctrine, the object of the investigation is the victim of the crime.

K.V. Vyshnevetskii defines victimology as a science that studies the identity of the victim of crime, the nature and content of its behavior, the moral and psychological personality of the victim, the role of the victim in the mechanism of criminal behavior, and criminal victimology as a science that investigates the complex personality and behavior of victim criminal offenses; their role in the genesis of crime; criminologically significant relationships and relationships between the victim and the offender; ways and methods of compensation or compensation for the harm caused to the victim as a result of criminal assault [7].

In turn, R. Haptelhaniev defines criminal victimology as a complex, interdisciplinary legal branch of science that considers the problem of crime victims from the standpoint of criminal

law, criminal procedure and criminology. The victim of a crime is a person who has actually suffered physical, moral or pecuniary damage from the unlawful acts of another person. The actions of the offender or the offender are often determined not only by his aggressive motives and anti-social attitude, but also by the life situation in which he acts, by the personal qualities and behavior of his victim [8].

To date, we believe that victimology has become an independent, important applied science. D.V. Rivman does not even refer to it as jurisprudence, but acknowledges the science of human life security [9], since victim victimization - victimology (viktima - victim, logos-doctrine) - is part of a broader doctrine of victims not only crimes, but also the consequences of accidents, natural and man-made disasters, epidemics, wars and other armed conflicts, political confrontations [10, p. 197].

In our opinion, victimology is a separate science that studies personality in various areas of social relations. It interacts with various areas of law. In our case, we can say that victimology studies the identity of the person who has become a victim.

From the above, it follows that the subject of victimology is a person who has been the victim of physical, moral or material harm, including criminals; their behavior, which was in one or another connection with the crime (including the behavior after the crime was committed); relationships that linked the offender and the victim to the time of the crime; situations in which the injury occurred.

According to D.V. Rivman, Victimology studies:

- Moral-psychological and social characteristics of victims of crime, to answer the question why, owing to some emotional, volitional, moral qualities, socially determined orientation, the person appeared to be a victim;

- Relationships that bind the offender and the victim (victim) to answer the question to what extent these relationships are important for creating the preconditions of the crime, how they affect the relationship between the crime and the motives of the offender;

- Situations preceding the crime, as well as situations of immediate crime to answer the ques-

tions, in these situations in interaction with the criminal's behavior criminologically, the behavior (action or inaction) of the victim is manifested;

- Post-criminal behavior of the victim to answer questions that he or she is doing to restore his or her right;

- A system of preventive measures, which takes into account and uses the protective capabilities of both potential victims and actual victims;

- Ways, opportunities, ways of compensation for the harm caused by the crime, first of all physical rehabilitation of the victim [11].

A.L. Sitkovskii identifies the tasks of victimology, the main of which is the study of the identity and behavior of the victim, the study of victimization, victimization and victimogenic factors, which allows a new look at crime, its causes, crime prevention. As a result, it is possible to detect and investigate crimes more qualitatively and effectively, as well as to establish their full picture, to objectively evaluate the culprit's guilt, taking into account the role of the individual and the behavior of the crime victim [11].

Victimology studies the role of the victim in the emergence of criminogenic situations and develops the so-called victimology aspect of crime prevention, the main task of which is to minimize criminogenic situations created directly by victims. The essence of the victimology aspect of crime prevention is that it is necessary to carry out preventive work not only among potential offenders, but also among potential victims - people whose behavior, lifestyle, relationships, marital status and activity create an increased risk for them to find themselves in the role of the victim of a criminal assault.

As the well-known Russian scientist Professor A.I. Debt, for a long time, law enforcement agencies were unilaterally oriented to work around the crime and the perpetrator without due attention to the victim of the crime. As a consequence, there is still no complete account of the victims, and thus their personal characteristics are not studied, victim-prevention measures are conducted on a case-by-case basis, and in general the victim's figure is often considered no more than a source of information about a crime and a criminal as a participant (party) of criminal proceedings. relations [12, p. 374]. We completely agree with this state-

ment, no statistics show us the number of victims of a crime.

Conclusions. From a large array of scientific works can be deduced a number of conceptual provisions of victimology:

- the central category of victimology is “victim of crime”, each crime has its own victim;

- the likelihood of becoming a victim of a crime depends on a particular phenomenon - victimization, which is individual and group (mass);

- the amount of victimization may vary. The process of increasing it is called victimization, the decrease is called victimization;

- Victimization factors (determinants) influence the increase in the level of victimization;

- victimization is associated with latent crime;

- there is a conditional connection between the offender and the victim; they may change roles during criminal interactions;

- the victim's behavior in a particular life situation plays an important role in the mechanism of criminal behavior;

- victim behavior has different effects on the motivation and decision to commit a crime against a particular person;

- victim behavior in the mechanism of criminal behavior serves as a condition conducive to the commission of a crime;

- victim prevention measures reduce the risk of becoming a victim of crime;

- the harm caused to the victims of the crime must be compensated and the violated rights restored.

List of references

1. Criminology: A Textbook / For the General. ed. LS Smiana, Yu. V. Nikitin. K.: National Academy of Management, 2010. 496 p.

2. Kurilo VI, Mikhailov OE, Yara OS Criminology: The General Part. Course of lectures. Tutorial. K.: Condor, 2006. 192 p.

3. Ryvman D .In. Criminal Victimology. St. Petersburg: Peter, 2002. 304 p.

4. Forensic Science Ed. V. Shepitka. 2nd ed., Reworked. and add. K.: Concern “In the Publishing House” In Yure “, 2004. 728 p.

5. Criminal Enforcement Law: A Textbook / V. Golyn, A. H. Stepaniuk, O. V. Lysoded, et al. ; in a row. V. V. Golyni and A. H. Stepaniuk. H.: Right, 2011. 328 p.

6. Criminology: General and Special Parts: a textbook / IM Danshin, VV Golina, M. Yu . for the total. ed. VV Golyna. 2nd in id. recycling. and ext. X.: Law, 2009. 288 p.

7. Vyshnevetsky KV The Place of Victimological Theory in Criminology // Society and Law. 2010. № 1. S. 208-212.

8. Gaptelganiev R. Criminal Victimology: Concepts, Types and Degree of Victimism // Judge of the Peace. 2009. № 7.

9. Rivman DV Criminal Victimology: A Textbook for Universities. St. Petersburg, 2002. P. 93.

10. Criminology: a textbook / under. ed. In .H. Kudryavtseva and V.E. Eminova. 3rd view. the slave. and ext. M.: Lawyer, 2007. 734 p.

11. Criminology: a textbook for universities / ed. V. D. Malkova.

12. Criminology: Textbook / Under the Common. ed. A.I.Dolgov. M.: NORMA INFRA-M, 1999. P. 374.

ПОВАГА ДО СУДУ І СУДДІ ЯК СОЦІАЛЬНА І ПРАВОВА ЦІННІСТЬ

Коновалова Надія Тарасівна - викладач кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури Львівського університету бізнесу та права (Україна)
Номер ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8575-794X>
УДК 347.97/99

The article explores the theoretical (legal) and practical aspects and presents proposals for determining the essence and meaningful properties of the concept (legal category) of "contempt of court (judge)" in the context of social and legal value.

It is proved that respect for court and judge is a legal and social value, which together with public confidence are the guarantees of the efficiency of the justice system.

Key words: status of judge (judge), social responsibility, status of judge, independence of the judiciary.

В статті досліджено теоретико-правові та практичні аспекти та представлені пропозиції по визначенню сутності та змістових властивостей поняття (правової категорії) "неуваження до суду (суддє)" в контексті соціальної та правової цінності. Доведено, що уваження до суду та суддє є правовою та соціальною цінністю, яка в сукупності з суспільним довірем є гарантіями ефективності системи правосуддя.

Ключевые слова: уважение к суду (судье), социальная ценность, статус судьи, независимость судебной власти.

Articolul explorează aspectele teoretice, juridice și practice și prezintă propuneri pentru determinarea esenței și proprietăților semnificative ale unui concept (categorie juridică) „Disprețul instanței (judecător)” în contextul valorii sociale și juridice. Este dovedit că respectul față de instanță și judecător este o valoare juridică și socială, care, împreună cu încrederea publică, sunt garanții ale eficacității sistemului de justiție.

Cuvinte cheie: respect pentru instanță (judecător), valoare socială, statutul unui judecător, independența justiției.

Постановка проблеми. За роки незалежності України було кілька спроб законодавчого урегулювання діяльності судів. Однією із таких спроб виступають прийняті законодавчі акти, що стосуються сфери судоустрою та націлені на захист незалежності та прав судді. У контекст цих законодавчих актів закладена ціль подолання негативних явищ, що виникають у суддівському середовищі, зокрема подолання бюрократизму, тяганини та особливо корупції, а також запобігання та протидії випадкам нехтування правами громадян.

За рівнем незалежності судової влади можна визначити рівень поваги до суду. Відтак, незалежність суддів визначається повагою до них, водночас рівень цієї поваги характеризується ступенем довіри суспільства і громадян до судової влади. У випадку не самостійного вирішення конфлікту судом, а за допомогою інших інституцій чи осіб, то така ситуація свідчить про зниження довіри до суду. З метою недопущення до настання такої ситуації зовнішню незалежність суддів необхідно доповнювати їх внутрішньою незалежністю, а саме

внутрішніми переконаннями у потребі прагнути до правомірної, професійної та достойної поведінки.

Зміст поняття «повага до судді» розкривається через повагу до статусу судді як особи, яка здійснює судочинство, а також повагу до судової системи на усіх рівнях ієрархії. Досягнення такої поваги суддями можливе лише тоді, коли вони її заслужили. Однак, на сьогодні повага суддями формально закріплена законодавством. Доцільно також наголосити і на тому, що ступінь поваги до суду також впливає на визнання держави як правової.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Проблемами забезпечення поваги до суду і судді займалися і займаються такі провідні вітчизняні та зарубіжні вчені-юристи, як В. Авер'янов [1], О. Батанов [1], Ю. Баулін [1], В. Бринцев [2], В. Городовенко [3], І. Енгельман [4], А. Жалинський [5], В. Заборовський [6], Ю. Калашник [7], О. Кваша [8], М. Клеандров [9], Т. Коломоець [7], А. Кони [10], В. Кравчук [11], Ю. Крючко [12], О. Кутафін [13], В. Манзюк [6], І. Марочкін [12], Л. Москвич [14], О. Овсяннікова [15], Л. Остафійчук [16], Ю. Полянський [17], Т. Дж. Сенюк Джеральд [18], М. Сірій [19], Н. Сташків [11], Л. Тацій [20], Н. Юзікова [21] та інші.

Мета статті. Метою статті є дослідження сутності і змістовних властивостей поняття (правової категорії) «неповага до суду (судді)» в контексті соціальної і правової цінності.

Виклад основного матеріалу дослідження. У частині 1 статті 28 Конституції України вказано, що у кожного є право на повагу його гідності, зокрема тих рис, які відображають його моральні якості, достойність, честь. Окрім цього, зазначається, що людина повинна усвідомлювати свій громадянський обов'язок, громадянську вагу та самоповагу [22, с. 236; 23].

У відносинах із іншими особами у судді є право вимагати до себе повагу, оскільки він є представником державної влади та здійснює судочинство. Попри те, обов'язком судді також виступає забезпечення поваги до людської гідності усіх без винятку учасників судового процесу. Також суддя зобов'язаний виконувати вимоги правової культури в рамках

здійснення своїх суддівських повноважень. За дослідженнями відомого зарубіжного юриста І. Енгельмана стає зрозумілим той факт, що ще починаючи із імператорських часів судом захищалося все діюче право, увесь устрій життя народу [4, с. 60].

Судова влада у структурі державної влади займає особливе місце. Це слід пояснити тим, що суд має всі можливі важелі, через які може здійснювати справедливе судочинство, базуючись при цьому на основах закону та моралі. Відтак, суд повинен здійснювати захист соціальних та правових цінностей суспільства, прав громадянина та людини відповідно до положень Конституції України. Таким чином, вимоги законодавства щодо взаємної поваги до суду і суддів представниками громадського суспільства є досить правомірними, оскільки держава має за мету забезпечити дотримання правил людського співіснування. З моменту заснування судової влади, її характерними особливостями були представлення її як влади мудрості, справедливості, розсудливості та пошуку істини, що становило неабияку протиположність владі сили.

Первинні форми реалізації судової влади здійснювалися переважно особами, які у суспільстві були авторитетами. Акцентуючи увагу на зазначеному вище, М. Сірій стверджує, що судова влада має бути тільки соціальним авторитетом аполітичного наповнення [19, с. 5]. На нашу думку, дане твердження є спірним, оскільки діяльність органів судової влади за межами політики не має ніякого сенсу. Усі державні органи, в тому числі і органи судової влади, реалізують закони держави, а напрямком їх реалізації виступає проведення правової політики держави.

Правові принципи організації і здійснення судочинства закріплені положеннями Конституції України [23], а саме статтею 126 та Законом України «Про судоустрій і статус суддів» (стаття 6) [24], де основним із принципів слід виділити принцип незалежності та пов'язаний із цим принципом – принцип недоторканності судді. Так, суддівська незалежність представляє собою одну із ключових особливостей правової держави. Тут треба погодитися із позицією академіка С. Ківалова, який твердить,

що незалежність суддів доцільно розглядати з точки зору їх права вільно та без стороннього втручання в рамках закону ухвалювати процесуальні рішення [17, с. 80].

Суть принципу незалежності суддів передбачає створення таких умов суддям в контексті здійснення ними правосуддя, за яких розгляд справи та ухвалення рішення проводилися в рамках Конституції України, законів України і інших правових актів. Судді повинні також керуватись власними внутрішніми переконаннями та правосвідомістю, які базуються на аналізі усіх обставин судової справи [21, с. 58].

Також справедливим є твердження А. Кони, який наголошує на тому, що ставлення до судді повинно базуватися на високих вимогах не тільки у сенсі знань і вмінь, але і в сенсі характеру, однак героїзму від судді не слід вимагати, бо немає на те потреби. Достатнім вважається знизити вплив на розвиток малодушності та вимушеної послужливості [10]. Отже, забезпечення судді належними умовами дозволить не лише неупереджено здійснювати ним правосуддя, але і забезпечить його недоторканість.

Позиція Д. Притики свідчить про те, що ідея формування сильної судової влади може бути тільки декларацією у випадку, коли не створено та не затверджено гарантії процесуальної самостійності і особистої незалежності суддів [1, с. 621]. Водночас зі слів Ю. Полянського, судочинство може виступати правосуддям тільки у випадку, коли його здійснює незалежний суддя [17, с. 82]. Твердження цих вчених-юристів також були прописані в Конституціях СРСР 1930 та 1977 років прийняття, Конституціях Української РСР 1937 та 1978 років прийняття, однак у радянському судочинстві про незалежність суддів не могло бути і мови.

З точки зору О. Кутафіна [13, с. 345], запечення незалежності судді частко пов'язані із класовими протистояннями у суспільстві. Так, наприклад, М. Клеандров [9, с. 66], поділяючи позицію А. Вишинського (автора підручника для юристів «Судоустройство в СССР» 1936 р.) стверджує, що принцип незалежності суддів у пролетарській державі аж ніяк не забезпечує незалежності судді від пролетарської держави. Для суддів як працівників апарату управління

не існує якихось спеціальних особливостей їх недоторканості, яка б звільняла їх від відповідальності перед державою.

Цілком зрозумілим стає той факт, що на сьогодні бачення статусу судді у демократичній державі суперечить ставленням до позиції судді у пролетарській державі. Відтак, судова реформа, яка почалася в Україні ще у 1992 році відображає реальний процес забезпечення незалежності суддів [17, с. 83]. Деякі аспекти процесу забезпечення незалежності судді вирішуються і в даний час.

Основними гарантіями ефективності правосуддя виступає суспільна довіра і повага до судової системи. Чинні на сьогодні положення Конституції України максимально розширюють ряд функцій суду, при тому визнають судову систему як одну із самостійних гілок державної влади. Також частиною 2 статті 124 Конституції України передбачено, що юрисдикція судової влади поширюється на усі правовідносини, які виникають у державі. Водночас стаття 55 засвідчує право кожної людини на звернення до суду стосовно захисту своїх прав [23].

Окрім зазначеного вище, статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (1950 р.) надається право кожному на справедливий судовий та публічний розгляд його справи в розумний період безстороннім та незалежним судом [25].

Враховуючи інформацію, представлену вище, Л. Тацій відмічає, що суд – це головна та найбільш дієва і авторитетна інстанція, де особи можуть звернутися за захистом власних життєво важливих інтересів, і саме така інстанція може надати такий захист їй [20, с. 75–76].

Отже, суд як інституція конституційного та судового права – це державний орган, який займає почесне місце у структурі органів державної влади, є незалежним та самостійним стосовно інших органів державної влади. До складу суду входять судді, тобто представники судової влади, призначення яких відбувається в особливому, установленому законом порядку. Виконання обов'язків суддями здійснюється на професійній основі та відповідно до їх повноважень [26, с. 71].

Встановлено, що суддя – це посадова особа, публічні повноваження якої спрямовані на здійснення судової влади. Однак, згідно частини 2 статті 15 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», суддя, що здійснює розгляд справи одноосібно, діє як суд [24].

Пунктами 1, 2, 4–6 частини 7 статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачається, що користуватися повноваженнями судді, виконуючи при цьому відповідні обов'язки, визначені вищезазначеними пунктами, можуть також присяжні під час розгляду та вирішення судових справ. Також присяжні мають право на самоповагу та повагу до себе інших осіб [24].

Все-таки дослідження доводять, що ключовим принципом судоустрою, який визначає правовий статус суддів є принцип незалежності судді. Слід зауважити, що тут мова йде про реальну незалежність, а не про декларування такої незалежності, яке відображає ставлення суспільства до судової влади. В контексті забезпечення реальної незалежності суддів важливим виступає факт не тільки нормативного закріплення головних стандартів незалежності, але і реальне їх втілення у життя. Виходячи із зазначеного, Ю. Полянський поділяє гарантії незалежності суддів на два види: внутрішні гарантії та зовнішні гарантії. Відтак, внутрішні гарантії включають свідомість кожного судді, розуміння суддею свого професійного та державного обов'язку, високий ступінь особистої відповідальності за справу, яку йому доручено, психологічну стійкість та здатність не піддаватися зовнішньому протиправному впливу. Водночас, до складу зовнішніх гарантій необхідно віднести повагу зі сторони громадянського суспільства і його суб'єктів до судової влади і її представників, державні заходи, державні органи та посадові особи, якими забезпечуються належні умови запобігання спробам та припинення фактів протиправного впливу, притягнення винних до відповідальності, в тому числі застосування певних заходів до суддів, які здатні поступитися власною незалежністю з корисливою ціллю [17, с. 85–86].

Звідси випливає, що внутрішня незалежність – це так би мовити «внутрішній імпера-

тив», тобто переконаність судді у тому, що він повинен всіма можливими способами захищати власну незалежність від дії протиправних посягань.

На підставі цього, з'ясовано, що незалежність судді – це також і загальноприйнятий міжнародно-правовий принцип. Відповідно до положень Бангалорських принципів поведінки судді, принцип незалежності розглядається як один із першочергових принципів. Суть його полягає у незалежності судових органів, оскільки це є передумовою верховенства закону та гарантією справедливого розгляду справи у суді. Тому суддя завжди має відстоювати та зразково реалізовувати принцип незалежності судових органів як в індивідуальному, так і в інституційному аспектах. Суддя також повинен виконувати незалежно свої професійні обов'язки відповідно до оцінки фактів та в ключі свідомого розуміння права незалежно від тиску, загроз або втручання чи стороннього впливу [27].

Принцип незалежності судді не може базуватись лише на правових приписах. Він також повинен включати і моральні вимоги стосовно дотримання суддею професійного обов'язку незалежно від впливів і втручань. Згідно досліджень В. Городовенка [3, с. 117], поняття судової незалежності містить у собі і правові, і моральні вимоги. Так, моральні вимоги до незалежності судді засвідчують, що особливості професії та службового стану судді відображається у наявності морального права вирішувати долі інших людей. Натомість правові вимоги відображають суспільну довіру до судді, який наділений правом бути суддею і їх ставлення до судді поза судовим процесом залишається таким самим [3, с. 110].

При цьому, О. Кваша наголошує на тому, що суддям є досить важко протистояти порушенням прав людини, оскільки відсутніми є можливості належного виконання судом своїх конституційних функцій. Відтак, у такій ситуації проявами впливу виступають безпідставні скарги на суддю, що є не процесуальними, проведення кампаній у ЗМІ стосовно особистості судді, пікетування роботи судового процесу, незаконні депутатські запити на конкретні кримінальні провадження, публічне об-

говорення судових процесів, критика судді до винесення ним остаточного вироку та набрання вироком законної сили, погрози фізичного впливу, службовий тиск тощо [8, с. 229–230].

Вітчизняна судова практика засвідчує ситуації стороннього впливу на суддів з ціллю коригування рішень, які вони приймають. Проблеми недосконалості законодавства, нестійке економічне становище держави, повільне формування громадянського суспільства, незавершеність становлення держави як правової створюють можливості внутрішнього та зовнішнього впливу на процес ухвалення рішень суддею [14, с. 118–119].

На думку Л. Москвич, першочергово принцип незалежності суддів спрямований на забезпечення суддів від впливу зі сторони суб'єктів, що знаходяться поза межами організаційних структур судової системи. При цьому соціальна цінність незалежності судді визначається наявністю необхідної передумови неупередженості та справедливості судових рішень. Дана цінність не належить до абсолютних цінностей, бо має ряд обмежень, зокрема це потреба співвідношення цієї цінності із відповідальністю та прагненням до єдності судової практики, а це знижує правову невизначеність [14, с. 119–120].

Присутність позитивних якостей у судді, зокрема таких як неупередженість, справедливність, професіоналізм, прозорість, чесність, об'єктивність, компетентність та відкритість, які перевірені часом перебування судді на посаді, засвідчує позитивну репутацію судді. Водночас відсутність вищезазначених якостей у судді вказує на те, що репутація судді є негативною.

З метою доцільності розуміння змісту поняття «повага», необхідно здійснити короткий огляд наукових джерел. Так, у Великому тлумачному словнику сучасної української мови під поняттям «поваги» слід розуміти почуття пошани, приязне ставлення, яке базується на авторитеті [28].

За дослідженнями А. Жалінського повага може відображатися у стосунках між пересічними людьми, а може виникати і між людьми, які здійснюють важливі соціальні функції [5, с. 234]. Однак, повага також може бути і бе-

зумовним нормативом для судді, як його повага до держави чи до державного та суспільного ладу.

Поряд з тим, повага до суду виступає важливим елементом загальної та правової культури, оскільки це гарантія вчасного розгляду і вирішення справ у суді. Поряд з тим, не доцільно забувати і про те, що суддя зі своєї сторони повинен підтримувати авторитет судової влади у суспільстві [2, с. 242].

Повага професійної честі та гідності судді являє собою визнання посадової особи судовою владою як такої, що правомірно може представляти судову владу та не здійснювати дій, що шкодять чи перешкоджають здійсненню професійних функцій суддею. Однак, за свідченнями І. Марочкіна, людина часто не визнає статусу судді, а також його здатності вирішувати правові конфлікти [12]. Такі дії людини заслуговують на покарання. Але і суддя також зобов'язаний захищати власну незалежність внаслідок протистояння найгрубішому тиску [5, с. 234].

В процесі професійної підготовки та практики судочинства у суддів повинні вироблятися навички культури поведінки. Також ці навички судді повинні прищеплювати і учасникам судового процесу, зокрема правопорушникам. Як результат, у останніх виробляється стереотип поведінки у суді.

Згідно частини 1 статті 28 Конституції України, правопорушник має право на повагу до своєї людської гідності, тому його гідність не може принижуватися представниками судової влади. Попри те, правопорушник має враховувати становище судді і не конфліктувати із ним, оскільки шкодитиме сам собі. Такого правила повинні дотримуватись і інші учасники судового процесу. Конфліктні ситуації ніколи не сприяли справедливому судочинству [23].

З позиції громадськості прояв об'єктивності та справедливості суду розглядається як розумне та адекватне врахування ним обставин, що склалися, і виникнення яких впливає на підстави та характер юридичної відповідальності правопорушника. Забезпечення справедливості судового рішення, яке відображає відповідальність правопорушника, дозволяє уникнути можливих злочинів зі сторо-

ни правопорушника чи вчинення ним нового правопорушення, а також нормалізувати судовий розгляд.

Так, пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод визначено, що людина першочергово має право на справедливий суд. Судове рішення має відповідати принципу справедливості, що у результаті сприятиме виробленню поваги до суду та підвищенню авторитетності судді [25].

Враховуючи все вищенаведене, доцільно відмітити, що зміст поняття «повага до суду» може виражатися у таких аспектах: 1) повага до суду як інституту держави та суспільства; 2) повага до суду як до державного органу; 3) повага до судді, який одноосібно здійснює розгляд судової справи; 4) повага до судових складів, тобто до складу суддів, які ухвалюють судове рішення більшістю голосів та несуть за них колективну відповідальність; 5) повага до органів, що входять до складу інфраструктури судової влади (зокрема це Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Державна судова адміністрація, Вища рада правосуддя).

Отже, ставлення громадянського суспільства до суддів та суду зокрема може мати як позитивний, так і негативний характер. Водночас ставлення учасників судового процесу чи інших громадян до якогось конкретного судді, у першу чергу, залежить від результатів судового розгляду і від законності та обґрунтованості судових рішень, які є справедливими.

Принцип незалежності судді характеризує свободу суддівського розсуду у рамках закону і аж ніяк не стосується розсудливості судді [28, с. 197].

З позиції Ю. Полянського, думка якого поділяється у цій науковій статті, суддівський розсуд повинен співвідноситися також із внутрішнім розумінням незалежності судді. Окрім того, незалежність судді має чітко поєднуватися із усвідомленням ним своєї відповідальності перед громадянським суспільством [17, с. 82].

Згідно статті 1 Кодексу суддівської етики, суддя має бути прикладом непохитного додержання вимог закону та принципу верховенства права. Також суддя повинен дотримуватись високих стандартів поведінки з ціллю

зміцнення та підвищення довіри у громадян до суду з позиції його чесності, неупередженості, незалежності та справедливості [29].

Висновки і перспективи подальших досліджень. На підставі опрацювання низки літературних джерел [1–29], доцільно наголосити на тому, що повагу до суду і судді доцільно розглядати як соціальну і правову цінність. Встановлено, що соціальна цінність характеризує суспільну довіру до суду і судді. З'ясовано також і те, що правова цінність поваги до суду і судді відображається через свідчення учасників судочинства про правове виконання процесуальних вимог.

Доведено, що незалежність суддів не обмежена правовими приписами, оскільки також враховує складові моралі, через які визначаються особливості ставлення суддів до громадянського суспільства і громадянського суспільства до суддів. Аналіз юридичної літератури засвідчив, що повага громадянського суспільства до суддів базується на засадах оцінки законності та справедливості ухвалених ними судових рішень.

Література

1. Авер'янов В. Б., Батанов О. В., Баулін Ю. В. та ін. *Конституція України: наук.-практ. коментар / ред. кол. В. Я. Тацій, Ю. П. Битяк, Ю. М. Грошевой та ін. Х. : Вид-во «Право», К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. 808 с.*
2. Бринцев В. Д. *Стандарти правової держави: втілення у національну модель організаційного забезпечення судової влади: монографія. Х.: Право, 2010. 464 с.*
3. Городовенко В. В. *Проблеми становлення незалежної судової влади в Україні: монографія. К.: Фенікс, 2007. 224 с.*
4. Энгельман И. Е. *Курс русского гражданского судопроизводства. Юрьев, 1912. 60 с.*
5. Жалинский А. Э. *Профессиональная деятельность юриста. Ведение в специальность: учеб. пособ. М.: Изд. БЕК, 1997. 330 с.*
6. Заборовський В. В., Манзюк В. В. *Правова природа відповідальності адвоката за прояв неповаги до суду. Порівняльно-аналітичне право. 2015. № 2. С. 294–297.*

7. Коломоець Т., Калашник Ю. Проблеми та перспективи удосконалення відповідальності за прояв неповаги до суду. *Слово національної школи суддів України*. 2013. № 2 (3). С. 73–82.
8. Кваша О. О. Принцип незалежності суддів як гарантія протидії порушенням прав людини в Україні. *Часопис Київського університету права*. 2009. № 2. С. 229–233.
9. Клеандров М. И. *Статус судьи: учебное пособие*. Новосибирск: Сибир. издат. фирма РАН. 2000. 444 с.
10. Кони А. Ф. Нравственные начала в уголовном процессе (общие черты судебной этики). *Юриспруденция*. 2011. С. 69–94. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nravstvennye-nachala-v-ugolovnom-protsesse-obschie-cherty-sudebnoy-etiki>.
11. Кравчук В., Сташків Н. Повага до суду як один із принципів правової держави. *Актуальні проблеми правознавства*. 2017. Випуск 4 (12). С. 27–33.
12. Марочкін І. Є., Крючко Ю. І., Москвич Л. М. *Статус суддів: навч. посіб. / за заг. ред. І. Є. Марочкіна*. Х.: Право, 2009. 120 с.
13. Кутафин О. Е. Избранные труды: в 7 т. М.: Проспект, 2011. Т. 4: Неприкосновенность в конституционном праве Российской Федерации. 400 с.
14. Москвич Л. М. *Ефективність судової системи: концептуальний аналіз: монографія*. Х.: Вид-во «ФІНН», 2011. 384 с.
15. Овсяннікова О. Професійна етика суддів та працівників суду як чинник, що впливає на формування громадської думки. *Підприємство, господарство і право*. 2016. № 8. С. 196–200.
16. Остафійчук Л. А. Повага до суду і суддів як соціальна та правова цінність. *Порівняльно-аналітичне право*. 2016. № 5. С. 320–325.
17. Полянський Ю. Є. Незалежність судді – правова і соціальна цінність. *Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»*. 2011. С. 80–90.
18. Сенюк Джеральд Т. Дж. Довіра громадян до судів і суддів. *Судова апеляція*. 2009. № 3 (16). С. 95–105.
19. Сірий М. І. Судова влада та основи її організації в демократичному суспільстві. *Вісник центру суддівських студій*. 2009. № 12. С. 5–7.
20. Тацій Л. Етика судді та особливості її нормативної регламентації. *Вісник Національної академії правових наук України*. 2014. № 1 (76). С. 75–85.
21. Юзікова Н. С. *Судові та правоохоронні органи України: навч. посібник*. К.: Істина, 2006. 320 с.
22. *Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел*. К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.
23. *Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр>.
24. *Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19>.
25. *Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Ратифіковано Законом України від 17.07.1997 р. № 475/97-ВР*. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
26. *Конституционные принципы судебной власти Российской Федерации / отв. редактор д.ю.н. В. П. Кашперов*. М.: ИД «Юриспруденция», 2011. 296 с.
27. *Бангалорські принципи поведінки суддів від 19.05.2006 р.: Схвалено Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН від 27.07.2006 р. № 2006/23*. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_j67.
28. *Новий тлумачний словник української мови: у 3-х т.: [42000 слів] / уклад. В. Яременко, О. Сліпушко*. К.: Аконтіт, 2003. Т. 3. 862 с.
29. *Кодекс суддівської етики: Затверджено Рішенням XI чергового з'їзду суддів України від 22.02.2013 р.* URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001415-13/sp:java-:max10>.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
"SUPREMACY OF LAW"**

**REVISTA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ
"SUPREMAȚIA DREPTULUI"**

**МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
«ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА»**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
«ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА»**

№ 3, 2018

Сдано в набор 15.04.2018 г.
Подписано к печати 07.05.2018 г.
Компьютерный набор. Формат 60x841/8.
Печать офсетная. Усл. печ. лист. 20,92
Тираж 800. Зак. № 1730

Editura "Lira", Tipografia "ADRILANG" SRL.
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău,
E-mail: adrilang@mail.ru
Tel.: +373 78087 373